

Almada

ARQUEOLOGIA | PATRIMÓNIO | HISTÓRIA LOCAL

ISSN 2182-7265

online

#22 (tomo 1) Jan. 2018

AS GRAVURAS AINDA NÃO APRENDERAM A NADAR

o impacto das cheias
nas gravuras do
Vale do Côa

Gemas gravadas
numa alfaia litúrgica

“Bater a Caçoleta”
os projéteis de armas ligeiras
do Museu Leonel Trindade

Guadamecis e Guadamecileiros
de Évora e Vila Viçosa

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[travessa Luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]

[212 766 975 | 967 354 861]

[secretariado@caa.org.pt]

[http://www.caa.org.pt]

[http://www.facebook.com]

... **contacte-nos**

Educação Patrimonial

arque^ohoje
finding our future...

ARQUEOLOGIA

CONSERVAÇÃO E RESTAURO

MUSEUS E CENTROS DE INTERPRETAÇÃO

MANUTENÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

ROTAS CULTURAIS & PEDESTRES

GESTÃO CULTURAL

PUBLICAÇÕES

www.arqueohoje.com

<https://www.facebook.com/arqueohoje/>

Arqueohoje, Conservação e Restauro do Património Monumental, Lda.
Rua da Escola. Lote 9, Loja 2, Santa Eulália-Repeses . 3500-682 Viseu * Office: 232 416 030
Filial de Lisboa: Rua do Triângulo Vermelho, nº 2, 1170-375 Lisboa

Capa | Jorge Raposo

Imagem de visita à Rocha 1 da Ribeira de Piscos, no Parque do Côa, cerca de um mês após cheia registada no Inverno de 2014. A linha tracejada a branco, à direita, marca a cota de inundação, aqui evidenciada pela sobreposição de filtro que mescla a imagem original com uma superfície aquática.

Foto © Luís Luís, Fundação Côa Parque, parcialmente sobreposta por imagem disponível na Internet.

II Série, n.º 22, tomo 1, Janeiro 2018

Proprietário e Editor |

Centro de Arqueologia de Almada,
Apartado 603 EC Pragal,
2801-601 Almada Portugal

NIPC | 501 073 566

Sede | Travessa Luís Teotónio
Pereira, Cova da Piedade,
2805-187 Almada

Telefone | 212 766 975

E-mail | c.arqueo.alm@gmail.comInternet | www.almadan.publ.pt

ISSN | 2182-7265

Estatuto editorial |www.almadan.publ.pt**Distribuição |** <http://lissuu.com/almadan>**Patrocínio |** Câmara M. de Almada

Parceria | ArqueoHoje - Conservação
e Restauro do Património
Monumental, Ld.ª

Apoio | Neoépica, Ld.ª

Director | Jorge Raposo
(director.almadan@gmail.com)

Publicidade | Centro de Arqueologia
de Almada (c.arqueo.alm@gmail.com)

Conselho Científico |

Amílcar Guerra, António Nabais,
Luís Raposo, Carlos Marques da Silva
e Carlos Tavares da Silva

Redacção | Centro de Arqueologia de
Almada (sede): Vanessa Dias,
Ana Luísa Duarte, Elisabete
Gonçalves e Francisco Silva

Abriu, esta *Al-Madan Online* confronta-nos com uma séria ameaça à integridade e preservação de uma das jóias da Arqueologia portuguesa, justamente integrada na lista do Património Mundial da UNESCO: a arte rupestre do Vale do Côa, que em 1996 se livrou da submersão provocada pela construção de uma barragem, mas está desde então sujeita a cheias prolongadas. “*As gravuras não sabem nadar*” deu mote a um movimento que abalou a sociedade portuguesa nos já distantes anos 1990. Presumimos hoje que continuarão a não saber. Contudo, constatamos que boa parte delas teve de desenvolver entretanto uma invulgar aptidão para o mergulho em apneia!

Conhecidas as condições ambientais da região, é expectável que a acção dos agentes naturais aumente sazonalmente o caudal do rio Côa. Mas não é admissível permitir que esse efeito seja fortemente agravado pela ensecadeira que deveria ter funcionado só alguns meses, durante a construção da barragem, mas lá permanece quase 25 anos depois! É um enorme factor de risco para um Património único e insubstituível, e também uma severa condicionante à sua investigação, conservação e fruição pública. Identificar o problema e detalhar as suas causas e consequências tem o inegável mérito de alertar para a urgência de medidas correctivas que merecem a atenção imediata da DGPC e da Fundação Côa-Parque.

O Parque e o Museu do Côa justificam ainda outra abordagem nas páginas desta *Al-Madan Online*, onde é defendido um modelo alternativo de gestão patrimonial. É um dos textos de opinião, que também se ocupam da investigação do século VIII e do paradigma dos orçamentos participativos. Os artigos dedicados a trabalhos e estudos arqueológicos são diversificados, temática e cronologicamente, e tratam contextos e materiais que vão da romanidade ao século XIX: da *villa* romana de Fundo de Vila (Tábua) à rede viária dessa época na zona do Vimieiro (Arraiolos); das várias ocupações do Alto da Casa Branca (Lisboa) aos fornos de cal contemporâneos em Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Trofa; de 1/4 de *dirham* almóada recolhido na zona de Alcácer do Sal, às gemas gravadas em alfaia litúrgica dos séculos XIV-XV e aos projectos de armas ligeiras usados nos confrontos do século XIX. Há ainda um contributo para a história do ensino da Arqueologia em Portugal, a análise de fontes documentais relativas aos Paços do Município de Alcácer do Sal e à arte do guadameci em Évora e Vila Viçosa nos séculos XVI e XVII, e espaço para defender a tese que Fernão Lopes (≈1380/1390-1460) terá nascido e sido sepultado no Alandroal. Por fim, desenvolvido noticiário arqueológico antecede o comentário a diversos eventos e a agenda dos que são conhecidos para os próximos meses. E para começar bem, tem já a seguir uma reflexão sobre o binómio Arqueologia - Turismo.

Votos de boa leitura!

Jorge Raposo

Resumos | Jorge Raposo (português),
Luísa Pinho (inglês) e Maria Isabel dos
Santos (francês)

**Modelo gráfico, tratamento de imagem
e paginação electrónica |** Jorge Raposo

Revisão | Vanessa Dias, José Carlos
Henrique, Fernanda Lourenço e Sónia
Tchissolle

Colaboram neste número |

André Albuquerque, Nelson J. Almeida,
Clementino Amaro, Ferran Antolín,
José M. Arnaud, Ruben Barbosa, Ana C.
Basílio, Luísa Batalha, João Belo, Marian
Berihuete Azorín, Nuno Bicho, Flávio
Biscaia, Carlos Boavida, Anabela

Borralheiro, Patrícia Brum, Guilherme
Cardoso, António R. Carvalho, Daniel
R. de Carvalho, João Cascalheira,
Enrique Cerrillo Cuenca, Fernando
Coimbra, Luís Costa, Paulo Costa,
Maria Isabel Dias, Mariana Diniz,
Graça Cravinho, Pedro Cura, José
d'Encarnação, Lídia Fernandes, Cristiana
Ferreira, António Fialho, Rui Ribolhos
Filipe, José P. Francisco, Jorge Freire,
Sara Garcês, Manuel García-Heras,
Marijo Gauthier-Bérubé, Carolina Grilo,
Vanda B. Luciano, Luís Luís, Ana P.
Magalhães, João Marques, Andrea
Martins, Ana Mateos Orozco, Alexandre
Monteiro, César Neves, Luiz Oosterbeek,

Pedro Patacas, Franklin Pereira, Miguel
Pessoa, Rui Pinheiro, Inês V. Pinto,
Leonor Pinto, Sandro Pinto, Luís
Raposo, Raquel C. Raposo, Clodoaldo
Roldán García, Maria Isabel Sarró, Chris
Scarre, Isabell Schmidt, João L. Sequeira,
Fernando R. Silva, Elisa Sousa, João P.
Tereso, André Teixeira, André Texugo,
João Torcato, António Valera, António
Valongo e Gerd-Christian Wenigeru

Os conteúdos editoriais da *Al-Madan Online*
não seguem o Acordo Ortográfico de 1990.
No entanto, a revista respeita a vontade dos
autores, incluindo nas suas páginas tanto
artigos que partilham a opção do editor
como aqueles que aplicam o dito Acordo.

EDITORIAL ...3 ▶

CRÓNICAS

A Arqueologia e o Turismo:
útil binómio a acautelar |
José d'Encarnação...6 ▶

ESTUDOS

A Rede Viária Romana
como Objeto de Reflexão:
a propósito dos troços
calçadados da Herdade das
Postas e da ponte da Fargelinha
(Vimieiro, Arraiolos) |
Ruben Barbosa...50 ▶

ARQUEOLOGIA

As Gravuras Ainda
não Aprenderam a Nadar:
impacto das cheias na arte
rupestre do Vale do Côa
entre 1996 e 2016 |
Luís Luís...10 ▶

Gemas Gravadas
numa Alfaia Litúrgica |
Graça Cravinho...60 ▶

Quinta das Covas,
uma *Villa* Romana em
Fundo de Vila, Tábua |
Raquel Caçote Raposo
...29 ▶

Breve Nota sobre
1/4 de *Dirham* Perfurado
de Cronologia Almóada
Encontrado Junto a
Qaṣr al-Faṭḥ / Alcácer
[do Sal] | António Rafael
Carvalho...68 ▶

O Sítio Arqueológico do
Alto da Casa Branca (Tapada
da Ajuda, Lisboa) | Guilherme
Cardoso, Clementino Amaro
e Luísa Batalha...35 ▶

Os Fornos de Cal Artesanais nos
Concelhos de Vila do Conde, Póvoa
de Varzim e Trofa na Época
Contemporânea: contributo para
o seu estudo | Fernando
Ricardo Silva...41 ▶

Bater a Caçoleta: subsídio para
o estudo da coleção de projéteis de
armas ligeiras do Museu Leonel
Trindade | Rui Ribolhos
Filipe...74 ▶

HISTÓRIA DA ARQUEOLOGIA PORTUGUESA

O Ensino da Arqueologia no Século XIX:
uma abordagem preliminar de propostas,
programas e cursos | Daniel Martins da Silva
Rodrigues de Carvalho...80 ▶

¿Por qué no se estudia el siglo VIII?
Una reflexión historiográfica y bibliométrica |
Ana Mateos Orozco...98 ▶

OPINIÃO

Museu do Côa: do
discurso institucional
ao museu participativo |
José Paulo Francisco
...86 ▶

PATRIMÓNIO

Do Castelo até à
Ribeira: um olhar sobre
os Paços do Município
de Alcácer do Sal | António
Rafael Carvalho...114 ▶

O Estranho Caso da Ota: o paradigma
dos Orçamentos Participativos e os resultados
de um projecto “comunitário” | André
Texugo e Ana Catarina Basílio...104 ▶

Guadamecis e Guadamecileiros
de Évora e Vila Viçosa: uma arte
de luxo em 1500-1600 |
Franklin Pereira...131 ▶

HISTÓRIA LOCAL

Fernão Lopes, natural
do Alandroal | João Torcato
e José d'Encarnação
...145 ▶

NOTICIÁRIO ARQUEOLÓGICO...150 ▶

Textos de...

Nelson J. Almeida *et al.* [pp. 150-151];
Rui Pinheiro [pp. 152-157];
Guilherme Cardoso [pp. 158-159];
João L. Sequeira e António Valongo [pp. 160-161];
Vanda B. M. Luciano [pp. 162-163];
André Albuquerque *et al.* [pp. 164-165];
Alexandre Monteiro *et al.* [pp. 166-170];
Ana Patrícia Magalhães *et al.* [pp. 171-173];
Lídia Fernandes e Carolina Grilo [pp. 174-176];
Miguel Pessoa [pp. 177-181]

EVENTOS...182 ▶

Textos de...

José d'Encarnação [pp. 182-184];
João P. Tereso *et al.* [pp. 185-187];
João Cascalheira *et al.* [pp. 187-189];
Fernando Coimbra e Luiz Oosterbeek [pp. 190-191];
António Valera [pp. 192-193];
João P. Tereso [pp. 193-194];
Manuel García-Heras *et al.* [pp. 195-196];
José M. Arnaud *et al.* [pp. 197-198]

Agenda...199 ▶

Arqueologia e Turismo

útil binómio a acautelar

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Cresci num ambiente em que, desde muito cedo, os vestígios arqueológicos foram encarados de uma óptica de aproveitamento turístico, ou seja, como mais um dos ingredientes da ementa turística da região.

De facto, porventura como prolongado eco do que fora a visita a Cascais, em 1880, dos participantes na reunião da IX Sessão do Congresso Internacional de Arqueologia e de Antropologia Pré-Históricas, os mentores do Turismo da Costa do Sol não descuraram a preservação dos sítios arqueológicos conhecidos no concelho de Cascais e eles próprios – como foi o caso de Fausto Amaral de Figueiredo e D. António de Castelo Branco – participaram em intervenções arqueológicas e apoiaram campanhas de escavação nas grutas de S. Pedro do Estoril, de Alapraia, na *villa* romana de Casais Velhos e na gruta de Porto Covo. De resto, pode ler-se no relatório de 1969 da Junta de Turismo da Costa do Sol, logo no seu ponto 1): *“Preocupámo-nos com as Riquezas Arqueológicas da Zona e conservámo-nas nas melhores condições possíveis as nossas Grutas; por outro lado, tencionamos apresentar as de Cascais, muito em breve, à apreciação e curiosidade públicas”* (Cascais e Seus Lugares, 1970-05-24, p. 6).

Essa intenção de mostrar a gruta do Poço Velho esteve sempre presente, de tal modo que, no mandato de Helena Roseta, se preparou um projecto da sua reabilitação, da responsabilidade de Guilherme Cardoso, de Luís Pascoal e do Arquitecto Rui Pimentel; as grandes inundações de 1983 obrigaram, porém, a adiar a sua concretização. Apresentado posteriormente ao vereador da Cultura, José Jorge Letria, no mandato de José Luís Judas, não mereceu atenção; contudo, hoje, preparado um circuito de visita, a gruta abre ao público por ocasião, nomeadamente, do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Aliás, a Junta de Turismo patrocinaria duas publicações cuja proposta lhe apresentei: as *Notas sobre Alguns Vestígios Romanos no Concelho de Cascais* (Junta de Turismo da Costa do Sol, Estoril, 1968), que poderá considerar-se como a primeira chamada de atenção, na altura, para a importância da

“Cresci num ambiente em que, desde muito cedo, os vestígios arqueológicos foram encarados de uma óptica de aproveitamento turístico, ou seja, como mais um dos ingredientes da ementa turística da região.”

investigação arqueológica em Cascais, e a edição do opúsculo *Grutas Pré-Históricas de Alapraia - Estoril* (Junta de Turismo da Costa do Estoril, Estoril, 1979), com versões individualizadas em português, francês e inglês (Fig. 1).

Perdoe-se-me se uso um exemplo pessoal e da zona onde vivo; permita-se-me, no entanto, que o considere paradigmático do tema em apreço, por se situar numa zona turística por excelência.

A utilidade

A nível governamental, à excepção de Conímbriga, só tarde se despertou para essa preocupação, o que não admira, uma vez que, nos panfletos turísticos, se vendia “o sol e o mar” e foi necessário chegar ao III Congresso Nacional de Turismo, em Dezembro de 1986, para se incluir como primeira das recomendações *“uma intensificação da colaboração entre os sectores do Turismo e da Cultura por forma a que, nacionais e estrangeiros, possam usufruir,*

FIG. 1

“Cientes do interesse que há em aproveitarmos – em termos de turismo e em termos de consolidação da identidade local – os sítios arqueológicos, bem cientes estamos também das dificuldades que esse aproveitamento encerra.”

na máxima plenitude, das diversas expressões do património cultural português” (in III Congresso Nacional de Turismo - Documentos, Porto, 1986, p. 241).

Essa sensibilidade – uma vez que acabei por ser docente da disciplina de Património Cultural, tanto na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (nos cursos de Arqueologia e de Museologia) como na Licenciatura em Turismo da Universidade Lusófona –, levou-me a sugerir a preparação de vários trabalhos de mestrado nesse âmbito, sendo, quiçá, de realçar a elaboração da tese de doutoramento intitulada *Subsídios para a História da Valorização do Património Arqueológico Portugal*, por parte de Olga Maria Pinto de Matos, actual docente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, defendida em Maio de 2003 e acessível em <https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/580/2/OMatos.pdf> (consultado em 2017-11-19).

Foi a época do grande despertar para essa temática. Recorde-se que *Al-Madan* dedicara, em Dezembro de 2001, um número especial (o n.º 10 da II série) a “*300 Sítios Arqueológicos Visitáveis em Portugal*”, onde se apresentou o rol dos sítios arqueológicos portugueses, anotando, em relação a cada um deles, as perspectivas que se antojavam para a sua preservação e aproveitamento. Na actualidade, a referência ao Passado e à Arqueologia é uma constante na publicidade turística. Veja-se, por exemplo, <http://www.termasdemontereal.pt/historia-das-termas-de-monte-real.html> (consultado em 2017-11-19): “*As águas de Monte Real eram já utilizadas pelos romanos, como atestam uma árula romana, bem como várias moedas desse período, encontradas junto à nascente, numas escavações mandadas efectuar por volta de 1806/1807 pelo então Bispo de Leiria, D. Manuel de Aguiar. Este mandou edificar uma casa de alvenaria, com dois «cubiculos», cada um com uma banheira para os banhos de água termal. Reza a lenda que a Rainha Santa Isabel, nas suas estadias em Monte Real com o Rei D. Dinis, aqui distribuiria a água termal aos doentes que as procuravam*”. Ou, em <http://pensaaoalegre.webnode.com.pt/termas/> (consultado em 2017-11-19): “*Desde as antigas civilizações que o homem procura na Natureza respostas para as suas preocupações de saúde e bem-estar. A «cultura da água», na sua vertente de uso terapêutico, surgiu pela primeira vez na Grécia Clássica. No entanto, foi durante o apogeu do Império Romano que as termas adquiriram uma tradição de espaço público de repouso e de lazer*”.

A Antiguidade a servir, mui justamente, de bom pretexto para a promoção turística.

A cautela

Cientes do interesse que há em aproveitarmos – em termos de turismo e em termos de consolidação da identidade local – os sítios arqueológicos, bem cientes estamos também das dificuldades que esse aproveitamento encerra.

Primeiro, porque se trata de um investimento em infra-estruturas e em pessoal que mui dificilmente pode ser encarado como rendível. Todos concordamos que Idanha-a-Velha detém um potencial turístico de excelência; muito se fez já para atrair visitantes e até investigadores (criaram-se condições para o seu acolhimento) – mas a sua aparentemente remota localização constitui óbice que as entidades locais diligentemente têm procurado solucionar, ligando, nomeadamente, esse património à típica gastronomia local e à ímpar singularidade da vizinha Monsanto.

Segundo: há toda uma sensibilização ainda a fazer para que os potenciais visitantes ganhem consciência do real interesse de “ruínas” amontoadas ao longo dos tempos, referentes a populações integralmente falecidas há séculos e, até, milénios. Que interesse pode deter um reles caco, ainda que apresente decoração ou umas letras?

Terceiro: estamos perante um património sensível, a carecer de inúmeros cuidados. Sabe-se que grutas, como as de Lascaux e de Altamira, tiveram que encerrar temporariamente, porque as gravuras estavam a deteriorar-se, devido às novas condições climáticas que a enorme afluência de visitantes introduzira. Em Conímbriga, os mosaicos vão-se tapando e destapando, periodicamente, para facilitar a sua conservação. Em Pompeios, fecha-se agora uma casa e abre-se outra, a fim de que esse ímpar património não pereça.

Quarto: a presença permanente, ou em dias devidamente anunciados, de pessoal qualificado que possa guiar os visitantes, independentemente de haver, ou não, à entrada, um centro interpretativo, requer financiamento que as chefias do Governo central ou dos municípios nem sequer estão dispostas a dar, justamente por não ser, à partida, investimento rendível a curto prazo – e, hoje, para quem está no poder, o médio ou o longo prazo e a ausência de contrapartidas palpáveis no imediato são óbices amiúde inultrapassáveis. Esquece-se que não é apenas a receita dos visitantes (caso se trate de visitas pagas) que interessa, mas sim a atracção das pessoas, que, mais tarde ou mais cedo, vão animar a vida económica local...

Que fazer?

Para responder a esta questão, não posso deixar de começar por aludir ao bem ponderado discurso feito por Adília M. Alarcão, na abertura, a 13 de Junho de 1985, em Castelo de Vide, das 1^{as} Jornadas de Arqueologia do Nordeste Alentejano, publicado nas respectivas Actas (pp. 9-11).

Depois de assinalar as premissas “*necessárias para que a relação arqueologialturismo se constitua em realidade construtiva*”, apontou as exigências da valorização de um monumento ou sítio arqueológico: a definição de uma área protectora, a existência de suficiente pessoal de guarda; um responsável científico, informação acessível aos visitantes, capacidade de manutenção e acesso fácil. Por outro lado, se se pretende incluir “*um monumento de pleno direito num circuito turístico*”, importa “*que ele tenha impacto visual, que seja fácil de encontrar e ofereça ao visitante-turista o apoio logístico que a sua dimensão e a sua localização façam legitimamente esperar nele:*

1. *Área ou parque para estacionamento*

“..não nos é possível pensar, em 2017, no aproveitamento turístico de um sítio arqueológico sem o recurso às novas tecnologias, até porque elas proporcionam também aquela salvaguarda que importa incrementar.”

2. *Instalações sanitárias próximas ou no local*

3. *Painéis explicativos, abrigo ou museu*

4. *Posto ambulante de bebidas, bar ou restaurante*

5. *Publicações*” (p. 11).

Acaba Lisboa de orgulhosamente albergar a *Web Summit*, onde a inovação tecnológica foi rainha. Ora, não nos é possível pensar, em 2017, no aproveitamento turístico de um sítio arqueológico sem o recurso às novas tecnologias, até porque elas proporcionam também aquela salvaguarda que importa incrementar.

Paulo José Correia Bernardes, da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, em íntima colaboração com a Dra. Maria Júlia Fernandes e eu próprio, preparou para a série televisiva “*Escrito na Pedra*”, que a RTP 1 transmitiu em cinco episódios, reconstituições virtuais em 3D dos monumentos de que cada episódio tratava: a *villa* romana de Milreu (Figs. 2 e 3), as minas de *Vipasca*, a cidade romana de *Tongobriga*, o castro de

FIG. 2 – Reconstituição virtual da entrada no templo de Milreu. Foi elaborada por Paulo Bernardes, da Universidade do Minho, sobre dados fornecidos por Félix Teichner, para o programa *Escrito na Pedra*.

FIG. 3 – Reconstituição virtual do *triclinium* da *domus* principal da *villa* romana de Milreu. A autoria, fontes e objectivos idênticos aos da Fig. 2.

Monte Mozinho e o mosteiro de S. João de Tarouca (Fig. 4), que estava, então, a ser alvo de uma campanha de escavações arqueológicas.

O Professor Mário Moutinho, do Departamento de Museologia da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, concretizou, em 2013, o projecto da exposição “Baixa em Tempo Real” (Fig. 5), que esteve patente na Galeria Millenniumbcp, em Lisboa, de 2 de Fevereiro a 30 de Março, e que depois seguiu para o Museu da República, no Rio de Janeiro. Foi uma colaboração com docentes e discentes dos Departamentos de Animação Cultural Cinema e Multimédia, Comunicação Alternativa e Tecnologias de Apoio, Artes e Design daquela universidade. Mediante uma aplicação em telemóvel, apontava-se para a imagem e tinha-se acesso a toda a história animada do sítio em observação. O recurso a essas aplicações que permitem visualizar, em 3D, um monumento no seu todo ou em cada uma das fases do percurso de visita revela-se, por conseguinte, uma das melhores soluções e mais práticas para se poder salvaguardar e melhor apreciar a riqueza de um sítio arqueológico. O mosaico pode estar tapado com gravilha, mas a aplicação revela-o facilmente em todo o seu esplendor.

Tal como o texto sobre o destino dos materiais arqueológicos acabou por suscitar a realização do fórum de discussão subordinado

FIG. 4 – Reconstituição virtual do claustro do Mosteiro de S. João de Tarouca. A autoria e objectivos idênticos aos das Figs. 2 e 3, neste caso sobre dados fornecidos por Luís Sebastian.

FIG. 5

ao tema “Depósitos Arqueológicos: património ou lixo?”, realizado, a 11 de Outubro de 2017 na Sociedade de Geografia de Lisboa, numa organização conjunta do Centro de Arqueologia de Lisboa e da Secção de Arqueologia daquela Sociedade, ou seria propor que novo fórum se realizasse, agora para apresentação dos projectos, realizados ou em vias de concretização, de aplicação das novas tecnologias com vista a um melhor usufruto dos sítios arqueológicos. 🇵🇹

José d’Encarnação,
11 de Novembro de 2017

RESUMO

Análise ao impacto das cheias sazonais sobre os núcleos de arte rupestre do Parque e Museu do Côa (Património Mundial da UNESCO), baseada nos registos dos vigilantes entre 1996 e 2016.

Estabelecida a relação com os níveis de precipitação e o caudal do rio Côa, constata-se que, apesar da ação dos agentes naturais, a causa imediata das cheias é de natureza antrópica recente e deve-se à construção da ensecadeira da barragem do Côa. A modificação humana da dinâmica do sistema hidrológico do Baixo Côa constitui a mais séria ameaça à integridade da arte rupestre, e o autor apresenta uma solução para o problema.

PALAVRAS CHAVE: Vale do Côa; Arte rupestre; Cheias fluviais; Gestão do Património; Análise de risco.

ABSTRACT

Analysis of the impact of seasonal floods on the rock art of the Côa Park and Museum (UNESCO World Heritage), based on park warden records from 1996-2016.

A close study of the relationship between precipitation levels and the river Côa water volume clearly shows that, despite the action of natural agents, the immediate cause of floods is man-made and is a direct consequence of the construction of the cofferdam of the Côa River. Human alteration of the Lower Côa hydrologic system dynamics is the most serious threat to the integrity of the existing rock art.

KEY WORDS: Côa Valley; Rock art; River floods; Heritage Management; Risk analysis.

RÉSUMÉ

Analyse de l'impact des crues saisonnières sur les noyaux d'art rupestre du Parc et Musée du Côa (Patrimoine Mondial de l'UNESCO) basée sur les registres des surveillants entre 1996 et 2016.

Une fois établie la relation avec les niveaux de précipitations et le débit de la rivière Côa, on constate que, en dépit de l'action des agents naturels, la cause immédiate des crues est de nature anthropique récente et est due à la construction du batardeau du barrage sur le Côa. La modification humaine de la dynamique du système hydraulique du Bas Côa constitue la menace la plus sérieuse sur l'intégrité de l'art rupestre, et l'auteur présente une solution au problème.

MOTS CLÉS: Vallée du Côa; Art rupestre; Crues fluviales; Gestion du patrimoine; Analyse de risque.

¹ Arqueólogo. Fundação Côa Parque (luisluis@arte-coa.pt).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

As Gravuras Ainda Não Aprenderam a Nadar

impacto das cheias na arte rupestre do Vale do Côa entre 1996 e 2016

Luís Luís¹

Aos alunos e professores da Escola Secundária Tenente-Coronel Adão Carrapatoso, pela sua luta contra a destruição da arte do Côa, e aos vigilantes dos núcleos, pela sua contínua defesa.

*Bantú não sabe nadar, yo
K. J. B. não sabe nadar, yo
Mad Nigga não sabe nadar, yo
Makex não sabe nadar, hey*

Black Company, *Nadar*, 1994

1. INTRODUÇÃO

A 3 de Fevereiro de 1995, realizou-se em Vila Nova de Foz Côa a primeira manifestação mundial em defesa da arte rupestre (BAHN, 1995: 236). Entre os cartazes empunhados pelos alunos da escola secundária, lia-se a palavra de ordem “as gravuras não sabem nadar”. Esta frase tinha por origem o refrão do tema *Nadar*, que povoou os rádios no verão de 1994, da autoria da banda almadense Black Company, o primeiro *single* extraído da coletânea *Rapública* (Sony, 1994), disco fundador do *hip-hop* nacional. Não deixa de ser significativo que, “numa época de descontentamento político generalizado, [quando] os grupos de rap ganhavam protagonismo [...] enquanto vozes de resistência relativamente a uma governação pouco atenta aos problemas do racismo e da exclusão social” (CIDRA, 2010: 620), a juventude de Foz Côa tenha usado como lema principal da defesa da arte rupestre o refrão do primeiro tema *hip-hop* reconhecido popularmente.

Para além deste simbolismo, a mediatização da frase ficou a dever-se, sobretudo, à sua adequação à situação então vivida. Em novembro de 1994, os alunos e o País ficavam a saber que a barragem em construção em Vila Nova de Foz Côa ameaçava de destruição um extraordinário conjunto de arte rupestre acabado de descobrir. Esta palavra de ordem simbolizou a luta dos alunos e da escola de Foz Côa (a que se juntaram muitas outras) pela “defesa e preservação total in situ do património arqueológico do vale do Côa” (RIBEIRO, 1995: 39-40) ¹.

A luta dos alunos e a pressão popular e política abriu caminho à decisão de 17 de janeiro de 1996 do recém-eleito XIII Governo Constitucional, de suspender os trabalhos de construção da barragem de Vila Nova de Foz Côa (Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/96), o que abriu caminho à classificação da arte rupestre como Monumento Nacional (Decreto n.º 32/97, de 2 de julho) e à sua inscrição na Lista do Património Mundial da UNESCO (1999).

Conseguiu assim salvar-se a arte do Côa da sua submersão imediata, bem como garantir as condições para o seu estudo e fruição pública. Contudo, é pouco conhecido que, embora abandonadas, as obras realizadas para a construção da barragem de Vila Nova de Foz Côa continuam ainda hoje a pôr em causa a preservação da arte do Côa, provocando a sua submersão sazonal. Propomo-nos apresentar o registo das cheias do rio Côa entre 1996 e 2016, analisar as suas causas e consequências e apresentar a solução para aquela que é hoje, a par da intervenção humana, a maior ameaça à preservação da arte rupestre.

2. CHEIAS MODERNAS NO BAIXO CÔA

A cheia é um “fenómeno hidrológico extremo, de frequência variável, natural ou induzido pela ação humana, que consiste no transbordo de um curso de água relativamente ao seu leito ordinário, originando a inundação dos terrenos ribeirinhos (leito de cheia)” (RAMOS, 2013a: 11). Trata-se da catástrofe mais comum em território nacional e a segunda em número de mortes e pessoas afetadas (RAMOS, 2013a: 13). O conhecimento dos processos e das áreas potencialmente inundáveis é, por isso, fundamental para a definição de qualquer política de ordenamento do território e proteção civil. A avaliação e gestão do risco de inundação é regulamentada pela Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, que define risco de inundação como “a combinação da probabilidade de inundações, tendo em conta a sua magnitude, e das suas poten-

¹ Sem terem disso consciência, os alunos de Foz Côa filiaram-se numa notável genealogia de crianças e jovens com um papel decisivo na identificação e preservação de alguns dos mais importantes vestígios de arte paleolítica, como Maria de Sautuola (Altamira, 1879), Gaston Berthoumeyrou (La Mouthe, 1894), os irmãos Max, Jacques e Louis Begüoen (Tuc d'Audoubert, 1912 e Trois-Frères, 1914), Marcel Ravidat, Jacques Marsal, Georges Agnel e Simon Coencas (Lascaux, 1940) e Nelson Rebanda (Mazouco, 1981).

ciais consequências prejudiciais para a saúde humana, o ambiente, o património cultural, as infra-estruturas e as actividades económicas, sendo as suas consequências prejudiciais avaliadas através da identificação do número e tipo de actividade afectada, podendo por vezes ser apoiada numa análise quantitativa” (alínea d do art.º 2.º do Decreto, destaque a negrito nosso). Neste sentido, é considerada fundamental a identificação dos locais com suscetibilidade de ocorrência de inundações, a sua probabilidade, frequência e períodos críticos.

Procurámos avaliar o risco de cheias para o Baixo Côa, com vista à determinação do seu impacto no património cultural que aqui se localiza. Para essa avaliação recorreremos ao estudo dos relatórios de ocorrências dos vigilantes dos núcleos de arte rupestre do Vale do Côa.

2.1. RELATÓRIOS DE OCORRÊNCIAS

Os núcleos de arte da Canada do Inferno e Penascosa foram abertos à visita pública em agosto de 1996, seguidos pelo da Ribeira de Piscos, em junho de 1997. A valia patrimonial e as ameaças à sua integridade justificaram a colocação de um conjunto de vigilantes, que preenchem um “Relatório de Ocorrências” em cada turno. Os relatórios, que se encontram arquivados no Museu do Côa, iniciam-se a 16 de julho de 1996, para a Canada do Inferno, 13 de setembro do mesmo ano, para a Penascosa, e 2 de fevereiro do ano seguinte, para a Ribeira de Piscos. Foram da responsabilidade da empresa de segurança 2045 até 8 de junho de 1997, seguindo-se a empresa Securitas, a partir de 1 de julho de 1997. O objeto da nossa análise incidiu nos registos até final de 2016.

Nestes relatórios figura sobretudo o registo de entradas e saídas de visitantes, com a indicação do nome do guia e do número de visitantes. Regista-se também a passagem de viaturas, caçadores, pescadores e pastores, assim como as tentativas de visita por parte de espontâneos não enquadrados no sistema de visita definido pelo Parque Arqueológico do Vale do Côa. Acresce ainda todo o tipo de outras ocorrências fora da normalidade, como sejam pedidos de material (por exemplo, lenha e ferramentas), primeiros-socorros, e ocasionais queixas quanto às condições de trabalho.

Entre as ocorrências excecionais incluem-se os dias descritos como “de cheia” no rio Côa (Fig. 1).

O registo de cheia surge geralmente com a informação de que “o rio Côa se encontra em situação de cheia, impossibilitando a visita” (Canada do Inferno, 2010-03-22), ou de que o “leito do rio [se encontra] fora da normalidade devido às fortes chuvas” (Penascosa, 2002-03-15).

Na Canada do Inferno, estes registos iniciam-se com a informação da inundação das rochas mais baixas (2, 3 e 7). Com cerca de 2,8 metros de altura a partir do solo, a rocha 1 serve frequentemente para medir a evolução da cheia, até à sua completa cobertura. O ponto máximo da cheia é atingido quando surge referência de que o Côa “galgou a enseadeira” (por exemplo, 2003-12-23) (Fig. 2).

FIGS. 1 E 2 – Em cima, cheia na zona entre a foz da Ribeira de Piscos e a Penascosa (2006-11-22). As árvores no meio do rio definem a sua margem normal.

À direita, momento de cheia em que o rio ultrapassa a enseadeira (à esquerda), inundando o curso para montante (2006-11-22). Note-se a diferença de cota do nível das águas a montante e a jusante da enseadeira, e a saída da galeria de derivação (à direita, em baixo).

Já na Penascosa (Fig. 3), as cheias começam a ser identificadas pela área do estacionamento (por exemplo, 2010-03-02), seguindo-se a retirada dos bens, o abandono da guardaria (2014-01-03, 14 horas) e a deslocação para Castelo Melhor. Nas cheias mais prolongadas, seguem-se dias de deslocação desde Castelo Melhor até ao núcleo para verificar a evolução do nível de cheia, que é medido geralmente em função da guardaria: desde o topo da rodeira em frente da casa (2002-12-21) até atingir o telhado, o seu ponto máximo, passando pelo primeiro degrau da casa (2000-12-20), o patamar (2010-03-04), a janela (2000-12-30) e o topo da janela (2003-01-03).

Em alguns casos, é mesmo possível reconstituir esta evolução. No dia 13 de janeiro de 2010, o rio começou a subir às 8 horas, e às 16 h já

quase cobria a rocha 1 da Canada do Inferno. O dia de Natal de 2013 começa com o registo, no mesmo núcleo, da subida do rio às 7 horas. Às 12:15 h, o rio submergia a rocha 7 e impedia o acesso às rochas 1 e 2. Às 14:50 h, as rochas 2 e 3 encontravam-se totalmente submersas e a rocha 1 pela metade. Às 17:15 h, o rio continuava a subir, embora mais lentamente. No dia seguinte, às 7 h, o rio continuava a subir, cobrindo a rocha 1, tendo começado a descer às 14:25 h, embora as rochas continuassem submersas.

FIG. 3 – Cheia na área da Quinta da Barca (à esquerda) e da Penascosa (à direita) (2006-11-22). A linha de árvores define as margens do rio.

Noutros casos excepcionais, ao nível do detalhe, é mesmo possível estabelecer uma relação entre o nível da cheia em zonas distintas do rio. No dia 31 de dezembro de 2009, o Côa continuava a aumentar o caudal, cobrindo a rocha 1 da Canada do Inferno pelas 16 horas (apesar de nesse dia haver registo de visitas no núcleo), enquanto na Penascosa se registava a submersão da área de estacionamento pelas 17 horas. No dia 3 de março de 2010, o rio continuava a submergir as rochas da Canada do Inferno, enquanto a montante, na Penascosa, se encontrava no parque de estacionamento, a primeira área a ser submersa neste local.

Apesar destes exemplos excepcionais, as limitações dos registos impedem-nos de estabelecer uma relação entre as distintas áreas do rio afetadas. Por outro lado, apesar de se verificarem alguns casos, sobretudo da Canada do Inferno, onde os vigilantes descrevem o nível de cheia em relação às rochas inundadas, cuja altimetria conhecemos, a sua raridade levou-nos a não procurar determinar os níveis de cheia dos diferentes episódios identificados. Deste modo, contabilizámos todos os episódios de cheia, entendidos como o transbordo do rio do seu nível normal, independentemente do nível atingido.

Os relatórios não são o registo ideal, uma vez que não foram instituídos especificamente para isso. Verifica-se alguma subjetividade individual no registo. Por exemplo, um dia “*sem nada a registar*” pode ser antecedido e sucedido por dias com registo de cheia, tendo a distingui-los apenas o vigilante que esteve de serviço.

Por outro lado, verifica-se também alguma subjetividade geográfica, consoante se trate do relatório da Canada do Inferno, da Penascosa ou da Ribeira de Piscos, o que se justifica pelas distintas formas como estes episódios são vividos em cada núcleo. Se a existência de cheia da Penascosa impossibilita totalmente a visita, o mesmo não sucede na Canada do Inferno, onde se chegam a realizar visitas já agendadas às duas rochas mais altas (14 e 15), em dias em que o caudal atinge o seu ponto máximo e as restantes rochas visitáveis estão submersas. Exemplo disso é o dia 7 de maio de 2000, quando na Canada do Inferno se registou uma visita ao núcleo, enquanto na Penascosa, um núcleo mais a montante do rio, se assinalou a subida do nível do rio, impossibilitando as visitas. Daqui concluímos da existência de cheia não registada na Canada do Inferno, uma vez que, como veremos, é fisicamente impossível a existência de cheia na Penascosa sem esta se verificar a jusante, na Canada do Inferno.

Não sendo um registo perfeito e exaustivo, os relatórios de ocorrências dos vigilantes dos núcleos de arte rupestre do Vale do Côa são únicos e insubstituíveis para o estudo das cheias modernas do rio. Com vista a diminuir o erro, confrontámos os dados dos diferentes núcleos (sobretudo Canada do Inferno e Penascosa), confirmando-os

TABELA 1 – Registo de dias de cheia no rio Côa entre 1996 e 2016, por ano civil
(a linha tracejada identifica o limite do ano hidrológico)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
janeiro	1	1	-	-	6	-	19	-	-	-	-	-	-	10	8	-	1	4	-	7	57
fevereiro	-	3	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	6	1	-	-	4	-	-	19
março	-	-	-	-	5	1	-	-	-	2	-	-	-	11	-	-	3	-	-	-	22
abril	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	-	6	17
maio	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
junho	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
julho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
setembro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
outubro	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
novembro	11	-	-	-	-	4	6	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
dezembro	3	-	-	16	-	18	3	-	1	8	-	-	2	2	-	-	3	-	-	-	56
Total	15	7	-	17	15	23	31	-	1	20	1	-	2	30	9	-	11	12	-	15	209

com recurso a alguma informação externa, nomeadamente dados meteorológicos e hidrométricos. Concluímos que, se nem todos os vigilantes registaram os dias de cheia da mesma forma, sempre que os registaram verificou-se cheia, pelo que os dados que obtivemos se referem a um número mínimo de dias de cheia entre 1996 e 2016, num registo de elevado nível de fiabilidade, quando confrontado com dados externos.

2.2. REGISTO DE DIAS DE CHEIA

Da análise realizada contabilizámos 209 dias de cheia no rio Côa desde 1996 até final de 2016 (Tabela 1)². Em termos de anos civis, e excluindo o ano de 1996, para o qual não possuímos registos relativos à totalidade do ano, só em cinco dos 20 anos considerados não se registou qualquer dia de cheia. Os anos mais afetados foram os de 2003, 2010, 2002 e 2006. Tendo em conta o ano hidrológico (1 de outubro a 30 de setembro), a unidade temporal utilizada para o estudo de cheias, que se encontra em relação direta com o ciclo de precipitações de uma determinada bacia hidrográfica, em vinte anos hidrológicos (n), registaram-se cheias em 14 (m), o que equivale a um período de retorno de cheias (isto é, o tempo que decorrerá entre duas ocorrências de cheias) no Baixo Côa de 1,5 ($n+1/m$), um valor extraordinariamente elevado.

Ao nível da sazonalidade, os meses mais sujeitos a cheia são janeiro e dezembro, seguindo-se novembro, março, fevereiro e abril. A época de cheias inicia-se logo em outubro, com o dia 26 de outubro de 2006 a ser data de cheia mais temporã, sendo a mais tardia 3 de junho de 1998.

² Refira-se que, desde o final de 2016, registámos um dia em que o nível do rio atingiu a plataforma da rocha 1 da Canada do Inferno, submergindo a rocha 7 em finais de janeiro, inícios de fevereiro (informação de António Jerónimo, guia de arte rupestre do Vale do Côa).

O total de 209 dias de cheia ocorreu em 65 episódios distintos (isto é, dias consecutivos de cheia), com uma mediana de dois dias de cheia por ocorrência (Fig. 4). O maior número de dias consecutivos registado é de 15 (entre 2000-12-23 e 2001-01-06). Trata-se, contudo, de um valor atípico, juntamente com os 13 (2016-01-09 a 2016-01-21), onze (2003-01-07 a 2003-01-17) e dez dias (2002-12-14 a 2002-12-23 e 2002-12-26 a 2013-01-04), sendo a mediana de dois (média 3,22). A exceção do ano hidrológico de 2002-2003, com um total de 43 dias de cheia registados, percebe-se também pelo extraordinário número consecutivo de dias de cheia, intercalados por apenas alguns dias. Entre 11 de dezembro e 29 de janeiro, registam-se seis episódios de cheia, com os já referidos três máximos, totalizando 37 dias de cheia, intercalados entre si por apenas quatro períodos, com um total de dez dias sem cheia.

O registo apresentado permite responder às questões de suscetibilidade e probabilidade de ocorrência de cheias (onde, com que frequência e quando). O Baixo Côa apresenta uma elevada probabilidade de ocorrência de cheias fluviais. Tratando-se geralmente de episódios curtos, o total de dias de cheia é considerável, o que contradiz a classificação de moderada para a frequência de cheias no Baixo Côa (FERNANDES, 2014: 55).

FIG. 4 – Box-plot com duração dos episódios de cheia registados.

3. CAUSAS DAS CHEIAS

3.1. O PAPEL DA NATUREZA

A principal causa das cheias fluviais é a precipitação direta ou indireta (degelo). As “fortes chuvas” são a causa apontada nos relatórios para a subida do leito do rio (por exemplo, Penascosa, 2002-03-15). A precipitação prolongada ou concentrada no tempo provoca a saturação dos solos, que deixam de ter capacidade de infiltração da água precipitada, provocando um aumento do caudal do rio. Quando o leito do rio deixa de ter a capacidade de escoamento do caudal, verifica-se uma subida do seu nível para áreas geralmente não inundadas.

É por este facto que a cheia num determinado ponto resulta da precipitação de toda a bacia vertente, a montante desse ponto. A área em análise localiza-se na zona final da sub-bacia hidrográfica do rio Còa (Fig. 5), parte da bacia do Douro, a cerca de três quilómetros a montante do seu ponto de drenagem, pelo que toda a área da bacia a montante desta zona (2423,9 km²) contribui para a ocorrência de cheia no Baixo Còa.

Para analisar as condições de ocorrência de cheias no Baixo Còa, documentadas pelos relatórios dos vigilantes, bem como para aferir da sua fiabilidade, recorreremos aos dados disponibilizados pelo SNIRH - Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (<http://snirh.pt>), relativamente à precipitação e caudal. Para efeitos de simplicidade, considerámos apenas os dados da estação urográfica de Castelo Melhor (07O/05UG) (Fig. 5), entendendo-a como representativa da precipitação de toda a bacia em termos relativos. Quanto ao caudal, recorreremos aos dados da estação hidrométrica de Cidadelhe (EDP) (08O/02H), a estação mais próxima da área em estudo, localizada cerca de dez quilómetros a montante da Penascosa³.

³ Os dados relativos à precipitação diária e ao caudal médio diário foram obtidos no dia 3 de março de 2017, à precipitação anual no dia 7 e ao caudal máximo instantâneo no dia 24. A série da precipitação diária inicia-se a 1982-10-01 e termina a 2009-12-21 (com alguns cortes, como entre 2001-01-01 e 2001-01-10), a mensal entre 1982-10-01 e 2009-11-01, o caudal médio diário entre 1955-10-01 e 2011-09-30 e o instantâneo máximo anual entre os anos hidrográficos de 1955-1956 e 2003-2004.

FIG. 5 – Precipitação total na sub-bacia do Còa (precipitação a partir do *Atlas do Ambiente Digital* – Instituto do Ambiente).

A relação entre os dias de cheia no rio Côa e a precipitação é comprovada, de forma genérica, quando comparamos esse registo com a precipitação anual da região (Fig. 6). O mesmo se passa quando confrontamos esses dados com a precipitação diária acumulada (Fig. 7), estabelecendo-se uma relação mais próxima entre dias de cheia e dias de precipitação consecutiva, do que com os valores da precipitação total (Tabela 2).

A extraordinária fiabilidade dos relatórios dos vigilantes da arte do Côa verifica-se com a relação evidente entre os registos de cheia e os picos de vazão (Fig. 7), que, por sua vez, são a consequência da precipitação acumulada. Identificaram-se, contudo, alguns picos para os quais não possuímos indicação de cheia, podendo tratar-se de falhas no registo.

FIGS. 6 E 7 – Em cima, relação entre as cheias no Côa e a precipitação anual em Bragança (*Pordata*) e Castelo Melhor (SNIRH - Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos).

Em baixo, quatro exemplos da relação entre precipitação diária, caudal médio e dias registados de cheia para os anos hidrológicos de 1997-1998, 2002-2003, 2006-2007 e 2007-2008 (precipitação e caudal segundo o SNIRH).

TABELA 2 – Resumo dos valores de caudal e precipitação entre 1997-10-01 e 2006-09-30

(fonte: SNIRH - Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos)

	caudal médio diário [m ³ /s]		precipitação diária [mm]		dias consecutivos de precipitação	
	com cheia	sem cheia	com cheia	sem cheia	com cheia	sem cheia
máximo	568	315	42	61,7	16	18
mínimo	32,6	0	0	0	0	0
média	110,43	10,43	5,34	1,09	4,45	1,02
mediana	91,3	2,39	2,5	0	4	0
desvio padrão	68,73	23,12	8,07	3,4	3,96	2,20

Comparando os valores de caudal e precipitação entre os dias de cheia registada e os dias sem registo de cheia, verificamos, uma vez mais, uma relação muito próxima com o caudal, mas também com a precipitação, apesar dos máximos sem cheia apresentarem alguns valores aberrantes (Tabela 2). Analisando com maior pormenor, as diferenças tornam-se mais evidentes, como no caso do caudal e nos dias consecutivos (Fig. 8).

Os valores de cheia do Baixo Côa identificados são surpreendentes, uma vez que nos encontramos numa das regiões com menor precipitação do país, tratando-se de uma das sub-bacias do Douro que o Plano Nacional da Água identifica com escassez de água (Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro, ponto 2.4). Está ausente das zonas inundáveis identificadas na mesma bacia e não se conhece qualquer registo de cheia histórica (PLANO DE GESTÃO..., 2016: 179-180).

O registo sedimentar plistocénico datado ajuda-nos a identificar níveis de cheia através da presença de depósitos aluviais de cota estabelecida relativamente ao nível do Côa. No Fariseu, localizado entre a Canada do Inferno e a Penascosa, registaram-se vários níveis de erosão e deposição aluviais com estrutura sedimentar e textura característica de depósitos de cheia, até à cota 123, entre momentos anteriores a 22.500 e 10.800 ± 1.700 BP (AUBRY, SANTOS e LUÍS, 2014).

Estes episódios estão relacionados com as oscilações climáticas das fases interglaciares, durante as quais o aquecimento cíclico da temperatura (*Heinrich Event 1 e 2*) provocou o degelo, mudanças no regime hidrológico (pluvionival) e as cheias registadas (AUBRY *et al.*, 2010). O mesmo sítio apresenta ainda vestígios de cheias datadas de inícios do Holoceno, que podem corresponder ao início da atual fase de aquecimento holocénico.

Mais a montante, o sítio da Penascosa registou uma erosão quase integral dos sedimentos plistocénicos, contemporâneos da arte rupestre aí identificada, que foram substituídos por sedimentos holocénicos, nomeadamente medievais (898-1179 cal AD) (MEIRELES, 1997). Refira-se, finalmente, a identificação da inscrição da data de 1909 junto a uns moinhos na zona da Cardina, a uma cota de cerca de dez metros acima do leito do rio, que corresponderá ao nível de uma cheia histórica do rio Douro (AUBRY *et al.*, 2016).

Destes dados concluímos que as cheias pré-históricas registadas no Vale do Côa relacionam-se com fases climáticas extremas, resultantes da constituição de reservas de água sob a forma de neve ou gelo no solo, e não diretamente da precipitação. Por outro lado, os depósitos aluviais de textura mais fina da Penascosa estarão relacionados com a deflorestação e com a ação antrópica.

FIG. 8 – Box-plots com comparativos entre: **a)** caudais registados em dias com e sem registo de cheia; **b)** número de dias consecutivos de precipitação com registo e sem registo de cheia (fonte: SNIRH - Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos).

3.2. O PAPEL DO HOMEM

Para além das causas meteorológicas, a ação humana pode igualmente potenciar o efeito das cheias, ao nível da bacia ou dos fundos do vale (RAMOS, 2013b). Uma das formas é a destruição do coberto vegetal nas áreas declivosas. Se estas práticas agrícolas dificultam a retenção de água, potenciando o seu escoamento, a criação de obstáculos ao escoamento fluvial no fundo do vale é outra causa antrópica de efeitos mais imediatos (RAMOS, 2013a: 12). Isto verifica-se, nomeadamente, através do estrangulamento do canal fluvial, da criação de obstáculos perpendiculares ao sentido do escoamento e do encanamento dos cursos de água (RAMOS, 2013b).

É precisamente nesta categoria que identificamos a principal causa das cheias modernas do Baixo Côa: a ensecadeira de montante do Côa, que sobreviveu às obras de desvio provisório efetuadas para a construção das fundações da barragem abandonada em janeiro de 1996 (Fig. 9).

A construção de uma barragem exige a colocação a seco do troço do leito onde irão incidir as obras. A dimensão destas obras de desvio deverá ter em conta as características topográficas e geológicas do leito do curso de água, o regime de caudais na secção da barragem, os diferentes métodos de derivação provisória utilizáveis, bem como os custos das diferentes alternativas que se apresentam (PINHEIRO, 2002: 4). No que diz respeito ao caudal, o desvio provisório deve assegurar o escoamento dos caudais afluentes à secção de montante das obras. Contudo, sendo provisório, e tendo em consideração os custos envolvidos, para além de se determinar a distribuição dos caudais de ponta, deve-se “fixar o período de retorno do caudal de dimensionamento, tendo em atenção o risco de excedência associado ao período de tempo que se prevê para o funcionamento do desvio provisório” (PINHEIRO, 2002: 5).

FIG. 9 – Planta de localização das estruturas de desvio provisório da barragem de Vila Nova de Foz Côa (projeto EDP).

As obras de construção do desvio provisório da barragem de Vila Nova de Foz Côa terão sido realizadas no verão de 1993 (BAPTISTA *et al.*, 2000; REBANDA, 1995). O projeto das obras caracterizava-se pela construção de um desvio de derivação em túnel, através da construção de uma ensecadeira de montante, outra de jusante e uma intermédia (Fig. 9). O canal de desvio provisório foi construído em forma de túnel (Fig. 10), com mais de 500 metros de comprimento e uma capacidade de escoamento de 21,23 m³/s (BAPTISTA *et al.*, 2000). Esta capacidade de escoamento justifica-se pela relação entre custos e o período de retorno, isto é, os caudais previsíveis durante o período

FIG. 10 – Perfis da galeria de derivação provisória (projeto EDP).

FIG. 11 – Em baixo, áreas de inundação da projetada barragem do Côa e das cheias motivadas pela ensecadeira, com número de rochas gravadas inundadas permanente e sazonalmente por núcleo de arte rupestre.

de funcionamento do desvio. O problema surge quando uma obra de engenharia que era suposto funcionar durante alguns meses, se tornou numa obra definitiva, persistindo há mais de 20 anos. Assim, apesar do abandono da construção, a ensecadeira de montante continua a cortar transversalmente o leito rio (Fig. 9), cujo caudal continua a fluir através do túnel de derivação, que nunca chegou a ser obturado (Fig. 10).

Assim, incapazes de escoar os caudais do rio, as obras de desvio provisório da barragem do Côa funcionam hoje como um obstáculo ao escoamento fluvial, cortando o leito do rio, encanando o curso de água e, efetivamente, estrangulando o canal fluvial. Se os projetistas tivessem tido conhecimento de que a obra duraria até 2017, teriam certamente aumentado a capacidade de escoamento da galeria de derivação.

Atualmente, quando o caudal do rio Côa excede os 21,23 m³/s, o túnel de derivação deixa de ter capacidade para escoar toda a água afluyente, iniciando um processo de cheia. Esse processo continua até à cota de topo da ensecadeira de montante (134,5 no meio e 135,0 nas margens) (BAPTISTA *et al.*, 2000), momento a partir do qual ultrapassa essa estrutura e começa a escoar-se para jusante (ver Fig. 2).

Isto significa a criação de uma albufeira com mais de 7,5 milhões de metros cúbicos, uma área de mais de um milhão de metros quadrados, ao longo de mais de nove quilómetros do curso do rio, que inunda toda a área a montante até à cota 134,5/135 (Fig. 11) ⁴.

Note-se que estas obras de desvio provisório não têm qualquer função de retenção de água quando o caudal do rio é inferior aos 21,23 m³/s. O princípio dos vasos comunicantes determina que a cota a montante e a jusante da ensecadeira seja idêntica. Fora dos períodos de cheia, a cota de ambos os lados da ensecadeira é definida pelo nível da albufeira do

⁴ Valores obtidos a partir de um modelo digital do terreno com resolução de 5 x 5 metros.

FIG. 12 – Vazão volumétrica do túnel de derivação do desvio provisório da barragem de Vila Nova de Foz Côa.

Pocinho que, desde 1982, inundou o curso final do Côa até à zona da Ervamoira até à cota média de 125,5.

O ritmo de enchimento desta albufeira pode ser determinado através da vazão volumétrica, que estabelece a relação entre o volume e o tempo, ao qual teremos de descontar a capacidade de escoamento do túnel de derivação (Fig. 12). A título de exemplo, com um caudal de 110 m³/s (caudal mediano nos dias com registo de cheia), o rio demorará menos de 24 horas até atingir o topo da ensecadeira, alagando toda a área a montante.

Poderíamos ser levados a pensar que o nível da albufeira do Pocinho teria influência nas cheias do Baixo Côa. Contudo, uma análise das cotas da barragem do Pocinho permite perceber que, fruto da gestão de caudais do sistema da “cascata do Douro”, os valores da cota do Pocinho são muito semelhantes, com ou sem registo de cheia (Tabela 3). Por outro lado, se a cota de saída se encontra frequentemente submersa (122,0) (Fig. 10), apenas os máximos registados se aproximam da sua cota de coroamento (125,75), sem, contudo, a ultrapassarem. Daqui se conclui que, no contexto da ação das estruturas de desvio provisório do Côa, e em momentos de elevado caudal no Douro, a cota do Pocinho poderá dificultar o escoamento e potenciar fenómenos de cheia, mas não pode ser entendida como a sua causa.

TABELA 3 – Resumo dos valores da cota da barragem entre 1997-10-01 e 2006-09-30

(fonte: SNIRH - Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos)

	com cheia	sem cheia
máximo	125,57	125,55
mínimo	123,65	121,04
média	124,96	124,65
mediana	125,05	124,69
desvio padrão	0,46	0,44

Acresce que será de considerar uma eventual diminuição da capacidade de escoamento do canal de derivação. A falta de controlo e manutenção do túnel torna possível o seu assoreamento (perceptível durante o verão, junto à ensecadeira de montante) e mesmo obstrução por materiais transportados pelo rio, potenciando o efeito de cheia.

4. CONSEQUÊNCIAS DAS CHEIAS

Conhecidas as causas das cheias registadas, é necessário determinar as suas consequências na arte rupestre do Vale do Côa.

Como já adiantado, o curso final do rio Côa apresenta-se alterado pela influência da barragem do Pocinho, desde 1982, ainda antes da identificação da arte paleolítica do Côa. Foi durante o abaixamento do nível da albufeira do Pocinho, no verão de 1993, para a execução das obras de derivação provisória, que foram identificadas as primeiras rochas paleolíticas submersas desde então (REBANDA, 1995: 7).

Conhecemos hoje 77 rochas com arte rupestre totalmente submersas pela albufeira do Pocinho⁵, a que acrescem 14 que se encontram parcialmente submersas (REIS, 2012: 19) (Tabela 4, Fig. 13). Este número será provavelmente maior, uma vez que a zona inundada a jusante da ensecadeira de montante nunca foi alvo de prospeção sistemática, pois raras vezes esteve emersa desde 1982, e pelo facto de a acumulação de vasas por ação das águas da albufeira dificultar a identificação de painéis gravados, mesmo quando ocasionalmente emersos.

⁵ Refira-se os casos particulares das rochas 1 e 19 do Fariseu, que se encontram cobertas por sedimentos pliocénicos abaixo da cota média do Pocinho. Já a rocha 25 do Vale da Casa foi encontrada solta do respetivo afloramento e encontra-se depositada no Museu do Côa (REIS, 2012: 18).

A estes números consideráveis, acrescem ainda 57 rochas gravadas em leito de cheia, inundadas sazonalmente desde 1996 (39 % do total de rochas submersas) (Tabela 4) ⁶. Entre elas contam-se as rochas 1 da Canada do Inferno, Quinta da Barca, Ribeira de Piscos, e também a 24 deste núcleo, assim como as rochas 4 e 5 da Penascosa, para citar apenas alguns dos painéis mais emblemáticos do vale.

⁶ Este valor foi determinado a partir do número de rochas localizadas a montante da enseadeira de montante localizadas a uma cota inferior a 135 metros, a cota de coroamento da referida enseadeira.

TABELA 4 – Rochas gravadas do Vale do Côa, por tipo de submersão e fase estilística

FASE	permanentemente		sazonalmente	total afetado
	total	parcial		
Paleolítico *	36	11	47	94
Fase 1	8	3	24	35
Fase 2	6	4	5	15
Fase 3	9	1	2	12
Pré-História Recente	14	2	5	21
Idade do Ferro	12	1	-	13
História	23	7	9	39
Indeterminado	3	1	-	4
Total **	77	14	57	148

* O total das rochas gravadas atribuídas às diferentes fases do Paleolítico é inferior ao total das rochas integráveis nesse período, porque nem todas estas rochas estão atribuídas a uma fase específica.

** O total de rochas afetadas não corresponde à soma das fases estilísticas, porque alguns dos painéis acumulam representações de diferentes fases.

FIG. 13 – Rochas inundadas sazonal e permanentemente na zona da Canada do Inferno.

Os núcleos mais a jusante, no Côa e Douro, são os mais afetados pela submersão permanente, parcial ou total (Tabela 5). Destes salientam-se os núcleos da Canada do Inferno e do Vale da Casa. Já as cheias sazonais afetam sobretudo os núcleos mais a montante, pouco ou nada afetados pela albufeira do Pocinho. Em números absolutos, o núcleo mais afetado é a Quinta da Barca, mas em termos relativos são as Olgas da Ervamoira (todos os quatro painéis conhecidos), Vale Figueira (86 %), Fariseu (40 %), Quinta da Barca (34 %) e Ribeira de Piscos (21 %).

Cronologicamente, a maioria das rochas inundadas contém motivos paleolíticos. Esta predominância das rochas com a arte mais antiga do Côa atinge mais de 80 % das rochas inundadas sazonalmente. Dentro da arte paleolítica e das rochas onde nos é possível distinguir as suas subfases cronoculturais, a fase mais afetada é a pré-magdalenense (fase 1), seguida pela magdalenense (fase 2) e azilense (fase 3). Esta diferença radica nas diferenças de implantação topográfica destas fases, que vão “subindo na vertente” ao longo do tempo (LUÍS, AUBRY e SANTOS, 2015).

Pela mesma razão topográfica se explica que a segunda fase artística mais afetada pela submersão, sobretudo da albufeira do Pocinho, seja de cronologia histórica, caracterizada sobretudo pela chamada arte dos moleiros do Côa (GARCÍA DÍEZ e LUÍS, 2003).

As rochas afetadas apresentam todos os diferentes modos de gravação conhecidos no vale (incisão fina, estriada, picotagem e abrasão). Desconhece-se qualquer rocha pintada submersa (REIS, 2012: 18), pois, nesse caso, a destruição será quase imediata.

4.1. CONSERVAÇÃO DA ARTE RUPESTRE

A inundação, enquanto impacto natural, é considerada uma das maiores ameaças à arte rupestre (AGNEW *et al.*, 2015: 20), juntamente com o fogo (relativamente ao Vale do Côa, ver LUÍS e REAL, 2014). Contudo, não existem diretivas definidas para a proteção de arte rupestre em situações de emergência de inundações (AGNEW *et al.*, 2015: 39).

Mesmo que não compreendamos totalmente todas as variáveis em jogo, e embora elas se tenham alterado ao longo do tempo (AUBRY, LUÍS e DIMUCCIO, 2017), a alteração brusca e radical das condições ambientais de um meio subaéreo, que permitiu a sua conservação, para um meio subaquático, contribuirá com toda a probabilidade para acelerar o seu processo de degradação.

O tipo de submersão da arte rupestre mais estudado é a submersão por albufeiras de barragens. Pela sua frequente posição no fundo dos vales dos rios, a arte rupestre tem sido frequentemente afetada pela construção de sistemas de aproveitamento hidroelétrico. Em Portugal são conhecidos os casos do Tejo (Fratel), do Guadiana (Alqueva) e, mais recentemente, do Sabor. No resto do Mundo, reiram-se os casos de Baiheliang (China), do rio Columbia e afluentes (EUA), da

TABELA 5 – Tipos de submersão das rochas gravadas do Vale do Côa, por núcleo de arte rupestre

NÚCLEO	PAINÉIS SUBMERSOS			total de painéis por núcleo *
	permanente- total	parcial	sazonalmente	
Broeira	-	1	-	15
Canada do Inferno	28	3	5	46
Fariseu	2	2	8	20
Foz do Côa	12	2	-	195
Olgas da Ervamoira	-	-	4	4
Penascosa	-	-	3	36
Quinta da Barca	-	-	21	61
Quinta das Tulhas	-	2	-	17
Rego da Vide	8	-	1	13
Ribeira de Piscos	-	-	9	42
Ribeira de Urros	-	1	-	12
Vale da Casa	24	1	-	29
Vale de Figueira	1	1	6	7
Vale de Moinhos	-	1	-	44
Vale de Videiro	1	-	-	2
Vale do Forno	1	-	-	87

* Segundo REIS, 2014.

Quarta Catarata do Nilo (Sudão), de Clanwilliam (África do Sul) e de Bangudae (Coreia do Sul) ⁷.

Para além dos casos de submersão por albufeiras, são raras as situações documentadas de inundação motivada por causas inteiramente naturais. A exceção será o caso da arte rupestre do monte Helan (Ningxia Hui, China) que, em agosto de 2016, se viu coberta por lama e os seus suportes arrastados por uma enxurrada motivada por fortes chuvadas ⁸. Trata-se, contudo, de uma inundação de tipo distinto da que analisamos.

Talvez, a razão principal para a falta de casos documentados de arte rupestre sujeita a inundações sazonais esteja no facto deste tipo de inundações ter uma ação de tal modo devastadora, que impede a sua conservação. Por isso, os únicos casos que conhecemos de inundação permanente ou sazonal são recentes.

4.1.1. Alterações geofísicoquímicas

Ao nível do estudo das consequências da inundação para a conservação da arte rupestre, o caso de Bangudae é paradigmático. Em 1965, foi construída uma barragem que submerge periodicamente um painel vertical gravado com motivos rupestres, só identificados em 1971. Um estudo de conservação dos painéis identificou um estado de con-

⁷ A subida do nível do mar pode também colocar em risco a arte rupestre, como no caso da entrada da gruta de Cosquer (França).

⁸ Ver <http://www.archaeology.org/news/4795-160826-china-helan-mountain-floods> (consultado em 2017-11-24).

servação complexo, caracterizado pela criação de depósitos na superfície, pela formação de fissuras no suporte e por consequentes perdas de material, sobretudo nas zonas superiores e laterais (FITZNER, HEINRICHS e BOUCHARDIERE, 2004: 523). Esta situação revelou-se ainda mais grave à microescala nas áreas gravadas, com o destacamento de finas partículas que eliminam o relevo milimétrico das gravuras, provocando a sua destruição (FITZNER, HEINRICHS e BOUCHARDIERE, 2004: 524).

A causa desta degradação reside na humidificação do painel, que, mesmo durante a fase emersa, mantém elevados graus de humidade interna, provocando a dissolução do carbonato e o aumento da porosidade, o que gera maior capacidade de absorção e consequente diminuição de compacidade e dureza. A submersão da arte da Bangudae acelera o processo de decomposição química do painel, que, por sua vez, aumenta o risco de desintegração física (FITZNER, HEINRICHS e BOUCHARDIERE, 2004).

Como solução, para além da continuação do estudo e monitorização, os autores defendem a criação de uma barragem que coloque o painel a seco⁹, isto é, a reversão do painel

para as suas condições naturais.

O caso de Bangudae apresenta alguns paralelismos com o Vale do Côa. Aqui, a submersão do curso final do rio Côa ocorreu com o enchimento da albufeira do Pocinho, em 1982, mas a sua arte só foi reconhecida dez anos depois, no processo de construção de uma nova barragem. Felizmente, no caso do Côa, grande parte da arte do Côa encontra-se fora da área de influência desta barragem. Por outro lado, tal como o sítio sul coreano, também o Côa continua a ser submerso sazonalmente, embora com menor frequência e durante menos tempo. Finalmente, ambas as artes se inscrevem em diáclases verticais de rochas metamórficas.

Durante a polémica do Côa, realizou-se um conjunto de estudos com vista a esclarecer sobre os eventuais efeitos da submersão da arte rupestre (RODRIGUES, 1999 e 2003). Ao contrário do caso de Bangudae, tratou-se de estudos experimentais, onde se procurou replicar laboratorialmente o efeito da submersão prolongada. Os estudos realizados no Côa debruçaram-se sobre as taxas de solubilização das rochas xistosas recém-cortadas e a sua sensibilidade às variações de teor em água, tendo concluído que estas rochas apresentam uma elevada resistência à solubilização, que aumenta com o tempo. Por outro lado, os estudos de envelhecimento e de ciclos de molhagem e secagem não permitiram degradar as amostras de forma visível (RODRIGUES, 2003: 428). Por este facto, sugeriu-se mesmo que as superfícies antigas (isto é, já expostas e não recém-cortadas) apresentassem uma resistência ainda superior, sugestão que, contudo, não foi testada.

⁹ Trata-se, curiosamente, de uma medida semelhante a algumas propostas apresentadas durante a polémica da barragem do Côa, embora se deva notar a diferença entre a construção de uma segunda barragem para emergir um só painel, e a construção de uma segunda barragem para emergir 20 quilómetros de rio.

Não contestando os resultados do estudo, importa salientar os seus limites, reconhecidos pelo próprio autor. Em primeiro lugar, trata-se de um estudo experimental, sendo “*que as interpretações que se façam a partir de resultados de laboratório devem ser feitas de forma cautelosa*” (RODRIGUES, 2003: 428). Este tipo de estudos procura isolar variáveis, com vista a identificar a sua influência num determinado evento. Ora, “*a reprodução por via experimental nunca é verdadeiramente representativa do que ocorre na realidade*” (RODRIGUES, 2003: 428). Estudos de caso, como o de Bangudae, embora não isolem as diferentes variáveis em jogo, avaliam as reais consequências da submersão na conservação da arte rupestre como um todo. Trata-se de um estudo parcelar, incidindo sobre fragmentos recém-cortados e não sobre os maciços meteorizados, como os que contêm as representações gravadas. As superfícies gravadas do Côa têm uma história de mais de dez mil anos de exposição subaérea, apresentando características distintas derivadas da meteorização. Em terceiro lugar, o estudo incidiu sobre a estrutura interna da rocha e não especificamente sobre a superfície de diáclase, onde as gravuras foram inscritas. Finalmente, temos dificuldade em aceitar o argumento de que, se as gravuras sempre estiveram em contacto com a água, através da chuva, a sua submersão não as prejudicaria (RODRIGUES, 2003: 429), uma vez que a albufeira implicaria a sua submersão completa e permanente, enquanto a ação da precipitação sobre as rochas se encontra limitada por dois fatores: os baixos valores da precipitação anual na região e a verticalidade das superfícies de diáclase, que limita a permanência e ação da água sobre o painel gravado, o aumento de porosidade e a consequente erosão (AUBRY, LUÍS e DIMUCCIO, 2017).

As conclusões do estudo reafirmam a convicção do autor de que as rochas do Baixo Côa apresentam uma elevada resistência à alteração química, devido à sua composição mineralógica, verificando-se uma predominância dos mecanismos físicos sobre os químicos na erosão dos suportes desta arte (RODRIGUES, 2003: 426). Ainda assim, o autor alerta para riscos da submersão não avaliados pelo estudo, como sejam a dissolução dos estratos mais friáveis da rocha (RODRIGUES, 2003: 430). A confirmar esta suposição, recorda-se que a formação de Desejosa, no contexto da qual se localiza a esmagadora maioria da arte do Côa, contém níveis calcossilicatados, verificando-se, inclusive, a presença de espeleotemas à escala milimétrica (AUBRY, LUÍS e DIMUCCIO, 2017). Mas o risco de dissolução não se restringirá às zonas carbonatadas, pois é o mesmo autor a identificar a dissolução de alguns elementos minerais, como a sílica, o feldspato, a biotite ou a granada, que causam algumas das formas de degradação das rochas suporte do Côa: a alveolização (*pitting*) e a exfoliação (RODRIGUES: 1999).

Ao nível da erosão química, refira-se ainda a importância de películas silicometais, que se formam nas superfícies de diáclase após a exposição subaérea, endurecendo-as, e que são fundamentais para a sua conservação (CHAUVIÈRE *et al.*, 2009; DORN, 1997; POPE, 2000). Assim, a alteração desta película tem consequências diretas na conservação

das representações gravadas. Se o contacto com a biosfera provoca erosão preferencial, através da dissolução da sílica ou desagregação de componentes alterados, destruindo as películas, a completa submersão dos painéis provocará a sua total dissolução (CHAUVIÈRE *et al.*, 2009). Alguns exemplos de rochas, total ou parcialmente submersas, cujos traços gravados se encontram totalmente brancos (sem *patine*), equivalentes aos traços recentes obtidos experimentalmente, parecem comprovar essa dissolução (por exemplo, as rochas 11, 12 e 16 da Canada do Inferno).

Assim, embora a erosão química provocada pela submersão seja considerada inferior à física, há ainda importantes aspetos a esclarecer, podendo ela ser consideravelmente superior ao inicialmente estimado. Por outro lado, estes dois tipos de erosão estão intrinsecamente ligados.

O desmoronamento de blocos é o primeiro e mais imediato risco de natureza física dos efeitos da sua inundação, seja ela permanente (albufeira) (RODRIGUES, 2003: 430) ou sazonal (cheia) (MAGAR, 2008: 129).

Uma outra consequência física direta da ação da água é a abrasão motivada pelos sedimentos transportados pela água (DORN *et al.*, 2008: 49). Neste caso, é importante distinguir o risco mínimo em contexto de barragem, devido à baixa velocidade da circulação das águas neste contexto (RODRIGUES, 2003: 425), do risco elevado em contexto de cheia torrencial. Embora raríssimos, conhecem-se alguns exemplos de rochas do Còa com vestígios de abrasão fluvial, como sejam as rochas 30 e 31 da Canada do Inferno e a base da rocha 5 da Penascosa. Trata-se de casos excecionais de rochas localizadas a cotas muito baixas, que em algum momento da sua história pós-gravação se encontraram próximas do leito do rio.

Não se documenta, até ao momento, qualquer caso de abrasão fluvial pós-1996. Estimamos mesmo que este risco seja relativamente reduzido, em virtude do facto das cheias contemporâneas do Còa não terem uma natureza verdadeiramente torrencial. Se é o aumento do caudal e da sua velocidade que origina a cheia, a subida do nível do rio ocorre inicialmente de jusante para montante, uma vez que sucede quando o caudal atinge o ponto de estrangulamento e inunda a área a montante até à cota de coroamento da ensecadeira. Só após atingido esse ponto, o leito de cheia começa verdadeiramente a espelhar a velocidade de escoamento. Ainda assim, verificam-se casos de impacto direto nos painéis gravados, como seja a acumulação de troncos e ramos de árvores nos núcleos de arte (por exemplo, Canada do Inferno, 2006-12-02 e 2014-04-04). A probabilidade de que a deriva de algum destes objetos possa vir a provocar danos irreparáveis aos painéis de arte semi-submersos é considerável.

4.1.2. Acumulação sedimentar

A segunda consequência das cheias referida nos relatórios dos vigilantes é a acumulação de “lodo que o rio Còa deixou depositado” (Canada do Inferno, 2016-01-26) e “lama” (Canada do Inferno, 2016-11-28 e 2006-12-03). Consideramos ser esta a consequência mais insidiosa das cheias sazonais que ameaça atualmente a conservação da arte rupestre do Còa.

O papel dos rios no transporte e deposição de solos é um fenómeno amplamente documentado. Em contexto de albufeira, esta dinâmica altera-se, verificando-se uma acumulação de sedimentos em áreas a montante da barragem (que os impede de chegar ao oceano), onde a circulação das águas se faz a menor velocidade (RODRIGUES, 2003: 425). Devido às descargas das barragens, verifica-se o oposto a jusante.

No Baixo Còa, localizado a montante da barragem, temos um valor de cerca de um metro de sedimentos acumulados junto à rocha 1 do Fariseu desde de 1982, data de enchimento da barragem do Pocinho que submerge esta área (AUBRY, SANTOS e LUÍS, 2014).

A primeira consequência desta deposição reside na imposição de um peso suplementar sobre os afloramentos, já frequentemente instáveis (Fig. 14). A sequência de humidade noturna e formação de orvalho impõe uma carga acrescida sobre o painel. Com o aumento da temperatura diurna, essa humidade, por ação da gravidade, escorre pela superfície do painel e pelas suas fissuras, transportando consigo o sedimento (Fig. 15). A eventualidade de chuvas aumenta o grau deste processo.

Daqui resulta uma diminuição da visibilidade dos painéis após a fase de submersão. Mas a implicação na visibilidade da arte é consequência menos nefasta da deposição de vasa no topo dos afloramentos gravados. É unanimemente reconhecido o efeito da percolação de água pelas diáclases, como um importante fator destabilizador, já provado na Penascosa (LLERA *et al.*, 2008: 54).

Este facto deriva do processo de formação das vertentes, relacionado com a estrutura tectónica do substrato rochoso do Baixo Còa. ...26 ►

FIGS. 14 E 15 (página seguinte) – Rocha 1 da Ribeira de Piscos.

Em cima, cerca de um mês após cheia (2014-03-10).
A linha tracejada marca o limite da cheia registada.

Em baixo, após cheia de fevereiro de 2016. Apesar de já limpa, note-se a continuação das escorrências de sedimento na superfície. Este é oriundo da parte superior, onde já crescem plantas, e das xistosidades, infiltrando-se nas fissuras. Mais problemática é a sua acumulação na caixa de diáclase (visível na imagem da direita), empurrando a rocha para diante e colocando em risco uma das mais icónicas superfícies gravadas do Còa.

◀ 24... Este substrato encontra-se afetado por conjuntos regulares, planares e subparalelos de fraturas, tendencialmente subverticais, de estruturas abertas de tipo Modo I (diáclases), com uma direção dominante de NNE--SSW (AUBRY, LUÍS e DIMUCCIO, 2017). Esta estrutura condiciona a rede fluvial e as vertentes, que tendencialmente lhe são paralelas. Desta forma, o processo de encaixamento dos rios realiza-se pela concomitante ação erosiva das águas e a das forças gravitacionais, que provocam o destacamento dos blocos rochosos pelo seu ponto mais frágil no sentido da vertente, a diáclase, provocando o conhecido processo de *toppling* (AUBRY, LUÍS e DIMUCCIO, 2017). O avanço destes blocos pelo efeito da água e da gravidade leva à formação, na sua retaguarda, de áreas vazias, conhecidas como caixas de diáclase.

Este processo natural será acelerado se introduzirmos um acréscimo de sedimentação, que vai preencher este vazio e se vai progressivamente infiltrando no interior das fissuras da estrutura rochosa (Fig. 15). Para além desta ação física direta sobre as rochas suporte, estes sedimentos, que pela sua natureza contêm uma grande quantidade de nutrientes, irão favorecer a colonização biológica por plantas superiores, cujas raízes promovem o destacamento de placas e mesmo o deslocamento de blocos por ação mecânica (LLERA *et al.*, 2008: 48, 54) (Fig. 15).

Eis, pois, a consequência final da deposição de um impressionante acréscimo de sedimentação, por ação das cheias sazonais ocorridas desde 1997, no acelerar da erosão física, o mecanismo predominante da erosão das rochas do Vale do Côa (RODRIGUES, 2003: 426).

Este efeito de deposição sedimentar sobre os afloramentos antropizados do Vale do Côa foi já anteriormente identificado (FERNANDES, 2014: 25, 73). Contudo, o mesmo autor descartou o seu papel na conservação, afirmando que os depósitos deixados pelas cheias não causam danos às gravuras, não sendo, por isso, necessário removê-los (FERNANDES, 2014: 78). Mais grave é a sugestão da utilização destes solos como “camada protetora” do topo dos painéis (FERNANDES, 2014: 89, fig. 5.26), uma proposta que vai contra os estudos realizados no Vale do Côa. Se é verdade que se avançaram propostas de cobertura do topo dos afloramentos com camadas de solo, num dos casos com solos locais com vegetação de raízes pouco profundas, esta proposta referia também solos inertizados, associados a planos de drenagem, por forma a controlar e limitar a circulação de água (RAPOSO e PROENÇA, 2008: 92). No entanto, a maioria dos investigadores propôs a limpeza de depósitos e eliminação de agentes biológicos de deterioração (CARRERA RAMÍREZ, 2008: 135) e a remoção de plantas superiores nas aberturas das diáclases (LLERA *et al.*, 2008; RAPOSO e PROENÇA, 2008). Mais do que isso, relativamente ao trabalho de limpeza dos painéis pós-cheia, por motivos de visibilidade, foi proposta uma análise da situação nos três sítios visitados, ao nível das suas consequências nas superfícies e movimentos potenciais dos blocos (MAGAR, 2008: 127).

Os efeitos da submersão na conservação da arte rupestre dependem das características geológicas dos rochas-suporte, do seu contexto geomorfológico e das representações nelas inscritas, bem como do tipo de submersão a que são sujeitas (total, parcial ou sazonal). O impacto das cheias nas rochas gravadas será bastante variável, dependendo dos diferentes níveis da subida das águas (REIS, 2012: 18), tendo-se definido diferentes graus do impacto das cheias nos painéis com arte: muito significativo (até seis metros do leito atual) e moderado (entre seis e 12 metros) (FERNANDES, 2014: 116). Independentemente disso, todas elas estão sujeitas às mesmas consequências erosivas.

Numa amostragem de 40 rochas, identificaram-se 13 periodicamente submersas por cheia (FERNANDES, 2014: 116, tabela 6.13)¹⁰, o que contrasta com o número total de 47 por nós apurado¹¹. Ainda assim, este estudo quantificou em 20 % o

peso das cheias sazonais no risco total dos agentes erosivos da arte do Côa, considerando-o um fator fundamental que potencia a progressão dos mecanismos de erosão física dos afloramentos (FERNANDES, 2014:

118). Contrariamente ao determinado por RODRIGUES (2003: 428), a alternância de ciclos de molhagem e secagem foi considerada um fator principal na erosão motivada pela submersão, embora não se apresentem argumentos a favor desta afirmação (FERNANDES, 2014: 118). A provar o elevado impacto das cheias na conservação da arte do Côa, nove dos dez painéis classificados no topo da escala de urgência de intervenção definida são periodicamente afetados por cheias sazonais (FERNANDES, 2014: 122).

4.2. OUTRAS CONSEQUÊNCIAS

Para além das consequências trágicas ao nível da conservação da arte rupestre a longo termo acima descritas, mais imediatas são as consequências económicas derivadas do cancelamento de visitas guiadas. Como já afirmado, quando as cheias não são muito pronunciadas, e em casos de visitas previamente agendadas, realizam-se visitas ocasionais durante as fases de inundação às duas rochas superiores da Canada do Inferno (rochas 14 e 15). Trata-se, contudo, de casos excecionais, que são impossíveis de replicar nos núcleos da Penascosa e da Ribeira de Piscos. Assim, a existência de cheias implica geralmente o encerramento dos núcleos à visita pública, prolongando-se no tempo. Após o final da cheia, a vasa acumulada torna impossível a visibilidade da arte, mas sobretudo “o piso em frente às rochas [...] continua muito escorregadio devido ao lodo que o rio Côa deixou depositado” (Canada do Inferno, 2016-01-26). Assim, o cancelamento das visitas prolonga-se até à secagem dos solos e à deslocação de uma equipa de limpeza aos painéis gravados (Fig. 16).

¹⁰ Nove delas classificadas como estando em risco elevado (FERNANDES, 2014: 116).

¹¹ O autor não se debruça sobre os painéis parcial e totalmente submersos pela albufeira do Pocinho.

FIG. 16 – Acumulação de vasa nas xistosidades em frente da rocha 1 da Canada do Inferno, durante momento de cheia (janeiro de 2014).

A título de exemplo, refira-se que, em 2006, um ano com 20 dias de cheia registados, verificou-se o cancelamento de 637 visitas aos núcleos de arte rupestre (5,3 % do total de visitas registado nesse ano), tendo os núcleos da Canada do Inferno, Penascosa e Ribeira de Piscos estado encerrados 20, 27 e 60 dias, respetivamente (Relatório de Atividades do PAVC de 2006). Este número de cancelamentos corresponde apenas às visitas já previamente agendadas, pelo que o número total de visitas não realizadas será seguramente superior. Impossibilitado de realizar as visitas aos núcleos de arte rupestre, o Parque Arqueológico do Vale do Côa fica impedido de cumprir a sua missão, sofrendo ainda as respetivas consequências económicas.

Outra consequência económica é a destruição de equipamentos e das instalações dos vigilantes, particularmente na Penascosa, que já por várias vezes tiveram de sofrer obras de manutenção em consequência das cheias. As referências à *“casa cheia de lodo e lixo não permitindo a ninguém a sua permanência”* e *“cheia de humidade”* (Penascosa, 2016-01-16) são disto exemplo, obrigando os vigilantes a permanecer no interior das suas viaturas com baixas temperaturas.

Para além das consequências económicas, refira-se, finalmente, o impacto estético das cheias, que, sendo de menor importância relativamente às restantes consequências aqui tratadas, não é despidendo para a experiência do visitante. Trata-se de um impacto semelhante ao verificado durante os incêndios (LUÍS e REAL, 2014), embora de menor duração.

5. CONCLUSÃO

Os dados apresentados deixam claro que, desde 1996, o Baixo Côa apresenta uma frequência extraordinária de cheias, desconhecida historicamente e praticamente ignorada na atualidade. A causa principal desta modificação drástica no regime hidrológico do Côa reside na ação da ensecadeira e do seu canal de derivação, que limita o escoamento do caudal do rio.

Esta alteração constitui hoje a maior ameaça à preservação da arte do Côa, a par da ação humana não regulada e consequente vandalismo (veja-se, por exemplo, o recente caso de vandalismo na Ribeira de Piscos, por visitantes não enquadrados).

Não deixa de ser irónico que os restos da barragem abandonada em 1996 continuem, em 2017, a colocar em risco a mesma arte que foi salva *in extremis* da submersão, com o contributo dos alunos de Foz Côa, entre muitos outros (incluindo a comunidade arqueológica).

Enquanto técnicos de Arqueologia, e não especialistas em Hidrologia, seguimos o modelo conceptual integrado de avaliação e gestão do risco de cheia (RAMOS, 2013b): 1) recolha da informação; 2) análise; 3) síntese; 4) avaliação. Falta completar a última fase deste modelo – decisão –, que sai da esfera da nossa competência.

Em suma, identificámos o problema, as suas causas e consequências para o Património do Côa. Às entidades que tutelam o Património cultural e os recursos hídricos caberá a aplicação das medidas que ponham cobro a esta séria ameaça. A mais eficaz será o restabelecimento do sistema hidrológico que se verificava até ao início dos trabalhos de construção da barragem de Foz Côa e o fim do corte do curso do rio.

ADENDA

No momento da conclusão deste texto, foi noticiado que um grupo de trabalho, criado em 2016 pelo Ministério do Ambiente para analisar a situação dos açudes e barragens do País, identificou onze barragens abandonadas e sem manutenção, para demolição (LUZ, 2017). Entre estas conta-se a ensecadeira de Foz Côa, pela sua ação de corte da migração piscícola. Ao argumento ambiental, acresce agora o do elevado risco para o Património cultural do Vale do Côa.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Thierry Aubry pela leitura crítica do texto e aos vigilantes da arte do Vale do Côa pelo registo em que nos baseámos. Esta investigação surge no contexto do projeto “PALÆCOA: A transição do Neandertal para o Homem Anatomicamente Moderno no Vale do Côa: ambientes, simbolismo e redes sociais” (PTDC/EPH -ARQ/0326/ / 2014), financiado pela Fundação Ciência e Tecnologia e pelo Programa COMPETE 2020.

REFERÊNCIAS

- AGNEW, Neville *et al.* (2015) – *Rock Art: A cultural treasure at risk*. Los Angeles: The Getty Conservation Institute.
- AUBRY, Thierry *et al.* (2010) – “Palaeolithic engravings and sedimentary environments in the Côa River Valley (Portugal): implications for the detection, interpretation and dating of open-air rock art”. *Journal of Archaeological Science*. 37 (12): 3306-3319. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jas.2010.07.033>.
- AUBRY, Thierry *et al.* (2016) – “E depois do Paleolítico, o que fizeram ali? Notícia sobre as ocupações holocénicas do sítio da Cardina (Santa Comba, Vila Nova de Foz Côa)”. *Cóavisão*. Vila Nova de Foz Côa. 18: 63-82.
- AUBRY, Thierry; LUÍS, Luís e DIMUCCIO, Luca Antonio (2017 [2014-2015]) – “Porque é que a arte do Coa se concentra na margem esquerda? Condicionantes geológicas e ambientais para a formação e conservação dos suportes artísticos do Vale do Coa”. *O Arqueólogo Português*. Série V. 4-5: 133-174.
- AUBRY, Thierry; SANTOS, André Tomás e LUÍS, Luís (2014) – “Stratigraphies of the panneau 1 de Fariseu: analyse structurale d’un système graphique paléolithique à l’air libre de la vallée du Côa (Portugal)”. In PAILLET, Patrick (ed.). *Les arts de la Préhistoire: micro-analyses, mise en contexte et conservation: Actes du colloque «Micro-analyses et datations de l’art préhistorique dans son contexte archéologique»*, MADAPCA (Paris, 16-18 nov. 2011). Les Eyzies-de-Tayac: Société des Amis du Musée National de Préhistoire et de la Recherche Archéologique (Paléo, numéro spécial), pp. 259-270.
- BAHN, Paul G. (1995) – “Cave Art Without the Caves”. *Antiquity*. 69: 231-237.
- BAPTISTA, Saraiva *et al.* (2000) – *Projeto de Engenharia para a Reemissão da Canada do Inferno e de Rego de Vide*. Lisboa: Hidroprojecto, Engenharia e Gestão, S.A. Vol. 2, “Estudos Hidrológicos”.
- CARRERA RAMÍREZ, Fernando (2008) – “Propuestas de conservación directa en Foz Côa: Una valoración”. In FERNANDES, 2008: 130-137.
- CHAUVIÈRE, François-Xavier *et al.* (2009) – “Conservation et évolution des surfaces rocheuses gravées et piquetées de la Vallée du Côa: les données du projet «Quinta da Barca Sul»”. In AUBRY, Thierry (ed.). *200 Séculos da História do Vale do Côa: incursões na vida quotidiana dos caçadores-artistas do Paleolítico*. Lisboa: IGESPAR, I.P., pp. 443-477 (*Trabalhos de Arqueologia*, 52).
- CIDRA, Rui (2010) – “Hip-Hop”. In CASTELO-BRANCO, Salwa (ed.). *Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX*. [Lisboa]: Círculo de Leitores. Vol. 2, pp. 618-623 (Col. *Temas e Debates*).
- DORN, Ronald I. (1997) – “Constraining the Age of the Côa Valley (Portugal) Engravings with Radiocarbon Dating”. *Antiquity*. 71: 105-115.
- DORN, Ronald I. *et al.* (2008) – “The Rock Art Stability Index: A new strategy for maximizing the sustainability of rock art”. *Heritage Management*. 1 (1): 37-70.
- FERNANDES, António Pedro Batarida (ed.) (2008) – *A Arte da Conservação: técnica e métodos de conservação em arte rupestre*. Porto: ACDR de Freixo de Numão (III Congresso de Arqueologia de Trás-os-Montes, Alto Douro e Beira Interior, Actas das sessões, Vol. 2).
- FERNANDES, António Pedro Batarida (2014) – *Natural Processes in the Degradation of Open-Air Rock-Art Sites: An urgency intervention scale to inform conservation. The case of the Côa Valley world heritage site, Portugal*. Oxford: Archaeopress (*BAR International Series*, 2609).
- FITZNER, B.; HEINRICH, K. e BOUCHARDIÈRE, D. la (2004) – “The Bangudae Petroglyph in Ulsan, Korea: Studies on weathering damage and risk prognosis”. *Environmental Geology*. 46 (3-4): 504-526. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00254-004-1052-x>.
- GARCÍA DÍEZ, Marcos e LUÍS, Luís (2003) – “José Alcino Tomé e o Último Ciclo Artístico Rupestre do Vale do Côa: um caso de etnoarqueologia”. *Estudos Pré-Históricos*. Viseu: CEPBA. 10-11: 199-223.
- LLERA, Fátima *et al.* (2008) – “Estudo Prévio de Conservação das Rochas Gravadas no Núcleo de Arte Rupestre da Penascosa - Parque Arqueológico do Vale do Côa”. In FERNANDES, 2008: 43-80.
- LUÍS, Luís e REAL, Fernando (2014) – “Os Incêndios no Vale do Côa em 2013: causas e consequências no património arqueológico”. *Cóavisão*. Vila Nova de Foz Côa. 16: 163-171.
- LUÍS, Luís; AUBRY, Thierry e SANTOS, André Tomás (2015) – “Directing the eye: The Côa Valley Pleistocene rock art in its social context”. In COLLADO GIRALDO, Hipólito e GARCÍA ARRANZ, José Julio (eds.). *XIX International Rock Art Conference IFRAO 2015. Symbols in the Landscape: Rock Art and its Context* [DVD-Rom]. Tomar: Instituto Terra e Memória, pp. 1341-1348 (*Arkeos*, 37).
- LUZ, Carla Sofia (2017) – “Há Oito Mil Barragens e Pouco se Sabe Sobre Elas”. *Jornal de Notícias* (2017-08-24).
- MAGAR, Valerie (2008) – “Comments on treatment proposals for rock art at Foz Côa”. In FERNANDES, 2008: 124-129.
- MEIRELES, José (1997) – “O Quaternário do Vale do Côa”. In ZILHÃO, João (ed.). *Arte Rupestre e Pré-História do Vale do Côa: trabalhos de 1995-1996*. Lisboa: Ministério da Cultura, pp. 41-53.
- PINHEIRO, António Nascimento (2002) – *Obras de Desvio Provisório*. Lisboa: Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura, Instituto Superior Técnico. Em linha. Disponível em https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/3779571942294/Obras_desvio_provisorio.pdf (consultado em 2017-11-23).
- PLANO DE GESTÃO de Região Hidrográfica 2016-2021: região hidrográfica do Douro (RH3) (2016) – Lisboa. Agência Portuguesa do Ambiente. Parte 2, “Caracterização e Diagnóstico” [Relatório].
- POPE, Gregory A. (2000) – “Weathering of Petroglyphs: Direct Assessment and Implications for Dating Methods”. *Antiquity*. 74: 833-843.
- RAMOS, Catarina (2013a) – “Perigos Naturais Devidos a Causas Meteorológicas: o caso das cheias e inundações”. *e-LP Engineering and Technology Journal*. 4: 11-16.
- RAMOS, Catarina (2013b) – “Dinâmica Fluvial e Ordenamento do Território”. In *As Quartas, às 17h00, na APA*. Lisboa: Agência Portuguesa do Ambiente. Em linha. Disponível em https://www.apambiente.pt/_zdata/DPCA/AsQuartasAs17naAPA/APAAsQuartas20131106_CatarinaRamos.pdf (consultado em 2017-11-23).
- RAPOSO, Marta e PROENÇA, Nuno (2008) – “Projecto de Experimentação Prévia Para a Conservação de uma Rocha Gravada e de uma Rocha-Tipo, do Núcleo da Ribeira de Piscos, no Parque Arqueológico do Vale do Côa”. In FERNANDES, 2008: 81-102.
- REBANDA, Nelson (1995) – *Os Trabalhos Arqueológicos e o Complexo de Arte Rupestre do Côa*. Lisboa: Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico.
- REIS, Mário (2012) – “Prospecção da Arte Rupestre do Côa: ponto da situação em Maio de 2009”. In RODRIGUES, Miguel Areosa; LIMA, A. C. e SANTOS, A. T. (eds.). *V Congresso de Arqueologia Interior Norte e Centro de Portugal*. Casal de Cambra: Caleidoscópio / DRNC, pp. 11-123.
- REIS, Mário (2014) – “Mil rochas e tal...! Inventário dos sítios da Arte Rupestre do Vale do Côa (conclusão)”. *Portugália*. Nova série. 35: 17-59.
- RIBEIRO, José Manuel da Costa (1995) – “As Gravuras Não Sabem Nadar”. *Projecto Património*. 2: 39-41.
- RODRIGUES, J. Delgado (1999) – *Conservação da Arte Rupestre do Parque Arqueológico do Vale do Côa. Relatório 241/99 - GERO*. [S.I.]: Relatório apresentado ao Instituto Português de Arqueologia.
- RODRIGUES, J. Delgado (2003) – “Histórias com Água e Pedras: nem sempre mole, nem sempre duras”. In *A Geologia de Engenharia e os Recursos Geológicos*. Coimbra: Imprensa da Universidade, pp. 419-436.
- UNESCO (1999) – *Report on the twenty-second session of the World Heritage Commission. Kyoto, Japan (30 November - 5 December 1998)*. Paris: World Heritage Commission.

Quinta das Covas, uma *villa* romana em Fundo de Vila, Tábua

resultados dos trabalhos arqueológicos

Raquel Caçote Raposo ¹

INTRODUÇÃO

Nos meses de julho e setembro de 2008, dirigimos trabalhos arqueológicos no arqueossítio Quinta das Covas, também denominado de Fundo de Vila (CNS 2725). Realizada sob a forma de sondagens de diagnóstico manual, a intervenção foi preconizada como medida de proteção patrimonial, na sequência da identificação de vestígios arqueológicos no âmbito da empreitada de construção da “EN 337 - Variante de Tábua (1.ª Fase)”, cujo dono de obra era a então EP - Estradas de Portugal, S.A. ¹. Ali, foi identificada pela equipa de Arqueologia responsável em campo uma vasta área de dispersão de materiais de cronologia romana, nas imediações do atrás designado arqueossítio onde, há mais de vinte anos atrás, o proprietário dos terrenos havia recolhido, num filão ao longo do terreno, grande quantidade de material numismático ², enquanto procedia a trabalhos para plantação de vinha. Já em 1984, quando os Serviços de Arqueologia da Zona Centro levaram a cabo trabalhos para definir a área arqueológica a preservar e reunir uma série de dados e informações que possibilitassem uma visão global dos materiais e estruturas ali existentes, se verificava, por toda a área do terreno, a dispersão de diversos materiais romanos, entre os quais fragmentos de cerâmica comum, material de construção (*tegulae* e *lateres*, lisos e decorados), assim como mós. Segundo informações do proprietário do terreno, registava-se, ainda, a existência de estruturas, compostas por muros, que não se encontravam, à altura, visíveis.

¹ Os trabalhos de construção estiveram a cargo da empresa Rosas Construtores, S.A., sendo a Archeocélis - Investigações Arqueológicas, Lda executora da componente arqueológica.

² Segundo dados do *Endovélico*, foram recolhidos quase cerca de 7.000 exemplares. O tesouro monetário da Quinta das Covas foi estudado, em 1984, pelo Dr. Mário Castro Hipólito.

RESUMO

Apresentação do resultado dos trabalhos arqueológicos realizados, em 2008, na *villa* romana da Quinta das Covas, em Fundo de Vila (Tábua), na sequência da construção da 1.ª fase da Variante de Tábua à Estrada Nacional 337. Duas sondagens permitiram identificar vestígios estruturais e espólio de cronologia romana, provavelmente relacionados com a *pars rustica* de uma *villa*.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia preventiva; Época Romana; *Villae*.

ABSTRACT

Presentation of the results of archaeological works carried out in 2008 at the Roman *villa* of Quinta das Covas, in Fundo de Vila (Tábua), following the construction of the first stretch of the alternative to the EN 337 road in Tábua. Two surveys led to the identification of structural remains and assets of Roman chronology, probably related to the *pars rustica* of a *villa*.

KEY WORDS: Preventive archaeology; Roman times; *Villae*.

RÉSUMÉ

Présentation du résultat des fouilles archéologiques réalisées en 2008 dans la *villa* romaine de la Quinta das Covas, à Fundo de Vila (Tábua), dans le cadre de la construction de la première phase de la Sortie vers Tábua sur la Nationale 337. Deux sondages ont permis d'identifier des vestiges structurels et un butin de chronologie romaine, probablement liés à la *pars rustica* d'une *villa*.

MOTS CLÉS: Archéologie préventive; Époque romaine; *Villae*.

¹ Arqueóloga
(raquel.dc.raposo@gmail.pt).

Por opção da autora, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Implantação das áreas de sondagem sobre o projeto.

Aquando da realização do Levantamento Arqueológico do Concelho de Tábua (1999-2002), foi executada a prospeção arqueológica da área, averiguando-se a dispersão de materiais arqueológicos à superfície da quinta agrícola. Em 2001, no Estudo de Impacte Ambiental do projeto de construção da “Variante de Tábua (à EN 17)”, a área, em especial os terrenos a serem alvo de impacte pela construção da referida via rodoviária, foi novamente prospectada sob responsabilidade de Marcos Silva que, dado o elevado potencial arqueológico, preconizou o desvio da rodovia projetada, para que a mesma não interferisse negativamente sobre a Quinta das Covas.

A identificação de vestígios estruturais e de materiais arqueológicos durante o período de construção levou à realização de duas sondagens de avaliação arqueológica, uma de 10 x 10 m (Sond. 1) e outra de 6 x 6 m (Sond. 2) (Fig. 1), por forma a permitir o registo, compreensão e enquadramento crono-cultural dos vestígios de que o presente artigo dá conta.

ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO

A área física em estudo localiza-se na região Centro de Portugal, Freguesia e Concelho de Tábua, no Distrito de Coimbra, encontrando-se cartografada na *Carta Militar de Portugal* n.º 221, de 1993, à escala 1:25.000 (Fig. 2).

Naquilo que se refere à sua geologia e características pedogénicas, a área insere-se numa zona dominada por granitos e granodioritos, porfiróides, de grão médio a grosso, integrantes de um vasto maciço hercínico, tardi-pós Orogénico, que se estende por várias centenas de quilómetros quadrados, sem qualquer descontinuidade, para Norte da Bacia do Rio Alva até junto da cidade de Viseu. Tanto as alterações dessas rochas, como as condições hidrodinâmicas da região em apreço, promoveram o desenvolvimento de um horizonte superficial de alte-

FIG. 2 – Implantação do sítio sobre excerto da *Carta Militar de Portugal*, folha n.º 221, de 1993, à escala 1: 25.000.

ração pedogénica, composta por terra vegetal, que apresenta larga representatividade ao longo da área afetada pelo traçado do Projeto da “EN 337 - Variante de Tábua (1.ª Fase)”.

Toda essa zona apresenta características de montanha de natureza, essencialmente, granítica, com orientação predominante Oeste-Este, inserindo-se numa área de transição entre uma zona com características de planalto e as de vertente, o que lhe confere uma topografia irregular, geralmente pouco acentuada.

Relativamente à caracterização hidrográfica, insere-se na Região Hidrográfica n.º 7 - Mondego e Vouga, na Bacia Hidrográfica do Rio Mondego, enquadrando-se entre as Bacias Hidrográficas das Ribeiras de Tábua e do Rio Cavalos, não atravessando nenhuma linha de água principal.

O território ora abarcado pelo concelho de Tábua foi intensamente ocupado pelo Homem ao longo dos tempos, facto comprovado pelos inúmeros sítios arqueológicos datáveis de variados períodos cronoculturais, desde a Pré-História à Contemporaneidade.

Naquilo que respeita à cronologia em causa, são variados os sítios atestantes da intensa romanização deste território, os quais passamos a elencar seguidamente.

São vários os vestígios que sugerem, ou confirmam, locais de *habitat*: em Tábua, na Pedra da Sé (CNS 2759) encontra-se, numa encosta sobranceira ao Rio Mondego, uma via romana com cerca de 4,70 m de largura, classificada de Imóvel de Interesse Público, em elevado estado de abandono e degradação; ainda na mesma zona, a Este da Ponte Velha, em Pedra da Sé 2 (CNS 11525), foi identificado um afloramento de granito onde são visíveis marcas de cunhas de extração de blocos por fratura longitudinal³.

Em Midões, na Cumieira 1 (CNS 14473), foram identificados materiais de construção, restos de pavimento (tijoleira), cerâmica comum e, ainda, fragmentos de escória; em Cumieira 3 (CNS 11522) foi identificada uma dispersão de material, constituída por material de construção (*imbrex* e *tegulae*) e cerâmica comum; e, na Quinta das Moitas 1 (CNS 15721), foram identificados, numa encosta com ligeira inclinação, em frente ao cemitério de Midões, numa quinta privada, um conjunto de vestígios diversos datáveis de período romano, constituídos por fragmentos de escória de vidro, de tijoleira e de cerâmica comum. Foram ainda observadas reutilizações de materiais romanos em Couto de Midões (CNS 12651), onde há duas inscrições com molduras em granito reutilizadas na parede Sudeste da Capela de São Sebastião – e onde se pode ler GENIO MUNICIPII TEMPLUM. C. CANTIUS MODESTINUS, EX PATRIMONIUM SUO –; em Midões 3 (CNS 14474), no exterior da Igreja Matriz de Midões, num muro, encontram-se vários achados romanos, como molduras de inscrição inacabadas e, no interior, um *cippus* funerário de incineração.

Ainda nessa freguesia, há a destacar a Ponte de Sumes (CNS 2752), classificada de Imóvel de Interesse Público, que apresenta fundações aparentemente romanas, assim como um único arco de volta perfeita e aparelho regular semelhante ao arco da Bobadela. No tabuleiro da Ponte, verificam-se indícios de um aparelho de via ou calçada romana

semelhante ao identificado na Pedra da Sé. Em direção a Vasco (Midões), e a cerca de 50 metros da Ponte, encontram-se vestígios de calçada, aparentemente medieval, correspondente a uma possível reconstrução da mesma via. De destacar, ainda, a Ponte de São Geraldo (CNS 14475), que apresenta situação idêntica à atrás enunciada, de aparentes fundações romanas e com possível reconstrução medieval. Em Covas e Vila Nova de Oliveirinha, em Ervedais (CNS 11521), identificaram-se vestígios de povoamento romano e alto medieval numa zona de olival de um esporão sobre a Ribeira da Lameira, num sítio que se desenvolve até Este da Igreja Matriz das Covas, e dista cerca de 300 metros do arqueossítio de Pombal (CNS 15723), cujo material recolhido, escasso, aponta para uma cronologia moderna-contemporânea.

Em Espariz e Sinde, em Olival da Fonte dos Mouros (CNS 16690) foi identificado um casal rústico romano implantado num pequeno cabeço que, a Norte, desce suavemente em direção a uma linha de água; e, na Quinta das Várzeas (CNS 16693), foram identificados vários vestígios que indiciam a existência de um outro casal rústico, entre eles fragmentos de cerâmica, escória, material de construção, numismas e material de uso pessoal. Na Várzea de Sinde (CNS 19930), num esporão sobre a Ribeira de Sinde, foi identificada grande dispersão de material numa área de cerca de 100 m², constituído por material de construção e cerâmica comum.

Em Mouronho, o Castelo (CNS 11523) apresenta, numa área de 800 m² sita numa plataforma Norte-Sul, dispersão de material que sugere uma conheira; sendo, identicamente, da mesma tipologia o arqueossítio Fontão (CNS 11524), sito num cabeço em frente à Lomba do Canho e onde, a Este da Ribeira de Fontão, foram identificados, em 2002, amontoados de conhos.

Em Pinheiro de Coja e Meda de Mouros, na Quinta da Telhadela (CNS 16694), em área limítrofe com o concelho de Arganil, foi, também, identificada uma mancha de ocupação datável do mesmo período, havendo tradição oral que refere “na Telhadela muito ouro havia nela...”⁴.

⁴ Todos estes dados foram colhidos do Portal do Arqueólogo. Em linha (disponível em <http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/?sid=sitios.resultados&subsid=56452>, consultado em 2017-04-10).

TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS

Conforme atrás se disse, a observação de vestígios estruturais e materiais arqueológicos na Quinta das Covas, em área de terreno expropriado, expostos devido a trabalhos de arranque de oliveiras realizados pelo antigo proprietário, levou os colegas responsáveis pelo acompanhamento da empreitada a proceder à sinalização e vedação da área em causa, que ficou condicionada à realização de sondagens de avaliação arqueológica.

FIG. 3 – Durante os trabalhos de delimitação da área de implantação da sondagem 1.

A intervenção arqueológica foi coadjuvada com a desmatação da área envolvente, realizada com recurso a meios mecânicos, de forma controlada – e sob observação de um dos arqueólogos responsáveis pelo acompanhamento da empreitada –, de forma a obter uma leitura mais fidedigna relativamente à dispersão dos vestígios arqueológicos pela área dos 2.500 m². Posteriormente, procedemos à marcação e delimitação da área a sondar, de 10 x 10 m, num total de 100 m² (Fig. 3).

No decurso da escavação, realizada com recurso a meios manuais, e seguindo os preceitos preconizados por E. Harris e A. Carandini, foi possível observarmos a seguinte estratigrafia: uma primeira camada vegetal (UE101), com uma potência variável entre os 30 e os 50 cm, homogênea e pouco compacta, de grão médio a grosso e coloração castanha, e com baixa frequência de espólio arqueológico associado (cerâmica comum e material de construção, do qual se destacam *tegulae* e imbrices), cobria uma camada pouco compacta, de grão grosso e coloração castanha-acinzentada (UE102). A essa unidade, cuja potência estratigráfica oscilava entre os 30-43 cm, estava associada a maioria dos materiais arqueológicos exumados, de entre os quais se destaca grande quantidade de material de construção (*tegulae*, imbrices e *lateres*), bem como, em menor quantidade, fragmentos de cerâmica comum, doméstica e de armazenamento (ex.: fragmentos de *dolium*). Foram ainda exumados fragmentos de escória de ferro. Esta unidade estava coberta pela UE101 e cobria a UE103, constituída por um derrube de estrutura, composta por blocos de granito de média dimensão. Apresentava cerca de 3,36 m de comprimento (N-S) e estava coberta pela UE102.

Foi, ainda, observado um alinhamento (UE104), uma estrutura composta por blocos de granito de média dimensão, com 2,88 m de comprimento e uma largura que oscilava entre os 50-55 cm. Esta unidade encontrava-se orientada no sentido E-W, relacionando-se com a UE103 (Figs. 4 e 5).

FIGS. 4 E 5 – Sondagem 1. Secção Norte, UE103 e UE104. Na imagem central da página, o Quadrante NE.

FIG. 6 – Sondagem 1. Secção Norte, Quadrante NW, UE109 e UE110.

Associado à estrutura registada como UE104, encontrava-se um bloco de granito de media dimensão, com 0,65 x 0,52 m (UE105). Para além da UE106, uma camada de coloração castanha, pouco compacta, de matriz arenosa, com pouca potência estratigráfica, oscilando entre os 9-20 cm, da UE107, um bloco de granito de pequena dimensão, localizado no corte Norte (secção NE), e da UE108, composta por substrato geológico (saibro), há a registar a UE109, composta por dois blocos graníticos, retangulares, orientados N-S (corte Norte, secção NW), ao qual se encontrava associado o derrube (fragmentos de *tegulae* depositados sobre a UE108), designado por UE110 (Fig. 6).

Aquando dos trabalhos de desmatação e decapagem na zona da Rotunda 1 do Nó 1 (área localizada no perímetro da estação arqueológica romana da Quinta das Covas), foi detetada, num dos cortes do talude – no âmbito do acompanhamento arqueológico da Empreitada –, uma estrutura, à qual se encontravam associados materiais arqueológicos de cronologia romana.

Preconizada a realização de uma sondagem de avaliação, de 6 x 6 m, a mesma foi implantada na Ligação 2 da Rotunda 1, orientada a Norte (Fig. 1).

Verificou-se que a quase totalidade da área intervencionada corresponde a níveis de solos remexidos, resultado de intervenções respeitantes à reformulação do caminho pré-existente, e plantação de olival e vinha.

No decurso da escavação, realizada com recurso a meios manuais, foi possível observar a seguinte estratigrafia: a uma primeira camada, a UE201, constituída por terra de coloração castanha, muito escura – com a presença significativa de vestígios vegetais compostos por raízes, assim como ramas de oliveira e videira, e perturbações recentes, como resíduos plásticos –, encontram-se associados materiais de cronologia contemporânea, assim como seixos rolados, resultado, muito provavelmente, de depósitos de terras de origem fluvial.

De referir ainda um alinhamento de pedras detetado no decorrer dos trabalhos de escavação mecânica para desmatação, constituído por muro de contenção de terras de um caminho pré-existente, formado por blocos de granito de média dimensão (UE202) (Fig. 7); e uma camada constituída por terra de coloração castanha escura, com a presença de cerâmica comum e de construção de época romana (UE203), que correspondia a solo não remexido, observando-se no limite ocidental do troço do caminho pré-existente (quadrante NE da sondagem).

Um nível de derrube, UE204, constituído por pedra miúda e material cerâmico de construção, de época romana, foi observado no quadrante NE da sondagem (Fig. 8); e, ainda, uma camada de terra castanha clara, muito compacta, estéril do ponto-de-vista arqueológico (UE205) e uma unidade composta por substrato geológico (saibro, UE206).

FIGS. 7 E 8 – Sondagem 2. UE202 (à esquerda) e Quadrante NE (à direita).

NOTAS FINAIS

No acompanhamento arqueológico da execução da EN 337 - Variante de Tábua (1.ª Fase), foram identificados vestígios arqueológicos na área da Rotunda 1 do Nó 1, numa área de dispersão de 2500 m², aos quais se encontravam associados materiais de cronologia romana; e também na Ligação 2 da Rotunda 1 do Nó 1, os quais levaram à preconização de sondagens de avaliação.

De forma a objetivar como pressupostos a identificação de possíveis contextos *in situ* e a sua interpretação, como, por exemplo, funcionalidade e a integração crono-cultural, foi preconizada a execução de uma sondagem de avaliação de 10 x 10 m (sondagem 1), a qual, orientada a Norte, se encontrava delimitada a Este pelo limite da área expropriada. A intervenção arqueológica de avaliação, realizada nas imediações do já conhecido arqueossítio Quinta das Covas, também designado de Fundo de Vila (CNS 2725) – onde, já em 1984, enquanto procedia a trabalhos para plantação de vinha, o proprietário dos terrenos havia recolhido grande quantidade de material numismático num filão ao longo do terreno –, permitiu pôr a descoberto estruturas, em alvenaria, sobre material pétreo da região (granito), as quais se apresentavam em mau estado de conservação, dado o prévio uso agrícola dos terrenos (plantação de vinha e oliveira).

O material arqueológico exumado, composto maioritariamente por cerâmica de construção (*tegulae*, imbrices e *lateres*), a par da parca cerâmica comum, doméstica e de armazenamento (por ex., fragmentos de *dolium*) levam-nos a crer, tal como a localização física em que se inserem e sua inter-relação com as previamente conhecidas, que estaríamos perante a *pars rustica* de uma *villa*.

Reiterando o atrás mencionado, e conjuntamente com os dados de que se deu conhecimento, a sondagem 1 apresentou vestígios arqueológicos, edificados e materiais, datáveis de cronologia romana, os quais se mostraram concentrados nas secções NW, NE e E.

Na secção Este, os vestígios postos a descoberto encontram-se limitados por área de terreno não expropriada (propriedade particular). Na secção Norte, especialmente nos quadrantes NW e NE, os vestígios foram parcialmente postos a descoberto, encontrando-se o corte/perfil Norte balizado pelos limites de implantação da sondagem.

A sondagem 1 foi coadjuvada pela desmatação, realizada de forma controlada e sob o acompanhamento de um dos arqueólogos responsáveis; após essa ação, que permitiu a observação da totalidade da superfície do so-

lo, foi possível constatar que a área de maior concentração de materiais arqueológicos (maioritariamente de construção), se localizava na envolvente Norte e Oeste da sondagem 1, sendo ainda de referir que, muito embora em menores quantidades, também foram observados fragmentos de material romano a Sul.

Apesar dos nossos esforços para que fosse continuada a escavação arqueológica no sítio, a sua localização em área de terreno não expropriada ditou o não avanço dos trabalhos arqueológicos, tendo sido preconizada como medida de minimização de impactes a sobre-elevação do aterro previsto para a zona, em 50 cm, de forma a promover a preservação das estruturas postas a descoberto. Foi feita a selagem da área de intervenção, com colocação de geotêxtil e posterior aterro. Naquilo que se refere à segunda intervenção de avaliação realizada no âmbito da Empreitada – sondagem 2 –, a mesma foi preconizada na sequência da identificação de uma estrutura, à qual se encontravam associados materiais de cronologia romana, na zona da Ligação 2 da Rotunda 1, postos a descoberto aquando de trabalhos de desmatação num dos cortes do talude.

A intervenção arqueológica de avaliação, de 6 x 6 m, permitiu aferir que a estrutura observada não se tratava de uma estrutura arqueológica, mas sim de um muro de contenção de terras do caminho pré-existente. Tanto no decurso da intervenção, como pela leitura dos resultados obtidos, foi possível atestar o intenso remeximento dos solos, quer por reformulação do caminho existente, quer pelo uso agrícola dos terrenos (plantação de olival e vinha).

BIBLIOGRAFIA

- ALARCÃO, Jorge de (1985) – *Introdução ao Estudo da Casa Romana*. Coimbra.
- ALARCÃO, Jorge de (1988a) – *Roman Portugal*. Londres: Warminster & Phillips. 3 vols.
- ALARCÃO, Jorge de (1988b) – *O Domínio Romano em Portugal*. Mem Martins: Pub. Europa-América.
- ALARCÃO, Jorge de (1989) – “Geografia Política e Religiosa da *Civitas* de Viseu”. In *Actas do I Colóquio Arqueológico de Viseu*. Viseu: Governo Civil, pp. 305-314 (*Ser e Estar*, 2).
- ALARCÃO, Jorge de (1990) – “Portugal, das Origens à Romanização”. In *Nova História de Portugal*. Lisboa: Ed. Presença. Vol. 1.
- ALMAGRO-GORBEA, Martín e ALVAREZ MARTINEZ, José María (1999) – *Hispania. El Legado de Roma*. Mérida: Museu Nacional de Arte Romano.
- CURADO, F. P. (1979) – “Epigrafia das Beiras”. *Conimbriga*. Coimbra. 18: 139-148.
- DINIZ, A. (1995) – *Espaziz: subsídios para a sua história*. Coja.
- DIREÇÃO-GERAL do Património Cultural – *Portal do Arqueólogo*. Pesquisa de Sítios Arqueológicos. Em linha. Disponível em <http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/?sid=sitios.resultados&subsid=56452> (consultado em 2017-04-10).
- FABIANO, Carlos (1993) – “O Passado Proto-Histórico e Romano”. In *História de Portugal*. Lisboa: Ed. Estampa. Vol. 1, pp. 79-299.
- SANTOS, Suzana et al. (2002) – *Levantamento Arqueológico do Concelho de Tábua. Relatório dos Trabalhos Arqueológicos realizados no âmbito do PNTA/99* (policopiado).
- SANTOS, Suzana Pombo dos (2008) – “Levantamento Arqueológico do Concelho de Tábua”. *Al-Madan Online*. 16: 35-39. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/almadan_online_16.
- PEREIRA, M. H. Rocha (2002) – *Estudos da História da Cultura Clássica*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Vol. 2, “Roma”.
- PONTE, M. J. e PEREIRA, L. G. (2003) – “A Geologia da Região de S. Paio-Ázere (Tábua): observação local dos efeitos da tectónica hercínica e antehercínica”. In *XXIII Curso de Atualização de Professores de Geociências*. Coimbra: Associação Portuguesa de Geólogos.
- VAZ, J. L. (1989) – “A Pervivência da Teonímia Indígena na Toponímia Actual da Região de Viseu”. In *Actas do I Colóquio Arqueológico de Viseu*. Viseu: Governo Civil, pp. 325-330 (*Ser e Estar*, 2).
- VAZ, J. L. (1997) – *A Civitas de Viseu: espaço e sociedade*. Coimbra: CCRC (*História Regional e Local*, 2).

O Sítio Arqueológico do Alto da Casa Branca

(Tapada da Ajuda, Lisboa)

Guilherme Cardoso ^I, Clementino Amaro ^{II} e Luísa Batalha ^{III}

INTRODUÇÃO

Em 1923, a área do pequeno outeiro conhecido por Alto da Casa Branca, a norte do Pavilhão de Exposições, na Tapada da Ajuda, foi delimitada para criar uma reserva botânica natural, de grande valor patrimonial. Em 1951, decidiu o então Conselho Escolar do Instituto Superior de Agronomia, atribuir àquela reserva o nome de D. António Xavier Pereira Coutinho, para comemorar os cem anos do nascimento daquele notável botânico.

Em Abril de 1982, quando se procedia a obras de desaterro para a ampliação do sector de Pecuária do Instituto Superior de Agronomia, no lado sul da referida reserva botânica natural, foram identificadas duas sepulturas no talude do terreno (Fig. 1). Contactado o Instituto Português do Património Cultural (I PPC), foi destacado um dos signatários (C.A.) para escavar os vestígios arqueológicos então descobertos. Durante a escavação, que decorreu entre 23 de Junho e 6 de Julho de 1982, observou-se que, entre as camadas de ter-

Apresentação de uma nova leitura aos materiais arqueológicos recolhidos, em 1982, no sítio do Alto da Casa Branca (Tapada da Ajuda, Lisboa), na sequência de obras de ampliação das instalações do Instituto Superior de Agronomia.

Foram então identificadas duas sepulturas que integrariam uma necrópole tardo-romana / visigoda. A análise do espólio agora realizada clarifica que, para além desse período, há no sítio vestígios de ocupação humana desde a Pré-História, com outras ocupações relevantes na Idade do Ferro e na Idade Contemporânea, a partir da segunda metade do século XIX.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia de emergência; Época Romana; Período Suevo-Visigótico; Idade do Ferro; Idade Contemporânea; Necrópole.

ABSTRACT

Presentation of a new reading of the archaeological materials collected in 1982 at the Alto da Casa Branca (Tapada da Ajuda, Lisbon), following works carried out to enlarge the facilities of the Instituto Superior de Agronomia (Faculty of Agronomy of the University of Lisbon).

At the time, two tombs were identified as being part of a Late Roman / Visigoth necropolis. A recent analysis of the assets shows that, besides that period, the site also contains traces of human occupation since Prehistory, with other relevant occupations during the Iron and Contemporary Ages, namely from the second half of the 19th century.

KEY WORDS: Emergency archaeology; Roman times; Suevo-Visigothic Times; Iron Age; Contemporary age; Necropolis.

RÉSUMÉ

Présentation d'une nouvelle lecture des matériaux archéologiques recueillis en 1982 sur le site du Alto da Casa Branca (Tapada da Ajuda, Lisbonne) dans le cadre de travaux d'extension des installations de l'Institut Supérieur d'Agronomie.

On a identifié deux sépultures qui intégreraient une nécropole tardo-romaine/visigothe. L'analyse du butin réalisée aujourd'hui prouve que, outre cette période, il y a sur le site des vestiges d'une occupation humaine depuis la Préhistoire, avec d'autres occupations notables à l'Âge du Fer et à l'Époque Contemporaine, à partir de la seconde moitié du XIXème siècle.

MOTS CLÉS: Archéologie d'urgence; Époque romaine; Période Suevo-visigothique; Âge du Fer; Époque contemporaine; Necropole.

FIG. 1 – Localização do sítio arqueológico da necrópole da Tapada da Ajuda (Carta Militar de Portugal, escala 1:25000, Folha 431, Lisboa, 2009).

^I CAL - Centro de Arqueologia de Lisboa, Departamento de Património Cultural / Direção Municipal de Cultura / Câmara Municipal de Lisboa.

^{II} Associação *Olisipo Forum* (clementinoamaro@gmail.com).

^{III} Arqueóloga.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

ra superiores às sepulturas, existiam diversos fragmentos de cerâmica de diferentes períodos.

Já em 1879, Possidónio da Silva tinha dado conta do aparecimento de uma sepultura de caixa delimitada por lajes naquela área da Tapada da Ajuda, facto que publicou no *Boletim da Real Associação de Architectura e Archeologia*.

Uma nova leitura feita aos materiais recolhidos em 1982, permite-nos saber que o sítio arqueológico apresenta vestígios de ocupação humana desde a Pré-História, sendo as ocupações mais relevantes da Idade do Ferro, na necrópole tardo-romana / visigótica e na Época Contemporânea, a partir da segunda metade do século XIX.

A ESCAVAÇÃO

Sobre as duas sepulturas que eram visíveis, encontrava-se um aterro de 1,9 metros de altura, caracterizado essencialmente pela presença de matéria orgânica e desperdícios. A área foi utilizada durante muito tempo como lixeira, destacando-se, durante a escavação do sítio, a presença de fragmentos de faianças, vidros, cerâmica fosca e vidrada, dos séculos XIX e XX, bem como restos osteológicos e malacológicos.

Até à profundidade de 1,5 m, foram ainda recolhidos pequenos fragmentos de cerâmica pré-histórica, núcleos e lascas de sílex, cerâmicas da Idade do Ferro e romanas.

Este espólio não tinha qualquer conexão com as sepulturas abertas no calcário margoso (a cerca de 0,4 m mais fundas), e resultava de revolvimentos e de despejo de terras decorrentes das construções efectuadas na área. Finalmente, refira-se a presença de um enterramento de uma cabra, contribuindo este para acentuar o revolvimento do aterro sobranceiro às sepulturas.

IDADE DO FERRO

Do período da Idade do Ferro, recolheram-se alguns fragmentos de ânforas (Fig. 2, n.ºs 1-4 e 10), potes (Fig. 2, n.ºs 6-9), raras cerâmicas cinzentas (Fig. 2, n.º 11), uma asa vertical de tijela (Fig. 2, n.º 5) e dois fundos de cerâmica comum (Fig. 2, n.ºs 12 e 13).

As ânforas são do tipo 5 do Estuário do Tejo, datáveis dos séculos IV a III a.C. (SOUSA e PIMENTA, 2014: 308 e 309), equivalente ao do tipo Pellicer B/C. Temos paralelos para este tipo de ânfora em Freiria, em estratos dos séculos III-II a.C. (CARDOSO e ENCARNACÃO, 2013, fig. 56, n.º 18), e no Espigão das Ruivas (ENCARNACÃO e CARDOSO, 2017: 957, fig. 9, n.º 10). Os exemplares da tapada da Ajuda apresentam pastas duras, de cores variáveis, 2.5YR 5/6 (segundo a *Munsell Soil Color Charts*) (n.ºs 1 e 3); 10R5/8 (n.º 2); 10R5/6 (n.º 4); 2.5YR6/6 (n.º 10), sendo estas de grão fino ou médio, com elementos-não-plásticos (e.n.p.) constituídos por máficos, óxidos de ferro vermelhos e

negros, moscovite, quartzos leitosos e hialinos. A n.º 2 é uma pasta calcária, com moscovite e quartzo leitoso.

Os potes apresentam os característicos lábios em voluta que perderam por todo o período da Idade do Ferro. O exemplar n.º 7, recolhido no nível superior ao da sepultura 2, apresenta a parte interna do bordo brunida a torno.

A asa vertical de secção circular da tigela arrancava do bordo, característica que Massimo Botto remonta à cultura da I Idade do Ferro da Andaluzia, datando os exemplares conhecidos dos séculos VII-VI a.C. (BOTTO, 2011: 44-45, figs. 32 a 34). Contudo, Elisa Sousa coloca entre os séculos V-IV a.C. o mesmo tipo de asa, mas aplicado em exemplares de tigelas carenadas recolhidos na rua dos Correiros, em Lisboa (SOUSA, 2017: 96, fig. 4).

PERÍODO ROMANO E ANTIGUIDADE TARDIA

Entre os fragmentos de cerâmica recolhidos por cima das sepulturas, temos dois de cerâmica romana, um de um bordo de panela em cerâmica comum (Fig. 2, n.º 14), e outro de um prato / tampa de cozinha africana (Fig. 2, n.º 15), do tipo Hayes 196, produzido durante o século II d.C.

Já dos inícios do período islâmico, recolheu-se um pequeno fragmento de bordo e colo de uma panela ou pote, levantado à roda e de cozedura redutora (Fig. 2, n.º 16). Existem paralelos conhecidos no sítio do Espigão das Ruivas, Cascais, para os séculos VIII e X (CARDOSO e BATALHA, no prelo).

A NECRÓPOLE TARDO-ROMANA / VISIGODA

A primeira notícia sobre a identificação de uma sepultura na Tapada da Ajuda, no sítio da Casa Branca, foi dada por Possidónio da Silva, em 1879. A identificação daquela sepultura deveu-se então a trabalhos realizados para abertura de uma alameda no sítio denominado “Alto da Casa Branca”, que ligava o edifício do observatório Astronómico de Lisboa, inaugurado dois anos antes, para o lado norte da Tapada da Ajuda, o que certamente corresponderá à mesma zona das outras sepulturas identificadas no Sector da Pecuária, por onde passa a referida via.

Tratava-se de uma sepultura constituída por oito pedras laterais (três de cada lado, uma à cabeça e outra aos pés), além de outras três servindo de cobertura. No interior, jazia um esqueleto completo de mulher jovem (facto observável através da análise dentária), que apresentava uma ponta de flecha de sílex ao lado do crânio. A sepultura estava orientada Este-Oeste, tinha de comprimento 1,64 m e de largura cerca de 0,45 m, sendo mais estreita no lado da cabeça (SILVA, 1879). Pouco tempo depois, Francisco de Paula e Oliveira (1888-1892), no seu trabalho sobre as necrópoles tardo-romanas de Cascais, ...38 ►

FIG. 2 – Cerâmicas da Idade do Ferro.

1-4 e 10. Ânforas;

5. Asa vertical de tijela;

6-9. Potes;

11. Bordo de cerâmica fina cinzenta;

12 e 13. Fundos de cerâmica comum;

14. Painel de cerâmica comum;

15. Prato / tampa de cozinha africana;

16. Pote ou painel dos séculos VII ou VIII.

◀ 36... expressou a sua opinião acerca da data da sepultura da Tapa da Ajuda e afirmou que seria mais tardia do que a ponta de seta, considerando que a mesma poderia ter sido ali colocada como objecto votivo (OLIVEIRA, 1888-1892: 95-96). Mais recentemente, Eusebio Dohijo colocou a hipótese de uma ponta de seta da Idade do Bronze, recolhida numa sepultura da necrópole visigótica de Sacramenia (Segóvia), proveniente da colecção de D. Pablo Gutiérrez Churruga, ter sido usada como pedreira de isqueiro para fazer lume (DOHIJO, 2014: 114).

As sepulturas de inumação identificadas em 1982 encontravam-se escavadas no substrato geológico, calcário margoso amarelado, de formação de Bica, a cerca de 1,9 m de profundidade, sob uma camada de solo revolvido com diversos fragmentos de cerâmica, abrangendo a Pré-História recente, a Idade do Ferro, e os períodos Romano, Moderno e Contemporâneo.

DESENHO DE CAMPO: Jorge Raposo.

FIGS. 5 E 6 – Planta da área escavada, observando-se as tampas das sepulturas 1 e 2 (à esquerda) e os respectivos esqueletos (à direita).

DESENHOS DE CAMPO: Jorge Raposo e Ana Rosa.

A sepultura I, a mais completa, tinha conservado no seu interior a parte superior de um esqueleto, na posição de decúbito dorsal, virado a nascente, com os braços estendidos ao longo do corpo. O defunto fora enterrado em ataúde de madeira, o que se pode deduzir pelo achado de vários pregos regularmente dispostos na cabeceira e lateralmente ao corpo, tendo na mão direita uma moeda de Constantino I (Fig. 7). O caixão foi coberto por lateres inclinados sobre ele e travados com pequenas pedras, formando como um pequeno telhado. Do lado esquerdo do crânio encontraram-se fragmentos de um fundo de uma ânfora da Idade do Ferro (Fig. 2, n.º 10).

A sepultura II, de inumação em covacho, encontrava-se mais destruída. Tinha sido aberta nos calcários margosos locais, e o corpo encontrava-se em decúbito dorsal, virado a Sudeste. A cobri-lo tinha fragmentos de dois *imbrices* colocados transversalmente ao covacho. O esqueleto fora cortado ao meio pelo tronco, e o braço direito pelo cotovelo. A coluna encontrava-se torcida para a esquerda e a cabeça, embora na posição normal, também estava inclinada para o mesmo lado. O espólio arqueológico resumia-se a pequenos fragmentos de cerâmica comum incaracterística.

A necrópole seria certamente muito superior em área, em relação à descoberta de 1982, pois, segundo informação de antigos empregados do Instituto Superior de Agronomia, nos finais dos anos 40 ou inícios dos 50 do século XX, a cerca de 30-40 metros para poente, apareceram muitos ossos humanos.

Aquando da descoberta, o local foi visitado por dois elementos do corpo directivo do Instituto que, no meio das terras de obra, recolheram um anel e um brinco, ambos de bronze.

O anel é de aro fechado, de secção em D. A parte superior da argola encontra-se batida para servir de base de apoio a uma fita circular que forma uma caixa tubular para engastar uma placa de ferro, já muito oxidada. É possível que a mesa de ferro fosse gravada e utilizada como sinete (?) de cronologia indefinida. Dimensões: diâmetro 23 mm; espessura 2 mm; mesa 14 mm.

O brinco, de argola aberta de bronze, apresenta uma extremidade partida e outra retorcida. Encontramos paralelo para este tipo de

FIGS. 8 E 9 – Materiais recolhidos entre as terras do desaterro: anel de bronze com mesa de ferro (à esquerda) e brinco de bronze aberto (em baixo).

brincos na necrópole de Camino de los Afligidos, datado dos séculos VI e VII (DOHIJO, 2014) e em Padilla de Duero (SANZ MINGUEZ e LOPEZ RODRIGUEZ, 1988, fig. 5). Dimensões: diâmetro 22 mm; espessura 2 mm.

FIG. 7 – Moeda de Constantino I.

CRONOLOGIA DA NECRÓPOLE

A sepultura 1 apresenta características das sepulturas do Baixo-império, séculos IV-V d.C., sendo consentânea com a moeda de Constantino que nos marca um *terminus a quo* nos inícios do século IV, enquanto a sepultura desenhada por Possidónio da SILVA (1879) apresenta uma tipologia mais consentânea com o período da Antiguidade Tardia, séculos V a VII.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sítio do Alto da Casa Branca, na Tapada da Ajuda, revelou-se, com a escavação arqueológica de 1982, como sendo um local que teve diversas ocupações humanas.

Embora os materiais da Pré-História recente sejam escassos, ficou comprovada a sua presença, sendo notório que a maior importância foi durante a II Idade do Ferro, facto confirmado pelas cerâmicas ali recolhidas, que demonstram que houve uma ocupação efectiva do sítio, provavelmente respeitante a um casal. Só futuras escavações arqueológicas poderão esclarecer.

Durante o século IV d.C., a encosta sul do cabeço do Alto da Casa Branca passou a ser utilizada como necrópole de inumação que se prolongou pelos séculos seguintes. A sua área era muito superior, desde o caminho que passa a nascente das duas sepulturas escavadas em 1982 e a zona a 30 metros a poente destas. Trata-se, possivelmente, da necrópole de alguma *villa* existente nas proximidades. 🐾

FIG. 10 – Sepultura encontrada em 1879 no Alto da Casa Branca (SILVA, 1879).

BIBLIOGRAFIA

- AMARO, Clementino (1985) – “Necrópole Romana da Tapada da Ajuda”. *Informação Arqueológica*. Lisboa. 5: 84-86.
- BOTTO, Massimo (2011) – “Interscambi e interazioni culturali fra Sardegna e Penisola Iberica durante i secoli iniziali del I millennio a.C.”. In MARTÍ-AGUILAR, Manuel Álvarez (ed.). *Fenícios en Tartesos: nuevas perspectivas*. Oxford, pp. 33-67 (*BAR - International Series*, 2245).
- CARDOSO, Guilherme e BATALHA, Luísa (no prelo) – “As Cerâmicas Altomedievais das Villae do Ager Occidental de Olisipo, Lusitânia”. In *Congreso Internacional de Cerámica Altomedieval en Hispania y su Entorno (S. V-VIII d. C.)*. Zamora.
- CARDOSO, Guilherme e ENCARNÇÃO, José d’ (2013) – “O Povoamento Pré-Romano de Freiria, Cascais”. *CIRA Arqueológica*. Vila Franca de Xira. 2: 133-181.
- CARDOSO, João Muralha (1988) – “Carta Arqueológica do Concelho de Lisboa. II”. *Lisboa Revista Municipal*. Lisboa. 24: 3-25.
- DOHIJO, Eusebio (2014) – *Catálogo y Estudio de los Materiales de Época Visigoda Depositados en el Museo Numantino*. Zaragoza: Libros Pórtico.
- ENCARNÇÃO, José d’ e CARDOSO, Guilherme (2017) – “O Sítio Arqueológico do Espigão das Ruivas (Cascais)”. In ARNAUD, José Morais e MARTINS, Andrea (coord.). *Arqueologia em Portugal / 2017: estado da questão*. Lisboa, pp. 955-966.
- JALHAY, Eugénio; PAÇO, Afonso do e RIBEIRO, Leonel (1944) – “Estação Pré-Histórica de Montes Claros Monsanto”. *Lisboa Revista Municipal*. Lisboa. 20-21: 17-28.
- OLIVEIRA, Francisco de Paula e (1888-1892) – “Antiquités Préhistoriques et Romaines des Environs de Cascaes”. *Comunicações da Comissão dos Trabalhos Geológicos*. Lisboa. Tomo II, fascículo I, pp. 85-105.
- SANZ MINGUEZ, Carlos e LOPEZ RODRIGUEZ, Jose Ramon (1988) – “Hallazgos Romanos y Visigodos en Padilla de Duero (Valladolid)”. *Archivos Leoneses. Revista de Estudios y Documentación de los Reinos Hispano-Occidentales*. Leon. 83-84: 291-312.
- SILVA, J. Possidónio da (1879) – “Túmulo da Idade da Pedra”. *Boletim da Real Associação de Architectura e Archeologia da Real Associação dos Archeologos e Architectos Portuguezes*. Lisboa. 12: 177.
- SOUSA, Elisa (2017) – “Algumas Reflexões Sobre a Fase Tardia da Idade do Ferro no Ocidente Atlântico”. *Ophiussa*. Lisboa. 1: 91-104.
- SOUSA, Elisa e PIMENTA, João (2014) – “A Produção de Ânforas no Estuário do Tejo Durante a Idade do Ferro”. In MORAIS, R.; FERNÁNDEZ, A. e SOUSA, M. J. (eds.). *As Produções Cerâmicas de Imitação na Hispania*. Porto, pp. 303-315 (*Monografías Ex Officina Hispana*, 2).

Os Fornos de Cal Artesanais nos Concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Trofa na Época Contemporânea

contributo para o seu estudo

Fernando Ricardo Silva ¹

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho integra-se no nosso Projecto de Investigação Plurianual em Arqueologia (PIPA), denominado FORCAL, a decorrer, dedicado à identificação, registo, inventariação e estudo dos fornos de cal artesanais em Portugal, nas épocas moderna e contemporânea ¹.

Pretendemos aqui registar, não só os elementos estruturais identificados, mas também algumas das memórias orais recolhidas junto daqueles que viveram, bem de perto, os tempos áureos da produção de cal.

No presente, é bem conhecida a utilização da cal em argamassas, rebocos e estuques, na caiação de paredes e muros, no branqueamento de fibras têxteis e da pasta de papel, na agricultura, nas estações de tratamento de águas residuais e na indústria agroalimentar (VELHO, 2005: 125), entre muitas outras utilizações. Contudo, de tempos bem mais recuados, existem inúmeras evidências do uso da cal: referindo apenas dois exemplos, salientamos Çatal Hüyük, na actual Turquia, onde foram encontrados vestígios dessa utilização no revestimento de pilares de habitações e pisos, datados de 6000 a.C. (GARATE ROJAS, 2002: 75-88), e o revestimento da pirâmide de Keops, em cuja composição está presente a cal, que foi recentemente datado de 2600 a.C. (MUÑOZ JIMÉNEZ e SCHNELL QUIERTANT, 2007: 78).

¹ O desenvolvimento deste projecto pode ser acompanhado em <https://www.facebook.com/groups/715112135278679/>.

RESUMO

Contributo para o estudo dos fornos de cal artesanais de Época Contemporânea localizados nos concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Trofa, integrado no projecto de investigação plurianual FORCAL.

O autor trata com maior detalhe os fornos de cal de Macieira da Maia e de Bagunte (em Vila do Conde), e apresenta algumas referências históricas aos fornos de Póvoa de Varzim e Trofa.

PALAVRAS CHAVE: Idade Contemporânea; Estruturas de combustão; Cal.

ABSTRACT

Contribution to the study of artisanal lime kilns from the Contemporary Age located in the municipalities of Vila do Conde, Póvoa de Varzim and Trofa, as part of the plurianual research programme FORCAL.

The author presents the lime kilns of Macieira da Maia and Bagunte (in Vila do Conde) in more detail, and makes some historic references to the kilns of Póvoa de Varzim and Trofa.

KEY WORDS: Contemporary age; Combustion structures; Lime.

RÉSUMÉ

Contribution à l'étude des fours à chaux artisanaux de l'Époque Contemporaine situés dans les municipalités de Vila do Conde, Póvoa de Varzim et Trofa, intégrée dans le projet de recherche pluriannuelle FORCAL.

L'auteur traite plus en détail les fours à chaux de Macieira da Maia et de Bagunte (à Vila do Conde), et présente certaines références historiques concernant les fours de Póvoa de Varzim et Trofa.

MOTS CLÉS: Époque contemporaine; Structures de combustion; Chaux.

¹ Arqueólogo. Investigador CITCEM / FLUP - Grupo "Memória, Património e Construção de Identidades" (faricardos@gmail.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

FIG. 1 – Localização dos fornos de cal de Macieira da Maia e de Bagunte.

A cal, pronta para as mais variadas utilizações, resulta de um conjunto de operações, no decorrer das quais a pedra calcária é transformada no produto final, ou seja, a matéria-prima é “cozida” em fornos próprios para esse efeito. Estes, encontram-se geralmente implantados próximo de afloramentos calcários. Em regiões nas quais não existe este tipo de rocha, estas estruturas surgem, por norma, construídas em locais para onde a pedra possa ser facilmente transportada. Assim acontece nos fornos existentes entre os rios Minho e Lima, aos quais dedicámos um estudo aprofundado (SILVA, 2015), implantados em região essencialmente granítica, e onde a matéria-prima chegava por via marítima, mas também nos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Trofa, aqui analisados, sendo, neste caso, utilizado o comboio para o transporte desde os locais de extracção.

Relativamente ao concelho de Vila do Conde, o Inquérito Industrial de 1881 regista a existência de três fornos de cal, empregando um total de nove operários, sendo omissos no que diz respeito à Póvoa de Varzim e Trofa. O Inquérito Industrial de 1890, embora também nada nos diga acerca destes dois últimos concelhos, assinala apenas a existência de um único forno de cal no concelho de Vila do Conde, laborando, em média, seis meses por ano. Refere ainda que o dia normal de trabalho tinha a duração de 12 horas no Verão e 9 horas no Inverno, e ali trabalhavam, diariamente, dois operários e um aprendiz, produzindo anualmente cerca de 176 toneladas de cal.

2. O FORNO DE CAL DE MACIEIRA DA MAIA (VILA DO CONDE)

Embora a existência de fornos de cal neste concelho fosse para nós desconhecida, um contacto com o Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Vila do Conde, na pessoa do Dr. Pedro Brochado, a quem estamos gratos, tornou possível a respectiva localização e registo.

FIG. 2 – Forno de cal de Sabariz, Macieira da Maia.

Situa-se um dos fornos junto à Rua de Sabariz, da freguesia de Macieira da Maia, nas coordenadas geográficas $41^{\circ} 20' 48.20''$ N - $8^{\circ} 41' 10.76''$ W (Fig. 1). Infelizmente, aquando da nossa visita, já não nos foi possível observar a estrutura, que entretanto se terá desmoronado. Não são agora visíveis quaisquer vestígios, uma vez que estarão completamente encobertos pela imensa vegetação espontânea que, entretanto, ali se desenvolveu, a qual não permite, sequer, uma aproximação ao local.

Não tendo conhecimento de qualquer tipo de referência bibliográfica acerca deste forno, foi-nos contudo possível obter uma imagem datada de 2009 (Fig. 2), que permite registar a sua existência, confirmada através da informação oral facultada pela proprietária do forno de Bagunte, segundo a qual este forno terá sido construído no início do século XX, sendo propriedade de familiares seus.

Foto: Google Earth, Outubro de 2009.

3. O FORNO DE CAL DE BAGUNTE (VILA DO CONDE)

O outro forno conhecido neste concelho localiza-se na Rua de Santo António, no lugar de Figueiró de Baixo, da freguesia de Bagunte, nas coordenadas geográficas 41° 21' 06.4" N - 8° 39' 54.1" W. Encontra-se assinalado nas edições mais antigas da *Carta Militar de Portugal* 1: 25.000, folha 97 (Fig. 3), a cerca de 250 m do rio Ave.

Segundo José FERREIRA (2016: 113-114), historiador local, “a notícia mais antiga dum fabricante de cal que encontrámos em Bagunte vem num assento de baptismo de 30 de Dezembro de 1867, chamava-se Joaquim António Peniche, era natural da freguesia de Guidões [Trofa] e morava em Figueiró de Baixo [...]. Em 1892 no livro de recenseamento eleitoral, ocorre como fabricante de cal José António Peniche, de 28 anos”.

Estes dados são confirmados pela actual proprietária, segundo a qual o forno está na sua família há quatro gerações e terá sido construído pelo seu bisavô, entre os anos de 1870 e 1901. Era pai de José António Peniche, este nascido em 1864 (Fig. 4), cujo apelido de família tem origem no nome da cidade da qual o seu progenitor era originário, Peniche. Este continuou com a produção de cal até ao seu falecimento (1940-11-01), actividade na qual foi depois seguido pelo filho, Avelino Ferreira Peniche (Fig. 5), que manteve o forno em laboração até 1950. Embora não tenha voltado a funcionar, continuou na posse da família, sendo actualmente propriedade de sua filha, Deolinda Gonçalves Peniche, e neta, Silvina Peniche Viso.

FIG. 3 – Localização do forno de cal de Bagunte em extrato da folha 97 da *Carta Militar de Portugal*, escala 1: 25.000.

FIG. 4 – José António Peniche.

FIG. 5 – Avelino Ferreira Peniche e esposa.

Fotos gentilmente cedidas por Deolinda Gonçalves Peniche

Trata-se de um forno intermitente de chama longa, ou seja, um forno no qual o combustível não entra em contacto com a matéria-prima, iniciando-se a respectiva “enforna” com a construção de uma abóbada no interior, utilizando a pedra calcária que será depois “cozida”. Realizado em alvenaria de granito, apresenta caldeira, câmara de cozedura e uma cúpula fixa com abertura superior subcircular. Para a construção de toda a estrutura, foi aproveitado um declive natural, ficando o forno parcialmente enterrado, dando-lhe assim uma maior robustez e facilitando o necessário acesso à porta existente na cúpula (Fig. 6). Esta é coberta pelo exterior com argamassa de cimento, sendo a câmara de cozedura revestida interiormente com tijolo refractário, desde a caldeira até ao arranque da cúpula (Figs. 7 e 8), apresentando a estrutura uma altura total com cerca de 12 m, divididos entre os 5 m da câmara de cozedura e os 7 m da cúpula.

FIG. 6 – Desenho em corte do forno de Bagunte.

FIG. 7 – Forno de Bagunte: exterior da cúpula.

FIG. 8 – Forno de Bagunte: interior da câmara de cozedura.

FOTOS E DESENHO: Fernando Ricardo Silva.

A caldeira possui um diâmetro com cerca de 3,2 m, apresentando à cota da soleira da porta inferior um rebordo ou sapata com 30 cm de largura, existente em todo o perímetro interior, a partir do qual era iniciada a “enforna”, com a construção da abóbada atrás referida (Fig. 9). Actualmente, a caldeira encontra-se parcialmente aterrada, mantendo uma profundidade de um metro, embora, segundo informação da proprietária, possa ter cerca de 3 m (?) de profundidade total, razão pela qual era utilizada uma escada de madeira quando era necessário descer ao seu interior. O acesso à boca de enforna na base da estrutura faz-se por uma porta em arco de volta perfeita, com 2 m de altura ao centro e 1,1 m de largura, e por um curto corredor de 1,4 m, que vai estreitando até à boca de enforna, apresentando esta uma altura de 1,9 m ao centro e a largura de 60 cm (Fig. 10).

FIGS. 9 E 10 – Forno de Bagunte: caldeira e rebordo interior (em cima) e porta de acesso à boca de “enforna” (à direita).

FOTOS: Fernando Ricardo Silva.

No topo superior da câmara de combustão, onde termina o revestimento interior em tijolo refractário, arranca a cúpula, a cujo interior se acede por uma porta superior, saliente da estrutura cerca de um metro, com uma altura de 1,6 m e 90 cm de largura, através da qual era possível concluir a “enforna”. Ainda na cúpula, e no lado oposto a esta porta, existe uma abertura para o exterior com 40 cm de largura e 50 cm de altura, que aparenta ter sido realizada mais recentemente para permitir a entrada da luz solar (Figs. 11 e 12).

FIGS. 11 E 12 – Forno de Bagunte: pormenor da abertura realizada na cúpula (exterior, à esquerda, e interior, à direita).

FOTOS: Fernando Ricardo Silva.

FIGS. 13 E 14 – Forno de Bagunte: interior da cúpula com “respiros” (em cima) e topo superior da cúpula (em baixo).

A cúpula apresenta, a meia altura e em toda a volta, duas fiadas horizontais de “respiros”, cada um com cerca de 20 cm de largura e 40 cm de altura, distantes entre si cerca de 1,5 m, destinados a facilitar a saída dos fumos no decorrer da cozedura (Fig. 13). O topo superior da cúpula termina em forma subcircular, com cerca de 1,5 m de largura máxima, rematado por um beiral realizado com telha de “meia cana”, coberto por um pequeno telhado circular, em telha do mesmo tipo e apoiado em três blocos pétreos, encimado por um catavento (Fig. 14). A actual proprietária guarda ainda muitas memórias da sua infância e adolescência, relacionadas com este forno. Segundo ela, a pedra calcária que o abastecia, chegava por comboio à estação de Azurara, distante em linha recta cerca de 5 km, vinda de uma pedreira na Figueira da Foz, propriedade do seu avô, e depois do seu pai, na qual trabalhavam operários idos desta freguesia. Uma vez na estação, era carregada em carros de bois e transportada até junto do forno, que funcionava durante todo o ano. Cada fornada demorava oito dias a cozer e o mesmo número de dias para arrefecer, dando trabalho a quatro homens, que se revezavam em dois turnos, diurno e nocturno. Como combustível, eram utilizados o mato e a carqueja, adquiridos a car-

FOTOS: Fernando Ricardo Silva.

teiros das redondezas, que os transportavam em carros de bois, sendo necessários para cada cozedura mais de vinte carros, com os quais enchiam completamente o amplo armazém, junto à boca do forno (Fig. 15).

FIG. 15 – Forno de Bagunte: armazém para combustível e porta de acesso à boca do forno.

Terminada a cozedura, a cal viva era vendida, ali, no armazém, pesada na balança decimal ainda existente, que pesa até 500 kg, utilizando pesos de 5, de 25 e de 50 kg (Figs. 16 a 18), mas também despachada por comboio, na vizinha estação de Azurara, para satisfazer encomendas de diversos clientes e revendedores, comércio para o qual José António Peniche tinha o seu próprio carimbo (Fig. 19). A cal não vendida logo que terminada a cozedura, era armazenada em “balsas”, semelhantes aos toneis para o vinho, calafetadas no topo superior com argila, evitando assim o contacto com o ar e a humidade.

FIGS. 16, 17 E 18 – Forno de Bagunte: em cima, balança decimal (máximo de 500 kg); à direita, de cima para baixo, pesos de 25 kg (reaproveitado) e de 50 kg (original).

FOTOS: Fernando Ricardo Silva.

FOTOS: Fernando Ricardo Silva.

FIG. 19 – Forno de Bagunte: carimbo utilizado por José António Peniche.

4. OS FORNOS DE CAL DA TROFA E PÓVOA DE VARZIM

Ainda segundo os relatos de Deolinda Gonçalves Peniche, existiram fornos de cal na Trofa e no lugar de Fontainhas, da freguesia de Balasar, no vizinho concelho da Póvoa de Varzim, que seriam propriedade de famílias seus.

Com efeito, uma breve pesquisa permitiu-nos encontrar algumas referências a estes fornos, que confirmam a sua anterior existência: o *Jornal da Trofa*, em artigo de 20 de Fevereiro de 2009, divulga alguma da publicidade inserida no quinzenário *O Trofense*, publicada nos anos vinte do século passado, da qual retiramos a divulgação da venda de “*Cal em pedra e em pó. Aos melhores preços do mercado, como podem ver pela tabela abaixo. Vende Celestino Ferreira Peniche, com fornos de cal nesta localidade, Trofa. Cal cozida em seu forno: Em pedra, quintal, 20\$00; em pó, quintal, 10\$00. Desconto aos revendedores*”. Este será, possivelmente, o forno que Arminda da Costa Azevedo adquiriu em 1932, transformando o armazém da lenha na sala para festas que, em 1944, deu origem ao Teatro Alves da Cunha², ainda hoje existente na Rua Actor Alves da Cunha, na freguesia de São Martinho de Bougado (Figs. 20 e 21). Também, em artigo publicado na edição de 12 de Novembro de 1936 do jornal poveiro *Idea Nova*, surge uma “*Fábrica de Cal*” no lugar de Fontainhas, da freguesia de Balasar, no concelho da Póvoa de Varzim, entre as diferentes actividades económicas então existentes naquele lugar (Fig. 22). A existência deste forno é confirmada, anos mais tarde, em 3 de Agosto de 1948, no mesmo periódico, através de um texto que analisa o “*... desenvolvimento da indústria nas Fontainhas*”, no qual é referido que “*... em 1880 um grupo de empreendedores, constituído por José de Sousa Ferreira Júnior, António Alves Torres e Manuel Lopes da Silva, mandou construir a Fábrica da Cal (forno), ainda hoje propriedade e gerida pelo filho do primeiro societário, o Sr. José António de Sousa Ferreira*”³.

² Segundo <http://joseantonio.costaferreira.blogs.sapo.pt/2643.html> (consultado em 2017-11-17).

³ Segundo http://fontainhasbal.blogspot.pt/2013/06/blog-post_7974.html (consultado em 2017-11-17).

FIGS. 20 E 21 – Provável local de implantação do forno de cal de São Martinho de Bougado, Trofa.

FIG. 22 – Fábrica de Cal de Balasar, Póvoa de Varzim.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em conta a necessidade de rochas carbonatadas, sobretudo calcários, como matéria-prima para o fabrico de cal, os fornos para a produzir encontram-se, geralmente, perto de afloramentos daquele tipo de rocha.

Embora o mesmo possa ter ocorrido em centúrias mais recuadas, no século XIX, para suprir as necessidades de cal para a construção em diferentes regiões do país, foram construídos fornos de cal em locais onde não existe calcário, como é o caso presente de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Trofa, bem como na região entre os rios Cávado e Minho, áreas geográficas onde é ainda possível encontrar estruturas deste tipo, ou apenas referências e vestígios que confirmam a sua anterior existência. Não existindo localmente a necessária matéria-prima, a “pedra para cal” era para ali transportada, inicialmente, por

via marítima ou fluvial e, mais recentemente, por comboio. Era este o caso dos fornos aqui tratados, em cuja produção era utilizado o calcário vindo da Figueira da Foz.

Curiosamente, se no final do século XIX e princípio do século XX, o comboio, enquanto meio de transporte, contribuiu para o surgimento de fornos de cal em algumas regiões do país, facilitou também a concorrência imposta pelos grandes produtores de cal da região centro que, tirando partido do novo meio de transporte, conseguiam disponibilizar a cal a preços inferiores aos praticados pelos pequenos produtores locais, contribuindo assim para o encerramento da actividade destes, provocado também, e sobretudo, pela crescente utilização do cimento enquanto ligante. 🐾

PUBLICIDADE

FONTES IMPRESSAS

- INQUÉRITO INDUSTRIAL DE 1881* (1881) – Inquérito Directo. Lisboa: Imprensa Nacional.
INQUÉRITO INDUSTRIAL DE 1882 (1882) – Inquérito Indirecto. Lisboa: Imprensa Nacional.
INQUÉRITO INDUSTRIAL DE 1890 (1890) – Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria. Lisboa: Imprensa Nacional. Volumes I, III, IV e V.

BIBLIOGRAFIA

- FERREIRA, José (2016) – *Páginas da História de Bagunte*. Bagunte: edição do autor. Vol. II.
GARATE ROJAS, Ignacio (2002) – *Artes de la Cal*. Madrid: Editorial Munilla-Leria.
MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel e SCHNELL QUIERTANT, Pablo (2007) – *Hornos de Cal en Vegas de Matute (Segovia). El conjunto del Zanco, siglos XVI-XVIII*. Salamanca: Junta de Castilla y León.
SILVA, Fernando Ricardo (2015) – *Os Fornos de Cal Artesanais Entre os Rios Minho e Lima nas Épocas Moderna e Contemporânea*. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tese de mestrado em Arqueologia.
VELHO, José Lopes (2005) – *Mineralogia Industrial: princípios e aplicações*. Lisboa: Lidel.

Al-Madan também em papel...

distribuição no circuito comercial e venda directa (portes de correio gratuitos *)

* no território nacional continental

Pedidos:

Centro de Arqueologia de Almada
Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[<http://www.almadan.publ.pt>]

RESUMO

Reflexão sobre a rede viária de Época Romana nas imediações da atual vila de Vimieiro (Arraiolos), com enfoque nos troços calcetados da Herdade das Postas e da ponte da Fargelinha.

O autor considera as fontes clássicas e os testemunhos materiais identificados na região, entre os quais se contam alguns marcos miliários. Atende também às interpretações de outros investigadores, para concluir apoiando a tese de existência de um eixo viário relevante nas imediações do Vimieiro.

PALAVRAS CHAVE: Época Romana; Vias; Marcos miliários; Povoamento.

ABSTRACT

Reflections on the Roman road network near the present-day town of Vimieiro (Arraiolos), focussing on the cobbled stretches of the Herdade das Postas farm and Fargelinha bridge.

The author considers not only the classical sources, but also material evidence identified in the region, among which some milestones, and other researchers' interpretations.

His conclusions support the thesis of the existence of a relevant road connection near Vimieiro.

KEY WORDS: Roman times; Roads; Milestones; Settlement.

RÉSUMÉ

Réflexion sur le réseau routier de l'Époque Romaine aux environs immédiats du village de Vimieiro (Arraiolos), avec une focalisation sur les tronçons pavés de la Herdade das Postas et du pont de la Fargelinha.

L'auteur prend en considération les sources classiques et les témoignages matériels identifiés dans la région, parmi lesquels on compte certaines bornes milliaires.

Il prête également attention à l'interprétation d'autres chercheurs, pour conclure en soutenant la thèse de l'existence d'un axe routier important dans les environs de Vimieiro.

MOTS CLÉS: Époque romaine; Voies; Bornes milliaires; Peuplement.

¹ Mestre em Arqueologia e Ambiente pela Universidade de Évora. Investigador Colaborador do CHAIA - Centro de História de Arte e Investigação Artística (rmb1992@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A Rede Viária Romana como Objeto de Reflexão

a propósito dos troços calcetados da Herdade das Postas e da ponte da Fargelinha (Vimieiro, Arraiolos)

Ruben Barbosa ¹

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O estudo da rede viária romana nas imediações de Vimieiro, no concelho de Arraiolos, tem-se revelado de grande complexidade. Primeiro, pela falta de indicadores precisos que demonstrem, com maior rigor, a efetiva passagem de um eixo viário pelo território. Depois, pelo grande número de interpretações e perspetivas a que tem sido sujeita. Mario Saa, após delimitar um eixo que passaria nas imediações da atual vila de Vimieiro, descreve “[...] *um caminho da mala-posta* [...]” (SAA, 1964: 94). Neste caso, poderemos deduzir que a via por ele descrita passaria na herdade das Postas, avaliando pelo topónimo e pela possibilidade de ter evoluído etimologicamente. Foi nesta mesma herdade que Rui Lobo identificou alguns troços calcetados (LOBO, 2007: 39) que corroboram, efetivamente, a passagem de uma via na região.

Todavia, Jorge de Alarcão, ao corrigir alguns pontos de passagem propostos por Mario Saa, levantou a hipótese de existir uma via que atravessasse o território a Norte de Vimieiro. Neste caso, o autor relaciona os dados existentes com a possível passagem da via XV do *Itinerário de Antonino*, situando a *mansio* de *Fraxinum* nas proximidades da vila alentejana, com os devidos cuidados que é necessário ter nesses casos ¹ (ALARCÃO, 2006: 240). Relembro a proximidade à ponte sobre a ribeira do Freixo que, apesar de não corresponder aos cânones cons-

¹ A toponímia “Freixo”, que poderá ter evoluído, etimologicamente, de *Fraxinum*, é bastante comum no Alentejo devido à grande quantidade de freixos que crescem nas margens das inúmeras ribeiras. Jorge de Alarcão, aliás, faz referência a este facto (ALARCÃO, 2006: 240).

trutivos clássicos, contém, na sua envolvente, um marco miliário, bastante desgastado (ROCHA, SANTOS e BRANCO, 2013: 195). É, no entanto, difícil de relacionar este indicador com a proposta de Jorge de Alarcão, visto que a estrutura se situa a Sul de Vimieiro e não a Norte, como se propõe. Pela complexidade, quer na perceção, quer na interpretação da rede viária neste território, André Carneiro pondera a hipótese de Vimieiro ter servido como nó viário. O arqueólogo denomina, tal como Mario Saa, a via caracterizada por Jorge de Alarcão, como “Estrada do Sorraia”, que seria de ligação Este-Oeste (CARNEIRO, 2008: 114-116), afirmando que o eixo poderia passar a Sul da atual vila.

Porém, a avaliar pelas propostas de Jorge de Alarcão, poderíamos estar perante um traçado que seguiria o atual curso da Estrada das Tesas. Neste caso, é bastante provável que em algum ponto intermédio, entre Vimieiro e Estremoz, a via bifurcasse, seguindo uma vicinal em direção à herdade das Postas, passando por Venda do Duque e seguindo percurso até ultrapassar a ribeira da Farragela, pela ponte da Fargelinha, como já havia sido proposto anteriormente (BARBOSA, 2016: 108). É neste contexto que Pedro Soutinho referencia uma via, ainda que hipotética, de ligação entre as antigas cidades de *Igaedis* (ou *civitas Igaeditanorum*) e *Ebora Liberalitas Iulia*, com passagem sobre a dita estrutura². Todas estas referências conjugadas deixam em aberto a possibilidade de ter existido, efetivamente, uma estrada de época romana, atestada, não só, pelos troços calcetados como, também, pela ponte. Existe, no entanto, um ponto em que as divergências se acentuam e em que é necessário refletir. Os novos dados, que a análise da rede de povoamento romano a Oeste da Serra d’Ossa trouxe à luz (BARBOSA, 2016), permitem caracterizar, com um outro olhar, um território que tem vivido à margem da investigação arqueológica³. Assim, ainda que não se possa propor com garantia e rigor a passagem de uma via pelos pontos estabelecidos, pretende-se refletir nas antigas propostas de traçado e relacionar os mais recentes testemunhos superficiais com esta realidade, de modo a deixar em aberto novas questões para futuras investigações.

2. A REDE VIÁRIA VISTA A PARTIR DAS FONTES CLÁSSICAS E DOS TESTEMUNHOS MATERIAIS

A rede viária terá funcionado, durante a Antiguidade Clássica, como um importante elemento nas trocas comerciais ou na circulação de gentes ou mesmo ideias⁴. As vias seriam vistas como uma expressão de grandeza de um Estado organizado e hierarquizado, em época republicana e

² Remeto para o sítio <http://www.viasromanas.pt/> (SOUTINHO, 2004-2017).

³ André Carneiro alude a essa realidade, afirmando que se trata de um território que apresenta “[...] *escassos pontos de povoamento*” (CARNEIRO, 2008: 116).

⁴ Para informações mais detalhadas, remeto para MORENO GALLO, 2004.

durante o Império (MANTAS, 2012: 141). Eram caracterizadas pela sua forma retilínea e pelas curvas moderadas, de fácil transição. José Manuel ROLDÁN HERVÁS (1975: 9) enfatiza a importância deste elemento no “[...] *acercamiento del mundo romano al indígena* [...]”. A alusão a métodos construtivos ou à importância deste “veículo” de difusão e comunicação é, por vezes, evidente em algumas obras da literatura latina. Das fontes clássicas que nos chegaram, podemos salientar as características estruturais dos eixos, que Tito Lívio nos descreve: durante o século II a.C., as estradas seriam construídas à base de *silex*, dentro das cidades, e *glarea*, fora delas, limitadas por *margines* ou *lancis* (TITO LÍVIO, XLI, XXVII). Nos finais do século I a.C., segundo as descrições de Tíbulo, a via de *Valerius Massala*, tinha como principal componente a gravilha e, em outros casos, lajes (TÍBULO, I, VII). Na passagem de obstáculos naturais, como pântanos ou zonas de grande concentração aquífera, propensas a épocas de grande pluviosidade, os troços seriam construídos à base de pedra, para facilitar a transição dos carros e evitar inundações (GALENO, IX, VIII). Além destas descrições, bastante concisas, Plutarco referencia o caso de *Gaius Gracus*, um dos primeiros políticos a dar o devido valor e importância à rede viária (PLUTARCO, VIII, C. G., VII). Em zonas situadas em pequenas elevações, eram construídas *fossae* ou vales de escoamento, para evitar que a água impedisse a circulação ou afetasse o troço viário (RODRÍGUEZ MARTÍN, 2008-2009: 417). Políbio alude, ainda, às distâncias que eram medidas e aos miliários colocados a cada oito “*estádios*” (POLÍBIO, III, XXXIX, VII).

Apesar das escassas referências na literatura latina, alguns dos itinerários, que perduraram, permitem-nos estabelecer traçados de determinadas vias. No caso da *Hispania*, e de Portugal em particular, o *Itinerário de Antonino Pio* será aquele que mais informações nos dá e que se tem revelado de grande valor para o estudo desta vertente, embora as descrições se circunscrevam, apenas, a vias imperiais. Para além deste, podemos remeter para outros itinerários, ainda que não forneçam qualquer informação sobre a rede viária no atual território português: vejamos o caso do *Itinerário de Barro de Astorga*, dos *Vasos de Vicarello* ou, produzida durante o século VII, da *Cosmografia de Anónimo de Ravena*. Como havia referenciado, o *Itinerário de Antonino* tem sido base de sucessivos estudos, que têm contribuído para a sua interpretação e para a identificação de diversos sítios indicados (relembro que os itinerários não referenciavam apenas cidades, existindo a menção a estações de repouso e trocas de animais, as *mansiones*). É neste contexto que os testemunhos materiais, sobretudo os marcos miliários, têm desempenhado um importante papel. Para além do caráter informativo e propagandístico, a paginação dos miliários obedecia ao eixo da via, para que fosse, imediatamente, perceptível (ENCARNAÇÃO, 2010: 389). Vasco Mantas destaca este caráter utilitário ou da *utilitas*, concretizado “[...] *através de epígrafes que exprimem da melhor forma a inquestionável capacidade romana para praticar uma arte da escrita pública* [...] *facilmente assimilável mesmo pelos que liam*

mal” (MANTAS, 2012: 142). Segundo José d’Encarnação, estes monumentos de forma semicilíndrica são constituídos, epigraficamente, pelo nome do imperador em cujo reinado a via foi concebida ou melhorada (ENCARNAÇÃO, 1995-1996: 39), marcando, então, uma diretriz fortemente civilizacional, representando o grande poder unificador de Roma.

Através das distâncias gravadas, cuja unidade de medida seria a milha romana, tem sido possível estabelecer a situação de diversos locais, sobretudo estações viárias⁵, ainda que este estudo se apresente com grandes debilidades, particularmente se atendermos ao caso da antiga província da *Lusitania*: foram apenas identificadas 27 estações num total de 56 (MANTAS, 2014: 233). Além disso, há equívocos que se realçam e que se devem ao excesso de “cópias” a que o *Itinerário de Antonino* tem sido sujeito, ou à própria omissão de locais que não permitem estabelecer com rigor diversos troços viários. No primeiro caso, podemos exemplificar com a imprecisão de Mario Saa que, em pleno território algarvio, situou *Baesuris* (Castro Marim) em Salir, no concelho de Loulé, *Balsa* (Torre d’Aires, Luz de Tavira) em Silves e *Ossonoba* (Faro) no sítio de Boca do Rio, no concelho de Lagos (CARNEIRO, 2008: 83). Quanto à omissão de pontos de passagem, podemos aludir a um exemplo bastante próximo, a via XII deste itinerário: entre *Ebora Liberalitas Iulia* e *Emerita Augusta* terão sido omissas diversas estações, o que tem dificultado a localização de determinados sítios, como é o caso de *Dipo*⁶, e levantado a hipótese desta via ter que ser lida “ao contrário”, ou seja de Mérida em direção a Évora (ALMEIDA *et al.*, 2011: 194).

⁵ Remeto para ROLDÁN HERVÁS, 1975: 84, em que o autor descreve a *mansio* de *Miacum*, ou para ANTÓNIO e ENCARNAÇÃO, 2009, na identificação de *Abelterium*.

⁶ Por se tratar de um tema bastante frágil e de diversas interpretações, remeto para CEAN-BERMEDEZ, 1832: 289; ALARCÃO, 2001; CARNEIRO, 2008: 54; ALMEIDA *et al.*, 2011: 194; MANTAS, 2014: 246; MATALOTO, WILLIAMS e ROQUE, 2014: 6.

3. AS ESTAÇÕES VIÁRIAS E A SUA FUNÇÃO

As diversas estações viárias funcionaram como importantes alicerces na manutenção dos eixos e no apoio ao viajante. Apesar dos estudos se circunscreverem, sobretudo, a dois tipos de estabelecimentos, as *mansiones* e as *mutationes*, podemos enumerar outros exemplos de pequena envergadura, relacionados, sobretudo, com vias vicinais, como é o caso das *tabernae*, *couponae*, *hospitia* e *deversoria* (RAMOS e SIMÃO, 2012: 70). Em outro contexto surgem as *stationes*, dotadas de controlo policial, que funcionariam como postos de controlo ou estações aduaneiras (MANTAS, 2014: 244). Como tal, as *mansiones* têm merecido destaque no estudo de caso. Quer pelo seu papel primário, quer pela sua menção nos diversos itinerários clássicos. Todavia, os investigadores, neste contexto, têm sentido dificuldade na identificação

destas estações destinadas ao repouso dos viajantes: a realidade arqueológica, marcada pela ausência de provas epigráficas, não permite categorizar os sítios com o devido rigor, sendo, por vezes, confundidos com outro tipo de estabelecimento (PANAITE, 2004: 188; ESPINOSA CRIADO, 2011-2012: 179-180). As *mansiones* funcionariam como estabelecimentos públicos, dotadas de um certo nível de centralidade que fomentava a especialização e diversos sentidos, fossem eles viários, comerciais ou até sagrados (CARNEIRO, 2014: 143). Seriam espaços multifacetados com estábulos, cavalariças, armazéns, oficinas e cozinhas, marcados pela sofisticação de zonas termais cuja complexidade variaria consoante a importância da via (MANTAS, 2014: 245). É possível que este papel fosse, por vezes, desempenhado pelas *villae*, em determinadas ocasiões: nesta realidade, os funcionários e os soldados que viajavam por conta do Estado beneficiariam de alojamento gratuito – poderemos incluir os *courriers*, que Heródoto menciona (HERÓDOTO, VIII, 98), os *tabellarii* republicanos ou os *speculatores* imperiais (SMITH, WAYTE e MERINDIN, 1891: 121), principalmente. Todavia, em outros casos os viajantes poderiam albergar-se em instalações privadas de menor envergadura, como as *tabernae*, normalmente construídas sob dependência das *villae* (MANTAS, 2014: 250). Aliás, Varrão confirma essa realidade quando descreve que, se existir um lugar apropriado em um *fundus*, na proximidade de uma via, deve ser aproveitado para a construção de um albergue (VARRÃO, *R. R.*, I, II, XXIII; MANTAS, 2014: 250). O facto de estas estações exercerem funções em meio rural⁷ não implica que, com o passar do tempo, não adquiram outra dimensão, tornando-se em aglomerados populacionais, ou que não desempenhem funções em meio urbano, como sucedeu em *Scallabis* (MANTAS, 2014: 239).

As *mansiones* distinguiam-se, assim, das *mutationes* através da sua arquitetura e função: as primeiras estariam preparadas para longas estadias, ao passo que as segundas serviriam para paragens momentâneas e trocas de animais, sendo mais modestas e situadas a uma distância coerente entre *mansiones*, o que inviabiliza, inúmeras vezes, a sua identificação no terreno. Além disso, as *mutationes* seriam mais numerosas, com um reduzido número de pessoas, tendo, em contrapartida, o essencial para abrigar os viajantes e os animais (porventura, cozinha e termas, segundo MANTAS, 2014: 249, embora menos complexas). A distância entre *mansiones* corresponderia a um dia de caminhada (KOLB, 2013). Assim, e como já havia proposto atempadamente (BARBOSA, 2016: 68-69), acho adequado a divisão por categorias dos casos atrás analisados, tal como Adriana Panaite propôs (PANAITE, 2004: 186): neste caso teríamos, num primeiro patamar, as *mansiones* de carácter urbano, sucedidas pelos estabelecimentos rurais, estalagens desenvolvidas ao longo da rede viária, pelas *mutationes* e, por fim, pelos sítios de me-

⁷ Neste caso, os estabelecimentos poderiam contar com a utilização do acusativo precedido de *Ad*, como *Ad Atrum Flumen*, *Ad Septem Aras* ou *Ad Lipos*.

nor envergadura, destinados, principalmente, ao apoio de vias secundárias. Estas estruturas seriam um dos grandes alicerces da rede viária, funcionando como estações de apoio, fundamentais durante o movimento de pessoas através dos diversos eixos viários, como poderá ter acontecido com o sítio do *monte* do Paço, como veremos atempadamente.

4. A “ESTRADA DO SORRAIA”: O ESTADO DA INVESTIGAÇÃO E OS PROBLEMAS ASSOCIADOS

O atual panorama do estudo sobre a rede viária nas imediações da vila de Vimieiro, como, aliás, do povoamento rural romano em geral, apresenta debilidades que não permitem estabelecer, em concreto, a passagem de um eixo de fundação clássica pela região. Não é posta em causa a passagem de uma estrada de ligação Oeste-Este, como poderemos atestar pelo contributo de Pérez Bayer, que, em 1782, percorreu um itinerário com passagens por Coruche, após a travessia do Tejo, Mora, Pavia e “*Vineiros*”, que certamente corresponderá a Vimieiro, onde pernhoitou (Bayer, citado por VASCONCELOS, 1919-1920: 170-172). É, todavia, colocada a questão de se tratar de um traçado de época romana ou anterior. Neste caso, Mario Saa, que denominou o eixo como “*Estrada do Sorraia*” (SAA, 1956: 134), apesar das hesitações, estabeleceu um itinerário que tem sido submetido a diversas interpretações, algumas das quais relacionadas com a passagem da via XV do *Itinerário de Antonino* pela região. Contudo, face às dificuldades em relacionar os vestígios superficiais com os aglomerados referidos, não é possível corroborar essa realidade. A importância deste traçado e a sua possível inclusão no itinerário clássico é algo que só se poderá fundamentar com investigações mais aprofundadas. Se, por um lado, estamos perante um troço viário que tem sido base de sucessivas investigações – refiro-me ao traçado que parte de *Olisipo* até *Scallabis* (MANTAS, 1990; MENDES e PIMENTA, 2007; MANTAS, 2014) –, por outro, observamos um restante vazio epistemológico. Além disso, parece-me de grande probabilidade que o troço viário atrás mencionado pertença a uma via imperial, neste caso que ligaria *Olisipo* a *Emerita Augusta*, por *Abelterium*, como Vasco Gil MANTAS (2017: 77) já havia referido, remetendo a “*Estrada do Sorraia*” para um patamar secundário, mas de relevada importância, talvez de ligação entre vias imperiais (refiro-me à ligação entre a via XIV e a via XII do *Itinerário de Antonino*). No entanto, alguns investigadores continuaram a analisar o trajeto proposto por SAA (1956), ou seja a “*Estrada do Sorraia*”, formulando propostas semelhantes e relacionando-as com a via XV do itinerário clássico⁸. Jorge de ALARCÃO (2006), ao analisar o percurso, levantou outras três hipóteses, para além da proposta por Mario Saa: somente a partir de Santarém,

⁸ Para o estudo da via XV do itinerário clássico, remeto para CARNEIRO, 2008: 67-76, cuja interpretação parece-me ser a mais adequada, afastando a hipótese desta via imperial passar nas imediações da vila de Vimieiro.

a via atravessaria o Tejo, em direção a Almeirim, o que é corroborado por um marco miliário incompleto (IRCP, n.º 678), e Mora, respetivamente, onde Gonzalo Arias situou *Tubucci* (Arias, citado por ALARCÃO, 2006: 240).

Novos percursos foram propostos. Eventualmente, a via poderia passar entre Casa Branca e Cano, em direção a Sousel, onde, desta vez, Gonzalo Arias havia situado *Fraxinum* (Arias, citado por ALARCÃO, 2006: 240). A hipótese que, no entanto, me parece mais viável, ainda que com as inúmeras dúvidas que este estudo levanta, é aquela cujo troço poderia atravessar a região de Pavia, seguindo até Vimieiro. Neste caso, Jorge de Alarcão colocou a hipótese de uma *mansio*, talvez *Fraxinum*, patente no *Itinerário de Antonino*, se ter situado no terreno, ainda que com os devidos cuidados a ter nestes casos (ALARCÃO, 2006: 240). O eixo seguiria para Estremoz, onde foi identificado um miliário dedicado a Constantino, Flávio Valério Crispo e Valério Licínio Liciniano Júnior (IRCP, n.º 675), pela ainda conhecida Estrada das Tetas (CARNEIRO, 2008: 115). Neste caso, poderíamos ter uma bifurcação algures entre Vimieiro e Estremoz, seguindo uma via, ainda que vicinal, pela herdade das Postas e Venda do Duque, atravessando a ribeira da Farragela pela ponte da Fargelinha. Por fim, outro traçado que me parece, igualmente, fiável é aquele que poderia passar, sensivelmente, a meia distância do caminho de Vimieiro para Casa Branca. É, todavia, algo de difícil análise, devido à rarefação de vestígios da época. A via seguiria, assim, em direção a Silveirona e Estremoz, seguindo pelo Monte da Nora, onde foi situada *Montobriga*, ainda que hipoteticamente (ALARCÃO, 2006: 241). Há, ainda, possibilidade do eixo entroncar com a via XII do *Itinerário de Antonino* nas imediações de Estremoz, talvez na envolvência de Santa Vitória do Ameixial, onde se situa uma *villa* de grande monumentalidade, tal como André CARNEIRO (2008: 115) ponderou. Porém, uma nova análise foi feita. André CARNEIRO (2008: 115-116) levantou a hipótese do eixo passar a Sul da vila de Vimieiro, em direção a Estremoz. Assim, em determinado momento, o eixo ultrapassaria a ribeira do Freixo pela ponte homónima. Apesar de a estrutura não corresponder aos cânones construtivos clássicos, é possível que tenha sido adulterada no decorrer dos tempos, tendo em conta a persistência de um marco miliário, bastante desgastado, na sua envolvência (ROCHA, SANTOS e BRANCO, 2013: 195). Neste caso, o eixo passaria nas imediações de Sant’Ana, onde foi identificado outro marco miliário, sendo altamente provável que a ponte da Fargelinha e os troços calcetados das Postas fizessem parte desse trajeto, como veremos a seu tempo.

Inúmeras são as possibilidades que, no entanto, pecam por falta de investigações mais aprofundadas. Certamente que estaríamos perante um caminho de relevada importância que, no entanto, não parece ter correspondido a qualquer via implícita no *Itinerário de Antonino*. Avaliando pela rarefação de marcos miliários até agora identificados – somente um junto à ribeira do Freixo, outro em Sant’Ana e um ter-

FIGS. 2, 3 E 4 – Em cima, troço calçadado da herdade das Postas (foto gentilmente cedida por Leonor Rocha).

Ao centro, Ponte da Fargelinha, em grande parte submersa pelo pego da ribeira da Farragela.

Em baixo, silhar identificado em Farragela.

mano a Oeste da Serra d’Ossa, não foi possível identificar qualquer vestígio superficial, para além do documentado pelos investigadores. O solo, ondulado, apresenta-se de grande vulgaridade pedológica, num terreno ocupado, essencialmente, por montados de sobre e azinho, sem qualquer indicador material. Após a travessia da ribeira da Farragela, como Soutinho propõe, a via seguiria sobranceira à linha de água. Apesar de se perder o troço, por falta de descrições mais precisas (a distância entre pontos é muito longa), em determinada altura, é possível que o eixo passasse nas imediações do *monte* da Farragela, onde, aliás, foi identificado um sítio de média dimensão (BARBOSA, 2016: 148) (Fig. 4). Refere Soutinho a passagem da via na aldeia de Vale do Pereiro, passando em frente ao *monte* da Chaminé, seguindo até à herdade da Anta, atravessando a estrada regional que, atualmente, liga Igrejinha a Azaruja, *monte* da Calada, em que o epítáfio dedicado a *Apano* pressupõe a existência de uma necrópole (IRCP, n.º 416), e *monte* do Barrocal, antes de dar entrada na cidade pelos Campos de Évora. Porém, é necessário refletir em alguns pontos estabelecidos, até porque a distância entre eles varia sem que haja uma análise adequada ao terreno e dos vestígios que têm sido identificados (BARBOSA, 2016).

Primeiro, é de levantar a hipótese do caminho ter prosseguido, antes da entrada em Vale do Pereiro, por outro terreno, ladeando a paisagem acidentada, caracterizada por dois imponentes cerros que dificultam a visibilidade para qualquer quadrante. O eixo poderia seguir,

assim, para Sul, em direção ao *monte* dos Botaréis e, posteriormente, à herdade do Juncal. Em ambos locais foram identificados indicadores superficiais que atestam a presença romana no local (BARBOSA,

FIG. 5 – Vista geral sobre o sítio dos Botaréus.

2016: 148 e 165) (Fig. 5), ao contrário do que parece acontecer no troço proposto por Pedro Soutinho, em que apenas dois sítios, que levantaram grandes dúvidas em relação à sua categorização e, mesmo, cronologia, muito em função da sua pobreza material, foram identificados¹⁰. Da herdade do Juncal, a estrada seguiria em direção ao *monte* da Cabidinha, onde foi identificado um

suposto casal, prosseguindo até à herdade da Anta, tal como Soutinho propôs. Existe, no entanto, a possibilidade de terem existido dois *diverticula* que ligariam o eixo viário ao sítio do Borrazeiro (BARBOSA, 2016: 143) e a um hipotético *vicus*, situado na herdade do Codeçal de Baixo (anteriormente denominado Cortiçal). Para além da grande mancha de dispersão material que caracteriza esta área, de grande potencial arqueológico, foram ainda identificadas sete sepulturas escavadas na rocha (VIEIRA, 2016: 90), de uma cronologia tardia, e documentada a escavação de uma necrópole romana, por José Leite de VASCONCELOS (1913: 378). Por fim, e estando de acordo com Pedro Soutinho, a via seguiria pela herdade da Calada, passando, depois, junto ao *monte* do Barrocal, antes de dar entrada na cidade de Évora. Existe a possibilidade de, no entanto, a via vicinal entroncar, em algum momento, com a via XII do *Itinerário de Antonino*, funcionando como um elo de ligação de vias principais.

Por outro lado, observámos a interpretação de André Carneiro. O arqueólogo afirma que a via, após a transição da ponte da Fargelinha, poderia seguir até ao *monte* do Paço, seguindo por Santa Luzia e Sant'Ana, onde foi identificado um marco miliário, que funciona como suporte de um dos contrafortes, virados a Norte, da antiga ermida (LOBO, 2007: 40; ROCHA, SANTOS e BRANCO, 2013: 218) (Fig. 6). O caminho seguiria em direção a S. Gregório, passando por Oliveira dos Mortos (CARNEIRO, 2008: 116). Neste caso, estaremos perante um troço da “Estrada do Sorraia”, que atravessaria a ribeira do Freixo, em determinado momento, em direção a Pavia. Dentro das trajetórias propostas, será a mais provável e a mais coerente, se tivermos em con-

¹⁰ A estrada passaria, presumivelmente, nas imediações do monte da Guisada. Foram identificados dois sítios de pequena dimensão no terreno, cujos materiais, bastante desgastados, não os permitiram categorizar com a devida segurança (BARBOSA, 2016: 149).

ta a identificação de dois marcos miliários no trajeto proposto. No entanto, é necessário lançar um olhar geral sobre este troço e relacionar os vestígios superficiais com a passagem do eixo. A estrada poderia, realmente, passar nas imediações do *monte* do Paço, onde foi identificada uma mancha de ocupação de grande dimensão (Fig. 7), talvez pertencente a uma *villa*, que poderia desempenhar funções em domínios viários (BARBOSA, 2016: 153), como já fiz referência anteriormente. A passagem da via por Santa Luzia até Sant'Ana é difícil de corroborar, muito em função da escassez de indícios, que não permitem traçar um eixo com maior rigor, apesar do miliário identificado, muito provavelmente deslocado do seu local original. A reutilização

FIGS. 6 E 7 – Marco miliário de Sant'Ana (em cima) e mancha de ocupação no *monte* do Paço (em baixo).

destes monumentos, e conseqüente remoção do seu local, é frequente ao longo dos séculos, sendo que existem exemplos de transformação em outros objetos com papéis diferenciados (ENCARNAÇÃO, 1995-1996: 40). Porém, existe, ainda que remota, a possibilidade da via prosseguir, em vez da rota proposta por André Carneiro, a atual estrada regional, passando nas imediações da *villa* de Santa Justa (Fig. 8), atravessando, em determinado momento, a ribeira de Mendo Marques, em direção a Arraiolos, passando nas imediações da *villa* romana de Vale de Melão (BARBOSA, 2016: 162), e Santana do Campo, onde Jorge de ALARCÃO (1988: 100) situou *Calantica*. O facto de estarmos perante um território em que o processo de *romanização* está bem patenteado¹¹ – refiro-me à região de Santa Justa, onde foram identificados dois sítios, um deles de grande potencial e dimensão (BARBOSA, 2016: 43-44 e 51-52) –, faz-me crer que passaria nas imediações um eixo viário que funcionaria como meio de comunicação e transação, fosse de pessoas ou produtos.

Um outro caso, embora de difícil análise e que ainda não foi base de qualquer interpretação, está ligado à possível passagem do eixo viário pela ponte de Santa Luzia. Apesar de não obedecer aos cânones latinos, esta estrutura poderá ter substituído uma outra que funcionou durante a época clássica. À passagem do curso de água seguia-se a transição pelas imediações da herdade da Comenda Grande, em direção a Igrejinha. Neste caso, há hipótese da via seguir o traçado anteriormente descrito, em direção a Santana do Campo. De Igrejinha passaria junto ao *monte* do Almo, onde foram identificados vestígios de época romana (ROCHA, SANTOS e BRANCO, 2013: 213; BARBOSA, 2016: 162) (Fig. 9), percorrendo a planície até às imediações do *monte* das 7 Chaminés – onde predominam dois miliários de granito, à primeira vista anepígrafos (Figs. 10 e 11) e, um deles, muito provavelmente deslocado –, seguindo até à cidade de Évora. Apesar da ausência epigráfica, é de levantar a hipótese destes monumentos terem sido pintados, como parece ter sido uma constante em miliários sem inscrição de vias secundárias (MANTAS, 2012: 146). Neste troço, o eixo passaria, igualmente, nas imediações do *monte* da Cháinha onde, para além de um sítio de pequena dimensão (BAR-

¹¹ Para além dos sítios identificados, remeto para a onomástica, neste caso a lápide funerária de *Iulia Amoena* (BARBOSA e ENCARNÇÃO, 2014)

FIGS. 8, 9, 10 E 11 – Em cima, coluna de granito identificada na *villa* de Santa Justa.

Ao centro, vista geral sobre o sítio do Almo, Igrejinha.

Em baixo, marcos miliários I e II do *monte* das 7 Chaminés.

FIGS. 12 – Alinhamento de rochas no sítio de Cháinha, com silhar em primeiro plano.

BOSA, 2016: 142) (Fig. 12), foi identificada uma lápide funerária dedicada a *Cornelia Maxuma* (IRCP, n.º 393). Todavia, não é de ignorar a possibilidade desta via secundária entroncar numa das vias principais que sairia de *Ebora Liberalitas Iulia* em direção a *Sellium* (BILOU, 2005: 64).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar das fragilidades em admitir, com rigor, a passagem de uma via principal pela região – refiro-me à “Estrada do Sorraia” – é, contudo, possível corroborar a passagem de um eixo nas imediações de Vimieiro. Os indicadores identificados – dois marcos miliários, duas pontes (uma delas que, ainda assim, se submete a inúmeras dúvidas quanto à sua funcionalidade, ou mesmo existência, em época clássica) e alguns troços calcetados –, sugerem a passagem de um eixo de relevada importância. É bastante provável que estejamos perante um troço da via descrita por Mario Saa e, posteriormente, por André Carneiro que, ao invés do que Jorge de Alarcão propôs, passaria a Sul da vila de Vimieiro, estendendo-se desde Pavia, pela ribeira do Freixo, passando nas imediações de Sant’Ana, seguindo pela ponte da Fargelinha, Venda do Duque e herdade das Postas, antes de percorrer outros trilhos até Estremoz, onde, certamente, entroncava com a via XII do *Itinerário de Antonino*.

Ao admitir esta proposta, resta, apenas, saber qual a importância e probabilidade do trajeto, proposto por Jorge de Alarcão, corresponder àquele que a hoje denominada Estrada das Tesas demarca, a Norte da vila alentejana. Apesar de não existirem indicadores e da paisagem se revelar bastante despovoada, com necessidade de se recorrer a análises superficiais mais detalhadas, é deveras tentador propor um eixo que, em determinado momento, bifurcaria entre Vimieiro e Estremoz. Se for o caso, estaremos perante um eixo vicinal que, após a bifurcação, seguiria em direção a Sudoeste, ou seja, a Évora. Assim, a proposta de Pedro Soutinho, ainda que seja de difícil admissão, é bastante prometedora. Afinal, seria necessário estabelecer contato entre um interior que, após as últimas investigações, se tem revelado de grande potencial, com as grandes vias de comunicação. Assim, levanto a hipótese deste eixo secundário servir como elo de ligação entre a “Estrada do Sorraia” e a via XII do itinerário clássico.

As outras propostas investigadas durante o presente estudo, apesar de pecarem por falta de informações, dentro da investigação da rede viária, apresentam-se devido aos vestígios identificados. A primeira, ape-

sar de improvável, tenta correlacionar um interior com um sítio que, certamente, teria influência no território – veja-se o caso de Santana do Campo e de *Carneus Calanticensis*, assim como a ara votiva identificada em Santa Justa¹², dedicada à mesma divindade. Esta aldeia da freguesia de Arraiolos tem sido, frequentemente, associada ao *vicus* de *Calantica* e à divindade protetora dos rebanhos, apesar de não existirem provas, para além de um templo de grande monumentalidade, que permitam situar um aglomerado populacional no local¹³. Todavia, será mais fiável atender à hipótese de seguir uma via em direção à aldeia de Igrejinha, em vez de infletir em direção a Arraiolos, que, após transpor a atual aldeia, encontraria uma zona plenamente *romanizada* (BARBOSA, 2016), cujos indicadores atestam a passagem de um eixo pelo terreno – vejamos o caso dos miliários das 7 Chaminés, ou até da lápide funerária da Cháinha. Todavia, este mesmo eixo entroncaria com a via de ligação entre *Ebora* e *Sellium*, não sendo de ligação direta à *civitas*.

Apesar das propostas serem hipotéticas (para uma visão das propostas, mapeadas, ver a Fig. 1), e em nenhum caso totalmente fiáveis, é necessário investigar com mais rigor os traçados que foram analisados. Estamos perante um território que tem vivido à margem do desenvolvimento da investigação arqueológica, e que necessita de novos contributos para a perceção do povoamento rural romano na região, em geral e, conseqüentemente, da rede viária, em particular. Assim, novas informações foram lançadas à luz da atual investigação, deixando em aberto a possibilidade de estudar mais pormenorizadamente as vias de comunicação terrestre num território que é apresentado com grandes debilidades epistemológicas e que peca por falta de novas contribuições. 🐾

¹² Ver IRCP, n.º 412.

Novas investigações têm ligado o monumento a Santa Justa do Couço (para tal, ver MANTAS, 2006: 4-11), apesar de continuar a seguir a hipótese de Arraiolos, pela ocorrência de outras dedicações à mesma divindade no território.

¹³ Para este caso, levantei outra hipótese (BARBOSA, 2016: 92).

BIBLIOGRAFIA

FONTES CLÁSSICAS

- GALENO = LINACRO, T. [trad.] (1526) – *Methodus Medendi*. Paris: Claudio Chevallon.
- HERÓDOTO = SCHRADER, C. [trad.] (1989) – *Historia VIII-IX*. Madrid: Editorial Gredos.
- PLUTARCO = ALCALDE MARTÍN, C. e GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. [trads.] (2010) – *Vidas Paralelas VIII*. Madrid: Editorial Gredos.
- POLÍBIO = BALASCH RECORT, M. [trad.] (1991) – *Historias: libros I-IV*. Madrid: Editorial Gredos.
- TÍBULO = SOLER RUÍZ, A. [trad.] (1993) – *Elegías*. Madrid: Editorial Gredos.
- TITO LÍVIO = VILLAR VIDAL, J. A. [trad.] (2008) – *Historia de Roma desde su fundación: libros XXI-XXV*. Madrid: Editorial Gredos.
- VARRÃO = *De Re Rustica*. Loeb Classical Library. Em linha (disponível em <http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/home.html>, consultado em 2017-11-12).

BIBLIOGRAFIA GERAL

- ALARCÃO, J. (1988) – *O Domínio Romano em Portugal*. Mem Martins: Publicações Europa-América.
- ALARCÃO, J. (2001) – “A Localização de Dipo e Evandriana”. *Al-Madan*. Almada. 2.ª Série. 10: 39-42.
- ALARCÃO, J. (2006) – “As Vias Romanas de *Olisipo* a *Augusta Emerita*”. *Conimbriga*. Coimbra: FLUC. 45: 211-251.
- ALMEIDA, M. J. et al. (2011) – “De *Augusta Emerita* a *Olisipo*: proposta de traçado para o primeiro troço da via XII do *Itinerário de Antonino*”. In *Arqueologia do Norte Alentejano. Comunicações das 3.ªs Jornadas*. Lisboa: Edições Colibri / Câmara Municipal de Fronteira, pp. 193-201.
- ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J. M. e NOGALES BASARRATE, T. (2002) – “Calzadas de *Lusitania*: Programación e ideología imperial”. In GORGES, J. G.; CERRILLO, E. e NOGALES BASARRATE, T. *V Mesa Redonda Internacional sobre Lusitania romana: Las comunicaciones*. Cáceres: Secretaría General Técnica, pp. 255-276.
- ANTÓNIO, J. e ENCARNÇÃO, J. (2009) – “Grafito Identifica Alter do Chão como *Abelterium*”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 12 (1): 197-200.
- BARBOSA, R. (2016) – *Rede de Povoamento Romano a Oeste da Serra d’Ossa*. Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade de Évora.
- BARBOSA, R. e ENCARNÇÃO, J. (2014) – “Placa Funerária Romana da Herdade da Comenda Grande”. *Ficheiro Epigráfico*. Coimbra. 124: n.º 527.
- BILOU, F. (2005) – *Sistema Viário Antigo na Região de Évora*. Lisboa: Edições Colibri.
- CARNEIRO, A. (2008) – *Itinerários Romanos do Alentejo: uma releitura de “As Grandes Vias da Lusitânia. O Itinerário de Antonino Pio” de Mario Saa, cinquenta anos depois*. Lisboa: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.
- CARNEIRO, A. (2014) – *Lugares, Tempos e Pessoas. Povoamento rural romano no Alto Alentejo*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Vol. I.
- CEAN-BERMEDEZ, J. A. (1832) – *Sumario de las Antigüedades Romanas que hay en España*. Madrid: Imprenta de D. Miguel de Burgos.
- ENCARNÇÃO, J. (1995-1996) – “Miliários da Geira: informação e propaganda”. *Cadernos de Arqueologia*. Braga. 12-13: 39-43.
- ENCARNÇÃO, J. (2010) – “O Miliário como Documento”. *PALLAS*. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail. 82: 385-394.
- ESPINOSA CRIADO, N. (2011-2012) – “Aspectos Definitivos de las Estaciones Viarias en el Nordeste Peninsular”. *SALDVIE*. Universidad de Zaragoza. 11-12: 175-189.
- IRCP = ENCARNÇÃO, J. (1974) – *Inscrições Romanas do Conventus Pacencis*. Coimbra: Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras. 2 vols.
- KOLB, A. (2013) – “*Mansiones, mutationes*”. In BAGNALL, R. S. et al. (eds.). *The Encyclopedia of Ancient History*. S.I.: Blackwell Publishing Ltd.
- LOBO, R. (2007) – *Vimieiro, uma história para contar*. Évora: Junta de Freguesia de Vimieiro / Casa do Sul Editora.
- MANTAS, V. G. (1990) – “A Rede Viária do Convento Escalabitano”. In *Simpósio sobre la red viária en la Hispania romana*. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, pp. 219-239.
- MANTAS, V. G. (2006) – “Epigrafia Romana no Concelho de Coruche”. In *Actas do Colóquio Margarida Ribeiro*. Em linha. Disponível em https://issuu.com/museumunicipalcoruchel/docs/separata_epigrafia_romana (consultado em 2017-11-12).
- MANTAS, V. G. (2012) – “Os Miliários como Fontes Históricas e Arqueológicas”. *Humanitas*. Imprensa da Universidade de Coimbra. 64: 139-169.
- MANTAS, V. G. (2014) – “As Estações Viárias Lusitanas nas Fontes Itinerárias da Antiguidade”. *Humanitas*. Imprensa da Universidade de Coimbra. 66: 231-256.
- MANTAS, V. G. (2017) – “O Miliário da Quinta de Santa Teresa (Alenquer) e Outros Problemas Viários Associados”. *Cira-Arqueologia*. Vila Franca de Xira. 5: 76-85. Em linha. Disponível em https://issuu.com/cmvsf/docs/cira_5 (consultado em 2017-11-12).
- MATALOTO, R.; WILLIAMS, J. e ROQUE, C. (2014) – “... e daí desceo a dar-lhe batalha...: a ocupação pré-romana e a romanização da região da Serra d’Ossa (Alentejo Central, Portugal)”. In *La Gestión de los Paisajes Rurales entre la Protobistoria y el Periodo Romano: formas de asentamiento y procesos de impantación*. Mérida: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 17-43.
- MENDES, H. e PIMENTA, J. (2007) – “A Escavação de um Troço da Via Romana *Olisipo-Scallabis* (em Vila Franca de Xira)”. *Revista Portuguesa de Arqueologia*. Lisboa. 10 (2): 171-210.
- MORENO GALLO, I. (2004) – *Vias Romanas. Ingeniería y técnica constructiva*. S.I.: Ministerio de Fomento/Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas. Em linha. Disponível em <http://www.traianus.net/viasromanas/viasromanas.pdf> (consultado em 2017-11-12).
- PANAITE, A. (2004) – “*Villa Rustica* or *Mansio*?” *Ephemeris Dacoromana. Anuario dell’Accademia di Romania*. Academia di Romania in Roma. 12: 185-201.
- RAMOS, R. e SIMÃO, I. (2012) – “Eira Velha: uma estação viária romana na periferia de *Conimbriga*”. *Apointamentos de Arqueologia e Património*. Lisboa: NIA. 8: 63-71.
- ROCHA, L.; SANTOS, I. e BRANCO, G. (2013) – *Património(s) de Arraiolos*. Câmara Municipal de Arraiolos.
- RODRÍGUEZ MARTÍN, F. G. (2008-2009) – “Las Vías Romanas de *Lusitania*: el trazado en el *Conventus* emeritense y su proyección hacia la fachada atlántica”. *ANAS*. Mérida: Museu Nacional de Arte Romano. 21-22: 415-469.
- ROLDÁN HERVÁS, J. M. (1975) – *Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas en la Península Ibérica*. Departamento de Historia Antigua, Universidad de Valladolid / Departamento de Historia Antigua, Universidad de Granada.
- SAA, M. (1956) – *As Grandes Vias da Lusitânia. O Itinerário de Antonino Pio*. Lisboa. Tomo I.
- SAA, M. (1964) – *As Grandes Vias da Lusitânia. O Itinerário de Antonino Pio*. Lisboa. Tomo V.
- SMITH, W.; WAYTE, W. e MERINDIN, G. E. (1891) – *A dictionary of greek and roman antiquities*. London: John Murray Albemarle Street. Vol. 2.
- SOUTINHO, Pedro (2004-2017) – *Vias Romanas em Portugal. Itinerários*. Em linha. Disponível em <http://www.viasromanas.pt/> (consultado em 2017-11-12).
- VASCONCELOS, J. L. (1913) – *Religiões da Lusitânia na Parte que Principalmente se Refere a Portugal*. Lisboa: Imprensa Nacional. Vol. III.
- VASCONCELOS, J. L. (1919-1920) – “Viagem de Pérez Bayer em Portugal, em 1782”. *O Archeologo Português*. 1.ª Série. 24: 108-176.
- VIEIRA, F. (2016) – *O Mundo Rural e o Território de Évora Durante a Antiguidade Tardia*. Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade de Évora.

RESUMO

Após uma sucinta explanação sobre a origem e evolução da Glíptica até à época renascentista, a autora apresenta o estudo de seis camafeus em concha e um entalhe em safira com inscrição árabe.

Os camafeus e o engaste estão aplicados numa caldeirinha de água benta executada em cristal de rocha, proveniente do Mosteiro do Lorvão (Coimbra). A peça já surge referenciada em inventário de 1336, mas as aplicações terão ocorrido mais tarde, entre meados do século XIV e meados do século XV.

PALAVRAS CHAVE: Glíptica; Gemas gravadas; Alfaias litúrgicas; Idade Média (cristão).

ABSTRACT

After a brief explanation of the origin and evolution of Glyptic until the Renaissance, the author presents the study of six shell cameos and a sapphire intaglio with an Arabic inscription.

The cameos and intaglio are applied onto a liturgical object (a small sacred water jar) made of rock crystal from the Monastery of Lorvão (Coimbra). The piece was first mentioned in a 1336 inventory, but the applications are probably from a later phase, between the mid-14th and the mid-15th centuries.

KEY WORDS: Glyptic; Engraved gems; Liturgical objects; Middle Ages (Christian).

RÉSUMÉ

Après une succincte explication sur l'origine et l'évolution de la Glyptique jusqu'à l'époque de la Renaissance, l'auteur présente l'étude de six camées en coquillage et une ciselure en saphir portant une inscription arabe.

Les camées et la sertissure sont appliqués sur un bénitier en cristal de roche, provenant du Monastère du Lorvão (Coimbra). La pièce apparaît déjà comme référencée dans un inventaire de 1336, mais les applications sont advenues plus tard, entre la moitié du XIV^{ème} et la moitié du XV^{ème} siècle.

MOTS CLÉS: Glyptique; Pierres gravées; Ornements liturgiques; Moyen Âge (chrétien).

Gemas Gravadas Numa Alfaia Litúrgica

Graça Cravinho¹

Foi longo o caminho entre as mais antigas gemas gravadas que conhecemos (de 5500-4900 a.C., da estação calcólica de *Tepe Gawra*, na antiga Mesopotâmia) e as da época renascentista. Nesta longa caminhada, abundaram selos persas e mesopotâmicos (IV milénio a.C.); escaravinhos egípcios; gemas cretenses, gregas (de influência Oriental e dos períodos Geométrico, Arcaico e Clássico), etruscas, helenísticas, romanas e medievais.

Frescos cretenses do II milénio a.C. permitem-nos deduzir que as gemas deste período tinham uma forma almendrada, eram gravadas na sua superfície convexa (com motivos maioritariamente animalistas – Fig. 1), engastadas em armações metálicas e usadas no pulso como se fossem relógios (NEVEROV, 1976: 10) ou no pulso e em colares (HENIG, 1974: vol. 2, p. 24).

FIG. 1 – Gema cretense: cornalina, com três bovídeos reclinados, proveniente de um túmulo em Pílos (Sul da Grécia). De 3.500 a.C. (PAPPAS, 2015: fig. 5).

¹ Doutora em Arqueologia e História da Antiguidade. ARTIS - Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Mas, se foi com a Mesopotâmia que a Grécia aprendeu a técnica de gravar gemas, as suas formas e os materiais a utilizar, foi do Egipto que herdou os escaravelhos (Fig. 2). A sua forma imitava a do *scarabaeus sacer* – um insecto coprófago que faz rolar bolas de estrume, sobre as quais a fêmea depõe os seus ovos. Daí que, para os Egípcios, ele tivesse sido um símbolo de renovação e ressurreição e fosse associado ao deus *Khepri* (o deus responsável pelo movimento do sol, que ele arrastava para o Ocidente no crepúsculo e para o Oriente na madrugada). Surgidos no Império Médio e muito populares até ao período ptolomaico, os escaravelhos tiveram inicialmente a função de amuleto (pelas suas propriedades mágicas de rejuvenescimento dos vivos e ressurreição dos mortos). Mas quando passaram a ter inscritos, na sua face plana (a “cartela”), nomes de pessoas e a ser impressos em argila, transformaram-se em selos pessoais, administrativos e políticos. Para além de objectos de joalharia extremamente apreciados.

A mesma forma e função (de sinete e símbolo de propriedade) tiveram os escaravelhos gregos. E para evitar o seu uso fraudulento, Sólon promulgou uma lei em que se proibia que os artistas guardassem cópias dos selos que criavam. Os temas e os estilos de gravação eram, porém, bem diferentes e reflectiam o espírito grego. Mas outras formas, estilos e temas foram surgindo com a evolução da própria Arte Grega, das técnicas de gravação e da influência de outros povos e Culturas (como as Egeia, Aqueia e Orientais). Com o surgimento da moeda, no século VII a.C., estabeleceu-se mesmo uma espécie de solidariedade

entre os cunhos monetários e glípticos (que iria, aliás, manter-se ao longo de todo o período romano¹), já que os mesmos artistas gravavam moedas e gemas. E quando as moedas começaram a ser legendadas, os nomes gregos começaram também a aparecer nos entalhes. Foi, porém, no período Clássico (séculos V-IV a.C.) que as gemas se transformaram em autênticas obras de arte (pela sua qualidade, perfeição, realismo e delicadeza das composições) e que nelas surgiu, pela primeira vez, a assinatura dos artistas – como a de *Dexamenos* de Chios, um dos expoentes máximos da Glíptica deste período (Fig. 3).

Também na Península Itálica a Glíptica viria a surgir, no século VI a.C., por intermédio dos Etruscos que, influenciados pelos colonos gregos do Sul, adoptariam também a forma do escaravelho (Fig. 4).

¹ O caso do gravador *Heius*, de quem César era patrono.

FIG. 2 – Escaravelho egípcio (face superior e cartela): jaspe (?), dois leões atacando touro. Séculos IV-III a.C. Museu Nacional de Arqueologia (ARAÚJO, 1993: 286).

FIG. 3 – Gema grega do período Clássico: jaspe, retrato masculino, proveniente de Kara (Attica), Século V a.C. Assinado por *Dexamenos*. Boston Museum of Fine Arts (BOARDMAN, 2001: 287, n.º 466).

FIG. 4 – Escaravelho etrusco: cornalina, atleta raspando uma perna com um estrigilo, de inícios do século V a.C. Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Antikenabteilung, Berlin. (ZWIERLEIN-DIEHL, 1969: 106, est. 51, n.º 238).

Contudo, em finais do século IV a.C., após as campanhas de Alexandre Magno, a interpenetração das culturas orientais na Cultura Grega fez com que surgisse uma enorme variedade de gemas coloridas vindas de Leste. Entre elas, os sardónices policromos da Índia e da Arábia, que seriam determinantes no surgimento dos camafeus em Alexandria. E com eles surgiria a mais importante inovação deste período: o “retrato” (Fig. 5). Executados por artistas gregos da Corte ptolomaica, o seu principal objectivo seria a propaganda política.

Tal como os artistas Etruscos, também os itálicos imitaram os gregos, muito embora tenham feito surgir um elemento novo: o naturalismo. Paralelamente, e após a queda do último reino ptolomaico (no século I a.C.), assiste-se ao estabelecimento de muitos entalhadores gregos na Península Itálica e à introdução da moda de coleccionar gemas e pérolas (que, graças às conquistas orientais de Pompeu e Sila e à intensificação da superstição dos Romanos, afluíram em grandes quantidades). A maioria desses entalhadores (*gemmarum sculptores* ou *gemmarum scalptores*) fixou-se em Roma, trabalhando para as grandes famílias dos finais da República e dos inícios do Império (sobretudo, da família júlio-cláudia). Foi o caso de *Dioskourides*, o gravador oficial de Augusto (Fig. 6), e de muitos outros, cujas obras-primas (retratos e temas mitológicos e pastoris) transformaram este período na Idade de Ouro da Glíptica Antiga.

FIG. 5 – Camafeu Helenístico: sardónix, retrato masculino, século III a.C. Museu Hermitage, São Petersburgo (NEVEROV, 1988: 50, n.º 5).

E durante quatro séculos (até cerca de 450 d.C.), o gosto e a procura de belos camafeus daria à Glíptica romana uma popularidade e um desenvolvimento que ela nunca tivera até então – pela variedade dos temas e pela lista quase completa dos retratos de imperadores e membros da família imperial dos dois primeiros séculos do Império (o que, tal como as moedas, é, para nós, de enorme importância documental). Porém, ao longo dos séculos III e IV d.C., a sua produção parece ter diminuído (muito embora, paralelamente à Glíptica Romana e à Bizantina, se desenvolvessem no Oriente dois outros ramos: a dos Arsácidas e a dos Sassânidas). Os problemas económicos, a instabilidade política e as dificuldades de comunicação com o Oriente (devido à consolidação do reino Sassânida, entre os rios Tigre e Eufrates, e ao menor controlo das rotas marítimas pelo Mar Negro) provocaram um abrandamento no afluxo de gemas ao Império – o que, obviamente, as encareceu ainda mais. E, apesar de o uso de jóias nunca ter estado verdadeiramente ameaçado (salvo em épocas de crise económica, em que os romanos eram constringidos a entregá-las ao Estado, tal como às baixelas em metais preciosos, para fundir e amodar), o exagero no uso de gemas e pérolas viria a ser alvo de severas críticas, mesmo nos autores da Roma pagã – como Plínio-o-Velho (in *Naturalis Historia*, 37, 11). E viriam a subir de tom com o advento do Cristianismo, sobretudo por parte dos Doutores da Igreja. A ponto de Clemente de Alexandria (*Pedagogus Christianus*, III, 9) ter pedido aos Cristãos que apenas usassem um único anel-sinete e indicado os temas que neles deveriam figurar (TAYLOR, 1978: 41). Um desses temas era o peixe, cujo nome em grego (ἰχθῦς) era acróstico de “Ἰησοῦς χριστὸς θεοῦ υἱὸς σωτῆρ”, ou seja, “Jesus Cristo, filho de Deus, Salvador” (ver, a propósito, CRAVINHO, 2001: 184-185, n.º 19).

FIG. 6 – “Grand Camée de France”: sardónix, de ca. 23 d.C., com representação da *Providentia* e de várias figuras políticas (Augusto, Drusus-o-Jovem, Drusus-o-Velho, Tibério, Lívia, Germanicus, Agripina Senior, Nero, Cláudio e Agripina Junior). Da autoria de *Dioscurides* (?). Cabinet des Médailles, Paris (VOLLENWEIDER, 2003: 219-220, n.º 275).

Com a Queda do Império Romano do Ocidente, caberá aos Bizantinos a tarefa de fazer perpetuar a tradição das gemas romanas na Idade Média Ocidental. Tal como o hábito de as coleccionar, reutilizar (como na joalharia bárbara dos séculos IV-V d.C.) e produzir. Contudo, a rudeza da sua execução e a pobreza dos seus motivos (essencialmente de carácter cristão) foram levando a uma lenta agonia da Glíptica na antiga parte Ocidental do Império, ao longo dos séculos V e VI d.C. Curiosamente, e apesar do inicial fanatismo religioso cristão (que levará à destruição de templos e estátuas que fizessem lembrar o mundo pagão), entalhes e camafeus antigos foram guardados em mosteiros, catedrais e colecções régias. E reutilizados, quer como selos pessoais de bispos, reis e altos dignitários da Igreja (Fig. 7), quer em cunhos para selar documentos (Fig. 8).

Noutros casos, os próprios artistas medievais gravavam temas antigos em sinetes de altos dignitários da Igreja. Ou cristianizavam entalhes e camafeus romanos, acrescentando-lhes determinados elementos – o caso de um entalhe representando Caracala (Fig. 9), em que foi gravada uma cruz atrás das suas costas e, frente ao seu rosto, a inscrição em caracteres gregos ‘Ο ΠΙΕΤΡΟΣ.

Mas, como é natural, eram preferencialmente gravados temas em que se reflectisse o ambiente religioso e cultural da época (Fig. 10).

FIG. 7 – Anel medieval em ouro (século XIII): cornalina, leão caminhando. Museu Nacional Soares dos Reis (ROCHA, 1947: 17).

FIG. 8 – Camafeu de St. Albans: selo de camafeu romano aplicado no *Liber Additamentorum* de Matthew Paris (HENIG, 1974: vol. 1, fig. 4).

Com o Renascimento Italiano e a queda de Constantinopla (em 1453), a Glíptica conheceu um novo impulso, reaparecendo no século XV e fazendo surgir grandes artistas que, para além de retratarem personagens importantes da época, copiavam as gemas, as técnicas e os temas clássicos. Paralelamente, voltou a generalizar-se o gosto colecionista e a criação de grandes colecções, por parte de príncipes, humanistas e Papas. E, ainda, a reutilização, em objectos renascentistas, de gemas gravadas em épocas anteriores. Foi o caso da caldeirinha de água benta que está patente no Museu Nacional Machado de Castro (em Coimbra).

FIGS. 9 E 10 – À esquerda, entalhe: ametista, retrato de Caracala identificado a São Pedro, de ca. 212 d.C. Cabinet des Médailles, Paris (VOLLENWEIDER, 2003: 182-183, n.º 233).

À direita, camafeu: ónix, a entrada na Arca de Noé, finais do século XV. British Museum, Londres (DALTON, 1915: 4-5, n.º 18).

A CALDEIRINHA DE ÁGUA BENTA

Feita em cristal e prata dourada filigranada e adornada com gemas coloridas não gravadas, camafeus e um entalhe (Fig. 11), esta caldeirinha de água benta (e respectivo hissope, também em cristal) destinava-se, inicialmente, à bênção da água baptismal em Sábado de Aleluia (GONÇALVES, 1992: 18).

Proveniente do mosteiro do Lorvão, esta caldeirinha pertencera anteriormente à Sé de Coimbra. Mas, antes disso, pertencera à Rainha Santa Isabel (embora por poucos meses, devido ao seu falecimento em 1336), por testamento de D. Vataça Lascaris (ver abaixo), que fora sua aia e não tivera filhos do casamento com D. Martim Eanes (MENINO, 2012: 105, nota 342): “[...] *Item hua cal caldeyra [sic] de cristal com pee e co arco de prata dourada e mando a dar a Râya dona Isabel dona vetaça em testamento*” – *Inventário dos bens que foram entregues aos testamenteiros de D. Vetaça. Em 25 de Abril de 1336. ANTT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Cabido da Sé de Coimbra, maço 92, n.º 4441, art.º 157.*

O cristal de rocha que a compõe (que, quando puro e bem cristalizado, é um quartzo hialino, transparente e incolor), embora já muito usado nas épocas Minóica e Clássica grega, apenas se usou em Roma a partir do século I a.C. A ele eram atribuídas virtudes mágicas, até pela sua origem, que Plínio dizia ter sido a partir do gelo, por um processo de congelação bastante forte (PLÍNIO, *N. H.*, 37, 23). Designado pelos Gregos por χρυσταλλος (em latim, *crystallum*), seria proveniente do Oriente, Índia (o mais apreciado), Ásia, Chipre, Alpes e Lusitânia, concretamente dos *Ammaeensis jugis* (PLÍNIO, *N. H.*, 37, 24 e 127), e foi muito procurado para a produção de recipientes de líquidos desde a Antiguidade. A partir da Alta Idade Média, chegou mesmo a existir em Paris uma corporação de lapidários que os produziam para presentes régios, já que se acreditava que o cristal denunciava a existência de venenos em líquidos.

Da arte de o trabalhar temos, no actual território português, vários testemunhos desde tempos remotos: núcleos², utensílios pré-históricos e fragmentos resultantes do seu talhe (patentes no Museu de Évora e no Museu Nacional de Arqueologia) e quatro pequenos vasos em forma animal, de feitura fatimida (séculos IX-X), que originalmente seriam frascos de unguentos mas foram transformados em relicários talvez no século XV³. Para os Cristãos (e tal como na restante Europa), o seu uso viria a ser muito

FIG. 11 – Caldeirinha: prata dourada, cristal de rocha, gemas e camafeus em concha (Vv.AA., 1992: 178-181, n.º 85).

popular em objectos de cariz religioso, nomeadamente em alfaias litúrgicas, porque “*permitia um relacionamento único com a luz, uma verdadeira desmaterialização, numa simbologia religiosa que nenhum outro material competia*” (ROQUETE e BRANCO, 2012: 18). Ao todo, conhecem-se sete cruzes, provenientes de extintos conventos, cujas hastes são em cristal de rocha (algumas das quais terão pertencido à Rainha Santa Isabel), cruzes peitorais (como as do Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra, e as do Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu), báculos, crossas de báculos e candelabros (patentes no Museu Machado de Castro).

Ao descreverem essa caldeirinha, João Couto e António M. Gonçalves dizem: “*o excelente pé de cristal assenta num formoso pé trecentista, ao qual está ligado por braçadeiras presas a um aro, enriquecido por pedras finas e camafeus antigos*” (COUTO e GONÇALVES, 1960: 93). Por sua vez, Nogueira Gonçalves, afirma: “*Entre as várias pedras há o aproveitamento de 5 camafeus antigos com cabeças masculinas e femininas, talvez já aproveitamento das espécies de montagens anteriores*” (GONÇALVES, 1984: 130). E o gemologista GALOPIM DE CARVALHO (2012) acrescenta: “*o aro, mandado colocar por D. Catarina d’Eça, Abadessa do Mosteiro do Lorvão, é do século XVI, estando decorado com cinco camafeus em concha, alternados com pedras coloridas, na sua maioria vidros*”.

² Como o que, no Verão de 1989, vimos ser encontrado na Anta 1 do Val da Lage, em Tomar, durante a campanha de escavações em que participámos.

³ Ver *Portugal Gemas*. Em linha. Disponível em <https://www.facebook.com/portugal.gemas/posts/484769834946037> (consultado em 2017-11-10).

Como se vê, todos estes autores se referem à existência de camafeus no aro, mas omitem o camafeu danificado. Porém, Galopim de Carvalho acrescenta um elemento novo, ao afirmar que os camafeus são de “concha” – o que pudéramos já constatar em 2003, quando nos foi concedida autorização para estudá-los (o que muito agradecemos ao Museu Nacional Machado de Castro). Ora, nem a concha era um dos materiais utilizados em Glíptica pelos “Antigos”, nem o estilo de gravação destes camafeus e os penteados dos personagens retratados são antigos nem renascentistas (como veremos adiante).

Quanto à safira azul, polida em cabuchão, a sua face superior está gravada não “com três curiosos motivos incisos” (VV.AA., 1992: 178), mas com uma inscrição em caracteres árabes. E, como se vê, não seria necessário esperar pelos Descobrimientos para o afluxo, a Portugal, de safiras do Ceilão. Aliás, a sua existência é também atestada em documentos medievais. Num deles (testamento de D. Beatriz, de 1358), D. Beatriz (mulher de D. Afonso IV), referindo-se ao seu filho, o rei D. Pedro I, afirma mesmo a origem oriental de uma safira que lhe doa: “Item lhe leixo hua safira grande em anel, e foi de seu Avo, e de seu Padre, e he **Ouremtal**, e foi achada em hu moimento, e a redor do arco com letras” (CAETANO DE SOUSA, 1946 [1739]: Tomo I, Livro II, p. 230).

Mas há mais exemplos:

– Documento de 1278, do (então ainda) Infante D. Dinis, a propósito da relação de algumas pedras que lhe haviam sido doadas, em que se refere: “[...] onze pedras yagonças de belas alamandinas [...], **çafiras**, robis, esmeraldas, jacintos, torquesas, calçadónias, cornallinas, matistas, jaspes vermelhos, carapaldinas, sotopaças, sardonias e yagonças granatas” (Manuscrito do ANTT, gaveta 13, maço 11, n.º 9);

– Testamento da Rainha Santa Isabel a sua neta (a Infanta D. Maria), em que são legados: “minha coroa pequena, que tem as pedras furadas, e a minha brocha redonda, e a cruz de ligno Domini que anda em tres pedras **çafiras** furadas e as reliquiás que andão na coroa do ouro, so o jaspe, e as outras religas de São Bertolomeu que andão so o cristal, e andão na cadea do ouro, e os teixees das águias” (CAETANO DE SOUSA, 1946 [1739]: Tomo I, Livro II, p. 118);

– Doação de D. Dinis a D. Beatriz (sua nora) de “uma safira pequena e outra grande” (MENINO, 2012: 111);

– Testamento de D. Afonso IV a sua filha D. Leonor (futura rainha de Aragão), datado de 1347, em que se listam “uma coroa de ouro com quatro esmeraldas, três rubis, seis safiras e aljófar [pérolas pequenas]; várias copas de ouro, prata, nácar ou cristal, simples, esmaltadas ou incrustadas de pedras preciosas [...] e um sombreiro vermelho com seu cordão com aljófar e pedras coloridas” (CAETANO DE SOUSA, 1946: 380-382);

– Codicilo da Rainha D. Beatriz, de 1354, em que a rainha lega: à rainha D. Maria de Castela, sua filha, uma safira que encastoara em ouro; ao seu neto, Infante D. Fernando, um camafeu com figura de

leão em branco e cujo campo é de safira⁴ e duas safiras; à sua neta, Infanta D. Maria (filha de D. Pedro e D. Constança), “hum Reliquario [...], o qual tem tres safiras em cada canto huma, e hum rubim no meio grosso, e quatro grãos de aljófar” (CAETANO DE SOUSA, 1946 [1739]: Tomo I, Livro II, p. 226);

– Testamento de D. Afonso IV à rainha D. Beatriz, sua mulher, datado de 1357, em que são citados: o “camaffeu do leon”; “tres çaphiras” e o “relicayro” (MENINO, 2012: Anexos III, xxvi, Quadro IV);

– Testamento da Rainha D. Beatriz, de 1358, onde pode ler-se: “leixo a minha esmeralda que me mha madre [D. Maria de Molina] deu que he tamanha como a outra da vertude⁵ que leixo ao Iffante Dom Pedro meu filho. – Item lhy [ao Infante D. Pedro] leixo a mha çaffira de vertude que me el [seu marido] deu para os olhos e tem letras a redor do costum. – Item lhy leixo as tres çaphyras duas grandes e hua pequena que me el deu para os olhos e hua delas ha talha de castanha e outra de bolota e a outra meor he longueta e foy del rey Dom Denis seu padre. – Item lhy leixo o mayor roby que ey en anel e he golpado a logares [...]. – Item lhy leixo o meu camaffeu do Leom que me deu El Rei seu avoo e foy del rei Dom Denys seu [de D. Fernando] bisavoo [...]. – Item lhy leixo huum camaffeu que me deu a reynha de Castela mha filha o qual he en anel e he figura cabeça d’homem branca e sta sobre smeralda [...]. – Item lhy leixo aa que for molher do ditto Iffante Dom Fernando hua grinllanda ancha com robis e çaphiras e smeraldas a grãaos d’aljoufar grosso” (LOURENÇO, 2005: 102-103).

Curiosamente, em 1358, D. Beatriz determinou que “as tres çaphyras duas grandes e hua pequena”, que havia doado a seu marido, fossem entregues ao Infante D. Fernando, seu neto (MENINO, 2012: 248-249).

AS GEMAS GRAVADAS

Como dissemos já, os camafeus desta caldeirinha nada têm de antigo nem de renascentista. Assemelham-se, antes, a camafeus de meados do século XV patentes no Victoria and Albert Museum, a camafeus tardo-medievais do diadema do famoso “Blacas Cameo” (embora em posições mais ou menos frontais), no British Museum (WALTERS, 1926: n.º 3577), e a três pequenos camafeus de um alfinete de peito medieval (“ring-brooch”) encontrado no castelo de Oxwich e datado do século XIV (tal como os camafeus). Mas, por outro lado, na descrição da caldeirinha que é feita no Inventário de 1336 (acima parcialmente transcrito), não há qualquer referência à existência de ca-

⁴ Não é credível que seja uma safira. Deverá ser um camafeu em ônix ou sardónix, que apresenta uma camada inferior azul e a superior branca.

⁵ A designação de “esmeralda de vertude” tem a ver com os poderes curativos que lhe eram atribuídos – uma concepção que ainda não há muitos anos ouvimos a uma arqueóloga natural de Goa.

mafeus. O que quer dizer que eles constituem um acrescento posterior a essa data. Assim sendo, e tendo em conta o material utilizado (concha), o estilo de gravação (post-clássico), os penteados dos personagens retratados e a aparência geral dos camafeus, poderemos datá-los de meados do século XIV a meados do século XV.

Curiosamente, dois deles apresentam um certo revivalismo, característico da Glíptica Medieval e da Renascentista: o da Fig. 12, pelo *gryllos* nele patente, e o da Fig. 13, pelo penteado da mulher que nele vemos.

1. Camafeu [Fig. 12]. Concha, em tom branco sobre fundo azulado, de forma oval. Dimensões: 12 x 10,5 mm (com o engaste). Bom estado de conservação. Proveniência: desconhecida.

Gryllos. Combinação de dois bustos femininos, unidos pela nuca e com o cabelo comum, olhando para o alto.

Discussão: o termo *Gryllos* designa uma gema cujo motivo iconográfico resulta da combinação de elementos de personagens diferentes, conferindo-lhe um ar fantástico e grotesco. Originados no século V a.C. e muito populares nos séculos I a.C. e I d.C., o carácter absurdo dos *grylloi* exerceria uma certa atracção sobre quem os adquiria e usava. Mas, na realidade, a sua verdadeira função teria sido essencialmente apotropaica (para atrair e neutralizar as forças malignas, como o mau-olhado) e de garante da sorte e da fertilidade. No caso deste camafeu, há uma influência dos *grylloi* romanos.

Datação: meados do século XIV a meados do século XV.

2. Camafeu [Fig. 13]. Concha, em tom branco sobre fundo azulado, de forma oval. Dimensões: 11 x 10,9 mm. Bom estado de conservação. Proveniência: desconhecida.

Retrato feminino. Busto feminino drapeado, voltado à esquerda, com um elaborado penteado, decorado por uma fita (*taenia*) que dá três

voltas sobre os cabelos, que terminam, na região da nuca, num “chignon”. Do vestuário, é bem visível o decote e a manga do seu braço esquerdo.

Paralelos: ALEXANDER e BINSKI, 1987: 486, n.º 653 (três camafeus iguais, engastados num alfinete de peito (“ring-brooch”), alternados com gemas não gravadas; CAMPBELL, 2009: 76, estampa 79 [referência de inventário: V&A M.190-1962] – ónix branco sobre azul escuro, engastado num anel francês em ouro, do século XV.

Discussão: como atrás referimos, o penteado da figura feminina denota uma certa influência de motivos romanos similares.

Datação: finais do século XIV a meados do século XV.

3. Camafeu [Fig. 14]. Concha, em tom branco sobre fundo azulado, de forma oval. Dimensões: 11 x 10,5 mm.

Retrato masculino. Cabeça masculina imberbe, voltada à esquerda, de longos cabelos ondulados e presos por uma *taenia*.

Paralelo: CAMPBELL, 2009: 76, estampa 80 [ref. de inv.: V&A 654-1871].

Discussão: no paralelo indicado, há dois camafeus em pasta vítrea imitando os romanos que estão engastados num anel do século XV. Das duas figuras neles representadas, a da esquerda apresenta certas semelhanças com a deste camafeu, embora seja barbada.

Datação: meados do século XIV a meados do século XV.

4. Camafeu [Fig. 15]. Concha, em tom branco sobre fundo azulado, de forma oval. Dimensões: 10 x 7,3 mm. Bom estado de conservação. Proveniência: desconhecida.

Retrato masculino. Cabeça masculina jovem, voltada à esquerda, com uma fita (*taenia*) nos cabelos e uma franja sobre a testa.

Datação: meados do século XIV a meados do século XV.

5. **Camafeu [Fig. 16]**. Concha, em tom branco sobre fundo azulado, de forma oval. Dimensões: 11,5 x 9,1 mm. Bom estado de conservação. Proveniência: desconhecida.

Retrato masculino. Busto masculino imberbe, voltado à direita, com os cabelos presos por uma *taenia* e uma franja sobre a testa. O vestuário apresenta um decote em forma de V e uma pequena gola.

Discussão: não foram encontrados paralelos.

Datação: meados do século XIV a meados do século XV.

6. **Camafeu [Fig. 17]**. Concha, em tom branco leitoso, de forma oval. Dimensões: 12 x 9,5 mm. Estado de conservação: muito mutilado. Proveniência: desconhecida.

Discussão: motivo não identificado, devido à danificação da parte superior do camafeu.

Datação: meados do século XIV a meados do século XV?

BIBLIOGRAFIA

ALEXANDER, J. e BINSKI, P. (1987) – *Age of Chivalry Art in Plantagenet England 1200-1400*. London.

ARAÚJO, L. M. (1993) – *Antiguidades Egípcias*. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia / Instituto Português de Museus. Catálogo, vol. 1.

BOARDMAN, J. (2001) – *Greek Gems and Finger Rings. Early Bronze Age to Late Classical*. London: Thames and Hudson (reedição ampliada. Edição original: London, 1970).

CAETANO DE SOUSA, A. (1946) – *Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa*. 2.ª edição. Coimbra [edição original: Lisboa, 1739].

CAMPBELL, M. (2009) – *Medieval Jewellery in Europe 1100-1500*. London: Victoria and Albert Museum.

COUTO, J. e GONÇALVES, A. M. (1960) – *A Ourivesaria em Portugal*. Lisboa: Livros Horizonte, Lda.

CRAVINHO, G. (2001) – “Peças Glípticas de Conimbriga”. *Conimbriga*. Coimbra. 40: 141-198.

DALTON, M. (1915) – *Catalogue of the Engraved Gems of the Post-Classical Periods in the British Museum*. London.

GALOPIM DE CARVALHO, R. (2012) – “Caldeirinha e Hissope”. In *Portugal Gemas*, de 9 de Julho de 2012. Em linha. Disponível em <https://www.facebook.com/portugal.gemas/photos/a.113319092091115.22470.113131225443235/325086980914324/?type=3&theater> (consultado em 2017-11-10).

GONÇALVES, A. N. (1984) – *Estudos de Ourivesaria*. Porto: Paisagem Editora.

GONÇALVES, A. N. (1992) – “O Tesouro da Sé de Coimbra dos Séculos XVI ao XVIII”. *Inventário da Coleção do Museu Nacional Machado de Castro, Coimbra*. Lisboa: Instituto Português de Museus.

HENIG, M. (1974) – *A Corpus of Roman Engraved Gemstones from British Sites*. Oxford (*British Archaeological Reports*, 8). 2 vols.

LOURENÇO, V. (2005) – “O Testamento da Rainha D. Beatriz”. *Promontoria*. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa. 3 (3): 81-107.

MENINO, V. L. (2012) – *A Rainha D. Beatriz e a Sua Casa (1293-1350)*. Tese de Doutoramento em História, área de especialidade História Medieval, apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

NEVEROV, O. (1976) – *Antique Intaglios in the Hermitage Collection*. Leningrad: Aurora Art Publishers.

NEVEROV, O. (1988) – *Antique Cameos in the Hermitage Collection*. Leningrad: Aurora Art Publishers.

PAPPAS, G. (2015) – *Archaeologists Unearth Spectacular 3,500-Year-Old Warrior's Grave in Pylos*. Em linha. Disponível em <http://www.pappaspost.com/archaeologists-uneearth-spectacular-3500-year-old-warriors-grave-in-pylos/> (consultado em 2017-11-10).

PLINIUS SECUNDUS – “Tratado de las Piedras Preciosas, y las Gemas y Joyas”. In *Historia Natural de Plinio El Viejo* (tradução espanhola). Em linha.

Disponível em http://www.historia-del-arte-erotic.com/Plinio_el_viejo/libro37.htm (consultado em 2017-11-10).

ROCHA, H. (1947) – “O Porto e as Suas Coleções de Relógios de Ouro e Prata”. *Belora (Revista Portuguesa de Relojoaria)*. Lisboa.

ROQUETE, Á. e BRANCO, P. A. (2012) – *Salsarium: uma obra única em cristal de rocha / a rock crystal masterpiece*. Londres.

TAYLOR, G. (1978) – *Finger Rings. From Ancient Egypt to the Present Day*. Oxford / London : Ashmolean Museum.

VOLLENWEIDER, M.-L. (2003) – *Camées et Intailles*. Paris: Bibliothèque National de France. Tome II: Les Portraits Romains du Cabinet des Médailles.

VV.AA. (1992) – “Ourivesaria dos Sécs. XVI e XVII”. In *Inventário da Coleção do Museu Nacional Machado de Castro, Coimbra*. Lisboa: Instituto Português de Museus.

WALTERS, H. B. (1926) – *Catalogue of the Engraved Gems and Cameos in the British Museum*. London.

ZWIERLEIN-DIEHL, E. (1969) – *Antike Gemmen in Deutschen Sammlungen*. München. Band II.

7. **Entalhe [Fig. 18]**. Safira azul, de forma oval, talhada e polida em cabuchão. Dimensões: 11,5 x 8,5 mm (com o engaste). Bom estado de conservação. Proveniência: desconhecida.

Inscrição. Inscrição em caracteres árabes, cuja tradução é “*Hasan confia em Alá*”.

Discussão: o facto de esta safira apresentar uma inscrição árabe não é de estranhar, uma vez que também as há na Cruz de D. Sancho I.

Datação: séculos X-XI. 🏰

RESUMO

Breve nota sobre moeda de $\frac{1}{4}$ de *dirham* de cronologia almóada encontrada perto de Qasr al-Fath/Alcácer [do Sal]. Cunhada em prata e perfurada, integra hoje o acervo do Museu Municipal de Alcácer do Sal.

O autor confronta este achado com a tese defendida nos últimos anos, em vários estudos académicos, segundo a qual a perfuração de moedas islâmicas no al-Andalus nunca teria ocorrido no Período Almóada, dada a diminuta dimensão desses numismas, especialmente nas séries cunhadas em prata. Sustenta ainda tratar-se de mais um testemunho indireto da espiritualidade de natureza sufi que terá marcado a região nesse período.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (islâmico); Qasr al-Fath (Alcácer do Sal); Numismática; Religião; Sufismo/*taṣawwuf*.

ABSTRACT

Brief information about a quarter of *dirham* coin of Almohad chronology found near Qasr al-Fath/Alcácer [do Sal]. The perforated silver coin belongs to the assets of the Municipal Museum of Alcácer do Sal.

The author confronts this finding with the thesis - which has been defended in the past few years by many academics - according to which the perforation of Islamic coins in the al-Andalus did not occur during the Almohad Period due to the tiny size of the coins, particularly the silver ones. He also claims that the coin now studied can be seen as further proof of the sufi spirituality that marked that region at that time.

KEY WORDS: Middle ages (Islamic); Qasr al-Fath (Alcácer do Sal); Numismatics; Religion; Sufism/*taṣawwuf*.

RÉSUMÉ

Breve note sur la pièce d'un $\frac{1}{4}$ de *dirham* de chronologie almohade trouvée près de Qasr al-Fath / Alcácer [do Sal]. Frappée en argent et perforée, elle intègre aujourd'hui les réserves du Musée Municipal de Alcácer do Sal. L'auteur confronte cette trouvaille avec la thèse défendue ces dernières années, dans différentes études académiques, selon laquelle la perforation des pièces islamiques dans l'Al-Andalus, n'était jamais arrivée dans la Période Almohade, étant donnée la dimension réduite de ces monnaies, spécialement les séries frappées en argent. Il soutient également qu'il s'agit là encore d'un témoignage indirect de la spiritualité de nature soufie qui aura marqué la région durant cette période.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (islamique); Qasr al-Fath (Alcácer do Sal); Numismatique; Religion; Soufisme/*taṣawwuf*.

¹ Gabinete de Arqueologia, História, Património e Museus do Município de Alcácer do Sal (antonio.carvalho@m-alcacerdosal.pt).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

breve nota sobre $\frac{1}{4}$ de *Dirham* Perfurado de Cronologia Almóada Encontrado Junto a Qasr al-Fath / / Alcácer [do Sal]

António Rafael Carvalho ¹

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo debruça-se sobre $\frac{1}{4}$ de *dirham* almóada que foi encontrado perto de Alcácer do Sal, junto ao trajeto ¹ antigo que ligava esta cidade à aldeia de Santa Catarina de Sítimos. Iniciamos esta breve nota por descrever a moeda, refletindo em seguida sobre por que razão apresenta dois orifícios, concluindo na defesa da hipótese de a moeda ter sido usada no seio de uma dimensão religiosa, no decurso do horizonte Wazirí de Qasr al-Fath, algures entre 587H/1191 e 614H/1217.

2. O NUMISMA

A moeda corresponde a $\frac{1}{4}$ de *dirham* almóada e pertence às reservas do Museu Municipal de Alcácer do Sal. Foi encontrada em data e local indeterminado, algures junto da herdade do Valinho ². Por aqui passava o antigo caminho de terra batida que ligava Alcácer do Sal à ermida de São Brás, polo de romaria popular, testemunhada documentalmente desde meados do século XVI.

¹ Usamos a palavra trajeto, dado que estamos em presença de um caminho em terra batida, que se desenvolve em terreno de areia e argila e cujo traçado poderá coincidir com o caminho que seria usado em contexto Almóada.

² O monte ainda existe e fica ao lado da herdade da Gaixa, que se estende para nascente, sobranceira ao vale da ribeira de Santa Catarina.

Era nessa ermida, que aparece na cartografia do século XIX como Porto de São Brás, que se procedia à travessia da ribeira de Santa Catarina em direção ao Porto da Lama, Herdade da Torre, passando pela aldeia de Santa Catarina, pelo que admitimos a sua existência em contexto Tardo-Islâmico. Em seguida, o caminho de terra batida dirigia-se para a área de fronteira entre o município de Alcácer e as Alcáçovas, materializada na área de Vale de Figueira, desde meados do século XIII. Aí, algures nessa área, entroncava com uma outra via em terra batida, com origem a norte da ribeira de Odieia³ e do Cabeço do Porto Gafinho⁴, a qual permitia a ligação direta com a vila do Torrão, passando pelo Vale de Arca e pela Atalaia Velha do Cerro⁵.

A moeda Almóada que ora apresentamos está bastante gasta, não sendo perceptíveis, à primeira vista, as inscrições que continha. Para efetuarmos a leitura, tivemos que tirar um conjunto de fotografias, utilizando para o efeito um microscópio. Esta técnica permitiu-nos acesso às inscrições em árabe, contribuindo deste modo para clarificar o seu enquadramento cultural e cronológico. A inscrição da moeda, assim como a sua tipologia, insere-se claramente nas séries monetárias efetuadas em contexto Almóada, pelo que podemos encontrar vários paralelos no al-Andalus. O que torna esta moeda em algo muito raro no panorama monetário dos “Unitários perante Deus”, é a existência de dois furos, que foram efetuados de maneira a não danificarem a mensagem escrita patente no numisma. Este pormenor revela uma intensão a priori, que só tem sentido para alguém que professasse a religião Islâmica, pelo que admitimos que esta operação terá sido efetuada por um crente muçulmano.

3. ALGUMAS REFLEXÕES

Como foi anteriormente referido, a moeda foi encontrada algures numa zona arenosa, que se define como um terraço fluvial, o qual se encontra elevado em relação à cota atual da foz da ribeira de Sítimos com o rio Sado. O referido terreno está num local denominado de Herdade do Valinho, que fica ao lado da Herdade da Gachinha. Segundo ALVES (2013: 518), este topónimo, que é um diminutivo de Gacha⁶, deriva da palavra árabe “gaxx”.

ANVERSO

hudā Allāh A direção de Deus
huwa al-hudā é a direção [verdadeira]

REVERSO

al-āfiya O bem estar [está]
al-taqwā [na] Santidade

FIG. 1 – ¼ de *dirham* almóada, Herdade do Valinho / Gachinha (Alcácer do Sal).

³ Odieia é o topónimo mais recuado que podemos, de momento, aferir para a designação da atual ribeira de Santa Catarina de Sítimos. Este testemunho documental, datado de 1319, aparece num documento da *Chancelaria de D. Dinis* que possui duas versões, semelhantes entre si: uma inserida no Livro 3, mais legível, e outra no Livro 4 (agradecemos a Gonçalo Lopes ter efetuado a transcrição do documento). Ambos os testemunhos documentais referem-se a conflitos territoriais nos limites entre o termo de Alcácer e as Alcáçovas na área de Vale de Figueira. Como foi referido, o documento encontra-se datado de inícios do século XIV. Contudo, faz alusão a episódios

mais antigos, de meados do século XIII, altura em que este território foi concedido para exploração económica, pela Ordem de Santiago e Câmara de Alcácer, a um Estêvão Negro. ⁴ O topónimo, referido no documento atrás mencionado, existe nos dias de hoje com a designação de Gafanhão. ⁵ O cerro é atualmente designado por Atalaia, marcando ainda hoje o limite entre as freguesias do Torrão e das Alcáçovas. Se, no documento da *Chancelaria de D. Dinis* atrás referido, é designado de Atalaia Velha do Cerro, é provável que a sua utilização como espaço de vigilância remonte ao contexto Almóada de defesa do espaço de

fronteira. Por isso, admitimos que o caminho seguido pelas tropas Almóadas no socorro a Alcácer, em 1217, tenha por aqui passado, dada a sua ligação direta a Santa Catarina de Sítimos. Este é o local apontado como ponto de chegada das tropas muçulmanas na *Cronica Portuguesa* sobre a vida de D. Afonso II, de Rui de Pina, no que é repetido séculos mais tarde por Fr. António BRANDÃO (1632), na sua *Quarta Parte da Monarchia Lusitana*. ⁶ Este topónimo também existe na zona e corresponde à herdade vizinha, que confina com a Gachinha no seu lado voltado a nascente.

FIG. 2 – Enquadramento do local provável onde foi encontrada a moeda Almóada, na zona de junção da ribeira de Santa Catarina com o rio Sado, podendo-se controlar o acesso a Alcácer desde os vales inseridos nos referidos cursos de água.

Esta, segundo o referido investigador, significa engano, logro de armadilha e a “... rede que reveste as laterais das armações de pesca”. Independentemente do significado etimológico que o topónimo Gaixa possa ter, o que as fontes documentais da *Chancelaria da Ordem de Santiago* permitem testemunhar, é a existência desta designação como provável macro topónimo, nesta região, desde meados do século XV. No testemunho que pudemos analisar e que transcrevemos de seguida ⁷, constatamos o carácter ainda insalubre, a influência das marés e a contaminação do terreno envolvente em altos teores de sal marinho, que afetavam a foz da ribeira de Santa Catarina e de parte da sua várzea mais para o interior, em extensão que desconhecemos. Ainda nos dias de hoje, a influência das marés chega à Herdade da Torre, que se localiza para jusante da aldeia de Santa Catarina de Sítimos: “[fl. 424v]... Dom Jorge filho de El Rey Dom João meu Senhor que Deos aja por graça de Deos os mestre de Santiago, e da viz[tacão] Duque de Coimbra, senhor de monte mor, e de torres novas, e das Beatriz [hetecetera] a quantos esta nossa carta da aforamento em [faciosimo] Perpétuo virem fazemos saber que a nós iniciou dizer por suas informavam Ruy Gago fidalgo da Casa do Infante Dom Luís, que na Ribeira de Sítimos da banda

⁷ Não colocamos o documento na íntegra, mas somente a parte mais relevante para o presente estudo. O documento está inserido no Tomo 1 do *Tombo dos Bens da Mesa Mestral da Ordem de Santiago* (Alcácer do Sal), Código da Manizola n.º 113, de onde transcrevemos entre os fólios 424v e 425v.

dalcácer onde se chama gayxa está huma herdade, e tem outras terras lavradas da várzea, a Ribeira certa terra que nam he aproveitada a qual do poente com o valor que hé de Nuno Gonçalves, e da parte do levante com madre d água da [fl. 425] da Ribeira que vai pera Sítimos; a qual terra hé coberta em grandes restos de água salgada e por assim estar no seu Lavradio a Ribeira, pasta sempre o gado que se nesta terra (se) cria o gado da sua herdade, e que elle possuem, e seu pay pessuio muitos anos, e pagam seu dizimo á ordem de que tinham titulo, e diz que se podem com outros papéis, e sejam achamos pedião por mercê que lhe quiséssemos aforrar a ditta terra Maninha, e salgados, o que tudo estava desaproveitado, e maninho, e que pagaria á ordem de foro o que justo, e honesto fosse, e visto por nós seu Requerimento antes de neste caso fazemos coisa alguma mandamos passar carta de veadorição pera Manuel Pires que hora serve de nosso Almojarife na ditta villa, que com [pessoas] que bem ser tendesse, e com seu escrivão fosse ver a ditta terra alagada, e se estava assim, e da maneira que elle dizia, e que maneira de terra era, os quais em comprimento do nosso mandado a foram ver, e declararam em seis ditto, que [fl. 425v] que era aquela a terra...”

Face ao testemunho da passagem do século XV para o século XVI, a área da ribeira de Santa Catarina, na sua junção com o rio Sado, junto à herdade do Valinho, não tinha a configuração que possui hoje, dado que estava sujeita diretamente às marés. Recuando alguns séculos até ao contexto Almóada, é de crer que estas características fossem mais acentuadas. Por isso, admitimos a existência de uma área mais pantanosa, incrementando de forma clara as características estratégicas que o terraço fluvial atrás referido teria para a vigilância preventiva da várzea de Santa Catarina para a defesa de Qaṣr al-Faṭḥ, dado que era por aqui que seguiam as vias terrestres para a área de fronteira com o Reino de Portugal, assim como para o Ḥiṣn Ṭurruṣ (Torrão), em direção a Beja.

Em relação aos dois furos, admitimos, face à argumentação exposta anteriormente, estar em presença de um numisma transformado em talismã de âmbito religioso. Citando Tawfiq IBRAHIM (1988), este investigador reconhece, no caso dos numismas Islâmicos encontrados no al-Andalus que possuem a particularidade dos dois orifícios, que estamos perante uma tipologia de objetos de complexa atribuição funcional. Esta mesma questão já tinha sido abordada anteriormente por outros investigadores, caso de CODERA Y ZAIDIN (1892), MILES (1950) e CANTO GARCIA (1986).

FIG. 3 – Localização de Qaṣr al-Faṭḥ (Alcácer [do Sal]) no seio do Califado Almóada nos inícios do século XIII.

As localizações geográficas das várias localidades, assim como as linhas de fronteira entre as diferentes realidades políticas em conflito, são aproximadas, tendo em conta a escala utilizada.

Voltando de novo a Tawfiq IBRAHIM (1988: 140), este defende que estas moedas, a dado momento, teriam funcionado como amuletos, suportando a sua interpretação na preservação do texto corânico existente nos referidos numismas, elemento que também podemos verificar no encontrado junto a Alcácer do Sal. Passando a citar: “*Para este fin [como amuleto] el contenido epigráfico de las monedas sirve admirablemente, ya que casi siempre en el área central de su anverso se encuentra la primera parte de la profesión de fe y la basmala en su segmento de su orla, mientras que en la orla del reverso normalmente se lee la misión profética (Corán 61.9). [...] Es evidente que, en caso de urgente necesidad, este tipo de amuleto tendría la ventaja de mantener su valor crematístico lo que explicaría su aparición en tesorillos*”. O numismata arabista conclui que “*Finalmente, se advierte la desaparición de este costumbre en época almohade*”, facto que associa ao reduzido tamanho

dos *dirham* do Califado al-Muwaḥḥid. Contudo o ¼ de *dirham* objeto do presente estudo alerta-nos para a presença, em casos pontuais, desta prática, o que parece reforçar a função religiosa atribuída a este numisma, transformado em talismã.

4. EM JEITO DE CONCLUSÃO

Nalguns estudos recentes, temos vindo a defender a hipótese de ter existido, em contexto Tardo-Islâmico, a prática de *taṣawwuf* na região envolvente de Alcácer do Sal, mais precisamente ao longo das margens do estuário do rio Sado⁸. Como base para essa fundamentação, temos a toponímia que encontramos no interior do estuário do rio Sado, que é alusiva à existência de *rābiṭa(s)*⁹. A isto, devemos juntar a designação de Qaṣr al-Faṭḥ, que foi dada a Alcácer pelo califa Ya'qūb al-Manṣūr, após a sua conquista em 587H/1191.

Em relação a este último topónimo, temos ultimamente defendido que a sua génese esteve ligada à sacralização da sua expugnação pelo poder Almóada, segundo uma interpretação intimista da *Surat* 48 (al-Faṭḥ). Admitimos, deste modo, que o crente muçulmano podia interiorizar a inclusão de Alcácer no seio do califado Almóada, numa dimensão religiosa, claramente ligada ao “*fi sabīl Allāh*”, elevando-a à categoria restrita das *madīna(s)* que receberam esse atributo toponímico, caso de Ribāṭ al-Faṭḥ e da Madīna al-Faṭḥ¹⁰.

Em suma, a existência de este numisma Almóada com duas perfurações, em que é valorizada a mensagem religiosa presente na moeda, na qual podemos ler no Anverso que “*A direção de Deus é a direção [verdadeira]*”, concluindo no Reverso com a frase de que “*O bem estar [está na] Santidade*”, leva-nos a crer que a sua valorização como talismã terá sido efetuada por um crente muçulmano, provavelmente com tendências espirituais

⁸ Movimentos de “eremitas” sufis de meados dos séculos XII e XIII que, sozinhos ou em comunhão com outros companheiros, percorriam as margens do estuário em práticas piedosas de devoção espiritual, vivendo em cabanas e consumindo o que o estuário oferecia.

⁹ Claramente patente na área das Arrábidas (Concelho de Palmela) e na Arábia (segundo a topografia oficial), mas que a população local designa de Arráiba, num registo fonético que se aproxima de Arrábida.

¹⁰ Atuais Rabat, capital do Reino de Marrocos, e Gibraltar, respetivamente.

de natureza sufi, que por aqui deambulava, na sua missão de vigilância do território envolvente. Face ao exposto, esta moeda permite testemunhar, de forma indireta, a presença de sufis em determinados espaços da fronteira alcacerense, na sua procura de Allāh, indo ao encontro do que temos vindo a defender nos nossos últimos estudos.

Já após a conclusão deste trabalho, tivemos conhecimento, numa obra publicada há escassos meses, do falecimento de dois ulemas no cerco de Alcácer do Sal, em 614H/1217.

Um deles chamava-se, Muḥammad b. ‘Abd al-Nūr b. Aḥmad b. Muḥammad b. ‘Umar b. ‘Abd al-Ḥayr b. ‘Abd al-Nūr b. ‘Abd al-Karīm al-sabā’ī, com a nisba tribal de al-sabā’ī.

O outro ulema, segundo as fontes, era natural de Sevilha e morreu como mártir no referido cerco, o que sugere estarmos perante alguém com um compromisso religioso muito forte, ainda que desconhecamos, de momento, se este seria de natureza sufi. Chamava-se Aḥmad b. Muhammad b. Aḥmad b. ‘Ubayd Allāh b. Abd al-Raḥmān b. Mūsā al-Anṣārī, Abū l-Abbās al-Muḥāhid.

Ambas as referências aparecem em PADILLO SAOUD, Abdenour; LIROLA DELGADO, Jorge e AL ALUNI, Jaafar (2017) – *El Poder y los Intelectuales en al-Andalus. Cronología*. Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, p. 410.

Podemos completar os escassos elementos disponíveis com a consulta ao site referente à *Prosopografía de los ulemas de al-Andalus*, CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Escuela de Estudios Árabes, alojado em <https://www.eea.csic.es/eea-proyectos-investigacion-terminados-recientemente/prosopografia-de-los-ulemas-de-al-andalus-ffi2010-20428/> (consultado em 2018-01-04).

BIBLIOGRAFIA ¹¹

¹¹ Na impossibilidade de colocar todos os trabalhos que foram consultados, colocamos os que nos pareceram mais relevantes no presente estudo.

FONTES DOCUMENTAIS

Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT)
Chancelaria de D. Dinis, Livro 3, fólhos 129-129v, e Livro 4, fólio 1.

Biblioteca Pública de Évora (BPE)
Tombo dos Bens da Mesa Mestral da Ordem de Santiago (Alcácer do Sal, Tomo 1).
Código da Manizola n.º 113.

FONTES PUBLICADAS

Ibn ‘Iḍārī AL-MARRĀKUṢĪ (séculos VIII/XIII - VIIIH/XIV) [1953] – *Al-Bayān al-Muḡrib fi ijtihār ajbār muluk al-Andalus wa al-Maḡrib*. Edição e tradução Ambrosio Huici Miranda. Tetuán. Tomo I, “Los Almohades”.

BRANDÃO, Fr. António (1632) – *Quarta Parte da Monarchia Lusitana*. Impressa em Lisboa em o Mosteiro de S. Bernardo por Pedro Craesbeek.

PINA, Ruy de (1727) – *Chronica do muito alto, e muito esclarecido príncipe D. Afonso II, terceiro rey de Portugal*. Lisboa Occidental. Na oficina Ferreyriana.

ESTUDOS

- ALVES, Adalberto (2013) – *Dicionário de Arabismos da Língua Portuguesa*. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
- AL-SALEH, Yasmine (2000) – “Amulets and Talismans from the Islamic World”. In *Heilbrunn Timeline of Art History*. New York: The Metropolitan Museum of Art. Em linha. Disponível em http://www.metmuseum.org/toah/bd/tali/hd_tali.htm (consultado em 2017-12-14).
- CANTO GARCIA, A. (1986) – “Perforations in the coins of the Andalusian Umayyad Caliphate: A form of demonetization?” In *Problems of Medieval Coinage in the Iberian Area. Symposium de Avilés*. Vol. 2, pp. 345-360.
- CARBALLEIRA DEBASA, Ana María (2002) – *Legados Pios y Fundaciones Familiares en Al-Andalus (siglos IVIX-VIIXII)*. Madrid: CSIC.
- CARVALHO, António Rafael (1988) – *Concelho de Palmela. Levantamento Arqueológico*. Câmara Municipal de Palmela (relatório policopiado).
- CARVALHO, António Rafael (2016) – “A Arrábida (Rābiṭa) de Panoias, Ourique, segundo alguns testemunhos documentais”. *Cadernos Culturais d’Ourique, ORIK*. 6: 48-63.
- CARVALHO, António Rafael (2017) – “A Ermida de Nossa Senhora do Socorro, Alcácer do Sal: documentação referente à sua consagração em 1601, assim como outra relacionada com o espaço envolvente, desde a Comporta até ao Moinho da Ordem”. *Al-Madan Online*. Almada. 21 (2): 103-112. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/al-madanonline21_2.
- CARVALHO, António Rafael; FÁRIA, João Carlos e FERREIRA, Marisol Aires (2004) – *Alcácer do Sal Islâmica: Arqueologia e História de uma Medina do Ġarb al-Andalus (séculos VIII-XIII)*. Câmara Municipal de Alcácer do Sal / Instituto Português de Museus [2.ª edição, 2008].
- CARVALHO, António Rafael e WU, Chia-Chin (2014) – “A Proto-Madrasa al-Muwahhīd de Qaṣr al-Faḥ/Alcácer [do Sal]: definição e localização”. *Al-Madan Online*. Almada. 18 (2): 20-41. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/maqueta18_2_online_completa.
- CARVALHO, António Rafael e WU, Chia-Chin (2017) – “O Despertar da Espiritualidade Islâmica no Sāhīl de al-Qaṣr/Alcácer do Sal”. *Al-Madan Online*. Almada. 21 (3): 128-144. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/al-madanonline21_3.
- CODERA Y ZAIDIN, F. (1892) – “Tesoro de Monedas Árabes, Descubiertas en la Alhama de Granada”. *Boletín de la Real Academia de la Historia*. Madrid. Tomo XX, p. 443.
- COULON, Jean-Charles (2015) – “Sorcellerie berbère, Antiques Talismans et Saints protecteurs au Maghreb Médiéval”. In AILLET, Cyrille e LEONETTI, Bulle Tuil (eds.). *Dynamiques Religieuses et Territoires du Sacré au Maghreb Médiéval*. Madrid: CSIC.
- EL HOUR, Rachid (2005) – “La Alimentación de los Sufies-Santos en las Fuentes Hagiográficas Magrebíes. El caso de Marruecos”. In *El Banquete de las Palabras: la alimentación de los textos árabes*. Madrid: CSIC, pp. 207-235.
- FERIA GARCIA, Manuel C.; PEÑA MARTÍN, Salvador e VEGA MARTÍN, Miguel (2002) – “La Disposición de Dios o versiones de una frase coránica (III, 154) y lema numismático almohade”. *TRANS, Revista de Traductología*. Universidad de Málaga. 6: 11-45.
- FERHAT, Halima (2005) – “L’organisation des Soufis et ses limites à l’époque Almohade”. In CRESSIER, Patrice; FIERRO, Maribel e MOLINA, Luis (eds.). *Los Almohades: Problemas y Perspectivas*. Madrid. Vol. II, pp. 1075-1090.
- GARCIA SANJUÁN, Alejandro (2004) – “Rābiṭas y Ribāts en el Mi’ yār de al-Wānšarīsī [m. 914/1508]”. In *La Rabita en el Islam. Estudios Interdisciplinarios. San Carles de la Rabita (1989, 1997)*. Universidad Alicante, pp. 83-89.
- GARCIA SANJUÁN, Alejandro (2016) – “La noción de Faḥ en las Fuentes Árabes Andalucías y Magrebíes (Siglos VIII al XIII)”. In AYALA, Carlos de; HENRIET, Patrick e SANTIAGO PALACIOS, J. (eds.). *Orígenes y Desarrollo de la Guerra Santa en la Península Ibérica*. Madrid, pp. 31-50 (*Collection de la Casa de Velázquez*, 154).
- GHOUGATE, Mehdi (2014) – *L’Orde Almohade (1120-1269). Une nouvelle lecture anthropologique*. Toulouse: Presses Universitaires du Miral.
- IBRAHIM, Tawfiq (1988) – “Notas sobre un amuleto Andalucí y la problemática de las monedas perforadas”. *Boletín de Arqueología Medieval*. Asociación Española de Arqueología Medieval. 2: 137-140.
- LAGARDERE, Vicent (2005) – “Le Ġihād Almohade: Théorie et pratique”. In CRESSIER, Patrice; FIERRO, Maribel e MOLINA, Luis (eds.). *Los Almohades: Problemas y Perspectivas*. Madrid. Vol. II, pp. 617-631.
- KHAWLI, A. (1997) – “La famille des Banū Wazīr dans le Ġarb d’al-Andalus aux XII et XIII Siècles”. *Arqueologia Medieval*. Porto. 5: 103-115.
- MARTÍNEZ-ENAMORADO, Virgilio (2010) – “Algo sobre los Ribates de Occidente y el sentido de la Fortaleza de Rota”. In *De la Prehistoria a la Rabita y la Villa. Arqueología de Rota y la Bahía de Cádiz*. Cádiz: Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos, pp. 225-233 (*Colecciona Rabeta Ruta*, 13).
- MEDINA GOMEZ, Antonio (1992) – *Monedas Hispano-Musulmanas*. Toledo: Instituto de Investigaciones y Estudios Toledanos.
- MILES, George C. (1950) – *The Coinage of the Umayyads of Spain*. New York: American Numismatic Society (*Hispanic Numismatic Series Monograph*, Part 1).
- PEÑA MARTÍN, Salvador (2005) – “Hermenéutica y Gramática bajo los Almohades: Ibn Jarūf y los testimonios tardíos”. *Al-Qantara, Revista de Estudios Árabes*. Madrid. 26 (2): 371-380.
- PEÑA MARTÍN, Salvador (2011) – “El término de origen coránico Amr Allāh («Disposición de Dios») y el linguocentrismo trascendente islámico, en torno al siglo XII”. *Anaquel de Estudios Árabes*. Universidad Complutense de Madrid. 22: 197-224.
- PEÑA MARTÍN, Salvador e VEGA MARTÍN, Miguel (2004) – “Ciudades y cecas almohades: Propuestas de indagación”. In *XI Congreso Nacional de Numismática (Madrid-Segovia, 25-27 octubre de 2004)*, pp. 393-402.
- PEÑA MARTÍN, Salvador e VEGA MARTÍN, Miguel (2006) – “Con la Guía del Corán: Crisis y evolución del Discurso numismático Almohade”. *Al-Qantara, Revista de Estudios Árabes*. Madrid. 27 (2): 477-527.
- REI, António (2012) – *O Ġharb al-Andalus al-Aqṣā na Geografia Árabe (séculos III h. / IX d.C. – XI h. / XVII d.C.)*. Lisboa: IEM - Instituto de Estudos Medievais, Univ. Nova de Lisboa (*Documentos*, 3).
- VEGA, Miguel; PEÑA, Salvador e FERIA, M. C. (2002) – *El Mensaje de las Monedas Almohades*. Cuenca.
- VEJA MARTÍN, Miguel e PEÑA MARTÍN, Salvador (2009) – “Marcas de ceca problemáticas en monedas almohades y post-almohades (estudio de cuatro casos: Qabis, Sikka, Gar al-Yazira y Sabta en cierta moneda nazari)”. In *Atas do XIII Congresso Nacional de Numismática (Cádiz, 22-24 octubre de 2007)*, pp. 893-904.
- VELÁZQUEZ BASANTA, F. N. (2007) – “[1317] Ibn Wazīr, Abū Bakr”. In *Biblioteca de al-Andalus: De Ibn Sa’āda a Ibn Wuhayb*. Almería. Vol. 5, pp. 596-600.
- VELÁZQUEZ BASANTA, F. N. (2007) – “[1318] Ibn Wazīr, Abū Muḥammad”. In *Biblioteca de al-Andalus: De Ibn Sa’āda a Ibn Wuhayb*. Almería. Vol. 5, pp. 600-603.
- VV. AA. (2004) – *El Ribāt Califal: Excavaciones e investigaciones (1984-1992)*. Conjunto de estudios. Madrid: Casa de Velázquez, pp. 203-221.

RESUMO

Contributo para o estudo da coleção de 107 projéteis de armas ligeiras, em chumbo, que hoje integram o acervo do Museu Municipal Leonel Trindade, em Torres Vedras. São atribuíveis ao período da Guerra Peninsular (1807-1814) e resultam de recolhas fortuitas da população local. O autor estabelece a relação com projéteis similares recolhidos, em 2014, em trabalhos arqueológicos realizados no campo da Batalha do Vimeiro (travada em 21 de Agosto de 1808). Daí resulta a proposta de uma tipologia de classificação que identifica características próprias destes achados “fósseis” dos campos de batalha do século XIX.

PALAVRAS CHAVE: Século XIX; Guerra; Armas.

ABSTRACT

Contribution to the study of the collection of 107 light weapon bullet shells in lead, which are now part of the assets of the Municipal Museum Leonel Trindade, in Torres Vedras. They are attributable to the Peninsular War Period (1807-1814) and result from occasional collection by local people. The author establishes a relationship with similar bullet shells collected in 2014, during archaeological works carried out at the site of the Vimeiro Battle (fought on 21st August 1808). He then proposes a classification typology, which identifies specific characteristics of these “fossil” findings on battle grounds from the 19th century.

KEY WORDS: 19th century; War; Weapons.

RÉSUMÉ

Contribution à l'étude de la collection de 107 projectiles d'armes légères, en plomb, qui intègre aujourd'hui les réserves du Musée Municipal Leonel Trindade, à Torres Vedras. On peut les dater de la période de la Guerre Péninsulaire (1807-1814) et ils sont le fruit de trouvailles fortuites de la population locale. L'auteur établit la relation avec des projectiles similaires recueillis en 2014 lors de fouilles archéologiques réalisées sur le champ de la Bataille du Vimeiro (engagée le 21 août 1808). De là résulte la proposition d'une typologie de classification qui identifie des caractéristiques propres à ces trouvailles « fossiles » des champs de bataille du XIXème siècle.

MOTS CLÉS: XIXème siècle; Guerre; Armes.

¹ IAP - Instituto de Arqueologia e Paleociências, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (rui.ribolhos@gmail.com).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Bater a Caçoleta

subsídio para o estudo da coleção de projéteis de armas ligeiras do Museu Leonel Trindade

Rui Ribolhos Filipe¹

INTRODUÇÃO

A expressão “bater a caçoleta” está intimamente relacionada com o mecanismo/fecharia das espingardas de pederneira¹. Popularizada entre nós com o significado de “morte” ou “morte ocorrida” é, na realidade, uma antiga referência à ação mecânica do disparo da espingarda (Fig. 1): ao premir o gatilho, a pederneira apertada ao cão faz deflagrar a pólvora protegida na caçoleta, efetuando o disparo do projétil – quem leva um tiro morre!

O Museu Municipal Leonel Trindade, em Torres Vedras, conserva em exposição e depósito uma importante coleção de projéteis esféricos em chumbo, vulgo balas, atribuíveis ao período da Guerra Peninsular (1807-1814). Este Concelho, bem como a região Oeste, foi particularmente ativo durante os anos de guerra, em especial durante as Invasões do General Jean-Andoche Junot e do Marechal Massena: as grandes ações da Roliça e Vimeiro (1808) e a incrível obra denominada por Linhas de Torres Vedras.

Surgiu naturalmente o interesse dos vários responsáveis pelo Museu, ao longo dos anos, pela recolha e conservação de elementos históricos relativos a estes acontecimentos: mobiliário, medalhas, armas, projéteis, documentação, etc. Do seu importante acervo, foi por nós requisitada autorização para estudar a coleção de projéteis de armas ligeiras atribuíveis ao período em questão.

Com trabalho de investigação já realizado relativamente ao espólio recolhido na campanha arqueológica do campo de batalha do Vimeiro (ver FILIPE, 2016), em 2014, pareceu-nos oportuno que os resultados fossem utilizados como base de comparação com a coleção municipal.

¹ A tecnologia em voga entre 1650 e 1850 para as armas ligeiras de fogo.

FIG. 1 – Mecanismo ou fecho de pederneira. Ao premir o gatilho (1) o cão move-se em arco (2), raspando a pederneira no fuzil. Criam-se assim faíscas que caem na caçoleta (3), originando o disparo da arma.

A COLEÇÃO

A coleção do Museu onde incidiu o nosso estudo é composta por um universo de 107 projéteis. Estes encontram-se distribuídos ou agrupados sob 17 diferentes referências de inventário, correspondendo quer a doações, quer a achados fortuitos²: MMLT.000048; MMLT.000056; MMLT.000057; MMLT.000058; MMLT.000263; MMLT.000926; MMLT.005512; MMLT.005513; MMLT.005514; MMLT.005515; MMLT.005516; MMLT.005534; MMLT.005544; MMLT.005545; MMLT.005546; MMLT.005547; MMLT.005548.

² Não foram estudados os projéteis recolhidos em contexto arqueológico no Castelo de Torres Vedras e na Azenha de Santa Cruz.

O nosso estudo partiu da premissa de que se trata de projéteis provenientes do campo de Batalha do Vimeiro (CALADO, 1947). Essa informação foi corroborada pelas correspondentes fichas de inventário. Sendo o museu mais antigo da área geográfica dos acontecimentos, a este recolheram muitos exemplares de projéteis oriundos da batalha, fruto do interesse científico, sendo consequentemente expostos em sala temática própria. Curiosamente, é ainda memória dos habitantes do Vimeiro, A-dos-Cunhados e Maceira, a vinda dos “senhores de Torres Vedras para comprarem ou levarem balas” (FILIPE, 2015). Embora seja válido o ponto de origem geral destes projéteis – o campo de batalha –, perderam-se, infelizmente, as localizações exatas ou toponímicas das recolhas.

Informações que, certamente, enriqueceriam a história e arqueologia dos acontecimentos. A localização e escavação destes artefactos em contexto arqueológico permite uma melhor compreensão das várias dinâ-

micas durante os combates, por exemplo, posições de tropas, zonas de combates, acampamentos, etc. (POLLARD e OLIVER, 2002). Por outro lado, é possível um estudo estatístico destes projéteis em relação às suas características físicas, procurando determinar tipologias através da sua metrologia, e identificando os possíveis modelos de arma da qual foram deflagrados. O estudo do espólio recolhido arqueologicamente no Vimeiro já havia permitido conhecer os modelos das armas de serviço (regulamentares) em ambos os lados, determinando calibres, compondo uma correspondência entre arma, a munição e nacionalidade.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

AS ARMAS E OS CARTUCHOS

Consideram-se como armas ligeiras as espingardas, carabinas, clavinas e pistolas, por distinção com as armas pesadas, onde se incluem as peças de Artilharia.

O exército luso-britânico tinha como arma regulamentar de Infantaria a espingarda de pederneira de alma lisa³ modelo *India Pattern*, vulgo *Brown Bess* (DARLING, 1970), com um calibre médio de 19,06 mm (0,75 polegadas). Algumas unidades especiais⁴ tinham ao seu serviço a arma de cano estriado, carabina *Baker*, com calibre médio de 15,90 mm (0,63 polegadas). Os Franceses tinham ao serviço a espingarda de alma lisa *modèle 1777 corrigé an IX*, vulgo *Charville* (SILVA e REGALADO, 2010), com calibre médio de 17,53 mm (0,69 polegadas).

O alcance efetivo das espingardas era cerca de 80 a 100 metros. Para as pistolas e clavinas de cavalaria, o al-

³ Isto é, de cano sem estrias.

⁴ Unidades Ligeiras como os *Rifles* e, mais tarde, os Batalhões de Caçadores Portugueses.

cance era ainda mais limitado. A carabina *Baker* de cano estriado conseguia o dobro do alcance das armas regulamentares *Brown Bess* e *Charville*.

Na categoria de armas ligeiras à disposição no arsenal de ambos os exércitos, contam-se ainda as pistolas, normalmente usadas por oficiais e unidades de Cavalaria. O seu número era bastante reduzido quando comparado com o número de espingardas regulamentares presentes. Na Tabela 1 representam-se os vários modelos regulamentares disponíveis nos arsenais de ambos os exércitos em uso durante a Guerra Peninsular.

O projétil, uma esfera de chumbo, era, juntamente com alguns gramas de pólvora negra, selado num invólucro de papel, compondo o cartucho. O soldado, à ordem dada para carregar a arma, retirava o cartucho da patrona (vulgo cartucheira), rasgava o invólucro com os dentes e despejava alguma quantidade de pólvora na çoçoleta. A restante, incluindo o projétil em chumbo, era despejada no cano da espingarda com o auxílio da vareta.

O diâmetro do projétil é sempre menor que o calibre da arma, ou seja, se a espingarda *Brown Bess* tem um calibre de 19,06 mm, a bala terá menos, de modo a poder entrar na boca do cano. A diferença espacial entre os dois é denominada por “*vento*”⁵.

O MESMO CALIBRE,
DIÂMETROS DIFERENTES?

A produção das munições de chumbo, quanto a diâmetros, não era totalmente rigorosa, devido à existência de diferentes moldes. Quer isto dizer que, dentro de um conjunto de projéteis para a mesma arma, existem pequenas diferenças. Por tal, consideramos que os valores regulamentares tanto da boca das armas como dos projéteis, são valores médios de referência.

GRANADAS E CAÇADORES

A Granada *Shrapnel*, inovação tecnológica utilizada pela artilharia do exército luso-britânico, era constituída por uma carcaça em ferro com um orifício para mecha, sendo o interior cheio de pólvora e projéteis de espingarda regulamentar (McCONNEL, 1988). Este projétil explosivo era normalmente disparado para deflagrar acima das cabeças do inimigo (efeito de “*picaretada*”), projetando de cima para baixo as letais munições de espingarda. Devemos ter em conta a possibilidade de alguns exemplares da coleção do Museu Municipal não terem sido disparados por espingarda, mas sob a forma desta granada de artilharia.

Existe ainda a possibilidade da existência de projéteis disparados durante caçadas. As balas esféricas tiveram um longo período de utilização, antes e depois dos acontecimentos das Invasões Francesas. Por coincidência, podem ter calibres idênticos aos das armas militares.

RESULTADOS, INTERPRETAÇÃO E TIPOLOGIAS

Foi criada uma tabela com um resumo informativo da metrologia de cada exemplar estudado, bem como de outros indícios na sua superfície. Embora algumas balas surjam ainda na sua forma aparentemente

TABELA 1 – Modelos regulamentares disponíveis nos exércitos envolvidos na Guerra Peninsular (relação arma / nacionalidade / calibre)

Luso-Britânicas	calibre [mm / polegada]
espingarda regulamentar <i>India Patern</i> , vulgo <i>Brown Bess</i>	19,06 / 0.75
carabina de cano estriado <i>Baker</i>	15,90 / 0.63
carabina de cavalaria <i>Elliot</i>	16,50 / 0.65
clavina de cavalaria <i>Paget</i>	16,50 / 0.65
pistolas e clavinas portuguesas	15,90 a 19,06 / 0.63 a 0.75
Francesas	calibre [mm / polegada]
espingarda regulamentar de 1777 / modificado no Ano IX	17,53 / 0.69
pistolas modelos Ano IX e Ano XIII	17,53 / 0.69
carabina de cavalaria modelo Ano IX	17,53 / 0.69
clavina para Hussardos modelo Ano IX	17,53 / 0.69
espingarda para Dragões modelo Ano IX	17,53 / 0.69

⁵ O mesmo se aplica às peças de Artilharia.

te esférica, outras apresentam deformações resultantes do disparo e/ou impacto. Todos os projéteis foram pesados, de modo a obter o valor calculado em diâmetro (mm). Para tal, socorremo-nos da fórmula matemática *Sivilich*, compilada pelo arqueólogo Daniel M. SIVILICH (2005) – $Diameter\ in\ inches = 0,223204 \times (Weight\ in\ grams)^{1/3}$ –, que tem em conta a gravidade do chumbo e suas impurezas.

Esta equação, propositadamente adaptada a balas de espingarda fundidas em chumbo da Guerra da Independência Americana (1775-1783), é perfeitamente aceitável para o período da Guerra Peninsular. As armas usadas nos dois conflitos são idênticas, logo os calibres também o são⁶.

Após determinar o peso em gramas e submetendo esse valor à fórmula (tendo em conta as respetivas correspondências entre medida polegada e métrica) obteve-se o diâmetro original das esferas (ou, na pior das hipóteses, o valor mais aproximado). Deste modo, foi possível identificar, na maioria dos casos, a arma correspondente e, logo, a sua nacionalidade. Estudaram-se também as características de cada exemplar, sendo consideradas duas tipologias principais.

⁶ O exército Norte-Americano utilizava espingardas de modelo Francês ou Britânico, e o exército Britânico a *Brown Bess*.

FIG. 2 – Tipologia I.

– **Tipologia I**, projéteis esféricos ou não disparados: considerámos **I.1)** todos os que, pela sua forma esférica, não apresentassem na superfície marcas de disparo ou de impacto; e **I.2)** exemplares com marcas relativas à sua produção (moldagem / fundição);

– **Tipologia II**: consideraram-se os projéteis com marca de disparo ou impacto, incluindo **II.1)** com marca de estrias do cano da arma; **II.2)** com marcas de impacto; e **II.3)** outros.

Na Fig. 2 representam-se dois exemplares da Tipologia I. O projétil **A** apresenta-se com superfície esférica bem regular e foi integrado na tipologia I.1. O projétil **B** apresenta elementos relacionados com a sua moldagem (Tipologia I.2): o “cordão umbilical” ou “maminha” (*i*) e o traço que demarca a ligação entre as duas metades fundidas em molde (*ii*). Tanto o primeiro exemplar como o segundo não foram disparados, pois o exemplar **A** ganharia marcas e, no **B**, os restos de moldagem teriam desaparecido por ação do disparo e da progressão a quente na alma da arma.

Estas balas estão associadas a perdas no campo de batalha, normalmente acidentais, marcando muitas vezes a posição de soldados a car-

regar a arma. O soldado, no calor da batalha, retirando o cartucho da patrona e abrindo-o com os dentes, deixava cair acidentalmente o projétil ⁷. Outra hipótese é a da perda da própria patrona, por incapacidade do soldado tombado em combate, ficando os cartuchos perdidos no campo de batalha e o projétil intacto.

A Fig. 3 representa uma amostra de Tipologia II. O exemplar **C** corresponde ao tipo II.1, vendo-se claramente as marcas de estrias rasgadas na superfície do projétil. São compatíveis com a única arma de cano estriado em campo, a já mencionada carabina *Baker*. Para um melhor aproveitamento das capacidades desta arma (redução do “vento”; rotação induzida), procurava-se que o projétil entrasse com aperto no cano, sendo necessária bastante pressão da vareta ⁸. O projétil, dada a explosão da pólvora no cano da arma, seguia a direção/rotação das estrias, deixando marcas bem delineadas na superfície.

Os exemplares **D**, **E** e **F** (Tipologia II.2) mostram marcas de impacto, perdendo, em alguns casos, a forma esférica devido à violência do choque contra osso, terra, árvores, pedra, etc. (SIVILICH, 2005).

⁷ Foram recolhidos diversos exemplares deste tipo durante os trabalhos de arqueologia no Vimeiro, estando estes relacionados com a linha de defesa Britânica.

⁸ Esta arma chegou a ser fornecida com um pequeno martelo para ajudar na ação de carregamento. O próprio projétil seria envolto em pano ensebado.

FIG. 3 – Tipologia II.

MMLT.005546 - #1

FIG. 4 – Tipologia II.3.

Batalha do Vimeiro - Coleção privada

Na Fig. 4 surge outra tipologia de projétil disparado com particular interesse (II.3 - outros). O exemplar **G**, para além de alguma deformação por disparo/impacto, apresenta um vincado corte linear. Esta mutilação propositada pretende atribuir um maior poder destrutivo à bala, aumentando a área de impacto. O projétil foi cortado com uma lâmina (navalha ou faca), de modo a que, neste exemplar específico, se separasse em duas partes, ou para que o corte aumentasse o tamanho da bala, com o objetivo de causar maior dano. O resultado desse efeito é bem notório no exemplar **H**. Foi recolhido no Vimeiro, sendo a sua forma 1/4 da esfera original, resultante de um provável corte em X (coleção privada).

Naturalmente, estas mutilações foram realizadas aquando do fabrico/enchimento do cartucho. Embora não identificados nestes estudos, refira-se que podem existir exemplares da tipologia I com estas características.

Como já referido, o cálculo dos diâmetros dos projéteis da coleção do Museu Leonel Trindade permitiu estabelecer correspondência com a arma utilizada e a respetiva nacionalidade (Fig. 5).

FIG. 5 – Correspondência Projétil / Arma / Nacionalidade.

No nosso estudo foi ainda possível identificar que, no Universo de exemplares, 17 % dos projéteis não apresentavam marcas de disparo (Tipologia I), em comparação com 83 % dos exemplares com marcas de disparo ou impacto (Tipologia II).

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste estudo são, *grosso modo*, compatíveis com as tipologias identificadas na coleção recolhida durante os trabalhos arqueológicos do Vimeiro.

Nos projéteis recolhidos, quer de forma metodológica, quer em achados fortuitos, na campanha arqueológica e na coleção Leonel Trindade, respetivamente, deparamo-nos com uma realidade inequívoca: estatisticamente, um maior número de exemplares compatíveis com armas luso-britânicas.

Este estudo permitiu corroborar as fontes Históricas. A vitória luso-britânica deveu-se às linhas defensivas que suportaram os vários ataques Franceses, disparando salva após salva de tiro de espingarda, não permitindo aos atacantes Franceses constituírem linhas organizadas de atiradores, de modo a retribuir o fogo (PLEINEVILLE, 2017).

Essa conclusão era expectável, visto que, no caso dos trabalhos arqueológicos no Vimeiro, a escolha do local da intervenção incidia sobre parte da linha defensiva aliada e na zona de progressão inimiga, com maior probabilidade de disparos aliados contra as colunas Francesas. Esses resultados representam apenas uma amostra ínfima do campo de batalha.

Por outro lado, a coleção de Torres Vedras é constituída por achados ocasionais ou fortuitos realizados pelas gentes locais, mas em toda a extensão do campo de batalha.

As linhas de investigação utilizadas e as tipologias base propostas neste trabalho podem ser, na prática, utilizadas na caracterização dos demais projéteis esféricos em chumbo atribuíveis a armas ligeiras deste ou de outros períodos históricos.

BIBLIOGRAFIA

- CALADO, Rafael Salinas (1947) – *Memórias dum Ferro-Velho*. Lisboa: Portugália Editora.
- DARLING, Anthony (1970) – *Red Coat and Brown Bess*. Ottawa: Museum Restoration Service.
- FILIPE, Rui Ribolhos (2015) – *A Batalha do Vimeiro numa Perspectiva Arqueológica*. Tese de Mestrado em Arqueologia apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
- Filipe, Rui Ribolhos (2016) – “Balas, Botões e Fivelas: intervenção arqueológica no Campo de Batalha do Vimeiro”. *Al-Madan Online*. Almada. 20 (2): 101-105. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/al-madanonline20_2.
- M^CCONNELL, David (1988) – *British Smooth-bore Artillery*. Canada: National Historic Parks and Sites.
- PLEINEVILLE, Natalia Griffon (2017) – *La Première Invasion du Portugal par L'Armée Napoléonienne (1807-1808)*. Paris: Editions Economica (Collection *Campagnes et Strategies*).
- POLLARD, Tony e OLIVER, Neil (2002) – *Two Men in a Trench. Battlefield Archaeology. The Key to Unlocking the Past*. London: Penguin Books.
- SILVA, José e REGALADO, Jaime (2010) – *Armamento Ligeiro da Guerra Peninsular (1808-1814)*. Porto: Fronteira do Caos.
- SIVILICH, Daniel (2005) – “Revolutionary War Musket Ball Typology. An Analysis of Lead Artefacts Excavated at Monmouth Battlefield State Park”. *Southern Campaigns of the American Revolution*. Lugoff, EUA: Charles B. Baxley. 2 (1): 7-20. Em linha. Disponível em <http://southerncampaign.org/newsletter/v2n1.pdf> (consultado em 2017-11-17).

PUBLICIDADE

500 Sítios Arqueológicos Visitáveis em Portugal

Mapa de acesso livre em suporte Google Maps

[[http://www.almadan.publ.pt/Mapa\(geral\).htm](http://www.almadan.publ.pt/Mapa(geral).htm)]

Inclui **Código de Conduta Para uma Visita Responsável a Sítios Arqueológicos**

Dossiê especial na *Al-Madan* n.º 20 (2016).
127 páginas

Pedidos: Centro de Arqueologia de Almada
Tel.: 212 766 975 | c.arqueo.alm@gmail.com

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

RESUMO

Apresenta-se a temática do ensino da Arqueologia no Portugal do século XIX.

São analisadas propostas de âmbito académico, assim como os programas curriculares e os cursos que as acompanham.

Relacionam-se as alterações no Ensino com a incorporação e afirmação da Arqueologia enquanto prática de produção científica no país.

PALAVRAS CHAVE: História da Arqueologia portuguesa; Formação; Século XIX.

ABSTRACT

The author talks about the teaching of Archaeology in Portugal in the 19th century. He analyses academic proposals, as well as syllabi and courses. He then establishes a relationship between the changes in teaching and the incorporation and affirmation of Archaeology as scientific production practice in the country.

KEY WORDS: History of Portuguese Archaeology; Training; 19th century.

RÉSUMÉ

On présente la thématique de l'enseignement de l'archéologie dans le Portugal du XIXème siècle.

On analyse des propositions de caractère académique, ainsi que les programmes de cursus et les cours qui les accompagnent.

On met en lien les altérations dans l'Enseignement avec l'incorporation et l'affirmation de l'Archéologie en tant que pratique de production scientifique dans le pays.

MOTS CLÉS: Histoire de l'Archéologie portugaise; Formation; XIXème siècle.

O Ensino da Arqueologia no Século XIX

uma abordagem preliminar de propostas, programas e cursos

Daniel Martins da Silva Rodrigues de Carvalho ¹

1. NOTA INTRODUTÓRIA

N a hora de reflectir sobre o início da Arqueologia científica em Portugal, a compreensão de várias acções distintas, que se relacionam com o objectivo último de institucionalizar a disciplina (DINIZ e GONÇALVES, 1993-1994), afigura-se como uma necessidade. Desde o contexto social e político, imprescindível para a caracterização do ambiente nacional e da sua permeabilidade intelectual, aos próprios agentes que, organizados em diversas estruturas, contribuem para o conhecimento das sociedades do Passado. A ocupar um lugar de destaque neste artigo encontra-se uma dimensão que, pela sua transversalidade e versatilidade na História da Arqueologia, permite sondar as vicissitudes do discurso arqueológico: o ensino. O estudo da sua evolução e das características que o constituem, num Portugal e numa Europa constantemente em mudança, permitirá captar os primórdios da comunidade arqueológica que prolifera a par da emergência de um novo modelo social. Num cenário em que surgem propostas, delineiam-se programas e constituem-se cursos, nos distintos níveis de ensino, que estatuto adquire a Arqueologia? É essa a principal problemática deste artigo, à qual se tencionam tecer algumas considerações.

2. A REFORMA DE ESTUDOS LIBERAL E AS PROPOSTAS PARA O CURSO SUPERIOR DE LETRAS

Durante o Portugal de Oitocentos, o ensino torna-se um dos principais motivos de preocupação para os regimes políticos que assomam ao poder. Sendo indubitavelmente um período conturbado no que toca ao exercício do poder, com o Liberalismo, quer mode-

¹ Mestrando em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (danielcarvalho1@campus.ul.pt).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

rado, quer radical – ou com um breve retorno ao Absolutismo –, é precisamente com o fenómeno liberal, que se inicia em 1820, que o país se abre a um clima de recepção dos ideais da Revolução Francesa. Estes influenciarão, por um lado, as rupturas políticas nacionais e, por outro, as alterações no sistema de ensino que se propagam na Europa da primeira metade do século XIX: considera-se necessário modificar os valores da cidadania, culminando no cidadão liberal, o que subentendia um conjunto de estruturas de aprendizagem para o efeito, realidade à qual a Reforma Pombalina não conseguia dar resposta (COUVANEIRO, 2012: 22). Do espírito positivista, que se difundia igualmente pela Europa, concebe-se uma aprendizagem prática das matérias, a experimentação e o empirismo dentro dos currículos do ensino: cria-se assim, em 1836, o liceu, um organismo que consolidaria o ciclo secundário de estudos, fase crucial na óptica dos intelectuais liberais (DO Ó, 2009: 17). Pretende-se o combate ao analfabetismo e à ignorância, em suma, uma sociedade informada, moderna, capaz de se actualizar eficazmente.

O programa dos liceus deveria ser composto por diferentes áreas do saber, que se complementavam e que preparavam, caso o aluno assim o pretendesse, para uma eventual especialização universitária. Desta premissa resultou um plano geral para estes estabelecimentos de ensino, composto por dez cadeiras consideradas fulcrais (ver Tabela 1). Analisando este quadro de ensino, é visível a componente prática que lhe é associada, assim como a indivisibilidade das Ciências, algo característico deste século. Constata-se, de igual modo, que o ensino das Humanidades não possui individualidade: estas são leccionadas com o princípio de servir de ponto de partida para a aprendizagem de outras temáticas. É por esta razão que disciplinas como a História, a qual é particularmente importante para compreender a evolução do ensino da Arqueologia, não adquire aqui uma aprendizagem autónoma, sendo sempre incluída em cadeiras de âmbito mais vasto (COUVANEIRO, 2012: 23). A situação no ensino superior era semelhante, com as Humanidades a adquirirem o mesmo estatuto de meio para atingir um

TABELA 1 – Plano de estudos segundo o decreto formulado por Passos Manuel (1801-1862), a 17 de Novembro de 1836
(segundo DO Ó, 2009: 19-20)

1ª - Gramática Portuguesa e Latina, Clássicos Portugueses e Latinos
2ª - Línguas Francesa e Inglesa, e as suas Gramáticas
3ª - Ideologia, Gramática geral e Lógica
4ª - Moral Universal
5ª - Aritmética, Álgebra, Geometria, Trigonometria e Desenho
6ª - Geografia, Cronologia e História
7ª - Princípios de Física, de Química e de Mecânica aplicados às Artes e Ofícios
8ª - Princípios de História Natural dos três Reinos da Natureza aplicados às Artes e Ofícios
9ª - Princípios de Economia Política, de Administração Pública e de Comércio
10ª - Oratória, Poética e Literatura Clássica, especialmente a Portuguesa

fim, sendo este último geralmente a Medicina, formação típica de muitos futuros arqueólogos, ou a Matemática e as Ciências Naturais (COUVANEIRO, 2012: 23).

Este quadro viria a permanecer inalterado até 1857, data em que surge um Projecto-Lei, pela mão do deputado José Maria de Abreu (1818-1871), que visava a construção de dois Cursos Superiores de Letras, em Coimbra e Lisboa. Estes esmiuçariam os conteúdos das Humanidades além dos limites do liceu, uma mudança fundamental no estatuto que estas ocupariam agora na formação de uma sociedade que se pretendia, novamente, a par dos desenvolvimentos intelectuais da Europa, onde as Faculdades de Letras proliferavam (COUVANEIRO, 2012: 25). Criou-se deste modo o Curso Superior de Letras, operando na Academia Real das Ciências de Lisboa (Tabela 2).

A relevância deste plano para a Arqueologia espelha-se no facto de se considerar relevante, dentro da reforma dos estudos das Humanidades, um espaço onde esta se pudesse leccionar. Ainda que não fosse autónoma, não existindo uma cadeira cujo objectivo único fosse a aprendizagem

da Arqueologia *per si*, é compreensível que esta se articulasse com a História Portuguesa, visto incluir-se numa tradição de matriz anglo-saxónica que ainda hoje se verifica, em que a Arqueologia se associa com a História. A existência da Arqueologia no cenário do ensino superior é a consagração do interesse que esta disciplina começava a despertar no seio da comunidade intelectual.

Contudo, as propostas de formulação destes Cursos acumularam-se, sendo o processo burocrático longo e conturbado. Não existiu, em Coimbra, uma aplicação prática de alguns destes currículos, não resultando, deste modo, num projecto funcional. Por outro lado, o Curso em Lisboa apresentava estabilidade e uma taxa de sucesso consideráveis, baseadas no exponencial número de alunos que o frequentavam (COUVANEIRO, 2012: 125). Dos variados planos de estudo apresentados, só em 1879 a Arqueologia reapareceria, à semelhança da proposta de 1857, como disciplina a leccionar, com a reforma curricular preconizada por Teófilo Braga (1843-1924) (ver Tabela 3). Este plano não só se apresenta como sendo substancialmente mais elaborado que o anterior, com uma nova gama de matérias de estudo, como se verifica que a disciplina de Arqueologia adquire legitimidade. Uma proposta curricular paralela, por José Maria de Cunhas Seixas (1836-1895), após entrar em dicotomia de perspectivas com Teófilo Braga, contempla

TABELA 2 – Plano de estudos do Curso Superior de Letras proposto, em 1857, para Lisboa (segundo COUVANEIRO, 2012: 25)

1º ano	1ª Cadeira – Filosofia
	2ª Cadeira - História e Geografia
	3ª Cadeira – Literatura Antiga
2º ano	4ª Cadeira - História Portuguesa e Arqueologia
	5ª Cadeira – Literatura Portuguesa
	6ª Cadeira – Literatura Estrangeira

ria, de igual modo, uma cadeira exclusiva à aprendizagem da Arqueologia (COUVANEIRO, 2012: 48). O facto de existir esta autonomia é fundamental para compreender a crescente importância que a Arqueologia adquiriria em Portugal, incluída no progresso das Ciências Sociais no ensino superior, mesmo em situações onde não exista uma concordância plena sobre a estrutura destes programas. No que concerne à proposta de 1879, as razões pelas quais se operou esta alteração serão certamente múltiplas e de diversa índole. A longa tradição e interesse pelo período clássico, característica do Humanismo, possui um peso a que não é possível ficar indiferente, sendo uma das potenciais influências da estruturação da cadeira. Contudo, e tendo em conta realidades mais próximas da proposta de Teófilo Braga, é de salientar o papel da Sociedade Archaeologica Lusitana e das actividades que realizou, no que alude aos estudos clássicos. Embora já extinta à data da formulação deste plano, contribuiu substancialmente para o conhecimento desse período cronológico no território português, com as escavações em Tróia (MARTINS, 2014: 207). De igual modo, e no âmbito da componente “Medieval” da cadeira, o *Manual Medieval de Arqueologia*, redigido por Possidónio da Silva (1806-1896), e a criação da Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portugueses, em 1863, poderão ter levado à génese deste conteúdo programático (CARDOSO, 2000: 11). Há que ter em conta a situação política que Portugal atravessa: à Regeneração está associado um período de estabilidade nacional, o que permitiu a existência de um ambiente intelectual propício ao desenvolvimento de estudos sobre o Passado (LEMMOS, 1995: 118) e, subsequentemente, o Fontismo, fase de crescimento e de modernização portuguesa (MARTINS, 2013: 23). De um modo genérico, a Arqueologia caminha a par do Progresso, com a proliferação dos estudos de Arqueologia pré-histórica a ganharem cada vez mais ênfase, não sendo, portanto, e tendo em conta todo este cenário, obtusa a criação de uma cadeira que contemplasse a disciplina arqueológica como temática central de aprendizagem. Não obstante, a cadeira de Arqueologia só conhecerá uma efectiva leccionação apenas em 1911, com a criação da Faculdade de Letras de Lisboa, a cargo de Leite de Vasconcelos (1858-1941), trinta e dois anos após a sua formulação. Esse período, que, à primeira vista, se poderia associar a uma aparente paragem no que toca ao Ensino da Arqueologia, está longe de ser um hiato: apresenta-se como uma fase de construção e de consolidação da cientificidade da disciplina e, como tal, dos moldes pelos quais esta se há-de reger.

TABELA 3 – Plano de estudos do Curso Superior de Letras proposto em 1879 (segundo COUVANEIRO, 2012: 47)

1º ano	Antropologia e Etnologia
	Arqueologia Clássica e Medieval
	Estética e História da Arte
2º ano	Filologia Comparada
	Ciência das Religiões
	Psicologia
3º ano	Filosofia do Direito
	Economia Política e Estatística
	Moral e Política
4º ano	Literatura Sânscrita e Zend
	Literaturas Siro-árabes
	Literaturas Greco-romanas
5º ano	Literaturas Novo-latinas
	Literaturas Germano-eslavas
	História Universal

3. A IX Sessão DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA PRÉ-HISTÓRICAS E A PROBLEMÁTICA DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ARQUEOLOGIA: PROGRAMAS E CURSOS

A realização da IX Sessão do Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-Históricas, em 1880, em Lisboa, permitiu a abertura internacional ao estado da arte da actividade arqueológica portuguesa. É este o apogeu da Arqueologia de Oitocentos, a consagração máxima dos trabalhos científicos sobre o Passado da Humanidade, sempre aliada a um plano político, ao Fontismo, cuja pretensão era, como referido anteriormente,

demonstrar o que melhor se produzia em Portugal. O impacto é notório, atingindo não apenas o plano científico, mas a literatura e a sátira da época (GONÇALVES, 1980a). Considere-se que, face à importância do evento, a institucionalização da Arqueologia passou a ser, para os sábios que se debruçavam sobre o estudo das “*cousas antigas*”, uma inevitabilidade. As primeiras tentativas foram infrutíferas, mas a presença do Congresso em Lisboa viria a inspirar tomadas de acção pela parte de figuras cimeiras da comunidade científica arqueológica. Assiste-se, em 1885, à criação do *1º Curso Elementar de Archeologia*, por Possidónio da Silva. Esta medida visava fomentar a instauração da Arqueologia como disciplina autónoma, a nível universitário, e um meio académico no qual a investigação se pudesse alicerçar (MARTINS, 2001: 86). Com sede na Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portugueses, Possidónio da Silva conseguiria o apoio da Monarquia portuguesa, com o rei D. Carlos a credibilizar esta iniciativa. O patrocínio real seria vital para o prestígio do curso, dando a legitimidade que Possidónio da Silva pretendia para o seu projecto. A principal temática abordada era a Arqueologia Pré-Histórica, sendo o conteúdo programático expectável tendo em conta a influência do Congresso Internacional, enfatizando-se o papel de outras ciências, como a Geologia e a Paleontologia, que auxiliavam substancialmente a determinação de datações para estabelecer cronologias (MARTINS, 2001: 96). O ingresso no curso também carecia de pré-requisitos específicos: “*O mentor do Curso definiria, igualmente, os pré-requisitos para o seu ingresso. Os candidatos deveriam ter todos entre dezasseis e vinte e quatro anos, possuir certificado de instrução primária, bem como de língua francesa e desenho*” (MARTINS, 2001: 94). A instrução primária assumia-se como um ponto fulcral. O aluno deveria atingir um grau de educação que lhe permitisse absorver os

conhecimentos, assim como o seu aprofundamento e difusão ulteriores. A necessidade da língua francesa e do desenho corroboram igualmente este objectivo, sendo a primeira utilizada oficialmente pela comunidade arqueológica internacional da época, e o desenho uma componente essencial do trabalho arqueológico.

Possidónio da Silva terá sido efectivamente bem-sucedido, com o seu curso a adquirir estatuto de referência nacional no tocante aos estudos arqueológicos, com um grau elevado de participantes (MARTINS, 2001: 95), assim como a servir de incentivo para futuras iniciativas da mesma índole.

Não obstante, o mais expressivo exemplo da influência da IX Sessão do Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-Históricas, no que toca ao ensino da Arqueologia, foi a instauração da cadeira de Antropologia, Paleontologia Humana e Arqueologia Pré-Histórica em 1885, leccionada na Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra, por Bernardino Machado (1851-1944). Sublinhe-se que a formação desta cadeira deve ser inserida no quadro da defesa de uma Universidade e um ensino científico livres de dogmas religiosos (TORRALBA, 2010: 139). Seria precursora, no sentido de ser a primeira disciplina universitária a discorrer sobre a Antropologia e a Arqueologia Pré-Histórica (FABIÃO, 1999: 114). Intimamente ligada ao Museu de História Natural, é de realçar a atenção direccionada à Antropologia Física, com um conjunto de trabalhos de craniologia e osteometria a serem publicados pelos alunos que frequentaram a disciplina (AREIA e ROCHA, 1985: 14). Contudo, não se prescindem dos estudos arqueológicos, como é possível verificar no plano referente ao ano letivo de 1887-1888 (ver caixa **Programa da Cadeira...**) e no conjunto de obras de consulta obrigatória da cadeira, em que figura Gabriel de Mortillet (1821-1898), referência para os estudos da Pré-História (ver Tabela 4).

O programa reflecte um atento olhar sobre os desenvolvimentos recentes da Pré-História a nível europeu, quer pelas obras anteriormente citadas, quer pelos exemplos de jazidas arqueológicas oferecidos para auxiliar a compreensão dos períodos cronológicos. Novamente aqui se denota uma aproximação à Arqueologia praticada em França, típica da época. Por outro lado, a componente portuguesa encontra

também aqui a sua expressão, com o *Período eolítico* (ver caixa **Programa da Cadeira...**) a citar os trabalhos de Carlos Ribeiro (1813-1882), e no *Período neolítico* (*Idem*), onde se subentendem igualmente os trabalhos realizados por Nery Delgado e Pereira da Costa, estudos nacionais contemplados à *IX Sessão do Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-Históricas*, ao qual este programa não terá deixado de buscar inspiração (CARDOSO, 2000: 15).

Com a instauração desta cadeira, abriu-se o caminho à efectiva institucionalização da Arqueologia em Portugal. Não obstante, seria incorrecto sobrelevar o seu papel, de maneira a determiná-la como a única impulsionadora do movimento em prol da instauração da disciplina científica como elemento de ensino. Preferível será considerá-la como uma vitória e uma reacção, sendo a primeira relacionada intimamente com a Arqueologia, no sentido de um conjunto de propostas, que, como visto anteriormente, foram variadas e dentro de um período temporal vasto, e a segunda de âmbito político, face à necessidade de produzir cientificidade para um Estado laico, única possibilidade de atingir o tão desejado progresso. É impulsionadora do ensino da Arqueologia, mas não singular na iniciativa. Bastará recordar o exemplo de Possidónio da Silva, fazendo parte de um grupo que visa a sua institucionalização.

Em 1891, é publicado um conjunto de propostas avançadas por Estácio da Veiga (1828-1891), considerado o primeiro arqueólogo profissional português (FABIÃO, 1999: 112), na sua obra maior *Antiguidades Monumentaes do Algarve*. Estas podem ser compreendidas como um ambicioso programa de medidas a tomar face à situação da Arqueologia portuguesa, numa época onde o debate entre a centralização ou descentralização das estruturas destinadas à atividade é premente (GONÇALVES, 1980b: 10). Apresentado em 1890 ao Ministério da Educação Pública, o programa continha um número de propostas bem estruturadas que abrangiam os principais problemas, na visão de Estácio da Veiga, que a Arqueologia atravessava ou poderia atravessar, assim como enunciava as melhores soluções para os mesmos. O ensino da disciplina era igualmente contemplado dentro deste conjunto de propostas: “Abrir-se concurso por espaço de um anno para a apresentação de um compendio de paleoethnologia e de arqueologia histórica, para ser submetido á aprovação de um jury composto de escriptores especialistas, e agregar-se este curso elementar ao curso superior de letras ou ao ultimo anno do lyceu de Lisboa, a fim de poder ser dois anos depois adicionado aos outros lyceus do continente e por este modo difundidas as noções mais gerais dos assumptos que constituem esta nova sciencia das nações civilizadas, e ao mesmo tempo preparadas as vocações de maior distincção para no futuro poderem concorrer com suas elucidações ao depuramento dos elementos mais seguros do que carece a historia do homem e dos progressos da sua indústria” (VEIGA, 1891: 8).

Estácio da Veiga pretendia, deste modo, a criação de um manual de estudo sobre *Arqueologia e Paleoetnologia*, possibilitando uma visão de síntese dos estudos do Passado em Portugal, que deveria ser aceite por

TABELA 4 – Lista de obras de consulta obrigatória de Antropologia, Paleontologia Humana e Arqueologia Pré-Histórica no ano letivo de 1887-1888 (segundo AREIA e ROCHA, 1985: 15)

1. BROCA, P. (1875) – *Instructions craniologiques et craniométriques de la Société d'Anthropologie de Paris*. Paris: Librairie Georges Masson.
2. MORTILLET, G. (1883) – *Le Préhistorique, antiquité de l'homme*. Paris: C. Reinwald, Librairie-Éditeur.
3. TOPINARD, P. (1884) – *L'Anthropologie*. Paris: C. Reinwald, Librairie-Éditeur.
4. TOPINARD, P. (1885) – *Éléments d'Anthropologie Générale*. Paris: Adrien Delahaye et Émile Lecrosnier, Ed.

Programa da Cadeira de Antropologia, Paleontologia Humana e Arqueologia Pré-Histórica

Parte do Programa do ano lectivo de 1887-1888. Elaborado pelo lente substituto Henrique Teixeira Bastos (1861-1943), co-responsável pela disciplina entre os anos lectivos de 1885-1886 e 1889-1890. Adaptado de AREIA e ROCHA, 1985: 31-32.

B) ARCHEOLOGIA PREHISTORICA

Tradições dos primeiros povos sobre a sua antiguidade. Origem da prehistoria; suas relações com a geologia e a história. Extensão e divisão dos tempos prehistoricos.

a) Idade da pedra

α) Período eolítico (terciário).

Vestígios da existência d'um ser inteligente – sílices lascados. Diferentes modos de lascar o sílex e de o aperfeiçoar. Caracteres do lascado intencional. Sílices de Thenay (Bourgeois), de Cantal (Rames) e de Portugal (Carlos Ribeiro). Breve noticia sobre o clima, flora e fauna do terciario. Auctor dos sílices lascados; hypotheses do anthropopitheco (Mortillet); e do dryopithecus Fontani (Gaudry).

β) Período paleolítico (quaternario).

Divisão d'este periodo em quatro epochas – chelleana, mousteriana, solu- treana e magdaleniana.

Industria da primeira epocha. Descrição do instrumento chelleano; seu uso. Distribuição do chelleano; chelleano portuguez (gruta da Furninha). Modos do jazigo. Noções sobre o clima, flora e fauna. Esqueleto de Neanderthal. Craneo de Canstadt; mandibula de la Naulette. Caracteres geraes e estado social da raça de Neanderthal. Phenomenos atavicos na actualidade. Industria da segunda epocha. Principaes instrumentos e seu uso – machado,

raspador. Distribuição e modo de jazigo do mousteriano. Noções sobre o clima (epocha glaciaria), flora e fauna. Craneo de Olmo. Industria da terceira epocha. Instrumentos característicos – pontas em forma de folha de loureiro, pontas farpadas. Origem da arte. Distribuição e modo de jazigo. Clima, flora e fauna. Questão do apparecimento da domesticação nesta epocha. Industria da quarta epocha. Decadência do sílex e apparecimento do osso. Principaes instrumentos de osso – agulhas, azagaias, farpões, bastões de commando, etc. Objectos de adorno – conchas e dentes perfurados. Tatuagem. Arte – esculturas, baixos-relevos, gravuras. Desenhos geometricos. Character geral da arte magdaleniana. Modo de jazigo e distribuição. Noções sobre o clima, flora e fauna. Esqueleto de la Laugerie-Basse. Mandibula d'Arcy. Caracteres geraes da raça e estado social.

γ) Período neolítico (actual).

Passagem dos tempos quaternarios para os actuaes. Epocha robenhausiana. Industria propria. Principaes instrumentos de pedra lascada (laminas, cutelos, percutores, etc.), de pedra retocada (serras, raspadores, pontas de flecha, de dardo e de lança, punhaes, etc.), de pedra polida (machados, goivas, enxós, cinzéis, etc.). Instrumentos de osso. Objectos de adorno (collares, aneis de pedra, etc.). Amuletos. Apparecimento da ceramica. Ausência de arte.

Monumentos megalithicos – menhirs, alinhamentos, cromlechs e antas. Distribuição do robenhausiano. Robenhausiano portuguez (Furninha, Mugem, Cabelo d'Arruda, etc.). Modos de jazigo – palafittas, habitações terrestres, abrigos, grutas, kjoek-kenmoeddings, antas, etc. Grutas, kjoekkenmoeddings, e antas de Portugal. Noções sobre o clima, flora e fauna. Raças de Cro-Magnon e de Furfooz. Caracteres physicos e estado social. Apparecimento da brachycephalia. Domesticação dos animaes, agricultura e industrias agricolas. Anthropophagia. Trepanação. Modo de sepultura.

b) Idade do bronze.

Seu começo e duração. Principaes instrumentos. Objectos de adorno. Estações principaes e epochas a que correspondem (cemitérios de Morges, Larnaud, etc.). Progresso da industria. Modo de fabrico. Origem do bronze.

c) Idade do ferro

Seu começo e duração. Tempos protohistoricos. Principaes objectos. Estações principaes e epochas a que correspondem (tumulos de Hallstadt, Marne, etc.). Desenvolvimento da industria. Modo de fabrico. Origem do ferro.

d) Duração total dos tempos prehistoricos. Antiguidade do homem. Evolução progressiva da humanidade.

“escriptores especialistas”, conferindo a legitimidade necessária para uma obra dessa envergadura. De outro modo, os liceus e o ensino superior devem possuir uma unidade lectiva de Arqueologia, onde este manual deve ser utilizado (GONÇALVES, 1980b: 10). Isto conduziria à tão desejada institucionalização, generalizando-se a educação da Arqueologia em todo o país, assim como as ferramentas indispensáveis. Contudo, estas propostas não viriam a ser aceites, pelo que o seu efeito nunca conheceu qualquer applicabilidade à época. É, no entanto,

um testemunho inequívoco da pretensão de estender o ensino arqueológico a todas as Universidades e Liceus, tendo como base uma lógica positivista e progressista.

Paralelamente a todas estas realidades analisadas, existem elementos que, embora não partilhem dos mesmos objectivos que estas últimas, são igualmente importantes para o capítulo do ensino da Arqueologia: os cursos e aulas dos seminários católicos. A abundância dos mesmos, nos finais do século XIX, é notória: encontramos as cadeiras

de Arqueologia Cristã no Seminário Patriarcal de Santarém, de Beja e Portalegre (VASCONCELOS, 1895), as Aulas de Arqueologia, no Seminário Diocesano de Bragança (LOPO, 1895), o Curso de Arqueologia no Seminário Episcopal de Faro (BOTO, 1895), e os Cursos de Arqueologia na Diocese de Évora (MANOEL, 1895). O clero consensualizava-se da importância do conhecimento arqueológico para a religião, não o negando, pelo contrário, difundindo-o: “Desde que, em 1881, vim dirigir este Seminário, e reger a cadeira de «Theologia fundamental», tomei a peito o argumento archeologico no estudo d’esta sciencia. Dei largo desenvolvimento ao estudo da Prehistoria, enriquecendo, como podia, esta ordem de noções paleoethnológicas com umas luzes de Anthropologia; não ficando nenhuns dos meus alunos sem saber o que são pontos craniométricos, respectivos diâmetros e medidas, etc. Posteriormente introduzi, como aditamento á cadeira de Mathematica, também de minha regência, umas noções de Architectura classica das cinco ordens, e uns rudimentos de Archeologia histórica, sacra e profana. [...] Incidentalmente acrescentarei que também me tenho prestado, ha já uns bons anos, a instruir no grego e no hebraico os meus alunos de Theologia, – tão convencido estou eu de que o padre muito precisa de umas noções de Archeologia e do estudo d’estas línguas classicas” (BOTO, 1895: 92). À proliferação destes cursos não é indiferente o papel de Possidónio da Silva (MANOEL, 1895: 61) e, atentando ao caso particular de Évora, onde estão sediados vários Cursos, o pioneirismo de Frei Manuel do Cenáculo (1724-1814), o que justifica a posição dos padres no que toca ao ensino da Arqueologia (MANOEL, 1895: 62).

Na primeira e segunda décadas do século XX, um novo paradigma surgirá: a criação das Faculdades de Letras em Lisboa e no Porto vai originar, por sua vez, a génese de mais unidades lectivas de Arqueologia, abrindo-se uma nova etapa para a leccionação da disciplina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É esta uma abordagem introdutória ao cenário do ensino da Arqueologia durante o século XIX. Um prelúdio que assume a complexidade do tema, reforçando a pertinência que o estudo do ensino possui, nos mais diversos períodos da nossa História da Arqueologia. Se, de facto, é um período específico do ensino da Arqueologia que é aqui tratado, é de realçar a sua actualidade. Com o surgimento de Bolonha nos currícula universitários e as modificações no Ensino Superior no tocante à Arqueologia, na preparação e formação de arqueólogos para um mercado de trabalho diversificado, que tipo de ensino se deve fomentar? Longe de ser uma questão com uma resposta simples, é através do seu estudo numa perspectiva de tempo lato e uma abordagem holística que permitirá compreender as vicissitudes do ensino da Arqueologia, assim como este deve acompanhar, da forma mais eficaz possível, o desenvolvimento da disciplina.

BIBLIOGRAFIA

- AREIA, M. e ROCHA, M. (1985) – “Ensino da Antropologia”. In *Comemorações do Centenário da Criação da Cadeira de Antropologia, Paleontologia Humana e Arqueologia Pré-Histórica (1885-1985)*. Imprensa da Universidade de Coimbra.
- BOTO, M. (1895) – “Curso de Archeologia”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série I. 1: 92-93.
- CARDOSO, J. (2000) – “Como Nasceu a Arqueologia em Portugal”. *O Estudo da História*. Lisboa. 4: 9-30.
- COUVANEIRO, J. (2012) – *O Curso Superior de Letras (1861-1911). Nos primórdios das Ciências Humanas em Portugal*. Tese de Doutoramento em História Contemporânea apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- DINIZ, M. e GONÇALVES, V. S. (1993-1994) – “Na 2ª Metade do Século XIX: luzes e sombras sobre a institucionalização da Arqueologia em Portugal”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série IV.11-12: 175-187.
- DO Ó, J. (2009) – *Ensino Lical (1836-1975)*. Secretaria-Geral do Ministério da Educação.
- FABIÃO, C. (1999) – “Um Século de Arqueologia em Portugal - I”. *Al-Madan*. Almada. 2.ª Série. 8: 104-127.
- GONÇALVES, V. S. (1980a) – *O IX Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-Históricas (Lisboa, 1880): uma leitura, seguida da “crónica” de Bordalo Pinheiro*. Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa.
- GONÇALVES, V. S. (1980b) – *Estácio da Veiga: um programa para a instituição dos estudos arqueológicos em Portugal (1880-1891)*. Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa (*Clássicos da Historiografia Portuguesa / Opúsculos*, 3).
- LEMOIS, F. (1995) – “Martins Sarmento e a Arqueologia Portuguesa dos Anos Setenta e Oitenta do Século XIX”. *Revista de Guimarães*. Guimarães. 105: 117-126.
- LOPO, A. (1895) – “Aula de Archeologia no Seminário Diocesano de Bragança”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série I. 1: 44-47.
- MANOEL, C. (1895) – “A Archeologia em Evora. Cursos escolares: monumentos nacionais”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série I. 1: 61-63.
- MARTINS, A. C. (2001) – “1º Curso Elementar de Archeologia (Lisboa, 1885)”. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto. 41: 77-119.
- MARTINS, A. C. (2013) – “Entre a Metamorfose e a Adaptação de Associação dos Arquitectos Civis Portugueses a Real Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses (1863-1896)”. *Arqueologia e História*. Lisboa. 64-65: 15-29.
- MARTINS, A. C. (2014) – “A Sociedade Archeologica Luzitana no Contexto da Arqueologia de Oitocentos”. *Setúbal Arqueológica*. Setúbal. 15: 203-216.
- TORGAL, L. (2010) – “A República e a Instrução Pública. O Caso do Ensino Superior”. *Biblos*. Coimbra. 8: 127-156.
- VASCONCELOS, L. (1895) – “Cursos de Archeologia: 1. Cadeira de Numismática: 2. Cadeira de Archeologia Christã”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série I. 1: 310.
- VEIGA, E. (1891) – *Paleoethnologia. Antiguidades Monumentaes do Algarve*. Lisboa: Imprensa Nacional. Vol. 4.

RESUMO

Considerando que o “discurso autorizado de Património” é a narrativa dominante nos museus portugueses e, também, no Museu do Côa, o autor defende a necessidade de abraçar a inclusão e a participação para construir modelos alternativos de gestão patrimonial.

Pretende demonstrar que é possível aproximar as pessoas do Museu, trabalhando activamente com as comunidades e os visitantes, de modo a transformá-lo numa instituição cultural participativa. Analisa-se o “museu real” para chegar ao “museu imaginado”.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia pública; Museologia; Ciência cidadã; Gestão do Património.

ABSTRACT

Considering that the “authorised discourse on Heritage” is the dominant narrative in Portuguese museums and, therefore, also in the Côa Museum, the author defends the need to embrace inclusion and participation in order to build alternative heritage management models.

He aims to show that it is possible to bring people to the Museum by working actively with visitors and the community so as to turn the museum into a participative cultural venue. By analysing the “real museum” he wants to reach the “imagined museum”.

KEY WORDS: Public Archaeology; Museology; Citizen Science; Heritage Management.

RÉSUMÉ

Considérant que le « discours autorisé sur le Patrimoine » est la narrative dominante des musées portugais, et aussi du Musée du Côa, l’auteur défend la nécessité d’intégrer l’inclusion et la participation afin de construire des modèles alternatifs de gestion patrimoniale.

Il prétend démontrer qu’il est possible de rapprocher les personnes du Musée, travaillant activement avec les communautés et les visiteurs, de manière à le transformer en une institution culturelle participative. On analyse le « musée réel » pour arriver au « musée imaginé ».

MOTS CLÉS: Archéologie publique; Muséologie; Science citoyenne; Gestion du patrimoine.

¹ Arqueólogo. Presidente da Assembleia Geral da RIBACVDANA - Associação de Fronteira para o Desenvolvimento Comunitário, com sede em Figueira de Castelo Rodrigo (ribacvdana@gmail.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Museu do Côa

do discurso institucional ao museu participativo

José Paulo Francisco ¹

“En tiempo de crisis hay que apostar por la cultura y por los museos? Rotundamente sí. Está demostrado que el progreso de los pueblos viene por la educación y la cultura de los ciudadanos.”

(AZUAR RUIZ, 2013)

1. HISTÓRIA DA IDEIA E CONSTRUÇÃO DE UM MUSEU PARA O VALE DO CÔA

A ideia de o Estado Português construir um museu dedicado à Arte Rupestre do Vale do Côa surgiu com a criação do Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC) ¹, em 10 de Agosto de 1996, que contabilizou um milhão de visitantes em 20 anos.

No entanto, foi a classificação como Património da Humanidade, atribuída aos núcleos de Arte Rupestre do Vale do Côa pela UNESCO, a 2 de Dezembro de 1998, na 22.ª sessão do Comité do Património Mundial, realizada na cidade de Quioto (Japão), que levou o governo português a comprometer-se com a realização de estudos para a criação de um museu no Vale do Côa.

Um processo no qual se destacam duas etapas, a primeira decorreu entre 1998-2003 e a segunda entre 2004-2010 ², período durante o qual foi designado Museu de Arte e Arqueologia do Vale do Côa. No decorrer do mesmo, foram propostos dois lugares distintos de implantação: o sítio da encosta norte da

¹ A intenção de edificar um Museu no Vale do Côa aparece expressa pela primeira vez na Resolução do Conselho de Ministros n.º 42/96, de 16 de Abril.

² Correspondeu ao exercício de seis Governos Constitucionais e aos mandatos de oito Ministros da Cultura: Manuel Maria Carrilho, José Sasportes, Augusto Santos Silva, Pedro Roseta, Maria João Bustorff, Isabel Pires de Lima, José António Pinto Ribeiro e Gabriela Canavilhas.

abandonada barragem do Côa, para o qual em 1999, foram abertos dois Concursos Públicos Internacionais, um para as especialidades do *Projecto do Complexo Museológico e Administrativo do PAVC*, cuja autoria do projecto de arquitectura foi de Fernando Maia Pinto (concurso IPA/1/99)³, outro para o *Projecto de Engenharia para a Reemersão de um troço do rio Côa entre a Canada do Inferno e o Rego da Vide* (concurso n.º 2/IPA/2/99).

Em Dezembro desse ano, foram assinados o *Contrato para o Projecto do Complexo Museológico e Administrativo do PAVC*, na Canada do Inferno (n.º1/IPA/99-CPI, de 1999-12-29, com a empresa AFA - Consultores de Engenharia Ld.³, tendo-se ainda efectuado um adicional ao Contrato), e o *Contrato para o Projecto de Engenharia para a Reemersão da Canada do Inferno e de Rego da Vide* (n.º 2/IPA/99-CPI, de 1999-12-29, com a empresa Hidroprojecto, Engenharia e Gestão, S.A.) (REAL, 2011: 216).

“Os projectos de arquitectura e especialidades foram desenvolvidos durante três mandatos ministeriais - Manuel Maria Carrilho, José Sasportes e Augusto Santos Silva. Em Março de 2002 (confirmar) estavam na fase de «Estudo Prévio» o denominado Complexo Museológico e Administrativo do PAVC e da Reemersão da Canada do Inferno e de Rego da Vide concluído” (BRITO, 2014: 65).

Neste ano, foi eleito o XV Governo Constitucional (2002-2004) com o então Primeiro-ministro Durão Barroso e o Ministro da Cultura Pedro Roseta. Foi criada uma Comissão para avaliação da situação do processo do Museu, cujo projecto e local de implantação tinha sido rejeitado pela Tutela. A Comissão integrou técnicos do Instituto Português de Arqueologia (IPA) e do Instituto Português de Museus (IPM).

Com o Relatório da Comissão, o governo determinou a rescisão do anterior *Contrato de Projecto para o Complexo Museológico e Administrativo do Côa* e o recomeço do processo para a construção do Museu e sede do PAVC, noutra local e com um novo Programa (BRITO, 2014: 66).

Em 2004, foi escolhido um local junto à margem esquerda da foz do Rio Côa, na zona norte do PAVC, próximo da cidade de Vila Nova de Foz Côa, onde se localiza o actual museu, construído a partir de Janeiro de 2007 e inaugurado em 30 de Julho de 2010. O *Projecto de Arquitectura do Museu de Arte e Arqueologia do Vale do Côa*, promovido pelo ex-Instituto Português de Arqueologia, I.P., foi escolhido

³ Filme produzido para o PAVC, sobre o primeiro projecto do Museu do Côa, disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=e0VvmeAh5b4> (consultado em 2017-12-14).

FIG. 1 – Maqueta do Museu do Côa, autoria dos arquitectos Tiago Pimentel e Camilo Rebelo.

através de um Concurso Público no âmbito da União Europeia⁴, anunciado em Novembro de 2003, cujas fases concursais duraram oito meses.

O Júri do concurso, presidido por Fernando Real, integrou representantes do ex-IPM, do ex-IPPAR, da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, da Ordem dos Arquitectos e da Associação Portuguesa de Arquitectos Paisagistas, tendo como membro convidado o Arqt.º Gonçalo Byrne.

O *Relatório Final* seria homologado pelo Ministro da Cultura, a 7 de Junho de 2004, tendo sido atribuído o primeiro prémio ao trabalho dos Arquitectos Pedro Tiago Lacerda Pimentel e Camilo Bastos Rebelo, do Porto, com o GOP – Gabinete de Organização e Projetos⁵. O actual museu é resultado do desenvolvimento da proposta vencedora⁶.

Os trabalhos do concurso foram expostos em Vila Nova de Foz Côa, numa exposição inaugurada pela Ministra da Cultura, Maria João Espírito Santo Bustorff Silva, do XVI Governo Constitucional (2004-2005), cujo Primeiro-

⁴ Das 42 propostas apresentadas, 37 foram apreciadas pelo Júri. Cinco foram excluídas por irregularidades formais.

⁵ Disponível em <http://www.gop.pt/projecto-detalle.php?projecto=294&catProj=3&ordem=2> (consultado em 2017-12-14).

⁶ Do relatório do júri: *“Além do valor cultural e patrimonial presente em todos os trabalhos hierarquizados, o trabalho apresentado pelos Arquitectos Pedro Lacerda Pimentel e Camilo Bastos Rebelo propõe criar uma peça de cariz escultórico e emblemático, assumidamente contemporâneo, e acrescentando mais-valias à paisagem. Apresenta uma organização muito compacta, uma figura forte, capaz de responder com clareza e intensidade aos valores da paisagem e do território”.*

-ministro era Pedro Santana Lopes, e em Lisboa, no Museu Nacional de Arqueologia.

Em Setembro de 2004, é outorgado o contrato do projecto com o Consórcio Externo em Regime de Responsabilidade Solidária, constituído pelos Arqt.º Pedro Tiago Lacerda Pimentel (Arquitecto Coordenador), Arqt.º Camilo da Cunha Bastos Rodrigues Rebelo e GOP - Gabinete de Organização e Projectos, Ld.ª (Chefe de Consórcio), liderado pelo Eng.º Nunes da Silva ⁷.

Em 2005, ao tempo do XVII Governo Constitucional (2005-2009), com o Primeiro-ministro José Sócrates e a Ministra da Cultura Isabel Pires de Lima, é criada, por despacho do Director do IPA (Despacho n.º 9/IPA/Gabinete da Direcção), uma Comissão Técnico-científica para apoio à Equipa Projectista, composta pelos arqueólogos António Martinho Baptista, Alexandra Cerveira Lima e Thierry Aubry, para “prestar esclarecimentos solicitados pela equipa projetista, transmitir dados científicos relevantes, emitir pareceres sobre propostas do projeto de museologia” (REAL, 2011: 219).

Por proposta do ex-IPA, o Governo inscreve a obra do Museu de Arte e Arqueologia do Vale do Côa como uma das três Grandes Opções do Plano 2005-2009, inserido no Planeamento estratégico para a área da Cultura (Lei n.º 52/2005, de 31 de Agosto) do Orçamento de Estado.

Na sequência da directiva da Ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima, em Novembro de 2005, foi atribuída a responsabilidade do concurso, coordenação e fiscalização da obra do museu à ex-Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN).

“O director geral da DGEMN, Vasco Costa, remete a coordenação da obra para a Direcção Regional de Edifícios e Monumentos do Centro (DREMC). Sob a coordenação do director regional, Afonso Mira, procede em articulação com o IPA à organização e à condução das fases de Concurso Público das Empreitadas, bem como da respectiva contratação e execução em obra, tendo passado a desempenhar uma participação ativa na finalização do Projeto, atendendo a que teria que apreciar e considerar capaz para Concurso, o Projeto de Execução de Arquitetura, ainda incompleto” (REAL, 2011: 220).

Em Maio de 2006, é aprovada pela Unidade de Gestão do FEDER, a candidatura ao financiamento da obra do museu ⁸. Inscrita como *Projecto do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central* (PIDDAC), teve como fontes de fi-

⁷ O Programa Base apresentado ao Dono da Obra reuniu apreciações e pareceres do IPM (João Herdade), do PAVC (Alexandra C. Lima), do CNART (António Martinho Baptista) e da equipa de consultoria técnica, coordenada pelo Eng.º Pedro Tavares, da Consulbarra, Serviços de Engenharia, Lda. (BRITO, 2014).

⁸ O custo total da obra e seus anexos seria 17.400.000€. O custo elegível foi de 11.097.324,32€ e a comparticipação do FEDER foi de 7.768.127,02€.

nanciamento comunitárias: FEDER-Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional, através do Programa Operacional do Centro (PORC) como ação integrada de base territorial - Turismo e Património no Vale do Côa e nacionais (OE). Foi encomendada pelo ex-IPA e concluída pelo ex-IGESPAR.

Em Julho de 2006, foi publicado o Anúncio de abertura de Concurso Público para construção civil, todas as especialidades, arranjos exteriores e acessos, ao qual concorreram 22 empresas. Segundo Fernando REAL (2011), em Outubro é autorizada a adjudicação e a minuta contratual pelo Secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, João Ferrão. “O Contrato de empreitada de Obra Pública é o n.º 0680602, celebrado entre a DGEMN, representando o Estado Português, e a Firma Monteadriano - Engenharia e Construção, S.A. A 15 de Dezembro obteve o Visto do Tribunal de Contas. A 8 de Janeiro de 2007 é lavrado o Auto de consignação dos Trabalhos, sendo o prazo contratual para a obra de 600 dias” (BRITO, 2014: 69).

Em 1 de Agosto de 2007, por Despacho da Ministra da Cultura, é criado o Grupo de Trabalho para o Museu do Vale do Côa, para “dinamizar todas as ações necessárias para a concretização do Museu”. Constituído por quatro elementos: Fernando Real (ex-Presidente do IPA), responsável da coordenação executiva do processo, Filipe Serra (jurista), responsável pela gestão e procedimentos legais e financeiros, Lúcia Gonçalves de Brito (engenheira civil), responsável pela estratégia cultural e exposição permanente, e Paula Silva (arquiteta e Diretora da DRCN), responsável pela coordenação executiva da obra do edifício (BRITO, 2014: 69) ⁹.

Em Setembro de 2007, perante o risco de incumprimento dos prazos de execução e conseqüente perda do financiamento comunitário, a direcção do IGESPAR decidiu adoptar um conjunto de cinco medidas para alcançar o cumprimento dos prazos contratualizados:

- 1) Reforço da fiscalização com um fiscal residente;
- 2) Contratação de uma assessoria técnica para o controlo do planeamento da obra;
- 3) Rescisão, por acordo, do contrato existente com a assessoria técnica para o Projecto;
- 4) Reorientação do programa expositivo, centrada numa abordagem multidisciplinar da Arte Rupestre do Vale do Côa;
- 5) Solicitação de reprogramação financeira ao POC (Plano Operacional da Cultura).

Foram celebrados protocolos de colaboração e contratos de prestação de serviços com três universidades públicas e respectivos centros de investigação, que permitiram uma melhor articulação e desenvolvimento das várias áreas científicas envolvidas na exposição ¹⁰ (BRITO, 2014: 70).

⁹ Dependendo hierarquicamente da Direcção do ex-IGESPAR, na pessoa do arqueólogo João Pedro da Cunha Ribeiro.

¹⁰ A primeira proposta de layout expositivo foi apresentada por A. Nabais e A. Faustino de Carvalho, indicados para o efeito pelo ex-IPA. O projecto não teve a concordância da Comissão Técnico-científica.

Em final de Fevereiro de 2010, é concluída a montagem da área expositiva do Museu e, até Julho, decorrem os trabalhos no edifício tendo em vista a sua inauguração. Foi inaugurado a 29 de Julho de 2010, pelo Primeiro-ministro do XVIII Governo Constitucional (2009-2011), José Sócrates, com a presença da Ministra da Cultura, Gabriela Canavilhas, e da Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território, Dulce Pássaro.

“O investimento global foi de 17.400.000€ (com IVA a 21%; inclui honorários do Projeto, prémios dos 3 primeiros classificados no concurso para o Projeto, aquisição e expropriação de terrenos, construção do edifício e acesso rodoviário, mobiliário e equipamentos de museologia, catálogos e material para a loja). O edifício e o acesso rodoviário ascenderam a 11.569.142,58€, suportado em 70% pelo FEDER. Cerca de 5.672.000€ destinados a honorários e à museologia, obtiveram uma comparticipação de 54% do FEDER. A taxa de execução do FEDER foi de 100%. Não houve encargos adicionais ao orçamento previsto” (REAL, 2011: 224).

O Museu do Côa é um museu público. Durante a sua inauguração foi gerido como serviço dependente do ex-IGESPAR e, a partir de 16 de Setembro de 2011, pela Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa ao novo regime quadro das fundações. Disponível em <https://dre.trevas.org/drel/3004140/decreto-lei-70-2017-de-20-de-junho> (consultado em 2017-12-14).

¹² Ver <http://www.arte-coa.pt/index.php?Language=pt&Page=Gestao&SubPage=Fundacao> (consultado em 2017-12-14).

¹¹ O Decreto-lei 70/2017, de 20 de Junho, adapta a Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa ao novo regime quadro das fundações. Disponível em <https://dre.trevas.org/drel/3004140/decreto-lei-70-2017-de-20-de-junho> (consultado em 2017-12-14).

¹² Ver <http://www.arte-coa.pt/index.php?Language=pt&Page=Gestao&SubPage=Fundacao> (consultado em 2017-12-14).

que se insere” (BARROS DA SILVA, 2015: 165). *“A sua percepção é uma realidade mutável, consequência da sua materialidade. A sua observação é possível de vários ângulos, mas também de distâncias variáveis, surgindo como um monólito de xisto de diferentes expressões [...]”* (REBELO e PIMENTEL, 2010).

O edifício é constituído por uma estrutura de betão maciço que procura estabelecer um diálogo com a encosta onde se insere – *“Num museu situado numa encosta da Foz do Côa parece ser importante o sentido afirmativo do seu corpo, quer na leitura da sua relação com a paisagem, quer quanto à sua natureza tipológica, que deve ser formalizada enquanto massa física, não deixando quaisquer ambiguidades e equívocos quanto à sua localização”* (REBELO e PIMENTEL, 2010: memória descritiva). *“Os temas abordados são diversos, resultando de uma dinâmica de trabalho que procura cruzar factores exteriores, como topografia e acessibilidades, e factores de conteúdo programático. O desafio de fundir estes factores torna-se explícito no conceito da intervenção conceber um museu enquanto instalação na paisagem”* (REBELO e PIMENTEL, 2010).

“Enquanto monólito habitável, o museu manifesta-se como sendo mais uma expressão artística da paisagem do Côa, à semelhança do vasto conjunto artístico do Vale, agregando, deste modo, a sua história à do lugar” (BARROS DA SILVA, 2015: 169).

Há um elemento que estrutura o corpo – a rampa que rompe a massa de forma contínua, percorrendo todo o programa, desde a plataforma de chegada até às salas de exposição. Esta fenda descendente conduz o utente para dentro da densa massa, transportando-o, de modo gradual, da paisagem intensa, luminosa e infinita até à realidade interior e escura da sala gruta, que nos remete para um tempo primitivo (REBELO e PIMENTEL, 2010).

2. ARQUITECTURA E PLANO MUSEOLÓGICO DO MUSEU DO CÔA

2.1. PROJECTO ARQUITECTÓNICO

Na sua condição de *“instalação na paisagem”* o Museu do Côa *“incorpora, em si, a matéria tectónica e histórico-geográfica da paisagem em*

FIG. 2 – Rampa de acesso às salas de exposição do Museu.

Foto: Jaime António

O edifício tem uma área bruta de 8.121,31 m² e uma área útil de 6.2434,28 m² (REBELO e PIMENTEL, 2010). É constituído por quatro pisos: cobertura / estacionamento / miradouro, correspondente ao piso 2; o piso 1 corresponde às áreas administrativas e técnicas; o piso 0, à área expositiva; e o piso -1 às áreas de serviço, restaurante / bar e estacionamento privado.

O Piso 1 integra salas de administração e de investigação – catorze salas com cerca de 20 m² cada; arquivo e arrumos arqueológicos, 200 m². O Piso 0, onde se situam a exposição permanente do museu e as salas de exposições temporárias, é estruturado pela rampa/corredor que percorre todo o corpo. No fim do primeiro tramo da rampa forma-se um ponto de ligações. Dá acesso à recepção do sector administrativo, aos espaços exteriores do museu, ao serviço educativo, ao Piso -1 pela escada, ao auditório, à porta principal do museu e à escada de ligação à cobertura.

O público, para além da exposição permanente e das salas de exposição temporárias, tem acesso às áreas de bilheteiras / bengaleiros, às instalações sanitárias e à loja.

2.2. PROGRAMA MUSEOLÓGICO

Ao contrário do desejável, o programa museológico não foi escrito previamente ao desenho arquitectónico. A equipa que redigiu este programa foi constituída por Alexandra Cerveira Lima, António Martinho Baptista, André Santos e Thierry Aubry, arqueólogos à época do ex-IGESPAR, membros da equipa de arqueologia do PAVC e do extinto CNART - Centro Nacional de Arte Rupestre. A coordenação executiva foi da responsabilidade de Fernando Real e de João Pedro Cunha Ribeiro, à época vice-director do IGESPAR.

Contaram com a colaboração da Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, do CECL/UNL - Centro de Estudos Comunicação

FIGS. 3 E 4 – Fachada norte (à direita) e restaurante (em baixo).

FOTOS: José Paulo Francisco.

e Linguagens da Universidade Nova de Lisboa, do CEG - Centro de Estudos Geográficos, Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e de Lúcia Gonçalves de Brito, coordenadora da estratégia cultural (BAPTISTA, 2012: 15).

O discurso museológico subjacente ao programa de musealização parece assentar num “discurso autorizado de património” (SMITH, 2006 e 2011), que é em si um processo de construção de património e regulação dos significados políticos do passado (SMITH, 2011: 46). Discurso patrimonial que exclui as interpretações do passado que se encontram fora ou se opõem a ele, como pode ser o caso da interpretação da Arte Rupestre por alguns membros da comunidade que a perceberam ou “resignificaram” durante a Época contemporânea¹³. A exposição permanente encontra-se agrupada em sete espaços individualizados, e o discurso arqueológico centra-se na arte paleolítica do Côa. “Os conteúdos expositivos distribuem-se no espírito de uma «nave única», com salas amplas e tectos muito alteados (mais de 6 metros de pé-direito), com paredes negras onde ressaltam os elementos expostos” (BAPTISTA, 2012: 16).

O Museu do Côa assume-se como um Museu de Arte e Arqueologia e, no seu programa museológico, admite que o “verdadeiro museu é o vale”¹⁴.

¹³ Ver, por exemplo, GARCÍA DIEZ e LUÍS (2002-2003).

¹⁴ Deste Museu não conhecemos Plano Estratégico, Mensagem do director, Missão, Vocação, Visão, Valores, Objectivos estratégicos e Objectivos operacionais. Apenas conhecemos o Regulamento aprovado pela entidade que o tutela, disponível em <http://www.arte-coa.pt/Ficheiros/Bibliografia/1910/1910.pt.pdf> (consultado em 2017-12-14).

FIG. 5 – Fotografia aérea do Museu do Côa.

3. MUSEU DO CÔA: DO DISCURSO INSTITUCIONAL AO MUSEU PARTICIPATIVO

Embora o envolvimento da comunidade seja eticamente obrigatório nos projectos financiados por fundos públicos, precisamos desesperadamente de arqueólogos interessados nas comunidades, no que respeita à acção dos arqueólogos públicos profissionais do Museu do Côa.

A nossa preocupação como profissional e membro de uma ONG do Património, parte da ética essencial exigida à Arqueologia pública, como prática que deve colocar no centro do empenho dos seus profissionais a necessidade de colaboração com as comunidades e colegas com quem devem trabalhar, dando passos no sentido do respeito pelas múltiplas percepções do passado e a sua integração na narrativa do discurso museológico.

Alternativa colaborativa que, em nosso entender, deve ser promovida pelo director do Parque Arqueológico / Museu do Côa, numa abordagem holística e de cultura participativa que facilite a colaboração entre especialistas e comunidades, componente essencial para uma interpretação eficaz, juntamente com uma nova estratégia de gestão do Património cultural de âmbito territorial.

Um modelo holístico que inclua a participação de não académicos e o envolvimento das partes interessadas e gere “multivocalidade”. Os especialistas em Estudos do Património, que nem sempre são os gestores de importantes sítios do Património Mundial, devem reivindicar que estes abracem essas oportunidades colaborativas que reforçam o apoio do público aos arqueólogos na defesa do Património cultural (JAMESON e EOGAN, 2013; JAMESON, 2013).

Os arqueólogos do século XXI e, obrigatoriamente, os arqueólogos públicos profissionais, devem estar cada vez mais envolvidos em pro-

jectos de investigação publicamente interactivos, e em programas de interpretação que incluam as diversas vozes. Recordamos a *Convenção sobre o Valor do Património Cultural Para a Sociedade* (Convenção de Faro, 2005) ¹⁵ ou o *Guia de Buenas Prácticas en Patrimonio Mundial: Arqueología* (Menorca, 2015) ¹⁶, para afirmar e defender que a comunidade deve estar envolvida na gestão do Património cultural.

A acentuada desconexão entre as comunidades e a gestão de sítios arqueológicos musealizados, parques e museus arqueológicos, pode ser fruto do elitismo dos funcionários e académicos, das políticas de poder e dos discursos elitistas.

Acreditamos que a Arqueologia pode promover a transformação social. Para isso, a prática arqueológica em contextos de Arqueologia pública deve responder às necessidades sociais, com fins científicos e princípios éticos que desenvolvam a participação comunitária e convertam os museus de Arqueologia em espaços de cooperação, intercâmbio e debate.

Uma Arqueologia que se baseará principalmente nos seus valores sociais, na criação de narrativas e benefícios públicos, uma “*arqueologia criativa*” que se concentre na co-criação de valor social compartilhado, baseado na responsabilidade social, que fomente a “*inclusão social*” e a “*igualdade intergeracional*” (DRIES *et al.*, 2015: 51-53).

4. O MUSEU E A ARQUEOLOGIA

4.1. MUSEU COMO PONTO DE ENCONTRO

Seguimos as directizes da *Declaração de Salvador* ¹⁷, assinada durante o I Encontro Ibero-Americano de Museus, na capital da Bahia, Brasil, por forma a “*assegurar que os museus sejam territórios de salvaguarda e difusão de valores democráticos e de cidadania, colocados ao serviço da sociedade, com o objetivo de propiciar o fortalecimento e a manifestação das identidades, a percepção crítica e reflexiva da realidade, a produção de conhecimentos, a promoção da dignidade humana e oportunidades de lazer*”.

Nina Simon ¹⁸, autora do muito citado *The Participatory Museum* (SIMON, 2010), é, desde 2011, directora do Santa Cruz Museum of Art & History (<https://santa-cruzmah.org/>), na Califórnia, Estados Unidos, e “*tem sido uma grande influência no mundo dos museus*”

¹⁵ Disponível em <https://dre.pt/pesquisa/-/search/453874/details/maximized> (consultado em 2017-12-14).

¹⁶ Disponível em https://www.academia.edu/1257446/Gu%C3%ADa_de_Buenas_Pr%C3%A1cticas_en_Patrimonio_Mundial_Arqueolog%C3%ADa (consultado em 2017-12-14).

¹⁷ Disponível em <http://www.iberomuseus.org/publicacoes/declaracao-da-cidade-de-salvador/> (consultado em 2017-12-14).

¹⁸ Autora do blogue “*Museum 2.0*”, disponível em <http://museum2wo.blogspot.pt/> (consultado em 2017-12-14).

“*pela sua capacidade de traduzir a retórica para a prática*” ¹⁹. No seu livro *The Art of Relevance*, dá nota das experiências implementadas nesse museu para o tornar mais relevante para as pessoas ²⁰.

O museu que quase fechou as portas em 2011, por se ter tornado irrelevante para a Comunidade de Santa Cruz, mas a função social dos museus que Simon defende permitiu torná-lo mais relevante e próximo das pessoas, através do trabalho activo com a comunidade ²¹.

Museus participativos, muito para além do visitante utilizador, como este, é como imaginamos no futuro os museus de Arqueologia e, nomeadamente, o Museu do Côa. No cumprimento da *Recomendação Relativa à Protecção e Promoção dos Museus e das Coleções, da sua Diversidade e do seu Papel na Sociedade* ²², aprovada a 17 de Novembro de 2015, em Paris, no âmbito da 38.ª sessão da Assembleia Geral da UNESCO.

Esta nova Recomendação marca uma posição sobre as orientações a seguir pelos Estados Membros em matéria de políticas museológicas, na qual surge uma nova definição de museu, correspondendo à ideia de “*um museu do século XXI construído em termos participativos*” ²³.

4.2. ARQUEOLOGIA PÚBLICA E MUSEOLOGIA PARTICIPATIVA

Apesar de serem duas disciplinas totalmente autónomas, com objectivos diferentes, a Arqueologia e a Museologia convergem na responsabilidade perante a sociedade em investigar, conservar e divulgar a nossa memória histórica (AZUAR RUIZ, 2013: 16).

Em busca dessa convergência, recentemente, defendemos o desenvolvimento de um amplo *Programa de Arqueologia Comunitária do Vale do Côa* (FRANCISCO e GIL, 2017) que, a ser implementado, permitirá ultrapassar a impermeabilidade do “*discurso autorizado de património*” (SMITH, 2006 e 2011), decorrente de duas décadas de Arqueologia pública em que as comunidades locais não têm sido consideradas nas políticas públicas de investigação, gestão e salvaguarda do Património nesta região. Propusemos ainda o reforço da componente social da Arqueologia, através da criação de uma *Rede Colaborativa*, por forma a incentivar a prática de uma Arqueologia

¹⁹ Segundo recensão publicada em <https://nomundodosmuseus.hypotheses.org/7208> (consultado em 2017-12-14).

²⁰ Ver <http://www.artofrelevance.org/> (consultado em 2017-12-14).

²¹ Ver “*Opening up the Museum*”, disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=aIcwIH1vZ9w> (consultado em 2017-12-14).

²² Disponível em <http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/news/comunicados/recomendacao-da-unesco-relativa-protecao-e-promocao-dos-museus-e-das-colecoes-da-sua-diversidade-e-do-seu-papel-na-sociedade/> (consultado em 2017-12-14).

²³ A interiorização e a adopção do paradigma de museu participativo, em que as afinidades e os papéis dos públicos vão muito além da sua mera consideração como visitantes ou utilizadores, é talvez o aspecto que poderá ter maior repercussão. Isso significa uma mudança de paradigma e de mentalidade, que se traduz sempre em mudanças mais lentas.

Foto: José Paulo Francisco.

colaborativa que permita a transformação do paradigma hegemónico vigente (FRANCISCO e GIL, 2017).

A investigação colaborativa que defendemos insere-se na estratégia assumida na actualidade pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e visa criar contextos de inclusão dos múltiplos actores sociais nos projectos de investigação arqueológica, numa lógica de ciência cidadã e participada. Visa envolver os cidadãos em todas as fases da actividade científica, com base num modelo de colaboração, co-criação e de translação de conhecimento multidireccional.

O apelo à participação e envolvimento das comunidades em projectos de Arqueologia e Museologia conduz à necessidade de definição de objectivos precisos, bem como ao desenvolvimento de metodologias apropriadas, que facilitem a articulação dos vários actores sociais no processo de construção do seu Património.

Metodologias desenvolvidas pelo projecto britânico *Our Museum: Communities and Museums as Active Partners* (2012-2015)²⁴, financiado pela Paul Hamlyn Foundation (PHF)²⁵, que juntou sete museus britânicos num processo de implementação de práticas participativas, através das quais as comunidades foram envolvidas no processo de gestão dessas organizações²⁶.

FIG. 6 – Visita guiada à exposição permanente do Museu do Côa.

Trata-se de uma mudança organizacional, que atribui às comunidades a possibilidade de colaborarem no processo de gestão dos museus, por forma a tornarem-se museus participativos e colaborativos, via que defendemos para a gestão do Museu do Côa.

²⁴ Disponível em <http://ourmuseum.org.uk> (consultado em 2017-12-14), apresenta recursos sobre como integrar a participação através de um processo de mudança organizacional, por forma a construir parcerias activas com as suas comunidades.

²⁵ A Paul Hamlyn Foundation, criada em 1987 pelo filantropo Paul Hamlyn, apoia projectos na área social e cultural. Ver <http://www.phf.org.uk/> (consultado em 2017-12-14).

²⁶ Os resultados deste projecto foram apresentados na publicação *No Longer Us and Them*, disponível em <http://www.phf.org.uk/publications/no-longer-us-change-participatory-museum-gallery-learning-museum-programme/> (consultado em 2017-12-14).

4.3. MUSEU PARTICIPATIVO: VIAS DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUSEU DO CÔA E AS COMUNIDADES

A nossa proposta de reconversão do Museu do Côa num espaço de construção de diferentes narrativas colectivas, num museu participativo e colaborativo, através da Arqueologia colaborativa e da gestão participativa do Património, seguindo a proposta de Nina Simon, para quem o museu é uma “*institución que sirve como una plataforma que conecta a diferentes usuarios que actúan como creadores de contenido, distribuidores, consumidores, críticos y colaboradores*”²⁷, levanta uma questão que deve ser alvo de debate: deve o Museu ser um espaço colaborativo?

²⁷ Desde 2006, Nina Simon tem vindo a reflectir sobre este tema no seu blogue “*Museum 2.0*” (ver <http://musemtwo.blogspot.pt/>, consultado em 2017-12-14).

No sentido de posicionar o Museu como um recurso comunitário, seguimos Elizabeth Bollwerk e Robert Connoly, editores do livro *Positioning Your Museum As Critical Community Asset: A Practical Guide*²⁸ e organizadores da reunião anual da Society for Applied Anthropology, dedicada à questão “Museus e Questões Sociais: autoridade aberta através do envolvimento comunitário”.

A partir daí, defendermos a construção de uma rede entre o Museu e a Comunidade, através de uma abordagem co-criativa que envolva os membros da comunidade como partes interessadas do Património cultural e posicione esta organização cultural como um bem da comunidade integral.

Por esta via, o Museu deixa de ser uma instituição elitista e passa a ser um agente de integração social, lugar de encontro e intercâmbio de ideias, onde ninguém se sente excluído. Essa preocupação parece transparecer na tutela dos museus dos Estados Unidos da América, através da iniciativa *Community Catalyst*, desenvolvida pelo Institute of Museum and Library Services (agência independente do governo federal, que tem como missão a gestão dos museus e bibliotecas a nível nacional), em cooperação com o Reinvestment Fund, destinada à apresentação de propostas que visam o desenvolvimento de abordagens colaborativas nos museus e bibliotecas, cujo objectivo é “*provocar mudanças positivas na comunidade*”²⁹.

Como podemos constatar pelo exposto, o tema da participação e envolvimento do público na gestão do Património e dos museus, ganhou importância a partir de 2007, quando o Comité do Património Mundial da UNESCO ampliou os quatro pontos já aprovados dos objectivos estratégicos para a implementação da *Convenção do Património Mundial* (a credibilidade, a conservação, a capacitação e a comunicação), acrescentando o “quinto C” - Comunidades.

Desde então, as comunidades receberam uma maior atenção em todo o trabalho patrimonial e, especialmente, nos sítios classificados como Património Mundial da UNESCO. Identificar, reconhecer e valorizar a comunidade local como actor-chave no processo de gestão sustentável do Património, desenvolver métodos de diálogo construtivos entre todas as partes interessadas e encorajar a compreensão mútua e a colaboração, tornou-se um dos principais desafios dos gestores dos sítios classificados como Património Mundial pela UNESCO.

No entanto, é estranho que os museus, uma das principais instituições dedicadas à Cultura, não avaliem o seu sucesso em termos culturais. Número de visitantes, receitas, exposições e publicações são alguns

²⁸ Disponível em <https://museumcommunities.com/the-resource-guide/> (consultado em 2017-12-14).

²⁹ Ver <https://www.ims.gov/news-events/news-releases/grant-opportunity-encourages-community-development-approaches-libraries> e <https://www.ims.gov/issues/national-initiatives/community-catalyst-initiative> (consultados em 2017-12-14).

dos indicadores usados para avaliar o seu desempenho, conquanto, nenhum destes é um indicador cultural, que reflecta as necessidades culturais, oportunidades ou bem-estar da comunidade, como bem nos recorda Robert Connoly³⁰.

Torna-se cada vez mais evidente que o sistema quase tradicional de definir o Património cultural através de especialistas e académicos e, depois, explicar os seus valores às comunidades locais e visitantes, parece não ser mais o adequado, como no caso em análise.

Urge uma visão holística do Património cultural, uma abordagem co-criativa que se baseie num modelo de ciência cidadã, dê voz e seja receptivo às necessidades e interesses dos membros das comunidades locais.

A Arqueologia aplicada que defendemos, não é simplesmente um meio para criar conhecimento, mas deve servir para envolver as comunidades na tomada de decisões sobre a investigação, preservação e divulgação do seu Património cultural. Tal entendimento da Arqueologia aplicada significa uma prática *com* e não *para* o público (MERRIMAN, 2004: 6-11), e nesse entendimento está implícita uma abordagem construtivista.

5. REDE COLABORATIVA PARA A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO DO VALE DO CÔA

A noção de Património como elemento da cidadania (JORGE, 2016: 196), insere-se na proposta que recentemente apresentámos, centrada na utilização de técnicas participativas e novas fórmulas de gestão do Património, tendo como finalidade a criação da *Rede Colaborativa para a Valorização do Património Arqueológico do Vale do Côa* (FRANCISCO e GIL, 2017: 48-50).

Tendo em conta a importância da participação em modelos alternativos de gestão patrimonial, esta proposta pretende dar resposta ao repto que supõe estabelecer pontes entre políticas públicas e comunidades através da gestão descentralizada do Património, como no caso em análise.

Assenta na tríade conceptual: Território-Património-Comunidade (DE VARINE, 2009: 53 e 2011), no âmbito da filosofia sociomuseológica, e tem por base alguns exemplos, como é o caso de Val Camonica³¹, onde se criou um “distrito cultural” que reúne museus, sítios arqueológicos, monumentos e centros culturais num sistema integrado de gestão.

³⁰ Ver <https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-archaeological-practice/article/cocreation-as-a-twentyfirst-century-archaeology-museum-practice/3D55C5E037241A2AE8F876620A37B1FE> (consultado em 2017-12-14). WORTS (2006), propõe um quadro de avaliação crítica com indicadores culturais intangíveis como alternativa.

³¹ Ver <http://www.vallecamonica.cultura.it/> (consultado em 2017-12-14).

A sua implementação no âmbito da cadeia interpretativa de valor do Património (CRIADO-BOADO, 1996; CRIADO-BOADO e BARREIRO, 2013) permitirá, a longo prazo, que as comunidades sejam as responsáveis pela sua preservação, e uma gestão do Património como um bem comum (ALONSO GONZÁLEZ, 2014: 387), concebida como um processo no qual o Património ajuda a construir a comunidade e novas formas de vida comum.

Este novo *status* ontológico dos bens comuns do Património (ALONSO GONZÁLEZ, 2014: 384) abre novos caminhos de investigação, ao abandonar as lógicas do conhecimento universal que implicam uma divisão entre o investigador e o objecto de estudo, posicionando-nos em contextos reais com carácter produtivo do conhecimento (LATOURET, 2007). Esse tipo de política ontológica não visa preservar o Património “*dado*”, mas sim construí-lo de maneira a manter a relação imanente entre as comunidades e “*as coisas que elas consideram serem dignas de ser valorizadas*” (NOVELO, 2005: 86).

5.1. MUSEU DO CÔA: UM LUGAR NÃO APENAS PARA VISITAR, MAS UM ESPAÇO CÍVICO PARA A PARTICIPAÇÃO ACTIVA

A participação social representa um caminho para a democratização da gestão do Património (SHIPLEY e KOVACS, 2008; CORNWALL e EADE, 2010). No caso em análise, surge como oposição democrática à centralidade do “*discurso autorizado de património*” (SMITH, 2006 e 2011) das duas últimas décadas de Arqueologia pública na região. A sua implementação visa favorecer a justiça social e a democracia, reduzir as desigualdades, equilibrar as relações de poder e tratar as “*fracturas sociais*” criadas pela máquina patrimonial (BENDIX, EGGERT e PESELMANN, 2012; ALONSO GONZÁLEZ, 2013).

A participação das comunidades locais na gestão dos recursos patrimoniais não tem sido implementada na maioria dos sítios inscritos na *World Heritage List*, nomeadamente no Vale do Côa, desde a gestão do Parque Arqueológico / Museu do Côa. A sua implementação possibilitaria à entidade pública Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa, F. P., gestora do Parque Arqueológico / Museu do Côa, uma mudança no paradigma dos últimos vinte anos de gestão do Património arqueológico na área do PAVC e região do Vale do Côa, através da criação e desenvolvimento da *Rede Colaborativa para a Valorização do Património Arqueológico do Vale do Côa*.

Uma nova forma de gerir o Património na região, desenvolvida como processo desde a Arqueologia comunitária (MARSHALL, 2002; TULLY, 2007). Assume como base os critérios desenvolvidos por Xurxo AYÁN VILA (2014: 95), quanto aos vários tipos de projectos que podem ser aplicados:

- 1) Projectos executados por arqueólogos profissionais;
- 2) Projectos que procurem divulgar em tempo real o desenvolvimento dos trabalhos arqueológicos e os seus resultados;

- 3) Projectos que abram ao público os espaços arqueológicos durante as investigações;
- 4) Projectos que defendam a participação activa e a integração das comunidades locais;
- 5) Projectos que admitam o voluntariado;
- 6) Projectos que tenham como objectivo a rentabilidade científica e económica e a conversão de áreas arqueológicas em recursos patrimoniais.

5.2. PLANO DE ACÇÃO

A *Rede Colaborativa para Valorização do Património Arqueológico do Vale do Côa* estrutura-se em torno de quatro temáticas de acção (FRANCISCO e GIL, 2017: 48-50). Segue de perto as propostas do projecto desenvolvido pelo INRAP – *NEARCH. New scenarios for a community-involved archaeology*³², constituído por uma rede europeia de 14 parceiros de 11 países, que pretende explorar as várias dimensões da participação pública na Arqueologia contemporânea e criar um laboratório de inovação sócio-económica em Arqueologia e gestão do Património. Essas propostas consubstanciam quatro etapas fundamentais no processo de socialização do Património arqueológico da região:

- 1) Arqueologia para a comunidade: informando e envolvendo as pessoas;
- 2) Arqueologia e o imaginário: encruzilhada entre a ciência e arte;
- 3) Arqueologia e conhecimento: ensino e partilha;
- 4) Arqueologia numa economia em mutação: rumo à sustentabilidade.

Possibilita-se assim o desenvolvimento de formas de tutela que encarem o Património como factor de desenvolvimento social e económico, e a participação cidadã na investigação e na gestão de sítios arqueológicos e equipamentos que foram construídos posteriormente para a sua interpretação, alguns deles actualmente votados ao abandono por falta de meios³³.

³² Ver <http://www.nearch.eu> (consultado em 2017-12-14).

³³ Como é o caso do Castelo Velho de Freixo de Numão. Ver <http://www.culturanoorte.pt/pt/patrimonio/castelo-velho-de-freixo-de-numaol/> (consultado em 2017-12-14).

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Nas últimas duas décadas, surgiu uma nova área disciplinar que reconfigura o trabalho arqueológico com as comunidades, conceptualizada como Arqueologia pública (MERRIMAN, 2004), Arqueologia colaborativa (COLWELL-CHANTHAPHONH e FERGUSON, 2008) e Arqueologia comunitária (MARSHALL, 2002; MACDAVID, 2004; TULLY, 2007).

Tem vindo a ser entendida como uma democratização do conhecimento arqueológico (SHACKEL, 2001; HOLTORF, 2006), descrita como uma teorização inovadora sobre as relações entre presente e passado, a investigação arqueológica e o público (SIMPSON e WILLIAM, 2008). Não existindo uma ontologia, existem, no entanto, elementos metodológicos comuns, destacando-se a etnografia arqueológica como forma de entender as cosmologias e representações das comunidades acerca das “coisas arqueológicas”, as suas narrativas do passado, e a integrá-las em todas as etapas da investigação arqueológica.

Apesar disto e das múltiplas recomendações das organizações internacionais, entre as quais o ICOMOS e a UNESCO, para que as comunidades locais fossem implicadas na tomada de decisões na gestão dos sítios classificados como Património da Humanidade, observamos que esta recomendação não foi seguida pela entidade pública que gere o Parque Arqueológico / Museu do Côa.

Face ao exposto, parece por demais evidente a necessidade de rever as relações entre a Arqueologia, a Museologia, os estudos do Património e as comunidades, através da prática de uma Arqueologia colaborativa e Museologia participativa, liderada pelo Museu do Côa, atendendo à *Recomendação Relativa à Protecção e Promoção dos Museus e das Coleções, da sua Diversidade e do seu Papel na Sociedade* (UNESCO, 2015), documento que advoga a participação das comunidades no desenvolvimento das funções museológicas e apela à criação de políticas públicas inclusivas.

Um modelo de governança participativa, através da “participação cidadã na gestão do património” (DRIES *et al.*, 2015; WATSON e WATERTON, 2010), alternativa à abordagem dominante nas últimas duas décadas, que cumpra a promessa de uma gestão do património mais democrática.

A implementação dos procedimentos participativos e colaborativos propostos permitirá curar as “fracturas sociais” provocadas pelas relações de poder (BENDIX, EGGERT e PESELMANN, 2012; HAFSTEIN, 2014) do “regime patrimonial” e transformar o Museu do Côa num espaço de encontro entre teoria e prática e, mais importante, entre pessoas que gradualmente desenvolverão uma comunidade patrimonial.

Sugerimos a criação de um *Conselho Comunitário*, composto por um grupo diversificado de pessoas, que reúnam trimestralmente para partilhar ideias sobre o desenvolvimento de exposições, programas de divulgação e programas familiares e comunitários, similar ao desenvolvido desde 2012 pelo Museu de Arte e História de Santa Cruz ³⁴.

O objectivo principal é criar uma estrutura que permita equilibrar as responsabilidades e compromissos da equipa do Museu com os membros da comunidade, através do convite à participação activa no desenvolvimento de abordagens criativas e novas conexões com o Património.

O Museu ³⁵ oferecerá a estes colaboradores reconhecimento, receberá contributos e assegurará que estas contribuições sirvam efectivamente para construir o futuro da instituição cultural, por esta via participativa e colaborativa.

Finalmente, recomendamos a reclassificação do Museu do Côa como Museu Nacional, recomendação alinhada com a posição da direcção da Comissão Nacional Portuguesa do ICOM (ICOM Portugal), que considera “mesmo algo anómalo que já tal não aconteça no presente, dado que estamos perante um bem classificado como património Mundial” ³⁶.

³⁴ Ver a entrevista com Nina Simon, directora executiva do Museu de Arte e História de Santa Cruz, disponível em <http://museumtwo.blogspot.pt/2013/02/guest-post-radical-collaboration-tools.html> (consultado em 2017-12-14).

³⁵ Um “museu de território”, que gere “construções e sítios de paisagem cultural como ‘museus extensivos’, oferecendo protecção e acessibilidade acrescidas a tais patrimónios, em relação próxima com as comunidades” (conforme a Resolução do ICOM-Milão 2016 - *A Responsabilidade dos Museus para com a Paisagem*).

³⁶ Ver http://icom-portugal.org/multimedial/documentos/201705_ICOM_COA.pdf (consultado em 2017-12-14).

BIBLIOGRAFIA

- ALONSO GONZÁLEZ, P. (2013) – *The Heritage Machine: A Heritage Ethnography in Maragatería (Spain)*. Tesis doctoral. León: Universidad de León. Em linha. Disponível em http://www.academia.edu/3672048/The_Heritage_Machine_A_Heritage_Ethnography_in_Maragater%C3%ADa_Spain_ (consultado em 2017-12-14).
- ALONSO GONZÁLEZ, P. (2014) – “From a given to a construct: Heritage as a commons”. *Cultural Studies*. 28 (3): 359-390.
- ARRIETA URTIZBEREA, I. (2008) – *Participación Ciudadana, Patrimonio Cultural y Museos: entre la teoría y la praxis*. Bilbao: Universidad del País Vasco. Em linha. Disponível em <https://addi.ehu.es/handle/10810/15189> (consultado em 2017-12-14).
- AYÁN VILA, X. (2014) – “Arqueologías Públicas en las Comunidades Autónomas de Galicia”. *La Linde. Revista digital de Arqueología profesional*. 3: 93-138. Em linha. Disponível em <http://lalinde.arqueologia.com/arqueologias-publicas-en-las-comunidades-autonomas-de-galicia/> (consultado em 2017-12-14).
- AZUAR RUIZ, R. (2013) – *Museos, Arqueología, Democracia y Crisis*. Gijón: Ediciones Trea.
- BAPTISTA, António Martinho (2012) – “Museu do Côa”. *Informação ICOM.PT*. ICOM-Portugal. Série II. 16: 11-17. Em linha. Disponível em <http://www.arte-coa.pt/Ficheiros/Bibliografia/1798/1798.pt.pdf> (consultado em 2017-12-14).
- BARROS DA SILVA, H. (2015) – *Um Paradigma do Território Enquanto Matéria Construtiva: o Museu Arqueológico do Foz do Côa*. Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura apresentada à Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa. Em linha. Disponível em http://repositorio.ulusiada.pt/bitstream/11067/2269/1/mia_humberto_silva_dissertacao.pdf (consultado em 2017-12-14).
- BENDIX, R.; EGGERT, A. e PESELMANN, A. (eds.) (2012) – *Heritage Regimes and the State*. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen (*Göttingen Studies in Cultural Property*, 6).

- BRITO, L. (2014) – *Cultura: Comunicação e desenvolvimento, empreendimento do Museu do Côa*. Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Civil apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Em linha. Disponível em <https://estudogeral.sib.ucp.pt/handle/10316/38625> (consultado em 2017-12-14).
- COLWELL-CHANTHAPHONH, C. e FERGUSON, T. J. (2008) – *Collaboration in Archaeological Practice: engaging descendent communities*. Lanham: Altamira Press.
- CORNWALL, A. e EADE, D. (eds.) (2010) – *Deconstructing Development Discourse: Buzzwords and Fuzzwords*. Oxfam: Practical Action Publishing.
- CRiado-Boado, F. (1996) – “Hacia un Modelo Integrado de Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico: la cadena interpretativa como propuesta”. *PH - Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*. Sevilla: Junta de Andalucía. 16: 73-78.
- CRiado-Boado, F. e BARREIRO, D. (2013) – “El Patrimonio Era Otra Cosa”. *Estudios Atacameños*. Antofagasta: Universidad Católica del Norte. 45: 5-18.
- DAVALLON, J. (2010) – “The Game of Heritagization”. In FRIGOLÉ, J. e ROIGÉ, X. (eds.). *Constructing Cultural and Natural Heritage: Parks, Museums and Rural Heritage*. Girona: ICRPC, pp. 39-62.
- DE VARINE, H. (2009) – “Museus e Ordenamento do Território”. *Museal*. Faro: Câmara Municipal de Faro. 4: 50-59.
- DE VARINE, H. (2011) – “Gérer ensemble notre patrimoine sur notre territoire”. In PICCINNO, Valentina e TONDOLLO, Maurizio (eds.). *Territorio Comunità Patrimonio*. Gemona del Friuli: Edizioni Ecomuseo delle Acque del Gemonese, pp. 31-39.
- DRIES, M. H. et al. (2015) – *Fermweb: Crossing boundaries and connecting people in archaeological heritage management*. Leiden: Sidestone Press.
- ESPOSITO, R. (2009) – *Communitas: the origin and destiny of community*. Stanford: Stanford University Press.
- FRANCISCO, J. P. e GIL, T. (2017) – “Depois de Duas Décadas de Arqueologia Pública no Vale do Côa Terá Chegado a Hora de uma Arqueologia Participativa?”. *Côavisão*. Vila Nova de Foz Côa. 19: 43-55. Em linha. Disponível em http://www.academia.edu/33129916/Depois_de_duas_décadas_de_Arqueologia_Pública_no_Vale_do_Côa_terá_chegado_a_hora_de_uma_Arqueologia_participativa_2017_ (consultado em 2017-12-14).
- GARCÍA DIEZ, Marcos e LUÍS, LUÍS (2002-2003) – “José Alcino Tomé e o Último Ciclo Artístico Rupestre do Vale do Côa: um caso de etnoarqueologia”. *Estudos Pré-Históricos*. Viseu. 10-11: 199-223. Em linha. Disponível em <http://www.arte-coa.pt/Ficheiros/Bibliografia/1344/1344.pt.pdf> (consultado em 2017-12-14).
- HAFSTEIN, V. (2014) – “Protection as Dispossession: Government in the Vernacular”. In KAPCHAN, Deborah (ed.). *Cultural Heritage in Transit: Intangible Rights*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, pp. 25-27.
- HOLTORF, C. (2006) – “Can less be more? Heritage in the Age of Terrorism”. *Public Archaeology*. Leeds: Maney Publishing. 5: 101-110.
- JAMESON, J. H. (2013) – “Archaeologists at the Table: From Community to Global”. In JAMESON, J. H. e EOGAN, J. (eds.). *Training and Practice for Modern Day Archaeologists*. Springer, pp. 3-14.
- JAMESON, J. H. e EOGAN, J. (eds.) (2013) – *Training and Practice for Modern Day Archaeologists*. Springer.
- JORGE, V. O. (2016) – “Sustentabilidade da Ideia de Património numa Sociedade em Transformação Acelerada de Paradigma Geral”. *Portugalia*. Porto: DCTP-FLUP. Nova Série. 37: 189-200.
- LATOUR, B. (2007) – “A textbook case revisited: Knowledge as mode of existence”. In JASANOFF, S. e SOCIETY FOR SOCIAL STUDIES OF SCIENCE (eds.). *The handbook of science and technology studies*. Cambridge: MA, MIT Press, pp. 83-112.
- MACDAVID, C. (2004) – “From «traditional» archaeology to public archaeology to Community archaeology”. In SHACKEL, Paul A. e CHAMBERS, Erve J. (eds.). *Places in Mind: Public archaeology as applied anthropology*. London: Routledge, pp. 15-35.
- MARSHALL, Y. (2002) – “What is Community Archaeology?”. *World Archaeology*. London: Current World Archaeology. 32 (2): 211-219.
- MERRIMAN, N. (2004) – “Introduction: Diversity and Dissonance in Public Archaeology”. In MERRIMAN, N. (ed.). *Public Archaeology*. London: Routledge, pp. 1-18.
- NOVELO, V. (2005) – “El Patrimonio Cultural Mexicano en la Disputa Clasista”. In RODRÍGUEZ, X. C. S. e PÉREZ, X. P. (eds.). *Patrimonio Cultural: politizaciones y mercantilizaciones*. Sevilla: ElMonte, pp. 85-99.
- REAL, Fernando (2011) – “Dados Essenciais do Parque Arqueológico do Vale do Côa (1989-2011)”. *O Arqueólogo Português*. Lisboa. Série V. 1: 205-228. Em linha. Disponível em http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/publicacoes/o_arqueologo_portugues/serie_5/volume_1/dados_essenciais.pdf (consultado em 2017-12-14).
- REBELO, Camilo e PIMENTEL, Tiago (2010) – *Museu de Arte e Arqueologia do Vale do Côa*. Porto: OASRN. Ciclo de Formação “Construir em Betão” (16, 17 Abril e 8 Maio de 2010). Em linha. Disponível em http://www.oasrn.org/construirem/uploads/areaservada/areaservada6/03.4de4_museu_coa_ficha_tecnica.pdf (consultado em 2017-12-14).
- RIBEIRO, João P. C. (coord. ed.) (2009) – *O Museu do Côa*. Lisboa: IGESPAR / CECL (*Cadernos Côa*, 1).
- RICHARDSON, L. e ALMANSA SANCHEZ, J. (2015) – “Do you even know what Public Archaeology is? Trends, Theory, Practice, Ethics”. *World Archaeology*. 47 (2): 194-211.
- SEABRA, N. M. (coord. ed.) (2004) – *Museu de Arte e Arqueologia do Vale do Côa. Concurso para o Projecto*. Lisboa: Librus - Publicações Técnicas / IPA (catálogo da exposição sobre os projectos concorrentes ao concurso).
- SHACKEL, P. (2001) – “Public Memory and the Search for Power in American Historical Archaeology”. *American Anthropologist*. Arlington: American Anthropological Association. 103 (3): 655-670.
- SHIPLEY, R. e KOVACS, J. F. (2008) – “Good governance principles for the cultural heritage sector: Lessons from international experience”. *Corporate Governance. The International Journal of Business in Society*. Bingley: Emerald Publishing. 8 (2): 214-228.
- SIMON, Nina (2010) – *The Participatory Museum*. Em linha. Disponível em <http://www.participatory-museum.org/> (consultado em 2017-12-14).
- SIMPSON, F. e WILLIAMS, H. (2008) – “Evaluating Community Archaeology in the UK”. *Public Archaeology*. Leeds: Maney Publishing. 7 (2): 69-90.
- SMITH, L. (2006) – *Uses of Heritage*. London / New York: Routledge.
- SMITH, L. (2011) – “El «Espejo Patrimonial». ¿Ilusión narcisista o reflexiones múltiples?”. *Antípoda - Revista de Antropología y Arqueología*. Bogotá: Universidad de Los Andes. 12: 39-63.
- TULLY, G. (2007) – “Community archaeology: general methods and standards of practice”. *Public Archaeology*. Leeds: Maney Publishing. 6 (3): 155-187.
- WATSON, S. e WATERTON, E. (2010) – “Heritage and community engagement”. *International Journal of Heritage Studies*. London: Taylor & Francis. 16 (1-2): 1-3.
- WORTS, D. (2006) – “Measuring Museum Meaning: A Critical Assessment Framework”. *Journal of Museum Education*. London: Taylor & Francis. 31 (1): 41-49.

RESUMO

Com a chegada dos Muçulmanos à Península Ibérica, registam-se transformações ao nível do registo material. A Arqueologia pode esclarecer o alcance deste tipo de processos e a sua transformação ao longo do tempo. Porém, os estudos arqueológicos sobre o século VIII d.C. são escassos para quase todos os contextos peninsulares. Este artigo procura identificar as causas desse desinteresse quase generalizado, tendo por base uma investigação historiográfica e bibliométrica que permite elaborar algumas hipóteses explicativas.

PALAVRAS CHAVE: Idade Média (islâmica); Século VIII; Bibliometria; Historiografia.

ABSTRACT

Material records changed with the arrival of Muslims to the Iberian Peninsula. Archaeology can help understand the full scope of this type of process and its transformation throughout the times. However, archaeological studies of the 8th century AD are rare for almost all peninsular contexts. This article seeks to identify the causes of this almost generalised lack of interest by starting from historiographic and bibliometric research and putting forward some explanatory hypotheses.

KEY WORDS: Middle ages (Islamic); 8th century; Bibliometry; Historiography.

RÉSUMÉ

Avec l'arrivée des Musulmans dans la Péninsule Ibérique, on observe des transformations au niveau du registre matériel. L'Archéologie peut éclaircir la portée de ce type de processus et sa transformation au long du temps. Cependant, les études archéologiques sur le VIII^{ème} siècle ap. J.-C. sont rudimentaires pour presque tous les contextes péninsulaires. Cet article cherche à identifier les causes de ce désintérêt presque généralisé, en se basant sur une recherche historiographique et bibliométrique qui permet d'élaborer certaines hypothèses explicatives.

MOTS CLÉS: Moyen Âge (islamique); VIII^{ème} siècle; Bibliométrie; Historiographie.

¿Por qué no se estudia el siglo VIII?

una reflexión historiográfica y bibliométrica

Ana Mateos Orozco¹

INTRODUCCIÓN

Tras la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica se suceden toda una serie de cambios que pueden observarse en el registro material. De esta manera, la arqueología puede arrojar luz sobre el alcance de estos procesos así como el tiempo que tardan en producirse. Sin embargo, los estudios arqueológicos sobre el siglo VIII son escasos en casi toda la península. Con este artículo intentaremos explicar el porqué del desinterés casi generalizado por los estudios relativos a estos momentos, partiendo de un estudio historiográfico y bibliométrico. A partir de estos datos podremos elaborar una serie de hipótesis que puedan ayudarnos a explicar alguno de los motivos por los que el siglo VIII queda relegado de la investigación.

SÍNTESIS DE LOS ESTUDIOS SOBRE EL SIGLO VIII

Los estudios de cerámica islámica tienen su origen en una breve, pero muy importante publicación de Gómez Moreno en 1888, en la que recoge la cerámica obtenida de intervenciones en el entorno de la ciudad de *Illbirah* (Granada). Después de él se llevaron a cabo algunos estudios similares, aunque no adquieren especial relevancia hasta los años 70. Es entonces cuando Roselló Bordoy, en 1975, publica *Ensayo de sistematización de la cerámica islámica de Mallorca*. En este, y en posteriores estudios, analiza la nomenclatura y las formas de la cerámica islámica de la isla homónima, recogiendo también las formas de las primeras épocas. En 1978 se realiza el Primer encuentro de cerámica medieval del Mediterráneo Occidental en Francia (*Ier Colloque International, Valbonne, 1978: La Céramique médiévale en Méditerranée occidentale. Xe-XVe siècles*), suponiendo un punto de inflexión por reunir a autores con diferentes puntos de vista, y sobre todo, con formaciones muy dispares. Zozaya presenta su estudio sobre la evolución de la cerámica teniendo

¹ Universidad de Sevilla
(anno1702@hotmail.com).

en cuenta las cronologías y el marco social y político, y Bazzana, atendiendo más a los aspectos tecnológicos, presenta las primeras muestras de cerámica del *Sharq al-Andalus*, el este de España (CARVAJAL LÓPEZ y JIMÉNEZ PUERTAS, 2011: 3-7). Todos ellos continuarán y complementarán sus contribuciones posteriormente.

Años después aparecen más autores que dedicarán sus estudios a los primeros años de al-Andalus, entre ellos podemos destacar a Manuel Acíen y posteriormente a su discípula Sonia Gutiérrez Lloret. Gutiérrez Lloret ve un sistema de producción y distribución introducido por los musulmanes pero que continúa asociado al mundo visigodo formalmente y al sistema de producción feudal (CARVAJAL LÓPEZ y JIMÉNEZ PUERTAS, 2011: 10).

En la década de los 90 encontramos a Antonio Malpica, que se dedicará tanto al estudio de las producciones tanto altomedievales como tardorromanas. Además, se desarrollan diversos congresos y revistas que revitalizan los estudios islámicos, algo que va a permitir que avancen los estudios de la etapa paleoandalusí. Podemos destacar “La Taula Rodona” de *Arqueomediterrania*, en Badalona en 1997 y el congreso *Estudios de Cerámicas Tardoantiguas y Altomedievales*, en Granada, coordinado por Malpica y Carvajal, en 2007. Además, desde 2001 y con el objetivo de anular la frontera con Portugal en los estudios islámicos para poder estudiar al-Andalus sin los límites establecidos actualmente, se establecen el *Sharq* y el *Garb al-Andalus*, generando las Jornadas de Cerámica Medieval y Postmedieval de Tondela (Portugal) (ALBA CALZADO y GUTIÉRREZ LLORET, 2008). Existen también dos estados de la cuestión bastante completos, uno realizado en 2008 por Alba Calzado y Gutiérrez Lloret, y otro en 2011 por Carvajal López y Jiménez Puertas.

Cabe destacar los congresos llevados a cabo en Mérida de la mano del CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en 2001 *Visigodos y Omeyas* coordinado por Caballero Zoreda y Mateos Cruz y en 2004, *Cerámicas Tardorromanas y Altomedievales*, coordinado por los dos señalados anteriormente y Retuerce Velasco. En cuanto a revistas, debemos mencionar el *Boletín de Arqueología Medieval y Arqueología Medieval* (Mérida), ambas en 1992, y *Arqueología y Territorio Medieval* en 1994 de la Universidad de Jaén (ALBA CALZADO y GUTIÉRREZ LLORET, 2008).

Entre las publicaciones más recientes encontramos el libro *711 Arqueología e Historia entre dos mundos*, publicado en 2011. En él se recogen la mayoría de estudios hasta la actualidad sobre finales del siglo VII y comienzos del VIII, así como las primeras muestras de islamización, realizando un recorrido bastante amplio por toda la península.

Para el mismo tema de la islamización debemos destacar los novedosos estudios sobre monedas, que nos muestran la realidad administrativa con la existencia de monedas bilingües en los primeros momentos de Ariza Armada en 2016, y precintos de plomo, vestigios de los pactos de paz con ciudades como Ossonoba, Sevilla, Medina Sidonia o Beja, que señalan la no toma violenta de algunas ciudades, por Tawfiq

Ibrahim en 2011. También los estudios antropológicos de las *maqbaras* están aportando datos de mucho interés como el calado de los nuevos pobladores, la existencia de uniones o incluso su origen geográfico. En este sentido destacan los estudios de tres necrópolis de transición: Pamplona publicado por Serrano en 2009 y Faro, García-Barberana y Unzu en 2011; Marroquíes Bajos por Castillo Armenteros, Navarro Pérez y Serrano Peña en 2011; y Écija, estudiado por la antropóloga Sonia Zakrzewski también en 2011.

A modo de resumen, podemos establecer que existen diversos autores dedicados a zonas concretas peninsulares en las cuales el siglo VIII sí cuenta con estudios desarrollados, y en algunos casos, con tradición investigadora. En el sudeste destaca Sonia Gutiérrez Lloret, ya mencionada, que ha realizado los estudios más completos sobre cerámica paleoandalusí y emiral de manera paralela a la tardoantigua. Gracias a su labor se ha podido establecer una serie de tipologías características de estos momentos al menos para esta zona. Muchos de sus estudios se centran en la Cora de Tudmir. En el centro peninsular encontramos a Caballero Zoreda, Retuerce, Mateos Cruz y Vigil Escalera, todos ellos trabajan en torno a la zona de Mérida, Toledo y Madrid. En el este y las Baleares encontramos a Ribera y Roselló estableciendo una seriación de la cerámica andalusí para la isla de Mallorca. En Andalucía Oriental, Antonio Malpica y colaboradores están generando un volumen de información bastante importante en la última década. En la zona oeste los estudios arqueológicos de la etapa paleoandalusí son muy escasos aunque en los últimos años se han llevado a cabo algunos en la zona norte de Portugal, con autores como Gaspar o Fontes. Ante este panorama investigador tan dispar para las diferentes zonas peninsulares, vimos necesaria la realización de un estudio bibliométrico.

ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO

Con el estudio de los aspectos básicos de las publicaciones científicas centradas en la arqueología sobre el siglo VIII, intentaremos responder a diversas preguntas relacionadas con el lugar de publicación, cuáles son las zonas más estudiadas, cuándo se realizan mayoritariamente estos estudios, su volumen, etc. A partir de estos datos podremos elaborar una serie de hipótesis que puedan ayudarnos a explicar alguno de los motivos por los que el siglo VIII queda relegado de la investigación.

La base de datos en la que se basa el posterior análisis se realizó mediante una recopilación de bibliografía en diferentes buscadores de publicaciones científicas de la Península Ibérica como *Dialnet*, *Fama*, *Google Scholar* y *Academia.edu*, tras identificar a algunos autores relevantes.

Los datos obtenidos no suponen la totalidad de las publicaciones, sino las aparecidas al introducir palabras clave como “paleoandalusí”,

FIG. 1 – Comparación del volumen de publicaciones en función al lugar de publicación y la zona de estudio tratada.

“Siglo VIII d.C.”, “Alta Edad Media” o “emiral”, con los resultados pudimos observar en primer lugar la dificultad a la hora de buscar bibliografía para estos momentos principalmente derivada de la variabilidad de tér-

minos usados para este periodo. La base de datos se estructuró atendiendo a aquellas preguntas con cuyas respuestas podríamos establecer hipótesis, estas fueron: ¿Sobre qué área encontramos mayor volumen de publicaciones? ¿Dónde se publican o editan la mayoría de estos estudios? ¿En qué momento se dan la mayoría de estudios sobre el siglo VIII? ¿Cuál es el tipo de publicación más utilizado?

Debido a que la mayoría de los datos permitían la comparación de frecuencias de aparición, nos basamos en este criterio para comprobar las diferencias entre cada una de las zonas establecidas para el estudio. En primer lugar decidimos comparar las “Zonas de Estudio” con los “Lugares de Publicación”, con esto podemos ver también la cantidad de publicaciones de manera individual (Fig. 1). Como podemos observar, la cantidad de publicaciones en el este y el sureste es mucho mayor que en el resto peninsular. Solo se les equiparan aquellos estudios que abordan el tema de manera general y realizan análisis a nivel peninsular. Debemos señalar que a pesar de que es esto lo que se infiere de los títulos, e incluso palabras clave de muchas de las publicaciones, al consultarla se obtiene información de la zona levantina y el

centro peninsular. De igual manera, los tres títulos que aparecen en el suroeste, abordan el tema de manera concisa y sin llegar a mostrar materiales o vestigios de algún tipo. Podemos observar que a pesar de ser la zona levantina (este y sudeste) es la que más se ha estudiado, no es en esta donde más publicaciones se producen, aunque solo es la zona Centro la que las supera en ello.

Lo siguiente a realizar fue el análisis de la cantidad de publicaciones producidas cada año (Fig. 2). Con esto se ha podido establecer en qué momento podemos observar más estudios y podremos interpretar si esto se relaciona con alguna causa externa.

Antes de analizar los datos, hay que señalar que el enorme pico que se genera en 2011 no es representativo del todo. En la base de datos se han recogido los títulos de publicaciones conjuntas como actas de congresos, ya que no sería real poner estas publicaciones como una sola, puesto que no todos los artículos que incluyen tratan el tema. De esta forma, el pico de 2011 se explica por la publicación del libro *711 Historia y Arqueología entre dos mundos*, que recoge un gran número de publicaciones sobre el siglo VIII y la etapa paleoandalusí.

FIG. 2 – Volumen de publicaciones por año.

FIG. 3 – Comparación del volumen de publicaciones en función al tipo de publicación y al año en el que se realizan.

Dejando esto a un lado, podemos ver el comienzo de las publicaciones entre los años 70 y los 80. Desde el año 2000 hasta 2008, momento en el que se observa un pico bastante acentuado hacia abajo. Después de este descenso de publicaciones, vuelven a aumentar y se mantienen, aunque con altibajos más o menos constantes.

Estudiar el tipo de publicación puede ser interesante para poder diferenciar los intereses y también de cuánta información se dispone, ya que si no hay información suficiente sobre un tema, no es sencilla la publicación de una obra monográfica. El resultado de esta prueba nos muestra que no hay grandes diferencias a la hora de publicar en un medio o en otro. Suponemos que dependiendo de la zona sí hay variaciones, así como dependiendo del año.

Para poder observar esto se elaboran las dos últimas gráficas.

Comparando el tipo de publicación con el año (Fig. 3), podemos ver que en 2011, como ya señalamos antes, predominan los Capítulos en Libro, muchos de ellos pertenecientes al libro que ya mencionamos. Por lo general vemos que la tendencia general es bastante homogénea, y que no hay grandes diferencias.

Finalmente, en la última gráfica (Fig. 4), sí que podemos inferir diferencias. Por ejemplo, la mayor cantidad de publicaciones en libros se da para el este, sudeste y los estudios a nivel general, son los lugares que generan más volumen de información, y por tanto la información necesaria

como para hacer libros monográficos. El tipo que más predomina es la revista ya que está presente en todas las zonas, a excepción del oeste. Tras esto lo más utilizado son las Actas de Congreso.

INFERENCIAS SOBRE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO

En primer lugar este estudio permite ver que hay una gran deficiencia para el conocimiento del siglo VIII y que esta radica en la falta de bibliografía y por tanto, de publicaciones científicas. Sin embargo, podemos ver cómo conforme han ido pasando los años la tendencia a estudiar esta época ha aumentado, teniendo rachas con bastante producción. El hecho de que la zona más estudiada sea el este y el sudeste tiene fácil explicación, como ya señalamos en la historiografía. Es este el lugar donde se comienza a investigar la cerámica medieval y en concreto el

FIG. 4 – Comparación del volumen de publicaciones según zona estudiada y tipo de publicación.

periodo que nos concierne, por tanto, no es de extrañar que, teniendo una historiografía más larga, tengamos mayor información.

Con este tipo de análisis bibliométrico podemos ver incluso las tendencias de algunas zonas a nivel de investigaciones. El hecho de que el suroeste, por ejemplo, tenga menos publicaciones para esta época, significa que la tendencia en este lugar es investigar otros momentos históricos, quizás de mayor relevancia histórica en ese territorio. Es decir, en lugares como Sevilla, existen periodos o momentos históricos de tal relevancia y que generan tanta información o interés, que eclipsan a otros.

Hemos obtenido que muchas de estas publicaciones tienen lugar en la zona centro, esto se debe a que Madrid, como capital, tiene mayor capacidad para publicar, y por otro lado centraliza gran parte de los estudios.

Quizás una de las pruebas más curiosas es la del número de publicaciones por año, en la que observamos cómo en los primeros años del siglo XXI aumentan las publicaciones de forma exponencial, produciéndose después, en 2008, una gran caída. Estos años coinciden con los años de bonanza económica y constructiva, y con ello el auge de la arqueología urbana. Estas supusieron el contexto clave para facilitar la identificación de materiales, con cronologías obtenidas a partir de estratigrafías con secuencias de ocupación completa, algo que se da en muchas ciudades españolas.

CONCLUSIONES

El siglo VIII es un siglo de transición cultural. Partiendo de esta base, nos encontramos ante un momento de complejidad social, lo que dificulta su estudio y el reconocimiento de sus componentes y sus límites. El repertorio material de estos momentos está formado por elementos tanto visigodos como emirales, siendo usual que estos materiales se clasifiquen en uno u otro periodo, sin llegar a crear un repertorio conjunto que sea representativo de estos momentos de transición. Por otro lado, y debido en gran parte a que se desconocen estas producciones, estos materiales han tendido a ser confundidos con los de época prehistórica, por estar fabricados a mano, por sus bordes almendrados, mamelones, carenas o bases planas, por lo que los contextos son extremadamente fundamentales para su correcta interpretación (ALBA CALZADO y GUTIÉRREZ LLORET, 2008: 588).

Fundamentalmente aparece vajilla de cocina, algo que ha limitado su estudio debido a que durante mucho tiempo, la tendencia central siempre fue estudiar elementos de prestigio o lujo, quedando estos repertorios en segundo lugar u olvidados (ALBA CALZADO y GUTIÉRREZ LLORET, 2008: 596-597; GUTIÉRREZ LLORET, 1988: 33). Por otro lado la cerámica común dificulta el establecer cronologías precisas debido a que estos materiales se mueven por periodos temporales mucho más amplios (ALBA CALZADO y GUTIÉRREZ LLORET, 2008:

607). Otra complicación asociada al reconocimiento material del siglo VIII es el desconocimiento del registro del siglo VII (GUTIÉRREZ LLORET, 1988: 35). Sin embargo, en las últimas décadas los estudios de la Tardoantigüedad han ido creciendo de manera exponencial. Para la zona del Bajo Guadalquivir contamos con varias publicaciones entre las que destacamos la realizada en 2013 por Enrique García Vargas *et al.*, llamada el *Bajo Guadalquivir durante la Antigüedad Tardía (Siglos III-VII d.C.). Ensayo de una tipología de asentamientos*, una revisión de trabajos anteriores de García Vargas y Vázquez Paz entre 2012 y 2013.

Los siglos VI y VII son siglos que por sí solos presentan complicaciones que dificultan su estudio de materiales al encontramos con una realidad cultural muy compleja y variada formada por hispanorromanos, visigodos y bizantinos en la costa mediterránea. Por otro lado, la cerámica visigoda aparece frecuentemente de manera sesgada, casi en su totalidad asociada a ajueres y contextos funerarios (GUTIÉRREZ LLORET, 1988: 34). Muchos de estos materiales se encuentran depositados en museos debido a que provienen de excavaciones antiguas. Esto supone también un problema a la hora de su estudio, ya que en el momento de la excavación no se atendieron como se debería. Ejemplo de ello fue el estudio de la cerámica tardoantigua y emiral del Cerro del Molino del Tercio en Granada, cuyo estudio retoma Jiménez Puertas en 2008.

Podemos señalar que el contexto de aparición del registro material es completamente necesario en estos casos, ya que no tenemos series tipológicas bien establecidas (GUTIÉRREZ LLORET, GAMO PARRAS Y AMORÓS RUIZ, 2003: 161). También, debemos indicar la necesidad de conocer las formas precedentes, para así poder determinar si en este momento de cambio cultural, se dan procesos de continuidad o ruptura. En el caso de que no existieran repertorios materiales bien estudiados, Sonia GUTIÉRREZ LLORET (1986: 148) afirma que lo más correcto sería realizar un estudio paralelo de los materiales del siglo VIII y tardoantiguos, como se realiza en la Ermita de Fontcalent, en Alicante, La Alcudia, de Elche y la Arneva de Orihuela.

A nivel de trabajo investigador, también existen limitaciones que derivan fundamentalmente de la escasez de publicaciones y en muchos casos del desinterés por parte de los investigadores por este siglo. Son numerosas las publicaciones cuyos títulos sugieren la temática de la transición entre la Tardoantigüedad y la Alta Edad Media, y pasan por alto el siglo VIII, fundamental para la comprensión de los cambios que se sucederán en los años posteriores. El siglo VIII se encuentra inserto dentro de una dinámica de "Épocas Oscuras" muy frecuentes en la etapa medieval. Algunas de estas épocas se han ido conociendo poco a poco, pero aún existen algunas que necesitan más estudios que esclarezcan qué ocurre en estos momentos.

A pesar de ello existen excepciones como la zona oriental de la península. Diversos autores como Rosselló Bordoy, Gutiérrez Lloret, Ación Almansa o Malpica Cuello han dedicado gran parte de su labor inves-

tigador a descubrir el registro material de la etapa paleoandalusí. Al haber comenzado a indagar en esta etapa desde momentos más temprano que el resto de la península, encontramos una producción más completa y una tradición investigadora más afianzada.

En otros lugares de la península da la impresión de que el siglo VIII pasa desapercibido ante otras etapas que generan mucha información o que son muy llamativas. En la propia Edad Media Islámica encontramos momentos como la Córdoba Califal, la Sevilla Almohade o la Granada Nazarí, con un calado tan grande que eclipsan momentos anteriores de los que conservamos menos datos. Además, en este mismo sentido, existen etapas históricas que le dan a la ciudad una importancia excepcional, por ejemplo cualquier vestigio de las ciudades imperiales romanas o momentos en los que las ciudades capitalizan un territorio. Para que esto se dé, normalmente debemos encontrar territorios bien dominados y con un poder establecido que permita el crecimiento de la ciudad, algo que no ocurre en los primeros momentos del siglo VIII.

Por otro lado, la tendencia para estudiar la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica es fundamentalmente filológica. Los datos obtenidos por la arqueología podrían suponer, y de hecho lo están haciendo, nuevas visiones o cambios en las ideas tradicionales. No nos referimos únicamente al estudio de los materiales cerámicos, sino a los numerosos pactos de paz en precintos de plomo, las monedas o *maqbaras* de transición ya mencionadas.

Atendiendo al contexto en el que nos encontramos en la actualidad, con una gran cantidad de materiales provenientes de excavaciones urbanas, antes mencionadas, depositados en los museos y tipologías que empiezan a esbozarse, podemos decir que es el momento clave para estudiar a fondo este periodo y poder responder qué ocurre en el siglo VIII. Hemos visto que en los últimos años parece haber crecido en interés en esta etapa por diversos factores, especialmente en Andalucía Oriental. Esperamos que esta misma dinámica se repita para Andalucía Occidental y el sur de Portugal en trabajos futuros.

BIBLIOGRAFÍA

- ALBA CALZADO, M. y GUTIÉRREZ LLORET, S. (2008) – “Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión”. En BERNAL CASASOLA, D. y RIBERA I LACOMBA, A. (coord.). *Cerámicas hispanorromanas. Un estado de la cuestión*. Universidad de Cádiz, pp. 585-616.
- CARVAJAL LÓPEZ, J. C. y JIMÉNEZ PUERTAS, M. J. (2011) – “Studies of the early medieval pottery of al-Andalus”. *Early Medieval Europe*. Oxford, pp. 1-25.
- GUTIÉRREZ LLORET, S. (1986) – “Cerámicas comunes altomedievales. Contribución al estudio del tránsito de la antigüedad al mundo paleoislámico en las comarcas meridionales del País Valenciano”. *Lucentum*. Alicante. 5: 147-166.
- GUTIÉRREZ LLORET, S. (1988) – *Cerámica común paleoandalusí del sur de Alicante (siglos VII-X)*. Alicante.
- GUTIÉRREZ LLORET, S.; GAMO PARRAS, B. y AMORÓS RUIZ, V. (2003) – “Los contextos cerámicos altomedievales del Tolmo de Minateda y la cerámica altomedieval en el Sudeste de la Península Ibérica”. En CABALLERO ZOREDA, L.; MATEOS CRUZ, P. y RETUERCE VELASCO, M. (coord.). *Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica: ruptura y continuidad (II Simposio de Arqueología, Mérida 2001)*. Madrid, pp. 119-168.

BIBLIOGRAFÍA MENCIONADA EN LA HISTORIOGRAFÍA

- A.A.V.V. (1997) – *Arqueomediterrània 2. Taula Rodona Contextos Ceràmics d'Època Romana Tardana i de l'Alta Edad Mitjana (segles IV-X)*. Badalona. 1996. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. Museu de Badalona. Universitat de Barcelona.
- A.A.V.V. (1995) – *1.ª Jornadas de Cerámica Medieval e Pós-Medieval. Métodos e resultados para o seu estudo*. Tondela (Portugal), 28-31 octubre 1992. Tondela.
- ARIZA ARMADA, A. (2016) – “Los dinares bilingües de Al-Andalus y el Magreb”. *Hécaté*. 3: 167-158.
- BAQUEDANO, E. (dir.); GARCÍA MORENO, L. A. y VIGIL-ESCALERA, A. (coords.) (2011) – *711. Arqueología e Historia entre dos mundos*. Madrid: MAR, Comunidad de Madrid (Zona Arqueológica, 15).
- BAZZANA, A. y GUICHARD, P. (1980) – “Céramiques communes médiévales de la région valencienne”. En *La Céramique médiévale en Méditerranée occidentale. Xe-XVe siècles*. Valbonne, 11-14 septembre 1978. Paris: CNRS, pp. 321-334.
- CABALLERO ZOREDA, L. y MATEOS, P. (2001) – *Visigodos y omeyas: un debate entre la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media, (Mérida, abril de 1999)*. Mérida: CSIC.
- CABALLERO ZOREDA, L.; MATEOS CRUZ, P. y RETUERCE VELASCO, M. (2004) – *Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica: ruptura y continuidad*. Mérida: CSIC (Archivo de Arqueología Española, 28).
- CASTILLO ARMENTEROS, J. C.; NAVARRO PÉREZ, M. y SERRANO PEÑA, J. L. (2011) – “Las Maqbaras de Marroquíes Bajos (Jaén) en torno al 711”. En GARCÍA MORENO, L. A. y VIGIL-ESCALERA, A. (coord.). *711 Arqueología e Historia entre dos mundos*. Alcalá de Henares: Museo Arqueológico Regional, pp. 273-292.
- FARO, J. A.; GARCÍA-BARBERANA, M. y UNZU, M. (2011) – “Las necrópolis pamplonesas del 700”. En GARCÍA MORENO, L. A. y VIGIL-ESCALERA, A. (coord.). *711 Arqueología e Historia entre dos mundos*. Alcalá de Henares: Museo Arqueológico Regional, pp. 293-312.
- GARCÍA VARGAS, Enrique *et al.* (2013) – “El Bajo Guadalquivir Durante la Antigüedad Tardía (siglos III-VII d.C.): ensayo de una tipología de asentamientos”. En *El Espejismo del Bárbaro. Ciudadanos y extranjeros al final de la Antigüedad*. Castellón: Universitat Jaume I, pp. 229-289.
- GÓMEZ MORENO, M. (1888) – *Medina Elvira*. Granada: Imprenta de la Lealtad.
- IBRAHIM, T. (2011) – “Nuevos documentos sobre la conquista Omeya de España: los precintos de plomo”. En GARCÍA MORENO, L. A. y VIGIL-ESCALERA, A. (coord.). *711 Arqueología e Historia entre dos mundos*. Alcalá de Henares: Museo Arqueológico Regional, pp. 145-162.
- MALPICA CUELLO, A. y CARVAJAL LÓPEZ, J. C. (2007) – *Estudios de cerámicas tardoantiguas y altomedievales*. Granada: Editorial Alhulia.
- ROSELLÓ BORDOY, G. (1975) – “La cerámica árabe en Mallorca: avances sobre su tipología y cronología”. *MAYURQA: revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts*. 14: 215-230.
- ZAKRZEWSKI, S. (2011) – “Population Migration, Variation, and Identity. An Islamic Population in Iberia”. En AGARWAL, S. C. y GLENCROSS, B. A. (eds.). *Social Bioarchaeology*. Blackwell Publishing, pp. 183-211.
- ZOZAYA, J. (1980a) – “Aperçu général sur la céramique espagnole”. En *La Céramique médiévale en Méditerranée occidentale. Xe-XVe siècles*. Valbonne, 11-14 septembre 1978. Paris: CNRS, pp. 265-296.
- ZOZAYA, J. (1980b) – “Essai de chronologie pour certains types de poterie califale andalouse”. En *La Céramique médiévale en Méditerranée occidentale. Xe-XVe siècles*. Paris: CNRS, pp. 311-315.

RESUMO

O paradigma dos orçamentos participativos, tendo por exemplo o projecto Caracterização e Plano de Acção do Canhão Cársico de Ota, vencedor do primeiro orçamento participativo do Município de Alenquer.

Com vertentes de investigação e desenvolvimento regional nas temáticas da Biologia, Geologia e Arqueologia, este projecto fomenta a multidisciplinariedade e a participação dos cidadãos. Apresentam-se aqui as suas características genéricas e os resultados da componente da Arqueologia.

PALAVRAS CHAVE: Arqueologia pública; Gestão do Património; Sociedade; Ciência cidadã; Orçamento participativo.

ABSTRACT

The paradigm of participatory budgets, taking as an example the Ota Karst Cannon Characterisation and Action Plan, which won the first participatory budget of the Municipality of Alenquer.

The author presents the general characteristics and the results of the Archaeological component of the project, which promotes a multidisciplinary approach (with local research and development facets in the areas of Biology, Geology and Archaeology) and encourages citizen participation.

KEY WORDS: Public Archaeology; Heritage Management; Society; Citizen Science; Participatory budget.

RÉSUMÉ

Le paradigme des budgets participatifs, avec en exemple le projet Caractérisation et Plan d'Action du Canon Cársico de Ota, vainqueur du premier budget participatif de la Municipalité de Alenquer.

Avec des versants de recherche et de développement régional dans les domaines de la Biologie, de la Géologie et de l'Archéologie, ce projet favorise la pluridisciplinarité et la participation des citoyens.

On présente ici leurs caractéristiques génériques et les résultats de la composante Archéologie.

MOTS CLÉS: Archéologie publique; Gestion du Patrimoine; Société; Science citoyenne; Budget participatif.

^I Investigador independente (andrelopes@campus.ul.pt).

^{II} ICAEHB - Interdisciplinary Center for Archaeology and Evolution of Human Behaviour (catarinabasilio@gmail.com).

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O Estranho Caso da Ota

o paradigma dos Orçamentos Participativos e os resultados de um projecto “comunitário”

André Texugo ^I e Ana Catarina Basílio ^{II}

INTRODUÇÃO

Portugal tem assistido a um crescimento abrupto do fenómeno dos Orçamentos Participativos, não ficando imune às dinâmicas inerentes, que, num primeiro momento, surgem e reflectem uma tendência internacional. Ainda assim, Portugal tem sido um dos países da Europa que maior interesse tem demonstrado sobre esta política de cidadania activa e participada, verificando-se no nosso território uma das propeções mais elevadas de “autarquias experimentadoras”.

O Orçamento Participativo (OP) pode ser definido como um modelo de gestão aplicado por um município ou freguesia concretas, que pretendem inverter as relações e meios tradicionais de produção de decisões. Promovem, desta feita, a existência e aplicação de um modelo de gestão local/regional, com efeitos políticos directos, que funciona no sentido inverso geralmente aplicado, dotando as bases decisórias de um poder tipicamente característico dos agentes políticos. Estas condições permitem ao cidadão comum, através dos mecanismos deliberativos associados incondicionalmente ao OP, emergir no espaço público, não apenas como cidadãos anónimos, mas como agentes dinamizadores e responsáveis, capazes de realizar escolhas fundamentais para a vida colectiva, assumindo-se e valorizando-se por essas mesmas escolhas (Fig. 1).

É neste contexto de fluidez decisória e de grande influência dos cidadãos, que surge o projecto do Canhão Cársico de Ota, com o intuito de proceder à sua caracterização, valorização e protecção, através da elaboração de um plano de acção específico, que abarca diversas áreas científicas, nas quais a Arqueologia tem preponderância. Como tal, o propósito desta apresentação é, objectivamente, ilustrar não só uma nova via/caminho para o desenvolvimento de trabalhos de valorização arqueológica ligada, directamente, às populações, como partilhar a aprendizagem e resultado do projecto, vencedor do Orçamento Participativo de Alenquer em 2014.

FIG. 1 – Imagem de marca utilizada na divulgação do projecto.

A ÁREA EM ESTUDO

A região calcária de Arruda dos Vinhos / Alenquer / Ota apresenta diversos locais com grande interesse estratigráfico, sedimentológico, paleontológico e geomorfológico, só parcialmente reconhecidos, que se reportam em especial aos afloramentos calcários.

Desta área destaca-se, em particular, o “Canhão” do vale do rio da Ota, que apresenta características da maior relevância a nível nacional, correspondendo a um importante corte estratigráfico do Jurássico Superior (Fig. 2). Este localiza-se 36 km a nor-nordeste (NNE) do concelho de Lisboa, pertencendo ao mesmo distrito, inserindo-se na sub-região do Oeste (NUT PT131 - Oeste), concelho de Alenquer e freguesias de Ota e Abrigada. Situa-se ainda 5 km a sudeste da Paisagem Protegida da Serra de Montejuento, e 10 km a noroeste do rio Tejo (Fig. 3).

De acordo com CRISPIM (2008), este vale, que integra desde 2014 o Inventário de Geossítios de Relevância Nacional, constitui um dos mais interessantes vales em “canhão” das regiões calcárias portuguesas, com escarpas

muito acentuadas e cones de cascalheiras, mas que está, infelizmente, seriamente ameaçado pelo avanço das pedreiras. De forma genérica, um vale em canhão é um vale estreito e profundo com vertentes abruptas, que se formaram, geralmente, por processos de epigenia, isto é, de cima para baixo. Aqui, o rio começou a correr numa superfície plana e, à medida que a erosão sobre o calcário progrediu, foi entalhando as rochas duras e mantendo o seu trajecto.

Este conjunto geomorfológico conta igualmente com um excepcional valor devido à diversidade nele patente. Esta relaciona-se com as características do terreno, em especial com a existência de vertentes vincadas no espaço, que servem de *habitat* para comunidades vegetais, às quais se pode associar um rico conjunto de elementos biológicos, fulcrais para a conservação da biodiversidade local. A sua eventual eliminação, ou artificialização através da introdução de elementos externos aos ecossistemas, seria qualificável como um impacte de elevada magnitude, não só a nível local, como a nível regional (CATARINO, 1999).

FIGS. 2 E 3 – Enquadramento geográfico da área em estudo (em baixo) e vista para o sítio arqueológico de Ota (localizado no topo da elevação, à direita).

FIG. 4 – Área de estudo, com as diversas ocorrências arqueológicas.

Às características geológicas e espaciais, pode ainda ser adicionada uma bem documentada ocupação humana da área em estudo, verificando-se inúmeros achados arqueológicos, que rondam os 1700 materiais classificáveis. Estes distribuem-se por entre colecções de museu e trabalhos de prospecção no âmbito do projecto de *Caracterização e Plano de Ação do Canhão Cársico de Ota*, que permitem balizar a ocupação, ainda que de forma muito genérica, entre o Paleolítico Inferior e o Período Islâmico. A nível de sítios arqueológicos referenciados, o mais relevante é conhecido como Castro de Ota, tendo sido ainda indicadas duas áreas com potencial arqueológico, nas quais se identificou um troço de via romana e um possível sítio habitacional ou de aprovisionamento (Fig. 4).

A valorização do património natural de uma região constitui, nos dias de hoje, uma ferramenta de desenvolvimento local, que deve ser incluída e aproveitada nas estratégias de dinamização cultural e científica das regiões. O vale escarpado do Canhão Cársico de Ota constitui, pois, um dos mais valiosos tesouros do Património Natural, Histórico e Cultural do concelho de Alenquer, que, com o projecto *Caracterização e Plano de Ação do Canhão Cársico de Ota*, financiado através do 1.º Orçamento Participativo de Alenquer, tem vindo a ser cada vez mais conhecido e visitado.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: UM NOVO PARADIGMA

O projecto *Caracterização e Plano de Ação do Canhão Cársico de Ota*, como brevemente sublinhado, surge como proposta do 1.º Orçamento Participativo desenvolvido pelo município de Alenquer. Este orçamento assenta em bases fortemente democráticas e participativas, chamando os munícipes e envolvendo-os, através da apresentação de propostas e da votação, na distribuição de fundos canalizados para o efeito e na concretização e materialização dos diversos projectos apresentados. Até ao presente ano, nenhum projecto exclusivamente de investigação científica foi vencedor de um orçamento participativo, sendo este projecto o pioneiro a nível nacional, com aval público, congregando três áreas do saber complementares entre si, na área em estudo – Arqueologia, Biologia e Geologia (Fig. 5).

Todavia, é preciso compreender a necessidade que levou ao surgimento dos Orçamentos Participativos que foram, posteriormente, aplicados em Portugal. O contexto de redemocratização vivido pelo Brasil a partir de 1985, com o regresso das eleições directas para as capitais e as tendências descentralizadoras promovidas pela Carta de 1988 – a qual definiu os municípios como entes autónomos da administração central –, permitiu o surgimento de novas potencialidades para a gestão local, enfatizando e desenvolvendo as complexidades da acção dos diversos agentes urbanos.

FIG. 5 – Equipa do projecto.

As instâncias municipais, apesar da concentração dos recursos promovida desde 1994, tornaram-se locais privilegiados para a emergência da cidadania no país (FEDOZZI, 2001: 93), indicando possibilidades de alterações no profundo autoritarismo social enraizado na sociedade brasileira. Foi neste contexto, num ambiente plenamente autoritário, que surgiram importantes experiências de gestão participativa. Contudo, foi com a iniciativa desenvolvida desde 1989, em Porto Alegre, que se firmou o modelo de gestão baseado no orçamento público (FEDOZZI, 2001: 93). O orçamento público é assim tido como o principal instrumento de gestão do Estado moderno, para o caso do Brasil (FEDOZZI, 2001: 97), assumindo-se actualmente em Portugal como uma moda popular entre as administrações locais, encontrando-se em plena disseminação pelo país.

Em suma, os orçamentos participativos devem ser encarados e compreendidos como um contrato social, que se valida, em primeira instância, no desenvolvimento da iniciativa, materializando-se na votação do orçamento e na posterior concretização do que foi votado. Representam, por um lado, as formas e os montantes da renda nacional e local que são destinados à administração do país, e, por outro, como é feita a distribuição dos recursos e quais os principais beneficiários deles na sociedade.

No orçamento estão inscritos grande parte dos direitos e deveres dos cidadãos, reflectindo igualmente os diferentes interesses políticos e económicos dos grupos locais, que pretendem ser incluídos na distribuição dos escassos recursos disponíveis, sendo por isso que, geralmente nos países com prática democrática consolidada, a aprovação do orçamento público constitui um dos principais momentos da vida

das instituições governamentais, executivas e legislativas. O Orçamento Participativo de Alenquer (OPA) é um processo, também ele, de participação directa das pessoas na gestão do município, através da disponibilização anual de parte do orçamento autárquico para ser aplicado segundo as propostas apresentadas e escolhidas pelos cidadãos. Conhecido o montante disponível em cada ano, os municípios avançam e debatem diversas propostas, decidindo e escalonando as prioritárias, através da votação, enquanto o executivo se compromete a pô-las em prática.

A participação é aberta a todos os cidadãos, independentemente de estes serem residentes, trabalhadores, estudantes ou que apenas mantenham outro tipo de relação com o município de Alenquer, tornando este um orçamento “nacional” com o intuito de desenvolver as estruturas e as dinâmicas locais. A participação dos cidadãos, como tem vindo a ser elencado, acontece ao longo de todo o processo, ainda que se possam individualizar dois momentos onde os níveis de participação são, necessariamente, mais visíveis – numa primeira fase, na apresentação de propostas e, num momento mais final na cadeia de sucessão de momentos do orçamento participativo, através da votação dos projectos finalistas.

A participação é feita de forma presencial, em sessões públicas organizadas pelo município nas onze freguesias do Concelho, e através de plataformas *online*, que servem também na apresentação de propostas e na votação.

Um processo inclusivo e facilitado, permitindo que toda a população possa exercer o seu direito de voto, definindo e construindo, como parte integrante, o futuro das suas localidades e do seu Concelho.

CANHÃO CÁRSICO DE OTA: BIOGRAFIA DE UM PROJECTO

ANTECEDENTES

O projecto de *Caracterização e Plano de Ação do Canhão Cársico de Ota* surge assente numa necessidade existente e reconhecida, pelo menos desde 2005, quando se confirmou a vinda do Aeroporto de Ota e inerente afectação dos habitantes de Ota, que teriam de sacrificar qualidade de vida e espaço útil na sua freguesia. Neste ambiente conturbado, são célebres frases como “*Não lutei pela Ota, lutei pelo aeroporto*”, ou ainda “*Aeroporto na margem Sul? Jamais! Jamais!*”, que enfatizam a oposição entre o Governo de então e a pretensão da opinião pública (Fig. 6).

A Ota e os concelhos afectos ao “futuro aeroporto” viram-se confrontados com a possibilidade de uma gigantesca obra pública, que poderia vir a descaracterizar a actual região Oeste, despoletando as primeiras preocupações quanto à paisagem, e, em especial, com o Canhão Cársico de Ota. Surge assim o Grupo de Apoio e Defesa do Património de Ota (GADePO), que foi criado “*com base no património que temos, quer ambiental quer histórico: várias quintas e vários monumentos. Tudo isto é património e história de Ota. A nível ambiental, temos a Serra da Ota, que é rica em factos históricos também. Uma dessas riquezas é o castro e outra, toda a sua beleza paisagística. O reviver do passado, melhorando o presente, projectando o futuro*” (COELHO, 2000). Todos os intervenientes eram locais e tiveram uma intensa acção com o desenvolvimento de diversas actividades, quer de sensibilização junto dos locais, quer políticas, em combinação com a administração local. Ainda assim, esta foi uma associação que, embora tivesse conquistado um lugar na história de Ota, teve pouco tempo de actividade, uma vez que em 2002 já se encontrava dominada e fragilizada pelos interesses locais, encontrando o seu fim nesse mesmo ano.

A par desta associação desenvolveu-se uma outra, de cariz mais concelhio, a ALAMBI – Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer. Esta defendia um âmbito maior, encontrando-se reforçada pelas ligações a associações de renome, como, por exemplo, a QUERCUS - Associação de Conservação da Natureza, ou o FAPAS - Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens. A ALAMBI proclamava a protecção do Canhão Cársico de Ota e foi através do seu poderio junto da autarquia de Alenquer que se conseguiu a sua preservação, evitando-se a instalação de uma Central de Betominoso na Serra de Ota – uma situação que fazia, nessa altura, manchete e artigos nos jornais locais (por exemplo, o *Nova Verdade* de 2004-11-30).

FIG. 6 – Publicação de divulgação num dos jornais locais.

O turbilhão causado pelo “Aeroporto de Ota” levou ao auge do assunto “Canhão Cársico”, com as inerentes preocupações em torno da sua salvaguarda, conservação e valorização. As contrapartidas foram o tema que se seguiu, levando à mobilização quer dos proprietários dos terrenos, quer das autarquias afectas directa ou indirectamente ao empreendimento. No caso particular de Alenquer, mais especificamente de Ota, a única proposta ao financiamento que resultou das contrapartidas foi a “Requalificação do Canhão Cársico de Ota”, que seria garantida através de um valor de 675.000,00€, distribuídos por três anos subsequentes. Esta conquista foi um resultado directo da dinâmica criada com as primeiras notícias do “Aeroporto de Ota”, que tiveram um impacto substancial junto da comunidade mais directa, criando uma consciência patrimonial da sociedade local para os valores culturais e ambientais que estavam em causa.

Assim sendo, o projecto que foi posto a votação no ano 2014, no 1.º Orçamento Participativo de Alenquer, foi talhado por esta necessidade antiga, acima de tudo uma necessidade partilhada, respondendo, de forma mais modesta pelos constrangimentos financeiros, a uma vontade de conhecer e valorizar uma paisagem e uma região específica.

VOTAÇÃO: UMA ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO

Como sublinhado anteriormente, a moda dos orçamentos participativos nas administrações locais é relativamente recente, tendo sido apenas em Janeiro de 2014 que se deu a adesão do concelho de Alenquer. Nessa mesma altura, foi difundido aos munícipes o que actualmente se conhece como o “Ciclo OPA”, procedendo-se a uma fase de divulgação dos objectivos do orçamento e das diferentes fases do processo.

FIG. 7 – Acção de divulgação do projecto.

Foi neste panorama que o coordenador do projecto, José Carlos Morais, decidiu submeter uma versão “simples” do projecto que outrora conquistou o financiamento do fundo de contrapartidas. Esta versão, construída consoante as limitações impostas pelos regulamentos do Orçamento Participativo, contaria com um prazo máximo de dois anos e com um financiamento que não poderia ultrapassar os 60.000,00€. Estas limitações foram seguidas, tendo sido aplicada uma estratégia orçamental que respeitou os pressupostos prévios, cobrindo todos os gastos planeados para a caracterização dos elementos arqueológicos, geológicos e biológicos e a respectiva conclusão, com a criação de um documento directivo, o plano de acção, num projecto cujo valor final foi de 45.000,00€. Para a realização do mesmo, foram consideradas as características intrínsecas deste local “mítico” para a população local e, de forma a corresponder às suas exigências e expectativas, reuniu-se uma equipa de três jovens qualificados para coordenarem as três áreas científicas, tendo estes que responder ao coordenador geral – José Carlos Morais.

Reunida a equipa e apresentada a proposta à estrutura do Orçamento Participativo de Alenquer, a conquista do financiamento estava ainda dependente de duas vitórias, a votação *online*, na qual apenas os dois projectos mais votados passavam, sendo esses posteriormente incluídos numa lista de votação final, após uma fase de análise técnica por elementos da Câmara Municipal de Alenquer. A derradeira etapa, a fase de votação, dura cerca de dois meses, sendo esse tempo fundamental para garantir o financiamento, através de estratégias de divulgação e disseminação do projecto, com recurso a uma campanha via Internet, pelos campos tão actuais das “redes sociais”. Este foi um palco que toda a equipa de missão privilegiou por três motivos princi-

pais: **1)** comunicação directa com os votantes e principais interessados, sem interlocutores, **2)** abrangência de um vasto grupo de munícipes e **3)** uma forma financeiramente acessível, que permite a divulgação de diversos suportes (imagem, textos, vídeo). A rede social escolhida foi o *Facebook*, tendo sido constituída a página denominada “Canhão Cárstico de Ota” que, numa primeira instância, obteve o reconhecimento do principal público afecto ao projecto – os habitantes de Ota. De seguida, com a familiaridade geral do público com o funcionamento desta rede social, a página pôde atingir outros grupos, que, inclusivamente, desconheciam a paisagem do Canhão Cárstico. Contou-se igualmente com o papel central da partilha e divulgação das pessoas de Ota por entre os respectivos círculos de amigos/contactos.

Fundamental para a vitória foi a estratégia de comunicação que assentou, numa primeira fase, na explicação do projecto a que se propunha o grupo de trabalho. Seguiu-se uma fase que se destinava a envolver, e fazer participar, todo o tipo de públicos, tendo como objectivo responder à questão *O que é o Canhão Cárstico de Ota?* Através de uma rubrica diária que assumia diversos tipos de formato, vídeo, imagem ou texto. A linguagem aplicada foi, tendo em conta a panóplia de participantes, clara, curta e concisa, mantendo-se este tipo de discurso na justificação e fundamentação do projecto, recorrendo-se às opiniões e comentários de figuras reconhecidas nas diversas áreas do saber, relacionadas com a paisagem natural e cultural do sítio em estudo (Fig. 7).

Esta estratégia culminou na cerimónia de apresentação dos resultados, tendo o projecto do Canhão Cárstico de Ota sido vencedor em sétimo lugar, com 5,60% da votação total, o suficiente para obter o financiamento pretendido.

Após a vitória, a Câmara Municipal de Alenquer ficou, como estabelecido pelo regulamento do Orçamento Participativo, incumbida de gerir e executar os projectos aprovados, sendo nessa mesma diligência que o executivo camarário submeteu à equipa de trabalho o projecto, impondo um plano de trabalho distinto do que foi apresentado à votação. Os objectivos passavam a estar mais direccionados para a classificação e protecção da paisagem, existindo a necessidade de redistribuir o orçamento, inicialmente igualitário entre as três áreas do saber e a coordenação do projecto. Transfigurou-se o projecto inicial, com a atribuição de relevâncias diferentes entre as áreas, resultado de um caderno de encargos que seguia metodologias de classificação ao nível da paisagem natural, segundo o estipulado pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, destacando-se e enfatizando-se o papel e o financiamento para a área da Biologia.

Somado a este facto, está a fragilidade da Câmara Municipal de Alenquer em reconhecer a importância e os contributos da área da Arqueologia, ou mesmo, da Geologia, podendo ser esta premissa confirmada pela ausência de técnicos com formação específica nestas áreas científicas nos quadros do órgão – a Câmara Municipal de Alenquer. Ainda assim, para efeitos de registo, os responsáveis pela componente de Arqueologia debateram-se contra a parca relevância dada no caderno de encargos, aproveitando, em simultâneo, a liberdade metodológica e de actividades que foi proporcionada pelo desconhecimento camarário, desenvolvendo-se assim um trabalho cujas bases teóricas e temáticas vão de encontro ao conceito de *Community Archaeology*, desenvolvido nos países anglo-saxónicos.

CONCRETIZAÇÃO: A COMPONENTE ARQUEOLÓGICA

A coordenação e a cocoordenação da componente de Arqueologia ficou a cargo dos autores do presente trabalho, tendo como principais objectivos a identificação, localização e caracterização do património arqueológico existente. A acção da equipa de Arqueologia encontra-se dependente dos limites do geossítio – Canhão Cársico de Ota –, tendo sido ligeiramente expandida a área onde se localizava o já conhecido “Castro de Ota”, com o objectivo de compreender as dinâmicas e delimitar a ocupação humana no espaço em estudo.

Trabalhar a Arqueologia na área do Canhão Cársico de Ota é entrar numa viagem no tempo, uma vez que o local é o resultado de diversos episódios da História da Arqueologia nacional, pontilhada por diferentes métodos e pressupostos científicos que reflectiram as mentalidades e tendências à época. Em consequência, o principal sítio identificado encontra-se já referenciado nos anos 1930, sendo a sua denominação também um vestígio e um testemunho da época do seu des-

cobrimento – Castro de Ota. Este sítio tem, desde cedo, identificada uma cronologia de ocupação que remonta ao Neolítico/Calcolítico, que se tem assumido como o expoente máximo da ocupação deste espaço, mas que se estende até ao Período Romano. Juntamente a este sítio arqueológico, já clássico da História da região, foram identificados mais três, no ano de 2005, aquando do Estudo de Impacte Ambiental para a expansão da Pedreira do Outeiro do Seio.

Estas eram as informações de que dispúnhamos no início do projecto, sendo que careciam de confirmação e de adição de novos dados, existindo a necessidade, que se encontrava disseminada pelas outras áreas de trabalho, numa primeira fase, de contactar e intervir junto da comunidade de Ota.

O faseamento da execução da componente de Arqueologia do Canhão Cársico de Ota esteve, num primeiro momento, dependente de aprovação do projecto de prospecções sistemáticas, numa área de 70 ha, denominado *COTA - Canhão Cársico de Ota* [2015/1 (174)]. A par dos trabalhos previstos no projecto de prospecções, foi realizada uma recolha bibliográfica, em combinação com o estudo de materiais. O estudo das materialidades teve duas fases, sendo que na primeira apenas os materiais da colecção Hipólito Cabaço, em depósito no Museu Hipólito Cabaço, em Alenquer, foram intervencionados. Na segunda fase, os materiais resultantes dos trabalhos de prospecção foram inventariados e caracterizados *in loco*, com a devida georreferenciação e registo fotográfico, sendo posteriormente confirmada a sua classificação em laboratório. Nos trabalhos de prospecção foram apenas recolhidos elementos classificáveis e passíveis de estudo, fazendo-se assim uma recolha selectiva e mais cuidada para com os contextos arqueológicos e os materiais. Já em laboratório foram devidamente lavados, tratados e marcados, podendo assim, como estava estabelecido no PATA entregue à tutela, ser devidamente acondicionados e preparados para integrar o depósito do Museu Hipólito Cabaço (Fig. 8).

FIG. 8 – Trabalhos de prospecção arqueológica, com a participação de Mestrado 2015-2016 da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Os resultados decorrentes do estudo de materiais (nas duas fases) e das prospecções arqueológicas são reveladores da dimensão arqueográfica, patente na área em estudo, e evidenciam a larga diacronia que já fora referida. Em relação aos três sítios arqueológicos que já se encontravam registados aquando do início destes trabalhos, pode referir-se que o Castro de Ota se mantém como o mais importante na área em estudo, contando com diversos fósseis directores nos seus espólios, que permitem confirmar os diversos momentos de ocupação. Estas várias fases e ritmos estavam implícitos nas arquitecturas (BARBOSA, 1956) que, na sua maioria desconhecidas até à realização deste projecto, remetem para a Pré-História Recente. Destacam-se as cerca de 150 peças que foram recolhidas no decorrer das prospecções, que possibilitaram ensaiar e identificar manchas de ocupação, permitindo também uma análise territorial, bem como um rascunho do espaço e tempo no sítio de Ota. Foram igualmente testados modelos de associação entre os materiais georreferenciados decorrentes da prospecção e os materiais do Museu, permitindo, numa primeira instância, reconhecer áreas de maior incidência de cada fase de ocupação. Foi através do estudo de materiais que se aumentou o balizamento cronológico da ocupação no Castro de Ota, que pode remeter ao Paleolítico inferior, passando pelo Neolítico/Calcolítico e Idade do Bronze, e pelo Período Romano. Como resultado directo do projecto, foi colocado um ponto no mapa no que respeita à presença/visitação islâmica, que conta com pouca expressividade no território em estudo, tendo sido possível identificar um fragmento de asa vidrada e uma peça estampilhada, decoração característica deste período (Fig. 9).

O sítio do Outeiro do Seio 1 é referenciado na bibliografia como um possível povoado fortificado Pré-Histórico (MONTEIRO e CANINAS, 2005). Os resultados das prospecções efectuadas pela equipa de trabalho não confirmam estas informações, sendo que os alinhamentos e estruturas descritas pelos autores do *Relatório sobre a Avaliação do Descritor de Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico do Estudo de Impacto Ambiental do Projecto de Execução da Ampliação da Pedreira Outeiro do Seio n.º 2 (Alenquer)*, podem-se resumir a blocos de grandes dimensões que se desprenderam dos afloramentos por via da erosão, ou mesmo a afloramentos naturais típicos desta região, aos quais não foi possível associar qualquer vestígio da presença humana. Como tal, este sítio,

Outeiro do Seio 1, em função das observações efectuadas, não pode ser considerado como um sítio arqueológico, sendo que a recomendação vai no sentido de remover este local da base de dados *Portal do Arqueólogo / Endovélico*.

Outra das informações proveniente dos trabalhos de campo efectuados no *Estudo de Impacte Ambiental...* referido anteriormente, é a classificação do sítio do Outeiro do Seio 2 (MONTEIRO e CANINAS, 2005) como abrigo com evidências de gravuras pré-históricas. Este carso é comparável a muitos outros “abrigos”/cavidades presentes nas vertentes calcárias que se encontram a descoberto no Canhão Cárstico de Ota. No que concerne às gravuras filiformes identificadas – duas formas lineares que se cruzam formando dois V –, a cronologia pré-histórica parece-nos pouco fundamentada, já que, nas fotografias apresentadas no referido Estudo, as gravuras filiformes aparentam ter uma aparência bastante “viva”/recente, que apontaria para uma fabricação moderna ou contemporânea. Soma-se o facto de que as paredes calcárias presentes em todo o Canhão Cárstico de Ota impossibilitam a durabilidade de gravuras, ou pinturas, de períodos muito recuados, salvo em raras excepções, devido à rápida erosão e constante transformação destas paisagens. Estas gravuras não devem deixar de constar na lista de “sítios arqueológicos”, mas a sua cronologia deve ser revista e ponderada, já que, pelas condições naturais envolventes, a probabilidade de terem sido realizadas em período pré-histórico é remota.

As prospecções trouxeram também a identificação de uma via romana secundária, que se encontrava sumariamente referenciada nos trabalhos de Miguel COSTA (2010), tendo sido confirmada no decorrer do projecto. Esta via é um potencial reaproveitamento de um caminho anterior, uma vez que foi implantada na área onde o acesso ao topo da elevação, local de implantação do sítio do Castro de Ota, é

FIG. 9 – Modelo tridimensional com a implantação das diversas estruturas arqueológicas identificadas ao longo do projecto.

mais facilitado, passando inclusivamente pelo que parece ser uma entrada na estrutura que tem vindo a ser interpretada como muralha. Os resultados apresentados no presente trabalho respeitam a uma das etapas, tanto do projecto de *Caracterização e Plano de Ação do Canhão Cársico de Ota*, como do COTA, remetendo-se para a difusão dos resultados obtidos, que se destinam essencialmente a dois públicos distintos: um estritamente científico e outro não especializado/ local. Independentemente das fases de concretização do projecto, foi mantida, desde do início, a plataforma na rede social – *Facebook* –, que permitiu um acompanhamento por parte de todos os seguidores e interessados, com notícias semanais e actualizações relativas às diferentes componentes do projecto.

PRESERVAÇÃO: AMEAÇAS E PROPOSTAS

A segunda e última parte do projecto financiado pelo Orçamento Participativo de Alenquer, corresponde à identificação e criação de um plano de acção para fazer face aos perigos encontradas. Até ao momento, foi possível apontar algumas das principais ameaças, que correspondem às actividades de extração de inertes, nas pedreiras “Serra da Atouguia” e “Outeiro do Seio”, à visitação e desportos de natureza e à destruição directa do património arqueológico, efectuando-se algumas propostas para minorar os efeitos negativos, no que diz respeito à preservação e conservação do património cultural.

As actividades de extração de inertes, situadas a Norte da área afectada ao projecto *Caracterização e Plano de Ação do Canhão Cársico de Ota*, deverão ser fiscalizadas quanto ao cumprimento dos planos de lavra aprovados, ao respectivo faseamento e ao devido acompanhamento desses procedimentos. As visitas guiadas ou desportos de natureza necessitarão de uma regulamentação, em sede de plano de ordenamento e gestão de áreas, da criação de um centro de interpretação com funções de divulgação, sensibilização e apoio à visitação e, também, de fiscalização das medidas impostas. A marcação e a delimitação de trilhos e estações de visitação do Canhão Cársico de Ota, farão também parte de um plano de explicação e de sensibilização para o Património

natural e cultural, que culminará na elaboração de uma carta de boas práticas onde constem, também, os desportos de natureza. A destruição do património arqueológico que tem sido levada a cabo, até aos dias de hoje, tanto pelos “caçadores” de tesouros como pela falta de sensibilidade dos responsáveis florestais, já resultou no aparecimento de três “sondagens”, na zona do “Castro de Ota”, numa área estimada de afectação de 20 m². Ainda assim, o maior atentado ao património cultural na Ota deu-se nos inícios dos anos 2000, com a abertura de um caminho florestal que invadiu o sítio arqueológico desde a sua base até ao topo, numa extensão 100 metros e numa área afectada próxima dos 685 m² (Fig. 10).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como apontamentos finais, não podemos deixar de referir que, num momento onde a disciplina arqueológica assiste a um aumento exponencial no ritmo de produção, respondendo a metas e objectivos impostos para a obtenção de financiamento, em forma de bolsas ou projectos, o público privilegiado do discurso arqueológico altera-se, passando agora a focalizar-se nas diferentes comunidades científicas envolvidas nos mais recentes trabalhos arqueológicos. Todavia, sendo este um dos desafios que têm constantemente acompanhado o desenvolvimento da investigação arqueológica, a ineficácia na conexão entre o Património Arqueológico e as diferentes comunidades e grupos envolvidos, assim como a dificuldade na adaptação dos discursos a um público mais geral e falta de uma política de Educação Patrimonial, têm dificultado o reconhecimento da real importância deste tipo de Património, verificando-se essa realidade na ausência de mais projectos vencedores com a componente arqueológica, em orçamento participativos.

O caso de Ota vem ilustrar um paradigma excepcional no nosso país, verificando-se uma valorização espontânea da comunidade que, desde cedo, foi envolvida no desenvolvimento da ideia da proposta e na respectiva fase de execução. Este projecto torna-se, assim, um caso de estudo para a Arqueologia, demonstrando que as prioridades das populações podem ser invertidas, conquanto seja reconhecida a necessidade – isto é, a população de Ota escolheu investir num estudo de uma paisagem, ao invés de desenvolver infraestruturas de mobilidade, polidesportivas, escolares e apoio social, também elas necessárias na freguesia.

FIG. 10 – Divulgação do Património arqueológico de Ota, anterior ao início do projecto (2012).

FIG. 11 – Dia Internacional dos Monumentos e Sítios de 2015, comemorado com uma visita ao Canhão Cársico de Ota.

Os Orçamentos Participativos podem, como materializado no projecto de Ota, ser uma ferramenta de financiamento e desenvolvimento da disciplina arqueológica, com uma forte componente local, vinculando directamente os agentes e utilizadores mais directos do Património arqueológico, fomentando um reconhecimento identitário e a ligação entre as comunidades e os sítios (Fig. 11).

A divulgação e a participação da comunidade farão sempre parte de todas as ideias e actividades pensadas para o sítio arqueológico de Ota, sendo disso prova os três projectos entretanto submetidos ao OP de Alenquer, em 2015, 2016 e 2017, respectivamente – *Requalificação dos Olhos de Água*, porta de entrada do Canhão Cársico de Ota; *Aldeia Pré-histórica de Ota*, que pressupunha um projecto imersivo nas descobertas do sítio arqueológico da Ota; *Limpeza e embelezamento do Rio a Norte dos Olhos de Água*. Estes ilustram e materializam a participação, empenhamento e interesse da população na valorização, divulgação e protecção do seu Património Natural e Cultural. A Ota deverá ser, nos próximos anos, insistimos nós, o local ideal para o florescimento de uma realidade em que o “conhecimento” deverá assumir uma forma, e uma postura, mais activa no quotidiano desta comunidade, devendo ambos formar parte de uma espécie de organismo vivo, cuja produção será, necessariamente, orientada para o colectivo.

Este deverá ser o desígnio social relevante da Arqueologia na Ota.

AGRADECIMENTOS

Os autores não podem deixar de agradecer, em primeiro lugar, ao coordenador geral do projecto, José Carlos Morais, pela visão e postura activa que teve perante esta paisagem. À Câmara Municipal de Alenquer, por ter apoiado, participado e motivado os trabalhos inerentes ao projecto. À população de Ota, que sempre reconheceu, protegeu e, em última instância, divulgou de forma ímpar, o seu Património. 🐾

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARBOSA, E. (1956) – “O Castro de Ota (Alenquer). *O Arqueólogo Português*. Lisboa. 2.ª série. 3: 117-124.
- BASÍLIO, A. C. (2015) – *A Cerâmica Campaniforme e Pontilhada na Serra do Montejunto*. Dissertação de Licenciatura em Arqueologia apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- CATARINO, F. M. (1999) – *Estudo Preliminar de Impacte Ambiental do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa (Ota): Parte E - Ecologia*. Lisboa: NAEF.
- COELHO, D. (2000) – “Entrevista aos fundadores do GADEPO - Grupo de Apoio e Defesa do Património de Ota”. *Jornal D'Alenquer* (2000-06-01).
- COSTA, M. C. E. (2006) – *Presença Humana no Actual Território do Concelho de Alenquer, no II Milénio a.C.* Dissertação de licenciatura em Arqueologia apresentada ao Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
- COSTA, M. C. E. (2010) – *Redes Viárias de Alenquer e as Suas Dinâmicas: um estudo de arqueogeografia*. Dissertação de mestrado em Arqueologia apresentada ao Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
- CRISPIM, J. A. (2008) – *Património Geológico da Serra de Montejunto*. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Espeleologia.
- FEDOZZI, L. (2001) – “Práticas Inovadoras de Gestão Urbana: o paradigma participativo”. *Revista Paranaense de Desenvolvimento*. Curitiba. 100: 93-105.
- MONTEIRO, M. e CANINAS, J. C. (2005) – *Relatório sobre a Avaliação do Descritor Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnológico do Estudo de Impacto Ambiental do Projecto de Execução da Ampliação da Pedreira Outeiro do Seio n.º 2 (Alenquer)*. Lisboa: Emerita.
- TEXUGO, A. (2013) – *Apontamentos para o Estudo do Calcolítico no Povoado da Ota: o grupo decorativo - Folha de Acácia - a colecção do Museu Hipólito Cabaço*. Trabalho de Seminário em Arqueologia, orientado pela Professora Doutora Ana Catarina Sousa, apresentado à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
- TEXUGO, A. (2016) – *4º e o 3º Milénio a.n.e. Sítio da Ota (Alenquer): perscrutando por entre colecções antigas e projectos recentes*. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

RESUMO

Em 2018, comemoram-se em Alcácer do Sal os 800 anos do Foral concedido à vila pelo rei D. Afonso II, criando assim este município como instituição de governo local. Com base num conjunto de fontes documentais, o autor reconstitui o percurso desta instituição, considerando em particular a evolução física do edifício que lhe serviu e serve de sede, originalmente localizado no interior do castelo e hoje instalado junto ao rio Sado.

PALAVRAS CHAVE: Análise documental; Património; Cartas de Foral / Forais; Idade Média; Idade Moderna; Idade Contemporânea.

ABSTRACT

In 2018, Alcácer do Sal will be celebrating the 800th anniversary of its Charter, given by King D. Afonso II, which granted the town its statute as a local government institution. The author starts from a set of document sources to retrace the path of this institution, considering, in particular, the physical evolution of the buildings that were and are its headquarters, from their original location inside the castle to their present location by the River Sado.

KEY WORDS: Document analysis; Heritage; Charters; Middle ages; Modern age; Contemporary age.

RÉSUMÉ

En 2018, seront célébrés à Alcácer do Sal les 800 ans de la Charte attribuée à la ville par le roi D. Afonso II, transformant ainsi cette municipalité en institution de gouvernement local. Se basant sur un ensemble de sources documentaires, l'auteur reconstitue le parcours de cette institution, prenant particulièrement en considération l'évolution physique du bâtiment qui lui a servi et lui sert toujours de siège, originellement situé à l'intérieur du château et aujourd'hui installé près du fleuve Sado.

MOTS CLÉS: Analyse documentaire; Patrimoine; Chartes; Moyen Âge; Période moderne; Époque contemporaine.

¹ Gabinete de Arqueologia, História, Património e Museus do Município de Alcácer do Sal (antonio.carvalho@m-alcacerdosal.pt).

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Do Castelo até à Ribeira

um olhar sobre os Paços do Município de Alcácer do Sal

António Rafael Carvalho ¹

1. INTRODUÇÃO

Num ano, 2018, em que se comemoram os 800 anos da concessão do Foral dado por D. Afonso II a Alcácer do Sal, aproveitamos esta efeméride para publicar um conjunto de fontes documentais ¹, procurando acompanhar a evolução física da instituição municipal alcacerense, que inicialmente se localizava algures no interior do Castelo. Se bem que o tema de análise neste trabalho seja a instituição concelhia, enquanto espaço físico, também não deixamos de olhar para a análise deste organismo, no seu período formativo do pós-1217, altura em que se reuniam assembleias populares à sombra da igreja de Santa Maria do Castelo.

Começamos este trabalho por expor, de forma resumida, a questão do governo local alcacerense, desde a Proto-História até ao Período Islâmico. Em seguida, passamos para o ponto de situação sobre o que ultimamente tem sido publicado e analisado sobre os Paços do Município, desde a sua localização original até ao espaço ocupado atualmente, expondo as várias leituras apresentadas até este momento. Na continuação deste item, apresentamos as novas provas documentais alusivas a este imóvel, pelo que finalizamos com a publicação de um anexo documental. Este permite fundamentar as interpretações expostas ao longo do nosso trabalho e elaborar uma nova leitura sobre esta questão, que ainda está longe de estar concluída, especialmente no que diz respeito ao horizonte diacrónico, da passagem do século XVII para o século XIX.

¹ Se bem que o tema em análise seja a instituição municipal de Alcácer do Sal, julgamos que seria oportuno publicar algumas fontes documentais referentes à sua estrutura urbana e administrativa, servindo esta de suporte à análise que aqui expomos.

2. A GOVERNAÇÃO DA URBE, DESDE OS PRIMÓRDIOS ATÉ AO PERÍODO ISLÂMICO

2.1. ASPETOS GERAIS

Grosso modo, podemos aceitar, com base numa leitura genérica de longa duração, que o “*governo local*” de Alcácer e do território que estava debaixo da sua jurisdição, vai emergir em moldes indeterminados, no decurso da Idade do Ferro.

Após a incorporação de Alcácer no Império Romano, em data e moldes também desconhecidos, esta muda de designação toponímica e recebe a nova designação de *Salacia Urbs Imperatoria*, espelhando deste modo a criação de um modelo de governação com eventuais especificidades locais, mas seguindo as normas vigentes no restante Império Romano.

Esta realidade política e administrativa, criada e gerida desde Alcácer pelas suas elites, permitirá, do nosso ponto de investigação, a manutenção e cristalização de uma centralidade que, no decurso da provável desurbanização ocorrida na Antiguidade Tardia, manterá algumas prerrogativas administrativas, as quais irão perdurar ao longo destes séculos ainda obscuros da sua História local.

A descoberta de uma lápide visigótica em Alcácer do Sal permite atestar a presença de eclesiásticos cristãos neste local em meados do século VII, admitindo, deste modo, a manutenção de uma população que geria o território envolvente, num embrião de centralidade sobrevivente de épocas mais recuadas que será mantido após a conquista Islâmica e a anexação deste território ao califado Omíada de Damasco.

FIG. 1 – Área provável da *civitas* de *Salacia* em meados do Alto Império. Os limites são hipotéticos. Adaptado de ALARCÃO, Jorge (1988) – *O Domínio Romano em Portugal*. Lisboa: Publicações Europa-América.

Durante os cinco séculos seguintes, desde meados do século VIII até ao início do século XIII, al-Qaṣr, não só foi sofrendo alterações pontuais na sua toponímica oficial, mercê dos jogos políticos e da dinâmica regional, como a urbe foi sendo governada em moldes que eram comuns no restante Dār al-Islām. Dado que parece existir algum consenso quanto ao facto da instituição municipal, nos moldes em que chegou até aos nossos dias, ser uma criação de âmbito político dos reinos cristãos peninsulares, a efeméride dos 800 anos que está na base deste estudo direciona-se para a análise da instituição implantada em Alcácer após a sua incorporação no Reino de Portugal.

2.2. DO PERÍODO ISLÂMICO ATÉ À CONQUISTA DEFINITIVA DE ALCÁCER, EM 1217

Segundo vários arabistas², parece ser ponto assente que **a cidade islâmica medieval não possuía instituições de natureza municipal semelhantes ao observado no Mundo Cristão.**

Contudo, existem nas cidades Islâmicas mecanismos de administração do tipo *muḥtasib* ou de *walī*, assim como outros de natureza política, a que se juntam mecanismos de resposta a agrupamentos de natureza

² Sobre esta questão, ver por todos MAZZOLLI-GUITARD, 2009: 114 e seguintes, referentes ao capítulo “*Gouverner Magrīt: autorités et gestion de la ville. Les ressorts du fonctionnement de la ville*”.

FIG. 2 – Califado Almóada.
Algumas medinas por volta de 1215
(a localização é aproximada).

diversa, desde as corporações profissionais e as comunidades religiosas, até às comunidades organizadas em bairros.

Há que considerar ainda grupos de sufis e bandos de jovens (os *futuwwa*), e a importante instituição do *waaf*. Em suma, temos, segundo as fontes documentais, o *Sāhib al-sūq* (encarregado de vigiar os mercados e as medidas e pesos); o *Sāhib al-surta* e o *Sāhib al-madīna*, responsáveis pela repressão dos delitos.

Algumas cidades de fronteira com os reinos cristãos, caso de Alcácer do Sal a partir das Fases Almorávida e Almóada, poderiam ter, em determinados períodos desta conjuntura, a presença de um *Sāhib al-tagr* com autoridade sobre os assuntos da região de fronteira, cujo encarregado podia ser um *walī*, um *āmil* ou um *Sāhib*. Outro funcionário importante era o *qā'id*, que em Português dará origem à palavra Alcaide.

Mas a natureza funcional destes funcionários perante a cidade e o povo que nela habita, não nos autoriza a considerá-los como elementos pertencentes a uma instituição de tipo municipal. Esse conceito e modo de governar a cidade só aparece no lado Cristão do governo das cidades. No caso de Alcácer do Sal, admitimos que tal instituição só vai aparecer após a primeira conquista Portuguesa, ocorrida em 1160.

Infelizmente, quase toda a documentação que julgamos ter sido produzida nesta primeira fase de presença Cristã em Alcácer desapareceu. Mesmo a sua memória após a conquista definitiva de 1217 é simplesmente ignorada, em larga medida, pelas chancelarias Régias, nomea-

damente na de D. Afonso II. Apesar desta situação, podemos constatar que, felizmente, sobrevivem alguns testemunhos indiretos do que aconteceu em Alcácer ao nível da sua governação, entre 1160 e 1191. Sobreviveram em documentos que, por vezes, nada têm a ver com Alcácer.

Um bom exemplo do que dizemos é a parte final do texto do Foral de Palmela, concedido por D. Afonso Henriques, em 1185. Nele é dito que: *“Ego A. dei gartia Port. Rex una eum filio meo reg domno s. hanc cartam habitatoribus de Palmela per illud fórum de Elbora, et de Alcazar, et de ablantes roboro et confirmo”* (Eu, Rei de Portugal juntamente com o meu filho rei senhor D. Sancho roboro e **confirmo esta carta aos habitantes de Palmela, pelo foro de Évora, de Alcácer** e de Abrantes) (SILVA, 2005: 51 e 54).

Pelo sentido do texto, parece-nos credível que terá existido uma Carta de Foral dada a Alcácer por D. Afonso Henriques, em data indeterminada entre 1160 e 1185. Por questões que desconhecemos, mas que poderemos equacionar, esta Carta de Foral foi simplesmente ignorada pelo seu neto, D. Afonso II, quando este, em 1218, passou uma nova Carta de Foral à vila. Tal facto tem levado a totalidade dos Medievalistas a supor que o Foral de 1218 é o primeiro Foral concedido a Alcácer, quando na verdade tudo leva a crer que terá sido o segundo³.

³ Admitimos que o texto de 1218 segue de perto o anterior, ambos filiados no Grupo de Évora.

FIG. 3 – Edifício das Finanças de Alcácer do Sal, localizado na Praça Pedro Nunes. Até aos finais do século XIX, o edifício da Câmara Municipal de Alcácer e a Prisão ocupavam, grosso modo, o conjunto que se dispõe para o lado esquerdo da fotografia, a contar da atual porta principal.

Face ao exposto, admitimos que a instituição municipal Alcacereense terá dado os seus primeiros passos algures entre 1160 e 1191. Entretanto, D. Sancho I concede Alcácer à poderosa Ordem de Santiago por volta de 1186. Essa Ordem, senhora de um território voltado para a economia da guerra, vai deixar na sua esfera de influência a instituição municipal.

Seja como for, esta primeira etapa das instituições municipais alcacerenses é brutalmente interrompida em 1191, após a conquista da cidade pelo califa Almóada Ya qūb al-Manşur. Os assuntos cívicos regressam ao modelo Islâmico de gestão da Medina.

2.3. APÓS A INSERÇÃO DEFINITIVA DA URBE ALCACERENSE NO REINO DE PORTUGAL

Após 1217, data da conquista definitiva de Alcácer, sobre a qual passaram 800 anos em 2017, a instituição municipal é de novo implantada. Desde essa data do século XIII até ao presente, a Instituição Municipal tem-se mantido sem interrupção, sofrendo as vicissitudes da passagem dos séculos.

Em suma, e face ao exposto, o município de Alcácer enquanto instituição de governo local poderá ter emergido em moldes informais e debaixo da alçada Epatária pouco depois de 1160. Contudo, essa fase embrionária da gestão municipal foi interrompida abruptamente pela conquista Almóada de 1191, pelo que só a partir de 1217 se reunirão as condições necessárias para consolidar uma forma de governo local que, com altos e baixos, chegou até aos nossos dias.

3. OS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE ALCÁCER: PONTO DE SITUAÇÃO

Segundo João Carlos Faria, o edifício dos Paços do Concelho de Alcácer do Sal, em meados do século XIX, ficava no local onde hoje se ergue o edifício das Finanças de Alcácer do Sal, restando a memória de também aí ter funcionado a prisão municipal⁴. Quanto à etapa anterior, tem sido consensual por parte dos investigadores que, inicialmente, os Paços do Concelho se localizavam algures dentro do recinto amuralhado, em local indeterminado, desconhecendo-se de forma precisa em que século terá ocorrido a mudança.

Face à bibliografia conhecida, a localização deste edifício e respetiva instituição não foi objeto de investigação antes da publicação do livro de Maria Teresa Lopes Pereira sobre *Alcácer do Sal na Idade Média*. Deve-se a esta Historiadora a primeira abordagem a esta questão em moldes académicos, cujos elementos deu a conhecer na referida obra de 2000, reeditada em 2007 (PEREIRA, 2007)⁵.

Segundo esta medievalista, várias reuniões tiveram lugar no adro da Igreja de Santa Maria do Castelo, referindo-se às ocorridas em 1338 e em 1395 (PEREIRA, 2007: 71-72). Se bem que estas digam respeito a determinações da Ordem de Santiago, é provável que também algumas reuniões camarárias tivessem aí lugar, seguindo uma prática em vigor no restante Reino de Portugal. Data de 1346 a primeira referência a um imóvel, de arquitetura indeterminada, denominado Paços do Concelho (PEREIRA, 2007: 106). A documentação não refere a sua localização, focando o registo no nome dos magistrados presentes, assim como nos assuntos aí tratados.

O espaço é de novo mencionado em documentação datada de 1383 e 1392⁶.

⁴ Essa informação ainda se mantém numa placa informativa, da sua autoria, que permanece no local.

⁵ Esta constatação só é validada, grosso modo, para o Período Medieval. Para o final do Período Moderno e inícios do Contemporâneo temos a monografia de Sucinda ROCHA (2009).

⁶ Para o conteúdo destas referências, ver a obra citada (PEREIRA, 2007: 106).

Pouco depois, em 1395, é referida a existência de um poial no seu interior e, décadas mais tarde, em 1482, surge, segundo PEREIRA (2007: 107) a primeira alusão a uma “*camara da fala do paço*”, a qual volta a ser mencionada mais tarde num documento de 1513.

Noutro testemunho documental, este datado de 1509, emitido na Chancelaria do Mestre D. Jorge, temos acesso a um conjunto importante de elementos que importa analisar com maior detalhe. Seguindo o que PEREIRA (2007: 108) nos dá a conhecer, este é alusivo à arrematação em hasta pública de casas na “*Praça da Vila*”, caídas em comissão por falta de pagamento de foro por parte de Inês Eanes, aí ficando escrito “*que ella mesmo fizera e corregera as ditas casas nom ssendo ellas nada e servindo de Paço do Concelho*”.

Sem mais indicação de localização do que a referência a uma “*Praça da Vila*”, PEREIRA (2007: 98) defende que este topónimo é alusivo à atual Praça Pedro Nunes, localizada junto ao rio. Com base nesta leitura, a investigadora defende que os Paços do Município estariam localizados neste local, na Ribeira, desde meados do século XVI. Esta mesma postura é mantida no seu estudo mais recente (PEREIRA, 2016: 138), que passamos a citar: “*No século XVI, já os paços do concelho, a casa dos tabeliões, o pelourinho e a própria cadeia haviam trocado a vila alta para se instalarem perto da beira-rio, embora seja difícil precisar as datas da mudança e os sítios onde primeiro se instalaram*”.

FIG. 4 – A Praça do “*Cais Real*”, onde estavam instalados os Paços do Concelho, a Estalagem, o Celeiro Real e a Igreja do Espírito Santo, com o Hospital de “*Peregrinos*” em anexo (Arquivo Histórico Municipal de Alcácer do Sal).

4. OS PAÇOS DO MUNICÍPIO: A NOSSA LEITURA, FACE À NOVA DOCUMENTAÇÃO

Face à documentação dada a conhecer até 2015, que permitiu a interpretação atrás referida, e face à ausência de testemunhos documentais que a pusessem em causa, aceitámo-la como válida. Contudo, a identificação de nova documentação da Ordem de Santiago em data posterior a esse ano ⁷, assim como a transcrição de alguns documentos que apresentamos em anexo, obrigam-nos a refletir de novo sobre esta questão, dado que nos deparámos com indícios que colocavam em contradição as hipóteses anteriormente defendidas.

Tomemos como exemplo o testemunho toponímico, que permitiu constatar a existência de duplicação toponímica. Um claro exemplo do que falamos diz respeito à denominada “*Rua Direita*”. Até 2015 não teríamos dúvida nenhuma em admitir a existência de uma única Rua Direita, localizada na Ribeira ⁸. Contudo, o Tombo da Mesa Mestral de 1613-1614 atesta a existência de duas ruas Direitas. Uma delas situava-se dentro do Castelo, desde a Porta do Ferro até ao Largo da Matriz, onde se localizavam os Paços do Concelho de Alcácer do Sal; a outra, a mais divulgada, ficava na Ribeira.

⁷ Estamos a referir os volumes que constituem o Tombo das propriedades da Mesa Mestral da Ordem de Santiago localizados no Termo de Alcácer do Sal, efetuado em 1613-1614 e transcrito no século XVIII, no cartório do Convento da Ordem em Palmela.

⁸ É esta a posição que Maria Teresa Pereira tem mantido nas várias obras que publicou sobre Alcácer do Sal (ver a bibliografia que acompanha este estudo).

FIG. 5 – Panorama atual de Alcácer do Sal. Dentro do Castelo, ao lado da Igreja Matriz (visível na foto), encontravam-se inicialmente os Paços do Concelho de Alcácer, testemunhados em documento de 1614. Junto ao rio Sado, um aspecto atual da Praça Pedro Nunes. O edifício de maior volumetria corresponde aos Paços do Município Alcacerense.

Outra novidade identificada prende-se com a existência, em 1613, de um largo ⁹ frente à porta principal da Igreja Matriz de Santa Maria do Castelo, que, presumimos, possa corresponder à anteriormente denominada “*Praça da Villa*”. Esta aparece mencionada em termos documentais desde 1509, mas naturalmente é ulterior, a fazer fé na existência de reuniões públicas no adro da Igreja Matriz, documentados por Maria Teresa Pereira desde 1338,

as quais, para acolherem a população alcaçerense, teriam que ter um recinto adequado para o efeito.

Se, neste momento, não temos dúvidas em, nos inícios do século XVII, localizar os Paços do Concelho de Alcácer do Sal dentro de muralhas ¹⁰ – algures por cima das ruínas do Fórum Romano de *Salacia*, em frente da porta principal da Igreja de Nossa Senhora do Castelo –, mais problemático se torna determinar em que ano e moldes foi efetuada a mudança do Castelo para a Ribeira.

O que podemos adiantar é a presença do edifício da Câmara Municipal na Praça da Ribeira, num local que hoje coincide com a tesouraria da Repartição de Finanças de Alcácer do Sal ¹¹, segundo uma fotografia da mesma área datada de meados do século XIX ¹². Ao lado é visível o Pelourinho, sensivelmente a meio da Praça ¹³. Se conside-

⁹ Cujas existência desconhecíamos, mas colocávamos como hipótese, dado estarmos em presença de uma malha urbana de natureza cristã.

¹⁰ Sobre este assunto, ver adiante os Documentos n.º 1 (fl. 37) e n.º 7 (fl. 44 e fl. 44v).

¹¹ Ver a Fig. 3.

¹² Ver a Fig. 4. Esta hipótese baseia-se na arquitetura patente no imóvel, realçando um conjunto de pormenores a ter em conta: a existência de um balcão avançado para a Praça, a presença de uma bandeira hasteada e de um sino na fachada principal, os quais, sendo de natureza municipal, era usuais na época.

¹³ Segundo o Documento n.º 8, fl. 109.

rarmos, como mera hipótese, que o brasão das armas de Portugal patente na fachada do edifício das Finanças é uma herança dos Paços do Concelho entretanto demolidos, podemos equacionar, tendo em conta a tipologia heráldica do mesmo, que a Câmara Municipal de Alcácer foi instalada neste local em meados do século XVII, provavelmente pouco depois de 1640. Mas pouco mais podemos conjecturar sobre uma questão que terá de se manter em aberto por hora.

Quanto ao pelourinho, importa um breve apontamento. Segundo alguns investigadores, o que tem suportado a hipótese do edifício da Câmara de Alcácer se ter instalado, desde meados do século XVI, na atual Praça Pedro Nunes é a existência do pelourinho, com a sua tipologia manuelina, que aparece apontar para a sua implantação neste local em meados de quinhentos. Pelo que temos visto, face à documentação inserida nos Documentos anexos a este artigo (ver adiante), em 1614, os Paços do Município e a Sala de Audiências estavam dentro de muralhas, junto à Igreja Matriz, enquanto, no mesmo ano, é assinalado o pelourinho na referida praça junto ao rio ¹⁴.

¹⁴ Ver o Documento n.º 8.

FIG. 6 – Alcácer do Sal na primeira metade do século XX, sendo visível a volumetria dos Paços do Município, junto ao rio.

Poderíamos equacionar que, em dado momento, os paços do município estivessem junto ao rio à época da colocação desse pelourinho. Contudo, o documento que fala da fundação da igreja do Espírito Santo, aí localizada e erguida com a sua porta manuelina em meados do século XVI, é omissivo quanto à existência de mais edifícios importantes, para além de mencionarem a existência do Celeiro da Ordem de Santiago.

Tal leva-nos a crer que os Paços do Concelho estiveram sempre dentro de muralhas até à sua mudança definitiva para a Ribeira, em ano indeterminado, mas que sugerimos ter acontecido após 1614, em meados do século XVII. No Documento n.º 9 é dito que: “[fl. 9v] a Camara desta v[illa] [de Alcácer] hé obrigada a palgar a esta Igreja hu Vintem de forol cada a[no] pela Cadeya conformel a escrit[ura] que está no Livro de 1547”. Temos mais uma vez omissa a localização do edifício camarário, assim como da cadeia. Contudo, com base na consistência documental, aceitamos a localização da Câmara dentro do castelo. Quanto à cadeia, não é possível saber a sua localização exata, pelo que nada mais podemos acrescentar.

Sabemos, com base nos Documentos n.º 7/8 e 10 (I), que o local onde atualmente se encontra o edifício camarário estava ocupado por uma estalagem e pelas casas de habitação que a envolviam. Essa estalagem é referida documentalmente em finais do século XVI e vai-se manter até à segunda metade do século XIX. No outro lado da praça, em 1614 são referidas casas com foro pago à Ordem de Santiago, as quais pertenciam à Comenda de Alcácer. Quando se instalou a Câmara neste local desconhecemos, mas, na fotografia de meados do século XIX está já patente a sua existência neste local.

Voltando de novo à estalagem, os testemunhos documentais que pudémos analisar até este momento apontam para a posse do edifício, por parte das freiras de Aracoeli, em meados de 1582, ou seja, 12 anos após a sua fundação oficial, ocorrida em 1570. Contudo, em 1614 o mesmo imóvel estava na posse de “...Isabel Rodrigues viúva de João Vaz/ com suas filhas Guimar e Sebastiana del que he tutora moradora em Lisboa del humas cazas que são estalagens que estão nesta villa de Alcacer na praça desta”, pelo que entrou nos bens do Convento de Nossa Senhora de Aracoeli em ano e moldes que ainda desconhecemos.

Face ao exposto, concluímos que, desde o final do século XVI e até à segunda metade do século XIX, o imóvel que servia de estalagem e de casas de habitação pagou foro à Ordem de Santiago e, depois, ao Convento de Aracoeli. Por isso, a sua transferência para a posse do Município de Alcácer teve que ocorrer após 1872, o que parece coadunar-se com a nova gramática decorativa patente no brasão municipal que o atual edifício ostenta na sua fachada principal.

5. EM JEITO DE CONCLUSÃO

A morada atual dos Paços do Município de Alcácer do Sal corresponde à etapa final de um longo processo de deslocalização, que começa no século XIII, pouco depois da conquista definitiva de 1217. **Com base na Carta de Foral de 1218, admitimos que a Instituição Municipal Alcacerense cumpra 800 anos de existência no presente ano de 2018.**

Entre 1218 (data da concessão do Foral mais antigo que chegou até nós) e até, grosso modo, à década de 80 do século XIV (1380), a vereação alcacerense não tinha um espaço próprio separado da população. As deliberações e reuniões tinham lugar em espaço público, no adro da Igreja de Santa Maria do Castelo de Alcácer. Esta mesma tradição de atuação era utilizada pelos oficiais da Ordem de Santiago quando se dirigiam ao povo que aqui vivia.

A partir de 1383, a vereação possui um espaço de reunião e trabalho, começando gradualmente o seu afastamento do povo, num processo que se espalha por todo o Reino, o que leva a queixas das populações nas Cortes que tiveram lugar em meados do século XIV.

Com base na documentação analisada até este momento, julgamos que **os Paços do Concelho estiveram dentro de muralhas durante toda a Idade Média e no início da Modernidade. Em 1614, é referido no Documento n.º 7 que os Paços do Concelho de Alcácer estavam dentro de muralhas, enquanto, na mesma altura (Documento n.º 8), o pelourinho estava na praça da Ribeira.**

FIG. 7 – Enquadramento atual dos Paços do Município de Alcácer do Sal, junto ao rio e debaixo da sombra protetora do castelo.

Não temos elementos documentais, mas julgamos possível que, em ano indeterminado da segunda metade do século XVII, os Paços do Município tenham passado do castelo para a Ribeira, onde se localizavam já, desde o século XVI, o Hospital do Espírito Santo e a respectiva Igreja, que eram da responsabilidade do Senado Municipal. É provável que, desde essa época e até à segunda metade do século XIX, **o edifício camarário estivesse à beira rio, no local onde atualmente funciona a tesouraria das Finanças de Alcácer do Sal**, como podemos ver numa fotografia do século XIX. Junto à Câmara estava a Cadeia Municipal. Também esta tinha descido do Castelo para a Ribeira, seguindo um percurso por vezes diferente, outras vezes coincidente com o espaço camarário.

Onde atualmente funciona a Câmara de Alcácer era, desde meados do século XVI, uma estalagem de apoio aos viajantes que aqui chegavam de barco. A sua posse estava em mãos de particulares, que pagavam foro à Ordem de Santiago. Contudo, outras fontes documentais indicam que, em ano indeterminado, este edifício ficou na posse das freiras do Convento de Nossa Senhora de Aracoeli de Alcácer do Sal, que recebiam foro do mesmo.

ANEXOS ¹⁵

NOTA PRÉVIA

Os textos manuscritos existentes nos vários tomos dos *Bens da Meza Mestral da Ordem de Santiago* encontram-se em sequência corrida, pelo que, para facilitar a sua leitura e análise, optámos por introduzir a mudança de parágrafos, respeitando para tal o sinal “=” e, em casos pontuais, o sinal “-”.

Apesar deste critério, achámos conveniente não seguir esta norma quando se tratava dos nomes das pessoas que assinavam ou testemunhavam os documentos.

Os documentos foram numerados segundo o nosso critério analítico, pelo que só têm valor sequencial no presente estudo.

Os títulos realçados em negrito são da nossa responsabilidade, assim como algumas frases selecionadas para realçar aspetos que julgamos importantes, facilitando assim a sua consulta por parte do leitor.

Procurámos manter o texto original, colocando em casos meramente pontuais alguns acentos, ou atualizando algumas palavras para que os erros detetados não desvirtuassem o seu entendimento final.

Também desdobrámos palavras e juntámos outras. O símbolo “/” foi usado para a mudança de parágrafo. No entanto, o critério não foi aplicado em todos os documentos, pois as primeiras transcrições não haviam seguido essa orientação, aspecto que será retificado no futuro. Para o presente caso, essa situação não desvirtua o documento transcrito.

¹⁵ Toda a transcrição da documentação manuscrita e impressa exposta foi efetuada pelo autor deste estudo, salvo indicação em contrário.

De referir que, por vezes, ao longo dos documentos existem diferentes formas de escrever algumas palavras, o que não resulta de lapso nosso. Tomemos como exemplo “*Mesa Mestral*”. Na maior parte das vezes encontra-se escrito “*Meza Mestral*” mas, ainda que raramente, escreveram também “*Messa Mestral*”. Outro caso interessante é o de “*Sam Thiago*”, forma que predomina sobre outra variante, em que aparece simplesmente “*Santiago*”. Outro problema surgido ao longo da transcrição prendeu-se com o

critério usado para as palavras em maiúscula. Neste momento, após termos transcrito imensos documentos, chegámos à conclusão que não existiu por parte do copista nenhum critério, e que as palavras surgem de uma forma ou da outra ao sabor do ato de escrever. Tentámos, sempre que possível, manter a grafia original. Os restantes critérios de transcrição adoptados seguem de perto os sugeridos por João Alves DIAS *et al.*, expostas no *Album de Paleografia*, Lisboa: Estampa, 1987.

BIBLIOGRAFIA

FONTES MANUSCRITAS

- AHPAS - Arquivo Histórico das Paróquias de Alcácer do Sal (1350-1680) – *Registro dos foros pagos em missas, que salvo indicação em contrário, tinham lugar na igreja de Santa Maria do Castelo de Alcácer do Sal*. Documento incompleto. Cx. 71. Ordem de Santiago.
- AHMAS - Arquivo Histórico do Município de Alcácer do Sal (1868) – *Traslado de uns autos civeis de carta para avaliação dos bens de João da Mesquita Pimentel de Paiva Barreto Fuzzeiro de Reboredo*.
- ANNT - Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa (1858-1925) – *Inventário de extinção do Convento de Nossa Senhora de Aracoeli de Alcácer do Sal*. Ministério das Finanças, Convento de Nossa Senhora de Aracoeli de Alcácer do Sal, Cx. 1950.
- BPE - Biblioteca Pública de Évora (1762) – *Tombo dos Bens da Mesa Mestral da Ordem de Santiago* (Alcácer do Sal), Tomo 1, Código da Manizola n.º 113.
- (1763) – *Tombo dos Bens da Mesa Mestral da Ordem de Santiago* (Alcácer do Sal), Tomo 2, Código da Manizola n.º 113.

FONTES IMPRESSAS

- BARBOSA, Isabel Maria de Carvalho Lago (1998) – “A Ordem de Santiago em Portugal nos Finais da Idade Média (Normativa e Prática)”. *Militarium Ordinum Analecta*. 2: 93-327.
- BRANDÃO, Frei António (1634) – *Terceira Parte da Monarchia Lusitana*. Lisboa: Impressa em o Mosteiro de S. Bernardo por Pedro Craesbeck.
- CARDOSO, P. Luís (1747-1751) – *Dicionário Geográfico*. Lisboa: Régia Oficina Silvana e da Academia Real. 2 vols.
- HERCULANO, Alexandre (ed.) (1863) – “Leges et Consuetudines”. In *Portugaliae Monumenta Historica*. Lisboa. Volume 1, Fasciculus III, Palmela, pp. 430-431.
- HERCULANO, Alexandre (ed.) (1864) – “Leges et Consuetudines”. In *Portugaliae Monumenta Historica*. Lisboa. Volume 1, Fasciculus IV, foral Alcacer, pp. 580-582.
- MARIA, Fr. Agostinho de (1724) – *Historia Tripartida*. Lisboa Occidental: Off. de Antonio Pedrozo Galram.

- ROMÁN, Fr. Jerónimo (2008) – “História das Ínclitas Cavalarias de Cristo, Santiago e Avis”. Coord. Paula Pinto da Costa. *Militarium Ordinum Analecta, Fontes para o Estudo das Ordens Religioso-Militares*. Porto: Fundação Eng. António de Almeida. 10.
- SILVA, Rodrigo Mendes (1675) – *Poblacion General de Espana*. Madrid.

ESTUDOS

- CAETANO, Carlos Manuel Ferreira (2011) – *As Casas da Câmara dos Concelhos Portugueses e a Monumentalização do Poder Local (Séculos XIV a XVIII)*. Dissertação de Doutoramento em História da Arte Moderna. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (2 volumes, policopiado)
- CARVALHO, António Rafael (2015) – “Elementos para a História da Extinta Igreja de Nossa Senhora da Consolação de Alcácer do Sal nos Séculos XV e XVII”. *Al-Madan Online*. 20 (1): 91-98. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/al-madanonline20_1.
- CARVALHO, António Rafael (2016a) – “O Santuário do Senhor dos Mártires em Alcácer do Sal: antigo convento sede da Ordem de Santiago em Portugal”. In *Atlas do Sudoeste Português*. Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral. Em linha. Disponível em <http://www.atlas.cimal.pt/drupall/?q=pt-pt/node/145> (consultado em 2017-11-20).
- CARVALHO, António Rafael (2016b) – *A Igreja do Espírito Santo de Alcácer do Sal: recolha e seleção documental (séculos XV a XVIII)*. Gabinete de Arqueologia, Museus e Património de Alcácer do Sal (policopiado).
- COELHO, Maria Helena da Cruz e MAGALHÃES, Joaquim Romero (1986) – *O Poder Concelhio: das origens às Cortes Constituintes. Notas da História Social*. Coimbra: Centro de Estudos e Formação Autárquica.
- CUNHA, Mário Raul de Sousa (2012) – (...) *visitando nós ora pessoalmente o dito meestrado de Samtiaguoo (...)*. *As Igrejas da Ordem Militar de Santiago. Arquitectura e materiais*. Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Dissertação de Doutoramento. Volume 1 (policopiado).
- MAZZOLI-GUITARD, Christine (2009) – *Madrid petite ville de l'Islam Médiéval (IX-XXI siècles)*. Presses Universitaires de Rennes.
- MAZZOLI-GUITARD, Christine (2014) – *Gouverner en terre d'Islam: X-XV siècles*. Presses Universitaires de Rennes.
- PEREIRA, Maria Teresa Lopes (2007) – *Alcácer do Sal na Idade Média*. Lisboa: Edições Colibri e Câmara Municipal de Alcácer do Sal.
- PEREIRA, Maria Teresa Lopes (2009) – *Pedro Nunes. Em busca das suas origens*. Lisboa: Edições Colibri.
- PEREIRA, Maria Teresa Lopes (2011) – “Um Olhar Sobre o Património Religioso no Concelho de Alcácer do Sal”. In BORGES, Artur Goulart de Melo (coord. científica). *Arte Sacra no Concelho de Alcácer do Sal*. Évora: Fundação Eugénio de Andrade, pp. 6-19.
- PEREIRA, Maria Teresa Lopes (2015) – *Os Cavaleiros de Santiago em Alcácer do Sal: séculos XII a fins do século XV*. Lisboa: Edições Colibri.
- PEREIRA, Maria Teresa Lopes (2016) – “Do Castelo à Ribeira: urbanização de Alcácer (de finais do século XIII ao início de Quinhentos)”. In OLIVEIRA, Luís Filipe (coord.). *Comendas Urbanas das Ordens Militares*. Lisboa: Ed. Colibri, pp. 121-192.
- PIMENTA, M. Cristina G. (2002) – *As Ordens de Avis e de Santiago na Baixa Idade Média. O Governo de D. Jorge*. Palmela: Ed. GEOS (Coleção *Ordens Militares*, 1).
- ROCHA, Súcinda da Conceição Martins Cardoso (2009) – *Elites Políticas e Sociais e o Governo de Alcácer do Sal (1774-1834)*. Câmara Municipal de Alcácer do Sal.
- SERRÃO, Joaquim Veríssimo (2004) – *O Tempo dos Filipes em Portugal e no Brasil (1580-1668)*. Lisboa: Edições Colibri.
- SILVA, Manuela Santos (2005) – “O Foral de Palmela de 1185”. In *Os Forais de Palmela. Estudo crítico*. Palmela: Câmara Municipal de Palmela, pp. 47-79.
- TRINDADE, Luísa (2012) – “Casas da Câmara ou Paços do Concelho: espaços e poder na cidade tardo-medieval portuguesa”. In RIBEIRO, Maria do Carmo e MELO, Arnaldo Sousa (coords.). *Evolução da Paisagem Urbana. Sociedade e Economia*. Braga: CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória”, pp. 209-227.

DOCUMENTO N.º 1

Tombo dos Bens da Mesa Mestral da Ordem de Santiago
(Alcácer do Sal, Tomo 1)
Biblioteca Pública de Évora, Código da Manizola, n.º 113.

Comentário: estamos perante a segunda descrição mais antiga de Alcácer do Sal, (apurada até este momento), sendo a que contém conteúdo mais abrangente.

1613-1614. [fl. 36v] = *Discrição da villa de Alcacer do Sal* =

= A villa de Alcácer do Sal que hé Comarca e Correição da Puvedoria da villa de Setubal, está no districto do Arcebispado de Evora, foy dada á ordem por El Rey Dom Sancho; com todos seus termos novos e velhos, e com todos direito Real e padroado das Igrejas =
= Está situada pelo Rio aCima de Setúbal, que entra pelos foz de Outão nove léguas da villa de Setubal para Levante =
= Tem hum Castello que hé a propria villa cercada de muro dentro do qual estavam os passos do Mestre de Santiago nos quais hoje está bem situado hum mosteiro, e convento de Freyras chamado da Ara Coeli da observancia, e ordem do Padre São Francisco, o qual lhes foy dado a Ruy Salema, e sua mulher para nelle fazerem o ditto Mosteiro, com obrigação de sempre nelle haver hum lugar para uma Freyra filha de cavaleiro do hábito do bem aventurado São Tiago, e assim com obrigação de o largarem aos Freyres da ordem de São Tiago em tempo de guerra =
= [fl. 37] Tem esta Freyra que há-de entrar a apresentação do Mestre, ou do administrador do Mestrado, obrigado de trazer consigo hum myo de trigo para sempre para o ditto convento, e suas propinas, costumadas =
= Dentro deste Castello há muitos moradores, e nelle está a Igreja parochial de nossa Senhora do Castello, e assim a Casa da Camara da ditto villa, e paço das audiências, que tudo hé huma caza =
= Tem este Castello muitos privilégios, que estão registados no cartório do convento de Palmella =
= Debaicho deste Castello, se povoou hum povoação grande ao longo do Rio, que se chama a Ribeira, que hé de mais gente, e mais concurso, por ser entrada corrente para a Alentejo, e campo de ourique e para Evora =
= Tem mais hum convento de frades de São Francisco chamado Santo Antonio que está ao norte da Ribeira, ao Levante do Castello, hé Caza de muito edificação para Christãos pelos muitos Sacrificios, que nelle se celebrão, e fazem e pelos muitos confesores, e pregadores que de contino tem =
= Tem duas Igrejas Matrizas, e outras capellas, e hermidas como se declara no caderno das [fl. 37v] No caderno das Igrejas =
= número da gente =
= Tem está villa de Alcácer do Sal, com seu termo mil, e cem vezinhos = a saber. Mil e quarenta vezinhos digo quinhentos e quarenta na villa, e arrabaldes, e quinhentos e Setenta, no termo =
= Hé o Castello desta villa muy antigo, do tempo dos Mouros =
= Foy dado á ordem por El Rey Dom Sancho no anno de mil duzentos e vinte e quatro juntamente com Palmella, Almada, e aRuda como se contém no caderno das doações que adiante [vem] =
= António Machado da Silva =

DOCUMENTO N.º 2

Tombo dos Bens da Mesa Mestral da Ordem de Santiago
(Alcácer do Sal, Tomo 1)
Biblioteca Pública de Évora, Código da Manizola, n.º 113.

1613-1614. [fl. 37v] = *Título do que pertence a Meza Mestral na villa de Alcácer do Sal, e seu termo* =

= Arecadase nesta villa, e termo para a Meza mestral o dizimo de todo pam, que não anda encomendado, a saber, trigo, cevada, centeyo, e milho, e alguns foros de pam = Do qual pam de Dizimos tem o Arcebispo, e Cabido de Evora a terça parte, a saber, de bruegas, e Sítimos, e Albergue, com parte de Palma, leva o Bispo e Cabido o terço, e da Ribeira de Palma pera alem contra Setubal, e assim na Ribeira de Cadão de Cima de benagazil, leva a redizima, e de benagazil [fl. 38] e de benagazil para baicho o terço =
= exceptos os Reguengos, e propriedades foreiras da ordem porque destas não leva o Bispo, e cabido couza alguma, porque toda a renda dellas, e o dizimo in Solidum he da ordem =
= Da renda das vinhas leva o Bispo, e Cabido, o terço, tirando as vinhas que são foreiras a ordem =
= Da renda do pescado leva o Bispo, e Cabido o terço =
= da renda das meussas leva o Bispo, e Cabido o terço, e a Redizima daqueles lugares, assim como leva de trigo segundo em soma he declarado =
= Pertence mais a Meza mestral na ditto villa de Alcácer, e seu termo hum olival próprio da ordem com sinco lagares de azeite que rende cada anno duzentos, e sincoenta mil reis, segundo as novidades, o que he in Solidum da ordem =
= Tem seu seleiro de pam e Caza e adegas, e azeites, e Caza de vinhos em lugares apartados na ditto villa =
= Tem mais os foros das cazas, e vinhos, e olivais, bestas, herdades, moinhos, pinhaes, e marinhas, que todas van ao diante declaradamente em seus títulos no tombo=
= Tem mais todos os beneficios, os officios que há na ditto villa, e seu termo, os quase são apresentados, e dados pelo Mestre [fl. 38v] Sello Mestre de São Tiago = António Machado da Silva =

DOCUMENTO N.º 3

Tombo dos Bens da Mesa Mestral da Ordem de Santiago
(Alcácer do Sal, Tomo 1)
Biblioteca Pública de Évora, Código da Manizola, n.º 113.

Comentário: este documento confirma, sem sombra para dúvidas, que o Convento Espatário esteve instalado no Santuário de Nossa Senhora dos Mártires.

1613-1614. [fl. 38v] = *Ramos apartados da Meza mestral que anda encomendados* =

= Comenda das Meussas =
= A comenda das Meussas da dita villa de Alcacer a saber, gado de toda a sorte, e a bolsa delle [vindos?] de toda a villa, e termo, mel, exames, e Sal

em mais entrar outra couza está provido nella Dom Diogo de Menezes que rende oito centos para nove centos mil Reys =

= **Martires** =

= **A Comenda de nossa Senhora dos Martires na ditta villa de Alcacer, é huma Igreja que foy convento antigamente, tem huma herdade própria chamada Liziria do Prior que rende de oito para dez jogos de pam, tem mais hum reguengo de oliveis e vinhas separado das outras rendas da Meza mestral, cujos dizimos do ditto reguengo, e foros de azeite, e denheiro pertence a ditta Comenda =**

= **Tem mais na Ribeira de Cadão o dizimo, e foro de huma herdade chamada alpoçol, e certos foros de dinheiro de cazas na ditta villa.**

Hé Capella onde se diz missa quotidiana pelos Mestres, e governadores do ditto Mestrado = Mestre Dom Jorge annexou a esta [fl. 39] a esta Comenda o dizimo de todas as herdades na Rybeira de Cadão, que erão da sua Meza mestral chamada huma a Salema, e outra as pechanas, e assim os dizimos dos queijos, [lanjbertas] Fruitas verdes, e secas, frangaos meudos, com hecenças¹⁶ de moinhos.

Vagou por morte do Doutor Francisco

Nogueira, está provida em Paulo Affonso he seu filho, val em cada hum anno de renda segundo a valia do pam Duzentos e sincoenta mil Reys segundo avaliao do pão =

= **Varge da ordem** =

= **A Varge da ordem no termo da villa de Alcácer do Sal he hum regengo**

grande na Ribeira de Sitimos, do qual se paga em cada hum anno ao Comendador a dizima de todo o pam, e meussas, e nas terras da Varge o terço de todo o pam, e das terras de fora o quarto, e assim de palha, e [pitanças], está provido Dom Fernão Martins Mascarenhas. Val de renda por cada anno quatro centos, quinhentos mil reis, e mais segundo a valia do pão =.

= **Benagazil** =

= **A Comenda de benagazil no termo da villa de Alcacer, hé hum Regengo na Ribeira de Cadão de que se arecada pero o comendador o dizimo de todo o pão, e meussas, e nas terras da Varge a o terço [fl. 39v] O terço de todo o pam, e das terras de fora o quarto, e assim de palha e pitanças; e era provido de comendador Dom Manoel de Alencastre Comendador mor da ordem, rende por anno trezentos mil reis, e mais =**

= **Foros de Aves; e dinheiro** =

= os foros de aves, e dinheiro da ditta villa de Alcacer, e seu termo, que se devem em cada hum anno, esta, digo a ordem está provido nelles Nicolau Rodrigues. Valem de renda por anno vinte e sinco mil reis =

= **Batel de Santa Anna** =

= o Batel do porto de Santa Anna, que atravessa o Ryo de Alcácer que hé da ordem, trás em Comenda Paulo Affonso, val de renda o de vinte para vinte e quatro mil reis =

= **Herdade de Ryo de moinhos**¹⁷ =

= **A herdade de Ryo de moinhos no Cabo da Ribeira de Cadão termo da villa de Alcacer, paga de foro em cada hum anno a ordem, hum jogo, e meyo de trigo, e meyo jogo de centeio, e o dizimo de todo o que Deus a elle dá; asim o de pão, como de meussas, he comendador Paulo Affonco. Val de Renda dezoito para vinte mil reis =**

¹⁶ É o que aparece escrito, que presumimos possa significar “licença”, que parece ter mais sentido, dado que era prerrogativa da Ordem dar permissão para a construção destes moinhos, assim como cobrar o foro deles.

¹⁷ Noutro documento do mesmo Tombo é dito que se trata de um engano e que a Herdade de Ryo de Moinhos pertence ao Termo do Torrão.

= **Herdade da onzena** =

= **A herdade da ozena na Ribeira de Cadão paga de foro a ordem [fl.40] A ordem em cada hum anno hum moyo, e dez alqueires de trigo, este foro, e dizimo de todo o pam está provido delle Pero Varella Ferreira, val de renda quinze mil reis =**

= **Herdade de Pertancho** =

= **Na herdade de Pertancho huma courella da ordem, a ella junta a matacão da ditta courella, e os dizimos da ditta herdade que he grande, está provido nelles Adrião dalmeida, val de renda vinte e sinco mil reis, =**

= **Pescado** =

= **A dizima do pescado que matão os pescadores da villa de Alcacer nos mares do seu termo, salgado, e doce, está provido nella Dom Francisco dalmeida, val de renda vinte mil reis =**

= **Laudemios** =

= **Os laudemios que se pagão pelas vendas das propriedades da ordem da ditta villa de Alcacer, e seu terra, que são de quarenta, hum, está provido a Nicolao Rodrigues, rende conforme as vendas que há =**

= **Terras da enfermaria, e Pinheiro** =

= **As terras da enfermaria, e quinta do Pinheiro com os três casada da ordem, que andao aforados ao Duque daveiro, he coutada dos Mestres della de montaria, e toda a mais caça, está provido nella o ditto Duque, não se Aren [fl. 40v] se arenda, a recado por seus officiaes de direito do dizimo da grã, e do carvão dos carvoeiros, e he posuidor de todos, os quatro casada, de que se paga foro a ordem =**

= **Alcaldaria mor de Alcacer** =

= **Halcaidaria mor da villa de Alcácer está provido nella Dom Fernão Martins Mascarenhas tem a pena darmas, e renda da portagem, val de renda vinte mil reis =** António Machado da Silva =

DOCUMENTO N.º 4

Tombo dos Bens da Mesa Mestral da Ordem de Santiago (Alcácer do Sal, Tomo 1)

Biblioteca Pública de Évora, Código da Manizola, n.º 113.

1613-1614 = [fl. 93] **Cadernos dos officios d[a] apresentaçam do Mestre da Villa de Alcácer do Sal cujo provimento in Solidum pertence ao Mestre =**

= **Juridiçam** =

= **A juridiçam do cível e crime desta villa de Alcacer do Sal, e seu termo hé da ordem, e [pra eleiçam] dos Juizes, e officiaes, se faz pello ouvidor da Comarca, e os Juizes ordinários, cada anno tiram carta de Confirmaçam do Mestre, isto em tempo que nam haviam Juizes de fora=**

= **Officios** =

= **Joam Moizinho morador na ditta villa hé Almozarife da ordem por Carta de Sua Magestade como governador, e perpetuo administrador que hé do ditto mestrado, tem de mantimento ordenado seis mil reis em dinheiro, e hum moyo de trigo, e [meia?] de cevada que lhe vem na folha do asentamento pago, tudo no ditto Almo [fl. 93v] Almozarifado =**

= **Item o officio de escrivam do Almozarifado, que vagou por morte de António Mendes, tem por Carta, e Alvará Luiza da Silva viúva do ditto António Mendes, pera a [pessoa?] que com ella cazar, serve lhe hoje da serventia por mandado da fazenda =**

= O **officio de escrivam dos Dizimos do Campo da parte de Çadam**, tem Manoel guarro por carta de Sua Magestade, como governador, e perpetuo administrador que hé do ditto Mestrado feita em Lisboa por Luis Alveres a dois de Abril de mil, e seiscentos, e sette, sobscripta por Ruy Dias de Menezes assignada do signal del Rey, e Registada na chancelaria da ordem, pella qual tem de ordenado em cada hum anno, hum moyo de trigo, e trinta alqueires de cevada, pago tudo das Rendas da ditto ordem na ditto villa no seleiro tem mais seus proes, e percalços =

= Outro **Officio de escrivam dos Dizimos da ordem do Limitte do Sertam**, tem Francisco Rodrigues por carta de Sua Magestade como governador, e perpetuo administrador que hé do ditto Mestrado feita em Lisboa, por Manoel Francisco a vinte e dois de Setembro de mil quinhentos, e oitenta e sette sobes [fl. 94] Sobscripta por Ruy Dias de Menezes, assignada do signal del Rey, Registada na chancelaria da ordem pella qual tem de mantimento ordenado em cada hum anno hum moyo, e trinta alqueires de trigo, e trinta alqueires de cevada, pago tudo á custa de monte mayor =

= Outro **officio de escrivam da ordem dos Dizimos do pam, e vinho do Sertão**, tem gaspar Castanho, outro sem por carta del Rey Dom Sebastiam como governador, e perpetuo administrador do ditto Mestrado. Tem de ordenado mantimento em cada hum anno setenta alqueires de trigo, e trinta e cinco almudes de vinho, a saber, os trinta e cinco almudes de vinho, e quarenta alqueires de trigo pagos nas Rendas dos ditos Dizimos, e os trinta alqueires de trigo mais que se lhe acrescentou, pagos do monte mayor, e assim tem mais seis mil reis em dinheiro pagos á custa das rendas da ordem no Almojarifado de Setubal =

= O **officio de Escrivam da barca de Çadão** tem Sebastião Ribeiro da ditto villa por carta de Sua Magestade como governador, e perpetuo administrador que hé do ditto Mestrado feita em Lisboa a nove de Ju [fl. 94v] De Julho de mil quinhentos e oitenta e quatro por Manoel Francisco sobscripta por Ruy Dias de Menezes, assignada do signal del Rey, Registada na chancelaria da ordem, pella qual tem de ordenado mantimento em cada hum anno vinte alqueires de trigo pagos de monte mayor =

= O **officio da medida do Seleiro da ordem** da ditto villa tem Diogo Carvalho por carta de Sua Magestade como governador, e perpetuo administrador que hé do ditto Mestrado, e ordem pella ditto carta, não consta do ordenado de certo =

= O **officio de [prioste?] dos Dizimos da Commenda das meussas** da ditto villa e termo de que hé Comendador Dom Diogo de Menezes, tem Nicolao guerreiro por três anos por alvará da Meza da consciência, e ordens, tem seus [proes], e percalços, e todo o mais que lhe pertence ao ditto officio =

= O **officio de Juiz da ordem** em abzencia de Francisco de fonte veyros, tem o Padre Francisco Tavares freire professo da ditto ordem por carta de Sua majestade como governador, e perpetuo administrador que hé do ditto Mestrado, e ordem passada pello deputados da Meza da consciência e ordens, não tem ordenado algum [fl. 95] Algum somente seus proes, e percalços =

= O **officio de Escrivam dante o juiz da ordem** tem Fernão Cardozo moço da camara de Sua Magestade por Carta passada pella Meza da consciencia, e ordens, não tem ordenado algum, somente seus proes, e precalços =

= O **officio de meirinho dante o Juiz da ordem** da ditto villa de Alcacer, e sua Comarca, tem [Melchia?] Paes por Carta passada por El rey Dom

Henrique, e Registada na chancelaria da ordem, não tem ordenado algum, somente seus proes, e precalços =

= O **officio de escrivam da Camara da ditto villa de Alcacer do Sal**, tem Martim Lionardes moço da camera do Cardeal Inffante por Carta de El Rey Dom Sebastiam, como governador e perpetuo administrador que he do ditto Mestrado assignada por Melchior Damaral chancellor da ordem e Registada na chancelaria della, não tem ordenado algum, somente seus prois, e percalços =

= O **officio de escrivam d'almotaçaria da ditto villa de Alcacer do Sal, e seu termo**, serve Damiam Feyo, não mostrou Carta por ser assignada por Sua Magestade, não tem ordenado algum, somente seus [fl. 95v] Seus proes e percalços =

= Os **officios de contador, Emquiridor, e distribuidor, e Escrivam da Contetaria**, tem Domingos Joam por Carta de Sua Magestade como governador e perpétuo administrador que he do ditto Mestrado, e ordem feita em Lisboa por Luis gomes a dois de setembro de mil e quinhentos, e noventa e dois, subscrita por Jorge Coelho de Andrade asignada pello Doutor Melchior damaral chancellor da ordem, e Registada na Chancelaria da ordem; não tem ordenado algum somente seus proes, e percalços =

= Os **quatro tabelliaes do público, e judicial da villa de Alcacer do Sal, e seu termo**, tem por suas [Cartas?] Domingos Dias Cosme [Feyo?], António Botelho, e [Loupe?] dacha, todas passadas por sua Magestade como governador e perpétuo administrador que he do ditto Mestrado, e ordem de Sam Thiago não tem ordenado algum, seus proes, e percalços, paga cada hum delles do seu officio oito centos reis de pençam, em cada hum anno =

= **Officio de Juiz dos Órfãos da ditto villa de Alcacer**, tem [Per Freire?] por Carta de sua Magestade como governador e perpétuo administrador [fl. 96] Administrador que hé do ditto mestrado, e ordem, passada pella chancelaria da ordem, e Registada nella, nam tem ordenado algum, somente seus proes e precalços =

= O **officio de Escrivam dosl órfãos da villa de Alcacer, el seu termo**, tem Diogo de medeiros/ por Carta de Sua Magestade como governador, e perpetuo administrador que hé do ditto mestrado, e ordem de Sam Thiago, nam tem ordenado algum somente seus proes, e percalços =

= O **officio de avaliadores dos bens dos órfãos que serve Manuel Rodrigues** por nam ter Carta se lhe mandou a tirasse por Sua Magestade como governador, e perpetuo administrador que hé do ditto mestrado, e ordem =

= O **officio de Lente da gramatica na ditto Villa de Alcacer, tem por Agostinho de Souza** por carta de Sua Magestade como governador, e perpetuo administrador que hé do ditto mestrado, e ordem, registada na chancelaria della tem de ordenado mantimento em cada hum anno quinze mil reis em dinheiro, e dous moyos de trigo, tem de obrigaçam de ensinar todos os clérigos da ditto villa desde [Epistola (sic)] para sima, e assim vinte moços pobres [fl. 96v] Pobres da ditto villa, os quaes todos lhe declará o Prior mor da ditto ordem de Sam Thiago por seu assignado =

= O **officio de ensinar a doutrina christam na ditto villa de Alcacer, tem o Padre Francisco Coelho** freire professo da ditto ordem, por Carta de sua majestade como governador, e perpetuo administrador que hé do ditto mestrado, e ordem, tem de ordenado quatro mil reis em dinheiro, e meyo moyo de centeyo em cada hum anno, a saber, dous mil reis á custa da fabrica da Igreja da ditto villa, e os outros dous mil reis, e meyo moyo de centeyo à custa das rendas da ordem =

= O **officio de Couteiro d[a] matta do [a]rquam termo da ditto villa de Alcacer, tem Aleixo Leal** por Carta de Sua Magestade como governador,

e perpetuo administrador que hé do ditto mestrado, e ordem, tem de ordenado em cada hum anno quinhentos reis em dinheiro, e hum moyo de centeyo, pago tudo no Amoxarifado da renda da ordem da ditto villa =
 = **Outro officio de couteiro da ditto matta do arquam, tem Manuel Afonso de Beja** por Carta de sua majestade como governador [fl. 97] governador, e perpétuo administrador que hé do ditto mestrado, e ordem tem de ordenado em cada h anno quinhentos reis em dinheiro, e hum moyo de centeyo, pago tudo a custa das rendas da ordem no Almojarifado da ditto villa de Alcacér =
 = **Outro Officio de contheúdo de guardar a matta do casal do Soberano, e a Ribeira de Cadão** de huma parte, e da outra tem Manuel alveres zambujo por Carta, a qual por nam ser passada pella ordem se lhe mandou a reformadas por sua Magestade como governador, e perpétuo administrador que he do ditto Mestrado e ordem não tem ordenado algum, somente seus proes, e percalços =
 = **dos quais Officios todos por serem do provimento da ordem pelas doações, que vam no caderno dellas,** mandou o Licenciado Antonio Machado da Silva fazer este Caderno no tombo qu faz por sua Magestade para por elle como tar a todo tempo da posse, e dereito da ordem, e assignou commigo; Machado de Aguiar, escrivam do cargo dos dittos tombos que o escrevi, e assignei =
 = António Machado da Silva = Matheus de Aguiar = [fl. 97v]
 De Aguiar =

DOCUMENTO N.º 5

Tombo dos Bens da Mesa Mestral da Ordem de Santiago
 (Alcácer do Sal, Tomo 1)
 Biblioteca Pública de Évora, Código da Manizola, n.º 113.

Comentário: documento importante, que testemunha de forma direta o problema patente nos inícios do século XVI e que já vinha de longa data, resultante do despovoamento progressivo dentro de muralhas.

1523 [fl. 40v] = **Confirmação dos privilégios, e liberdades dos moradores do Castello de Alcacér =**

= Dom Jorge etcetra a quantos está nossa carta de confirmação de privilégios, as liberdades virem, fazemos saber que visitando nos hora pessoalmente nossa villa de Alcácer do Sal como fazemos em todo o outro mestrado pelos moradores do Castello da ditto villa nos foy apresentado hum privilégio do infante Dom Fernando confirmado por El Rey meu Senhor em que faz privilegiados os moradores do ditto Castello de todos os encargos, e serventia do concelho e hum instrumento em publica forma de certas liberdades concedidas ao ditto [fl. 41] ao ditto castello pello infante Dom João e pello infante Dom Pedro, e pello ditto infante Dom Fernando em que se contem que os moradores do ditto Castello hajão de fazer a sua azeitona nos lagares da ordem primeiro que a fação aos moradores da Ribeira, nem a outras pessoas e isto por ordenaçã do Almojarifê feita com o escrivão do Almojarifado, e mais que os almotaceis sejião sempre ambos do ditto Castello, e não da Ribeira, e mais que todos os legumes, e pescados que vierem de fora para se venderem nesta villa que sejião levados ao ditto Castello, e lá se [almotacem], e vendão

primeiro que na Ribeira. Pedimos os sobredittos por mercê que lhe confirmamos o ditto privilégio, e liberdades, e visto por nos seu dizer e pedir, e por lhes fazermos mercê, hemos por bem, e mandamos que o privilégio confirmado por El Rey nosso Senhor se guarde e cumprão como nelle se contem e as outras liberdades todas lhe confirmamos como nellas se contém, e porem mandamos aos nossos ouvidores, e juizes, e officiaes, e qualquer pessoa a que o conhecimento pertencer, que cumprão [fl. 41v] cumprão, e guardem inteiramente os dittos previlegios, e liberdades, sob jura de qualquer, que o contrario fizer, pagar por cada vez vonite Cruzados, d'ouro a metade para a nossa chancelaria, e a **outra metade para os captivos**, e por firmeza delle lhe mandamos o dar esta Carta por nos assignada e a sellada de nosso Sello pendiente. Dada em a ditto Villa de Alcacér a três dias do mês de Fevereiro. Diogo Coelho a fez, anno de mil e quinhentos e treze anos. O qual treslado eu Matheus de Aguiar escrivão dos Tombos das Comendas da Meza Mestral da ordem, cavellaria do Mestrado de São **Thiago tresladei dos Livros dos Registos da Letra P, que esta no Cartório do Convento de Palmella as folhas duzentas, e oitenta, e sette; ao qual se dá inteira fêe, e Credito, e esta sam sem vicio, nem borradura, e este vai sem couza que duvida faça,** e com elle o concertei com o Juiz dos dittos tombos, e com o oficial abaicho assignado, hoje em a villa de Alcochete de Ribatejo – ao primeiro dia do mês de Julho do anno de mil, e seiscentos, e quatorze anos =
 = Concertado [fl. 42] Concertado Machado = Matheus de Aguiar =

DOCUMENTO N.º 6

Tombo dos Bens da Mesa Mestral da Ordem de Santiago
 (Alcácer do Sal, Tomo 1)
 Biblioteca Pública de Évora, Código da Manizola, n.º 113.

1613 [fl. 116v] = **A repartiçam, e devizam das freguesias de Sancta Maria do Castello com a freguesia nova de nossa Senhora da Consolacam he a seguinte;**

; parte a ditto freguesia de nossa senhora do Castello com a ditto freguesia nova pella calçada nova abaixo que vem da Porta do ferro das Cazas de André Cardoso que estam na ditto calçada que ficam a ditto freguesia direito pella Rua do forno de Diogo Carvalho, levando toda a Rua athe ao Pocinho da Rua direita athe as Cazas de Vasco correia que estam na Rua da parte do mar que tem hum mamor na esquina, e destas cazas de Vasco correia toda Rua direita de huma parte, e da outra ao poente pèra Setuval com travessas ao mar, e terra, e órfãos do cabo do mesmo poente, e montes, e órfãos além do Ryo ao Sul com os vezinhos do Castello, ficam a ditto freguesia do Castello trezentos, e sincoenta fogos –
 - Ficam a ditto freguesia nova de nossa senhora da consolacam, trezentos fogos, ficando lhe as Cazas de Vasco correia com toda Rua direita de huma banda, e da outra pera Evora ao Levante com todas as Ruas, e travessas ao mar e terra, e a Rua que veem da Porta do [fl. 117] Do ferro direita da calçada athe o chafaris com as Cazas e travessas da ditto Rua ao norte onde chamam as Covas, e assim as portas da parte do Levante e do norte =

DOCUMENTO N.º 7

Tombo dos Bens da Mesa Mestral da Ordem de Santiago
(Alcácer do Sal, Tomo 2)
Biblioteca Pública de Évora, Código da Manizola, n.º 113.

Comentário: documento que testemunha a presença do edifício da Câmara Municipal de Alcácer do Sal dentro do Castelo, em 1614, algures por cima das ruínas do fórum Romano de *Salacia*.

1614-02-11 [fl. 44] *Auto da medição das casas contheudas no reconhecimento atrás* -----

----- *Anno do nascimento de nosso Senhor Jezu christo de mil seiscentos e quatorze anos aos onze dias do mês de Fevereiro do ditto anno na Villa de Alcácer do sal no castello pegado à Camara*¹⁸ *defronte da Igreja de nossa Senhora do Castello nas casas de Isabel viúva de Ruy Gil Magro foreiros à Meza Mestral da ordem de Santiago estando ahí o Licenciado António machado da sylva Juiz dos Tombos da ditto Meza mestral para fazer a medição das ditas casas por ser este o dia, [e] termo assinado à ditto foreira e partes confrontadores em que as havia de medir por serem jáa todaos citados e requeridos [pura] o ditto caso e lhe estar o ditto dia assinalado logo o ditto Juiz mandou apregoar a ditto Izabel çallema foreira e a Bras Pantoja [fl. 44v] Pantoja da Rocha e sua molher e a Izabel Nunes veuva todos desta villa, partes confrontadores os quais todos e cada hum pur si forão logo apregoados por António Fernandes Porteiro do Concelho e órfãos desta ditto villa que serve o ditto cargo que o ditto Juiz ouve por citados e requeridos pera o ditto caso e á [reveria (sic)] de todos por não parcerem nem outrem por eles por o ditto Juiz achar por huma agulha de marcar pera isso trazida [para] as ditas casas e quintal que compartião da banda do norte com casa da camara e com casas de Brás Pantoja e quintal de Izabel Nunes e do Sul com rua que vay para o Mosteiro das Freiras d'Aracoeli e do levante com adro da Igreja de Santa Maria do Castello e do poente com cerventia que vay do ditto Mosteiro de Freiras pera a porta nova ao redor da sua cerqua e são as ditas casas de hum sobrado em que há sinquo casas, e medidas por fora tem de comprido do norte a sul doze varas e de largo de levante a poente dez varas com quatro [janelas] e hum postigo pelas bandas por onde recebem claridade e vista, e tem duas portas por onde se servem huma para hum pateo que tem onde estaa [fl. 45] estaa huma amoreira grande e outra nas [lageas?] tem mais ao poente hum quintal grande com algumas arvores de fruto que tem de largo do norte ao sul a mesma medição das casas e de comprido de levante a poente vinte e quatro varas e meya e dentro nesta medição do quintal tem huma casa pegada ao ditto pateo e moreira que he estrebaria que hoje estaa destilhada o que todo foi medido pello medidor e Porteiro por huma vara de medir marcada de sinquo palmos e por aqui ouve o ditto Juiz a ditto medição das ditas casas e seu quintal por feita e acabada por [boa] conforme a seu Regimento firme e valiosa [...] pera todo sempre entre a ditto foreira e [a] ordem e partes confrontadores e assi o prenunciou por sua sentença e ordenou se cumprisse e guardasse dois pera sempre de que mandou ser feito este auto de demarcação e medição que assinou com Gaspar Tinoco medidor e com*

¹⁸ Alusivo à instituição Câmara Municipal de Alcácer do Sal.

Antonio Fernandes Porteiro sendo testemunha Domingos Fernandes criado de mim escrivão e eu matheus de Aguiar escrivão do cargo o escrevi e assinei dia mês e era sobredito =
= Antonio Machado da Sylva = Matheus de Aguiar = Gaspar Tonoquo = Domingos Fernandes =

DOCUMENTO N.º 8

Tombo dos Bens da Mesa Mestral da Ordem de Santiago (Alcácer do Sal, Tomo 2)
Biblioteca Pública de Évora, Código da Manizola, n.º 113.

Comentário: descrição das estalagens e casas anexas a esta, que ocupavam, em finais do século XVI e inícios do século XVII, o imóvel que mais tarde, em finais do século XIX, é retirado ao património do Convento de Aracoeli e transformado em edifício da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, situação que se mantém atualmente. Menciona-se a Praça da vila com o seu pelourinho. O pelourinho entretanto desapareceu, mas a Praça mantém-se hoje com a designação de Praça Pedro Nunes e, mais a nível popular, como largo da Câmara de Alcácer.

[fl. 107] = *Casas = Reconhecimento que fez/ Isabel Rodrigues com suas filhas Guimar/ digo Isabel Rodrigues viúva de João Vaz/ com suas filhas Guimar e Sebastiana del que hê tutora moradora em Lisboa del humas cazas que são estalagens que estão/ nesta villa de Alcacer na praça desta –/*

- *Anno do nascimento de nosso senhor Jezu Christo de mil e seiscentos, e quatorze anos/ aos seis dias do mês de Mayo do ditto anno/ na villa de Alcacer do Sal, e Cazas de moral/da do Licenciado Antonio Machado da/ Sylva, Juiz dos Tombos da Meza mestral/ da ordem, e Cavellaria dos Mestrado de Sam/ Tiago, ahí pareceu Paulo Carvalho moral/ dor na villa de Setubal e por elle foi dilto em nome, e como procurador que mostrou ser de Isabel Rodrigues e viúva del João Vaz tutora de suas filhas Guimar el/ Sebastiana moradoras na cidade de Lis/boas como se vio da procuração que logo/ apresentou feita em Lisboa por Matheus/ Ferreyra tabelião de notas em ella aos/ dezanove dias do mês de dezembro del mil e seiscentos, e treze com testemunhas/ que a ditto Isabel Rodrigues com as dilttas suas filhas tinha e pesubia nesta diltta vila na praça desta humas casas que/ [fl. 107v] que são estalagens foreiras à Igreja del/ nossa Senhora do Castello desta ditto villal que hê da ordem e Messa Mestral de San/ tiago em oitenta reis em cada hum anno/ de que hé governador e perpetuo adminis/ trador El Rey nosso Senhor e deles confes/ sava e reconbecia em nome da sobredito/ por virtude da ditto procuração por/ direito Senhorio a ditto Igreja e ordem/ de Santiago como couza sua própria del/ que hé direitosenhorio e nenhum dul/ vida nem embargo tinha a se lança/ rem em tomo e medição pella dittal/ Igreja e ordem e declarou partirem, e confrontarem hora as ditas estalagens dal/ parte do norte com cazas de Paro Carneliro e do Sul com casas de Ignes/ de Freitas/ viúva de Christovão correa Lucas e dol/ Levante com quintal da ditto Ignes/ de Freytas e do poente com a praça destal/ villa de que todo elle Juiz mandou/ fazer este*

termo com, digo que assinou/ com o ditto Paulo Carvalho, e mandou/ que a ditto Isabel Rodrigues requerer/se titulo das ditas casas e se citassem/ os confrontadores pera a medição dellas/ o assinarão sendo testemunhas Gaspar/ Tinoco medidor dos Tombos e Domingos Fernandes criado de mim escrivão/ e declaro que a procuração feita ao ditto/ [fl. 108] o ditto Paulo Carvalho vay adiante/ e que os confrontadores são moradores/ nesta ditto villa d Alcacer e eu Matheus/ de Aguiar escrivão do cargo o escrevi e assinei =
= Antonio Machado da Sylva = Matheus d Aguiar [=]
Domingos Fernandes =/ Gaspar Tinoquo -----

--- **Termo de citaçõis** =

= Aos doze dias/ domes de Mayo do anno de mil seiscientos e quatorze anos na villa de Alcacer/ do Sal e cazas da morada do licenciado Antonio Machado da Sylva Juiz dos Tombos das Comendas da Mesa Mestral da Ordem [e] cavallaria do Mestrado de Santia/go; ahi por eu escrivão [dorção] ser citadol/ pera hoje pera a medição das cazas com/thidas no conhecimento atras quel tras Izabel Rodrigues viúva de João/ vaz com suas filhas Guimar e Sebastiana moradoras em Lisboa, Pero Cordeiro e sua molher e Ignes de Freytas/ viúva de Christovão correa Lucas desta/ villa confrontadores pera lbe ser assil/nada dia pera a medição das ditas cazas/ e por ser este o termo em que avião del/ aparecer mandou elle Juiz apregoar/ aos sobreditos e o forão por Antonio/ Fernandes Porteiro do Concelho e órfãos/ desta ditto villa e por não parecerem/ nem outrem por eles às suas reverias/ [fl. 108v] reverias os ouve por citados [queria] todos/ os termos e autos judiciais e assinou dial/ e termo certo em que havia de hir fazer/ a ditto medição das ditas cazas amanha/ter [a feirão] treze dias deste mesde Mayo/ e de ttodo mandou fazer este termo quel assinou e eu Matheus de Aguiar escrivão/ do cargo a escrevi e assinei =
= Machadol = Matheus de Aguiar -----

----- **Auto da medição das cazas de Estalagem/ conthindas no reconhecimento atras** ----

--Anno do nascimento de nosso Senhor/ Jezu Christo de mil seiscientos e quatorze anos aos treze dias do mês de Mayo/ do ditto anno na villa de Alcacer/ do Sal e praça della nas cazas que são/ estalagens que pesube Izabel Rodrigues/ viúva de João Vaz com suas filhas/ Guimar e Sebastiana de que hé tutoral/ moradoras em Lisboa, foreiras as ditas/ estalagens à Igreja de nossa Senhora/ do Castello que hé da ordem e Messa Mestral de Sntiago, estando ahi o Lecenciado/ Antonio Machado da Sylva Juiz dos Tombos da ditto Messa Mestral peral/ fazer a medição das ditas Cazas por ser/ este o dia e termo assinado aos confrontadores, em que as avia de medir por/ serem já todos citados e requeridos pel/ra o ditto cazo lbe estar o ditto dia assinado [fl. 109] assinado logo o ditto Juiz mandou apre/goar a Pero Cordeiro e sua molher e al Ignes de Freytas viúva de Christovão/ Correa Lucas todos desta villa partes com/frontadores os quais todos e cada hum per/ si forão logo apregoados por Antonio/ Fernandes Porteiro do Concelho e órfãos/ desta ditto villa que serve o ditto cargo/ que o ditto Juiz ouve por citados e requeridor/ pera o ditto caso e à [reveriado?] todos/ por não porcerem nem outrem por eles/ por o ditto Juiz achar por huma agulhal/ de marcar pera isso trazida que as ditas/ cazas de estalagens partião da bandal/ do Norte com casas de Pero Carneiro, e dol/ Sul com cazas de Ignes de Freytas, e dol/ Levante com quintal da ditto Ignes del/ Freytas e do poente com praça e poelourinho/ desta villa e tem as ditas cazas quel/ são de hum sobrado do norte ao Sul seis/ varas

e de levante a poente quinze valras e meya e estão repartidas em três cazas/ e tem duas janelas e duas portas peral/ a banda da praça e as lageas dellas são/ da mesma medição do sobrado de simal as quais cazas forão medidas por hum mel/didor e Porteiro por huma vara de mel/dir marcada de sinquo palmos, e por/ aqui ouve o dito Juiz ditto medição/ por feita e acabada, por boa conforme/ [fl. 109v] conforme o seu regimento firme, el va hora doi e para todo sempre e entrel/ os ditos foreiros e ordem, e partes confrontadores e assi o prenunciou per sua Sem/tença em mandou se comprisse e guardar el [hoje] para sempre de que mandou ser feito/ este auto de demarcação e medição quel assinou com Gaspar Tinoco medidor e com/ Antonio Fernandes Porteiro sendo testemunha Domingos Fernandes criado/ de mim escrivão e eu Matheus de Aguiar escrivão do cargo o escrevi e assinei/ dia, mês, e era sobredita =
= Antonio Machado da Sylva = Matheus de Aguiar = Gaspar Tinoquo =
Do Porteiro/ huma cruz = Domingos Fernandes -----

DOCUMENTO N.º 9

Arquivo Histórico das Paróquias de Alcácer do Sal
Documento incompleto, muito deteriorado, que começa no fl. 3 e termina no fl. 12v. Cx. 71 Ordem de Santiago.

Comentário: a importância deste documento consiste no facto de registar as mais antigas referências a alguns topónimos, parte deles ainda hoje em uso, que não foram possíveis encontrar noutras fontes.

1350-1680.

Assunto: registo dos foros pagos por particulares em missas que, salvo indicação em contrário, tinham lugar na igreja de Santa Maria do Castelo de Alcácer do Sal¹⁹

“[fl. 3v] Seba[stião?] Dias traba[lhador?] hé obrigado a mandar dizer/ huã missa Rezada dia do spirito Santo pella alma/ de Thereza Salema [pela obrigação?] da **vinha que pelsue em o sitio da Fonte da Talha** e quinhentos reis.

“[fl. 6] O licenciado Diogo Sallemma Novaes/ hé obrigado cada anno mandar dizer/ nesta Igr[eja] huma missa cantada dial/ da encarnação da N^a S^a pella Alma del/ Biatriz Sallemma dia de São [Thiago] por Rezão de hum **olival no Rio dos Cle[rigos]**”

“[fl. 6v] Seb[astião] de Abreu Freire de obrigação mandar dizer/ nesta Igreja, a/cada anno 3 missas rezadas pella Alma de [Jordana?] [Jozé?] por rezão dos [bens?]/que lhe deixou pelo sogro [nas?]/das/ Dom nas na **herd[ade] do val de gayo**²⁰ [e] esta deixou esta no Livro de/ 1547 na [folha] 12 Paga mais de foro sem obrigação/ de missas. Cem mi[ssas] pello chão que pelsue junto à

¹⁹ O documento encontra-se em mau estado e a letra não ajuda. Nas leituras mais problemáticas colocámos um ponto de interrogação no final.

²⁰ Na altura pertencente ao termo da vila do Torrão.

*torre de Lachique*²¹ *dentro no castello desta villa] (de Alcácer)*
 “[fl. 8v] *Elle (Roiz Corceo?) mesmo paga a esta Igreja] 60 m[issas]/ de foro das alcaçarias*²² *que pesue por/ que se diz huã missa [rezada] pella/ Alma de [hua?] Sales joze agora paga/ na Igreja?]. Diogo pago e estes se /São sem obrigação de missa como/ consta do titullo do L[ivro] de 1620 [folha] 6.*
 “[fl. 9v] *a Camara desta villa] (de Alcácer) hé obrigada a palgar a esta Igreja hu Vintem de forol cada a[no] pela Cadeya conformel a escrit[ura] que está no L[ivro] de 1547.”*

DOCUMENTO N.º 10

Inventário de extinção do Convento de Nossa Senhora de Aracoeli de Alcácer do Sal.

Torre do Tombo, Cx. 1950.

**Inventário dos bens pertencentes ao Convento d’Aracoeli
 Concelho de Alcácer do Sal, n.º 15
 (concluído no dia 20 de março de 1872²³)**

I

[fl. 14] = N.º 22²⁴

*Foro de mil e quinhentos reis com laudémio de quarentena e vencimento pelo dia de São João, imposto em uma morada de cazas no Largo da praça desta villa, freguesia de Santa Maria do Castello, de que xão emphy[c]entas os herdeiros de João de Mesquita Pimentel, e confina do norte com a rua direita, sul com o rio Sado, nascente com travessa que vai para o rio, e poente com o dito Largo da Praça. Foi avaliada em atenção ao seu rendimento e não estando de conservação em seis centos milreis; e de duzindo he trinta mil reis, de vinte foros, fica o domínio útil sendo quinhentos e setenta mil reis, cujo laudémio é de quatorze mil duzentos e cincoenta reis, o qual com os ditos vinte foros prefaz quarenta e quatro mil duzentos e cincoenta reis, valor do domínio directo. 44\$250
 Escripura de 25 de outubro de 1582, ignorando-se o nome do tabelião*

DOCUMENTO N.º 11

1634 – Capit. XXXIX. De hũa grande vitoria que el Rey dom Afonso alcançou dos Mouros junto a Alcáçere do sal, & como ganhou a propria villa despois de dous meses de cerco²⁵
 BRANDÃO (1634)

[fl. 192]. 1158. *Hũa das praças q mais sangue custou aos portugueses, cujos campos servirão por vezes de teatro em que se representarão vários acontecimentos de guerra, foi a villa de Alcacere do Sal, mui celebrada em o tempo antigo, & fortalecida grandemente por arte & natureza. Está este lugar ao longo da ribeira do Sadão, que faz o famoso porto de Setuval, comunicando suas agoas com as do mar. O castelo he altissimo de taipa de formigão, foi fortissimo antigamente, & agora quasi de todo arruinado cõ o tempo. Fica sobre o rio quasi rocha talha da posto da parte da terra, que está para a banda de Lisboa. Aqui esteve o Convento de Santiago na Igreja de Nossa Senhora dos Martyres (dõde se mudou a Mertola, & despois*

²¹ Esta torre ainda existe. Segundo o P. Luiz CARDOSO (1747: 135) esta torre denominava-se de Algique, referindo-se que era oitavada. De origem Almóada, a torre ainda mantém a planta oitavada ao nível dos alicerces. O chão referido no documento poderá corresponder ao terreno aí existente, onde nos dias de hoje se encontra uma área arqueológica aberta ao público, conhecida como “Depósitos de água”, por estar junto a um equipamento municipal desse tipo. Na área de São Romão, pouco distante da herdade de Val de Gaio, também referido no presente folio, encontra-se a herdade de Lachique.

Desconhecemos se haverá alguma ligação entre ambas, para além da coincidência do topónimo (Lachique). Esta herdade aparece no *Tombo da Mesa Mestral de Alcácer* (documento não publicado neste estudo) com duas grafias diferentes: Caxique e Laxique, ambas escritas no mesmo documento, datado de 1613. Não sabemos se se tratou de erro do copista, ou da passagem fonética de uma forma para a outra.
²² Este topónimo (alcaçarias), cujo uso detectamos em meados do século XVI, ainda era usado em 1680, tendo desaparecido em data que desconhecemos.

²³ O estado dos edificios e o usufruto dos que faziam parte do rol de bens do Convento de Aracoeli corresponde à realidade observada e avaliada em 1872, que contém como nota a data de posse, que frequentemente recua até finais do século XVI, o que justifica a transcrição e inserção neste anexo.
²⁴ Documento muito importante. Contém os limites do imóvel existente em 1872 e que antecede a construção

dos atuais Paços do Município de Alcácer do Sal. Segundo este documento, o imóvel pertencia ao Convento de Nossa Senhora de Aracoeli, segundo uma escritura de 1582, entretanto desaparecida. Testemunhos documentais registados em 1614, e que se encontram patentes neste anexo documental, confirmam que aqui esteve instalada uma estalagem (ver o Documento n.º 8).

²⁵ Transcrevemos só a parte relativa à vila de Alcácer.

a Palmela) obra sumptuosa, & de muitas Capellas, agora já deserta, & com hum só Capellão. Tambem aqui ouve Paços dos Commendadores, que erão cabeça de Religião neste Reyno antes de aver Mestres aõde agora está o Convento de Araceli de Religiosas Claras. Tem na terra & termo trigo, gado, lenha de pinho, pomares; no mar sal em grande abundancia, & numerosos pescados. Os Salemas, Freires, Fonsecas, Correias, Botelhos, & Mascarenhas possuẽ aqui Morgados, & se tem por decentes dos principaes conquistadores. Depois da 1º conquista, “[fl. 192v] ... el Rey D. Afonso lançando fora as reliquias dos Arabes, a fez povoar de gente bautizada, & fortaleceo conforme o lugar requeria.”

DOCUMENTO N.º 12

1675 - Villa de Alcazar Do sal (Capitvlo XXIV)

SILVA, 1675.

[fl. 125] *En la costa del Oceano está puesta a Villa de Alcaçar Do sal, comarca de Setubal, orillas de Zadon, que baña sus recios muros, castillo altísimo sobre vna peña taxada, quedando fortificada por arte, y Naturaleza, fértil de péscas, caça, frutas, algun pan y muchos pinares: Labra innumerable cantidad de blanquísima sal, con que pravee à diversas parte; produciendo finísimos juncos, llevados à Lisboa para texer curiosas esteras, solicitadas de Italia y Frância, como alfombras de la China. Tene Voto en Cortes. Féria cada año; segundo Domingo después de Resurreccion. Habitanla 400 vezinos, [...], dos Parroquias, otros tantos Conventos de Frayles, vno de Monjas, Casa de Misericordia, buen Hospital, X 3.*

Fue su fundacion corriendo años 30 antes del mundo redimido, quando Bogud, Rey Africano entrando en spaña destruyó los pueblos de Portugal, profanando el Templo de Diana en este sitio, riberas del rio, el qual bolviendo vitorioso à su Reyno, naufragó, y perdió gran parte de los suyos: caso que los Lusitanos atribuyeron à la Diosa, en vengança del atrevimiento, à cuya veneracion empeçaran à levantar Republica nuevamete, nombrandola Salacia; vnos dizen, por cierta Deidad Mar ana lo mas cierto es de la abundancia de sal. Honrola Augusto Cesar con Municipio, apellidandola Salacia Vrbs Imperatoria. Salacia ciudad Emperadora y privilegiandola de todo tributo. Después los Sarracenos añadieron Alcaçar, donde el corriente se introduxo. Dominaçonla desde el año 715 hasta 1158 quando en veinte y quatro de Iunio, dia de San Juan Bautista se la conquistó el Rey D. Alonso Enriquez, tornose à perder, y restaurola Don Alonso II año 1217 à 18 de Octubre, Festividad de San Lucas juntandose ciento y cincuenta velas, gran parte estrangeras, siendo caudillo Don Mateo, Obispo de Lisboa. Murieron en esta expugnacion 608 Moros alguns quieron la mitad menos, entre ellos dos Reys quedando tan assolada, que obligó al Rey à mandarla poblar de nuevo; y la dó a la Ordem de Santiago, que constituyó cabeça suya en el Reyno de Portugal; donde se trasladó à la Villa de Mertola, quedando esta dele Miestrazgo. Gozo silla Cathedral, siendo primero Obispo Januário, que halló en el Concilio Iliberixano; referido en la Ciudad de Granada

DOCUMENTO N.º 13

[fl. 1] ²⁶

(1868) - Traslado de uns autos cíveis de carta para avaliação do theor seguinte –

- Rosto dos autos – Comarca de Alcácer do Sal = Mil oitocentos e sessenta e oito = Escrivão Ronnaldo José Maria dos Santos = Autos cíveis de carta para avaliação, passada a requerimento de Dona Bernarda de Mesquita Pimentel Saldanha de Noronha, Inventário dos bens que ficaram por óbito de seu marido João da Mesquita Pimentel de Paiva Barreto Fuzeiro de Reboredo, vinda a este Juízo, do de Direito da quarta Vara de Lisboa = Arquivo Histórico do Município de Alcácer do Sal - AHMAS

²⁶ As folhas não foram numeradas. A identificação dos fólhos é nossa.

[fl. 13v]

1ª avaliação -

Os louvados abaixo assignados declararão que em virtude da intimação que lhes foi feita, procederão às seguinte

[fl. 14]

Avaliações pela forma que se seguem =

= Hum foro de dez mil reis imposto em uma propriedade, **sita na praça d' esta villa, freguesia de Santa Maria do Castello, que se compõem de lojas e primeiro andar, e que serve de caza da Camara, d que é Emphitueta a mesma Camara,** e parte do nascente com a mesma praça, poente com o largo do terreirinho, norte com rua direita, sul com estalagem do Doutor José de Mello, esta propriedade é foreira à Colegiada de Santa Maria do Castelo em vinte reis cada anno, portanto o capital do foro são duzentos mil reis =

= huma propriedade sita na praça d' esta villa, freguesia de Santa Maria do Castello, e que se compõem de lojas e primeiro andar, arrendadas a longo prazo a João José Rodeia por cento sem mil mil e quinhentos reis, partem do nascente com travessa que desemboca ao rio, poente com a mesma praça, Sul com o rio

[fl. 14v]

[a] Norte com a rua do Senhor da Pedra, esta propriedade é foreira ao Convento de Aracoeli em mil e quinhentos reis cada anno; nós os louvados tendo em atenção ao máu estado em que se acha a dita caza, damos-lhe o valor de oito centos mil reis =

PUBLICIDADE

Al-Madan
também em papel...

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[<http://www.almadan.publ.pt>]

distribuição no circuito comercial e venda directa (portes de correio gratuitos *)

* no território nacional continental

Pedidos:

Centro de Arqueologia de Almada

Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861

E-mail: c.arqueolm@gmail.com

Guadamecis e Guadamecileiros de Évora e Vila Viçosa

uma arte de luxo em 1500-1600

Franklin Pereira¹

*Dedicado a Carmen Bernier (1924-2017),
minha professora de Córdoba, pela generosidade
e incentivo.*

O COURO TRABALHADO PELA TÉCNICA MEDIEVAL DO GUADAMECI

O termo *guadameci* é devedor ao árabe “*wad al-másir*” ou ao árabe hispano “*gueld al-másir*”, significando ornamento floral vivo de cores ou couro assim decorado (PEZZI, 1990: 74; SOLER, 1992: 146; PEREIRA, 2009a: 89).

A técnica do *guadameci* é realizada sobre couro de carneiro, cortado num retângulo; fixa com um mordente, a folha de prata cobre toda a superfície. O desenho, vincado, é pintado com cores de óleos; um verniz, resultante da cozedura de ingredientes vegetais, dá à prata as tonalidades do ouro, e daí a designação de “couros dourados”, apesar do emprego do ouro ser raro. Depois da pintura, empregam-se punções metálicas de pouco recorte (círculos concêntricos, círculo ponteados ou com pontos em volta, quadrado com linhas paralelas, pontos em triângulo, Vs ou ondas paralelas) que dão textura aos motivos e ao fundo (deixado na tonalidade da prata, pintado ou dourado). O retângulo (cerca de 55 por 75 cm) assim elaborado é cosido a outros, formando uma grande superfície (com sanefas da mesma técnica no topo e base); essa grande peça era aplicada na coberta de paredes, tendo estas pregos para fixar as argolas do topo do panejamento. Tais cobertas alternavam sazonalmente com os têxteis: os *guadamecis* eram colocados na época quente, e os têxteis no tempo frio; daí a designação genérica de “*panos d’armar*” para ambos os pa-

RESUMO

O autor analisa um conjunto de fontes documentais relacionadas com as técnicas medievais do *guadameci* aplicadas no trabalho do couro. Nessas fontes incluem-se documentos da Santa Casa da Misericórdia de Évora que mencionam o falecimento de *guadamecileiros*, o relato da boda de D. Teodósio II com Ana Velasco (Vila Viçosa, 1603), vários inventários da Sé de Évora e outros registos de interiores.

Com base nessa informação, reconstitui-se a trama do ofício artístico do *guadameci*, tanto ao nível dos artífices, como no das modas de luxo nos palácios e igrejas de 1500 e 1600.

PALAVRAS CHAVE: Artes decorativas; Couro; Análise documental; Património; Idade Moderna.

ABSTRACT

The author analyses a set of document sources related to Medieval techniques applied to gilt leather work (*Guadameci*). Among those sources are documents of the Santa Casa da Misericórdia of Évora, which mention the death of *Guadameci* artisans, the narrative of the marriage of D. Teodósio II to Ana Velasco (Vila Viçosa, 1603), several inventories from the Évora Cathedral and other interior records.

These documents allow the author to reconstitute the story of *Guadameci* craft, both as regards its artists and the luxurious fashions in 16th and 17th century palaces and churches.

KEY WORDS: Ornamental arts; Leather; Document analysis; Heritage; Modern age.

RÉSUMÉ

L’auteur analyse un ensemble de sources documentaires liées aux techniques médiévales appliquées au travail du cuir doré (*guadameci*). Dans ces sources, on inclut des documents provenant de la Santa Casa da Misericórdia de Évora qui mentionnent le décès de artisans du *guadameci*, le récit de la noce de D. Teodósio II avec Ana Velasco (Vila Viçosa, 1603), divers inventaires de la Sé de Évora et d’autres registres d’intérieurs.

S’appuyant sur cette information, on reconstitue la trame du métier artistique du *guadameci*, tant au niveau des artisans, qu’à celui des modes du luxe dans les palais et églises de 1500 et 1600.

MOTS CLÉS: Arts décoratifs; Cuir; Analyse documentaire; Patrimoine; Période moderne.

¹ Guadamecileiro; investigador do ARTIS - Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (frankleather@yahoo.com | www.frankleather.com).

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

nejamentos. Os motivos mais frequentes (partilhados com o têxtil) eram “*ao brocado*” (flores de pétalas de arco contracurvado, círculo sobre quadrado, pinhas, alcachofras, romãs, flores de cardo, faixas de folhagem aparentada ao acanto, lírios e outras flores); outros desenhos provêm claramente da tradição islâmica, como entrançados e laçaria. Por vezes, a encomenda recorria a cenas da Cristandade ou a paisagens; outras vezes era personalizada com o brasão do encomendador. Tais cobertas, de intenso brilho e colorido, permaneceram nas modas mudéjares dos interiores ricos de 1400-1600, onde não faltavam os estrados atapetados (por vezes com guadameci) e coxins (também aí o couro dourado estava presente). Esta técnica era também aplicada para elaborar frontais de altar, em ornamento floral ou com pintura de iconografia por toda a superfície, ou só no rectângulo central (designada por “*imaginária*”).

Algumas descrições de interiores ricos referem o número de peles do panejamento; mais rara é a descrição do ornamento, ficando-se em maioria pela indicação da cor (dominante ou única, a par do douramento). Os parques inventários, datados dos séculos XII ao XVII, permitem localizar o uso do guadameci em todo o território nacional, com incidência a sul do Tejo, zona de maior influência das modas do Islão peninsular (PEREIRA e CALDAS, 2017: 13-14). Os locais de produção foram Lisboa (com regimento escrito em 1572), Coimbra, Évora e Vila Viçosa, segundo documentação do século XVI.

A alteração de modas, com o Renascimento, levou à extinção de oficinas e à eliminação de frontais, coxins e panejamentos. A cadeira em couro lavrado passou a ser cada vez mais dominante, inserida noutro modo de obter conforto na habitação. A importação de guadamecis prensados, em motivos repetitivos do Barroco e Rococó, vindos dos Países Baixos desde inícios do século XVIII, acentuou o declínio da produção nacional; são esses guadamecis aqueles que se vêem com maior frequência em colecções privadas e museológicas, convertidos em frontais de altar, biombos e estofos, casos estes que já publiquei nesta revista (PEREIRA, 2015).

Escassos documentos permitem reconstruir um pouco mais o uso desta técnica artística em Évora e Vila Viçosa, e entender como a corte, o clero e a nobreza recorriam ao luxo ornamental nos interiores palacianos. Permite ainda visionar a itinerância de mestres guadamecileiros (e seus oficiais / ajudantes, presume-se) entre Évora, Vila Viçosa e Lisboa, levando peles, ferramentas e ingredientes do ofício.

Uma arte que acompanhou a formação de Portugal, desapareceu antes de ser minimamente conhecida e entendida na sua sumptuosidade e importância; a drástica falta de guadamecis clássicos em Portugal tem evitado o estudo e a compreensão deste ofício; são precisos levantamentos e um historial o mais completo e correcto possível, para que possa integrar de facto a História da Arte Portuguesa.

A APLICAÇÃO DO GUADAMECI EM ÉVORA

Túlio Espanca afirma terem existido oficinas de guadamecis em Évora e Vila Viçosa “*desde finais do século XVI*” (ESPANCA, 1975: vol. 1, XXXVIII). Num artigo anterior, apresentou o nome de vários guadamecileiros eborenses a trabalhar entre 1609 e 1674 (ESPANCA, 1948); baseou-se o autor em documentos da Misericórdia local, relativos a falecimentos, tanto dos artífices como de filhos: em 1609, foi sepultado um tal António, filho de um guadamecileiro; Amador Rodrigues faleceu em 1619, João Lobo em 1621, Domingos Gonçalves em 1634, Sebastião Rodrigues em 1657, e Manuel Duarte em 1674. Somando, teremos seis guadamecileiros em actividade, que se deveria prolongar desde o século XVI, pelo menos; Lisboa teria cerca de 30 artífices activos na segunda metade do século XVI, contando mestres e oficiais. Túlio Espanca deve ter tido acesso a outros documentos, pois refere cargos na confraria (indiciando a organização oficial com vínculo cristão ou apenas o peso social da cristandade, levando à organização dos habitantes quanto à manutenção da igreja, actividades e procissões); refere ainda escravos, na posse do guadamecileiro Amador Dias, tendo um falecido em 1620 – apesar da falta de registo escrito, este caso não é estranho no mundo dos ofícios artísticos: em 1610, a Inquisição lisboeta julgou um escravo “*mourisco*” de 33 anos, comprado em Córdova com onze anos, e na posse de um guadamecileiro chamado Jerónimo Fernandes (PEREIRA, 2009b), nome este que voltarei a referir num inventário por falecimento de D. Fernando de Castro, 1.º Conde de Basto. Outros dados relativos a Espanha mostram mais escravos no ofício do guadameci (FERRANDIS TORRES, 1955: 23-24; PEREIRA, 2009b).

Um inventário da Casa Real de D. João III, datado de 1534, registou o tamanho dos panos de armar em guadameci num seu palácio em Évora; estes eram constituídos por 36, 24 e 20 “*peles vermelhas [...] afora as sanefas, velhas*” (FERRÃO, 1990: 164). Nesse mesmo palácio eborense havia também almofadas em guadameci.

Um inventário de 1564 do Paço Ducal dos Duques de Bragança, em Lisboa, assinala o número de rectângulos que formavam o guadameci completo. Assim, um “*pano de guadamesy*” possuía 24 peles; outros três eram constituídos por 15 peles cada, e um outro, considerado novo, por 12 peles; este possuía as “*suas sanefas douradas*”, e os outros tinham-nas douradas “*por dentro e por fora*” – um acabamento de requinte. O inventário refere ainda três panejamentos têxteis que “*se fizeram para o casamento do Senhor duque Dom João*” (FERRÃO, 1990: 191); atendendo à data, parece ser o pai de D. Teodósio II, Duque de Bragança; D. João casou em 1563 com D. Catarina, neta de D. Manuel.

O mesmo inventário informa que havia 20 outros guadamecis, “*dos quais neste inventayro fycão avallyados cymquo e os quymze q faltão estão em villa vyçosa*” (FERRÃO, 1990: 193) e transportados em “*cai-*

xões” – ou seja, os guadamecis desarmavam-se e circulavam entre palácios; o mesmo deveria acontecer com os paramentos têxteis.

O manuscrito *Livro das Visitações*, que cobre os anos 1591-1597, de Évora, deixou alguns dados sobre os usos litúrgicos do “couro dourado”. Recorremos a um outro artigo de Túlio Espanca, que se foca no citado documento.

O “*Oratório das casas de Frutuosa Limpa, viúva de André Pires, sitos por detrás da capela-mor da Sé*”, possuía um altar de madeira, com “*frontais de rede e de guadamecim*” (ESPANCA, 1962-1963: 282).

Outro oratório, este do “*Cónego Francisco de Macedo, na Rua do Raimundo*”, fora fundado por volta de 1550; entre os “*objectos litúrgicos mais importantes*” estavam “*dois frontais, de guadamecim e de rede*” (ESPANCA, 1962-1963: 291).

Numa visitação de 1591 ao “*Oratório do Hospital dos Pobres de Nossa Senhora da Piedade, à porta da Mesquita*”, ficou registado um “*frontal de guadamecim [...] sobreceu de guadamecim*” (ESPANCA, 1962-1963: 297). O sobreceu é um paramento semelhante a um dossel, que cobre a imagem de Cristo ou do santo em causa; geralmente é de brocado; tal como em Espanha, podia utilizar-se couro trabalhado pela técnica do guadameci: o regimento do ofício em Córdoba, de 1529, incluía, nas peças de exame para mestre da arte, saber “*facer un cielo con sus goteras*” (MADURELL MARIMÓN, 1973: 113; PEREIRA, 2017b: 62).

A referência à “Mesquita” parece indicar a existência de local de culto dos “mouriscos” / mudéjares.

Assim, as visitasões deixaram registada a existência na cidade de três frontais e um sobreceu, nesses anos finais do século XVI. Perante a História e estudos sobre o guadameci, podemos considerar que pertenciam à época áurea da produção peninsular; talvez sejam produção local, e realizados pelos artifices a labutarem na cidade.

Na Cartuxa eborense, um inventário considerou “*treze guadamecis*”, “*cinco guadamecis velhos de peles prateadas e verdes que todos tem cento e hua peles*”, “*trinta e seis panos de guadamecis – peles douradas vermelhas*”, e “*vimte e quatro guarda portas da feição dos panos*”; informa-nos ainda que “*todos os ditos panos e guarda portas cada hum tem quatro medalhas*” (VITERBO, 1917: 385), que podemos considerar simples ornamentos florais em disposição circular, ou brasonária.

No documento original (*Livro dado à Cartuxa de Évora - Inventário de móveis, vestuário, tapeçarias e outros utensílios*) encontra-se mais material: “*cinco guarda portas de guadameci douradas vermelhas*”, “*quatro bancais de guadamecis que todos tem quarenta e seis peles vermelhas*”, “*vimte e cinco coxins de guadameci da feição dos panos e guarda portas atrás*”, “*três [coxins] que são velhos*” (LIVRO..., 1590: fólho 27 v.) e “*seis estrados de guadamecis*” (com 5, 8, 18, 21, 22 e 24 peles) (IDEM: fólho 28). A referência a bancais é única, e presumo que se trata de um assento corrido coberto de guadamecis; eram quatro e, ao todo, usavam 46 rectângulos de guadameci. Revela-se ainda que os coxins estavam esteticamente de acordo com as cobertas de parede e as guardaportas,

e que continuava o sentar-se “*à mourisca*”, aqui com estrados e coxins de guadameci. Esclareça-se que a datação de 1590 para este inventário é minha: no Arquivo Nacional - Torre do Tombo, o documento está considerado do século XVI, mas sem ano específico.

É imenso material para um mosteiro construído em finais do século XVI por ordem do arcebispo de Évora, D. Teotónio de Bragança – outro inventário da Cartuxa encontra-se adiante –, e atesta o apreço pelas cobertas de parede em couro dourado, além das largas molduras de portas, designadas em inventários antigos como guardaportas.

Nos dias finais de redacção deste artigo, Vitor Serrão (professor de História da Arte na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) mostrou-me os seus apontamentos para o livro *Arte, Religião e Imagens em Évora no tempo do Arcebispo D. Teotónio de Bragança, 1578-1602* e, posteriormente, o referido volume publicado pela Fundação Casa de Bragança (SERRÃO, 2015). É abundante o uso de guadamecis, seja para panejamentos, coxins e até encadernação – os couros dourados faziam parte da riqueza artística do clero e nobreza de Évora, sendo apreciados no ornamento da Sé e no de casas particulares.

Nas décadas finais do século XVI, é de considerar que tal integração dos guadamecis nos modos de ornamentar já vinha de decénios anteriores, que não deixaram registo escrito. Resta-nos considerar os inventários e visionar as aplicações antecedentes. Assim, e quanto à Sé de Évora, “*Para os anos de 1588 e 1589, conhecem-se elementos precisos sobre a decoração efêmera que a fábrica do Cabido pôs em prática no nóvel Sepulcro [Sepulcro do Santíssimo da Sé de Évora]: incluía guadamecis, têxteis e brocados de várias cores, painéis pintados com «emblemas» cristológicos e eucarísticos, e até «papéis impressos» (pelo livreiro Cristóvão de Burgos) para decorar as pirâmides*” (SERRÃO, 2015: 56).

Passo agora a analisar a presença dos guadamecis, salientando um diálogo entre manufacturas luxuosas – é todo um mundo de deslumbramento que estes inventários permitem ver, e que muito contribuem para o estudo desta manufactura no grande centro urbano do Alentejo.

No “*documento nº 10. 1587-1589. rol de despesas várias do Arcebispo d. teotónio de bragança com obras e aquisições para o mosteiro da scala coeli da cartuxa de Évora*” (por si fundado), encontram-se, no fólho 210 – “*Título das alcatifas e sobremesas [cobertas de mesa] e lambeis e peles e guadamecis*” – mais couros dourados: “*Cento e trinta peles de guadamecis, que custarão dez mil trezentos e sessenta rs para cobrir os altares*” (SERRÃO, 2015: 291). É muito guadameci só para cobrir altares, a menos que se deva entender que cada cobertura extravasava lateralmente as medidas do altar, obrigando a costurar mais rectângulos. Neste documento, os guadamecis estão contabilizados com “*Duas alcatifas da india finas*”, “*Outras duas alcatifas piçuenas*”, “*Huma sobremesa de telilha forrada de tafetá verde*” e “*Outra sobremesa pequena do mesmo*” (SERRÃO, 2015: 291).

Em linhas anteriores, somos informados que a Cartuxa adquiriu também “*Un frontal del mesmo damasco com suas sanefas de brocado*”, “*Un dossel grande del mesmo damasco com barras de brocado y franjoins de oro*”, “*Dos frontays do mesmo fustam com suas sanefas*”, e “*Un sobre ceo do mesmo fustam para la capela do padre prior*” (SERRÃO, 2015: 288), paramentos luxuosos em têxtil que emparelham com o guadameci. No “*documento nº 15. 1588, 15 de Junho. rol de obras realizadas na sé de Évora a mando de d. teotónio de Bragança*”, estão contabilizados mais gastos com os guadamecis: “*Despendeo o Rdor treze mil e dozentos rs em cento e vinte peles de guodemisi dourados p^a as escadas do sepulchro, custou cada pelle cento e des rs cuzidas e pregadas, que faz a ditta soma os quais resebeo Domingos Martins, morador na Rua da Sellaria, goadamisileiro*” (SERRÃO, 2015: 299). Temos mais um nome a acrescentar aos guadamecileiros eborenses: Domingos Martins, morador na Rua da Selaria.

O nome da artéria – Rua da Selaria (actual Rua 5 de Outubro) – revela ligações aos ofícios do couro, nomeadamente ao fabrico das muito necessárias selas; apesar da designação, esta e outras ruas ligadas aos ofícios não eram exclusivas, e outros ofícios havia que não estavam nas ruas respectivas; a cidade teve também a Rua dos “*Correeyros*” (século XIV) e a “*Çafoaria*”, onde estariam os “*çafeiros*” (PEREIRA, 1891: 115), os fabricantes de saões. Há que esclarecer que as selas tradicionais portuguesas são herdeiras daquelas do al-Andalus: o modo de montar “*à gineta*” era usado pelos exércitos muçulmanos, e permanece no toureio a cavalo; a decoração das selas, com a disposição em triângulo de cravos tronco-cónicos, relembra a marca na selaria do califado ibérico (PEREIRA, 2012).

Noutro documento, de Janeiro de 1589, adiante referido, vemos o mesmo Domingos Martins envolvido na manufactura de enorme quantidade de guadamecis para a Sé.

Havia mais gastos com panejamentos armados para a Festa da Cruz: “*armarem os panos dozentos rs*”. O mesmo se passava para a “*festya dasumpção*”: “*armarem os pabnos e os desarmarem, e alimparem e dobrarem*” (SERRÃO, 2015: 300). Seja brocados, seja guadamecis, as cobertas de parede tinham de ser armadas e desarmadas, e isso implicava alguém a ser pago.

Mais guadamecis de armar encontram-se referenciados no “*documento nº 16. 1588, setembro. rol de obras realizadas na sé de Évora a mando do Arcebispo d. teotónio de Bragança*”; sob o título “*Gastos da festa de nossa Senhora da Assumpção*” estão outras despesas: “*Despendeo mais oito centos rs que deu a quatro homens que armarão a Capella mor e a See com guadamecis e a crasta, e de enramarem e espadanarem em que gastou a vespóra de nossa Snõra e a noite*” (SERRÃO, 2015: 302). Adiante, fica-se a saber que era possível alugar guadamecis, eventualmente para um uso temporal restrito: “*Alugou o R.dor des goadamesis dourados a Jorge vas, mercador de panos de linho, a 80 rs cada hum, pera asi se alugarem a todos monta oito centos rs. Alugou mais sette goadamesis por quatro centos, digo seis centos rs por quinhentos e sessenta rs plo preço*

asima declarado a Simão marques, fanqueiro” (SERRÃO, 2015: 303). Será usual um mercador de tecidos ter guadamecis para alugar; o dicionário esclarece que um fanqueiro trata também do comércio de tecidos. Eventualmente trata-se de guadamecis na posse de um particular, que os alugava para cerimónias.

Já o “*documento nº 17. 1589, 8 de Janeiro. rol de obras realizadas na sé a mando do Arcebispo d. Teotónio*” refere: “*Despendeo o Rdor treze mil e dozentos rs em cento e vinte peles de goudemisi douradas p^a as escadas do sepulchro, custou cada pelle cento e des rs cuzidas e pregadas, que faz a ditta soma os quais resebeo Domingos martins Roiz m^{or} na Rua da Sellaria, goadamisileiro*” (SERRÃO, 2015: 304). De novo, foi obra do guadamecileiro Domingos Martins Ruiz, citado atrás; elaborou ele 120 rectângulos de guadameci, que foram cosidos entre si (formando o panejamento, não se sabendo se apenas um, mas pela quantidade é de presumir que não) e pregados (armados nas paredes). Nestas obras participaram outros artifices: ourives, livreiro e sirgueiro. Ficamos também a saber como eram os transportes na época: 340 reis foram pagos a um “*quaminheiro*”/caminheiro para ir a Vila Viçosa contactar o ourives João Luís “*p^a ir acabar a lâmpada em que gastou tres dias, hum de ida e outro destada e outro de vimda*” (SERRÃO, 2015: 304) – caminhar a pé, ou despender muitas horas a cavalo, era corrente para distâncias nada desprezíveis.

No “*documento nº 20. 1591. rol de despesas com as festas de nossa senhora da Assunção na sé de Évora*”, somos informados de mais um gasto com guadamecis: “*Mais despendeo dozentos simquoenta rs com pregos e esquapollas que se comprarão p^a se armarem os goadamesis*” (SERRÃO, 2015: 306). Os guadamecis, a fixar nas paredes, exigiam pregos e argolas.

Mais adiante, no “*documento nº 21. 1591, março. rol de obras miúdas realizadas na sé de Évora*”, somos informados da despesa semelhante para armar guadamecis na Sé local: “*Mais dispndeo dozentos e sincoenta e tres rs em preguos e esquapollas que se compraram p^a se armarem os goadamesis*” (SERRÃO, 2015: 308).

No “*documento nº 35. 1603. inventário dos painéis, mobiliário, pratas e tapeçarias da colecção de d. Alexandre de bragança, Arcebispo de Évora*” está outra enorme quantidade de guadamecis. No referido livro de Vitor SERRÃO (2015), lemos: “*Já de D. Alexandre de Bragança, sobrinho de D. Teotónio e seu sucessor no cargo arcebispal, em 1602-18, sabemos que, morando alternadamente entre Évora e Vila Viçosa, tinha nas suas casas peças artísticas caras: além de tapeçarias bruxelenses (História de Hércules, História de David, «panos de Bichos»), possuía ricas pratas, guadamecis, alcatifas de Veneza, retábulos e mobiliário de qualidade*” (SERRÃO, 2015: 20). Assim, os panejamentos em guadameci eram seis, de trinta e duas peles e meia cada, um outro de 40 peles, 17 guadamecis com 30 peles cada, e ainda dez “*panos*”: “*Seis Guadamecis dourados todos novos cada hum de trinta e duas peles e m^a os cinco e hum maior que tem corenta pessas*”, “*Dezassete guadamexins vermelhos com sanefas douro e verde reformados de trinta postos cada hum*”, “*Des panos*

de Guadamexim que não são reformados vermelhos com sanefas douradas” (SERRÃO, 2015: 327).

Além dos guadamecis, o arcebispo possuía têxteis historiados: “Treze panos da Historia de Hercules”, “Cinco panos de Alta cajda de Raz [panos de raz são tapeçarias] da mesma, digo, da Historia de David”, e “Tres panos de Raz Antigos de Barba Rapada que são da Historia de David” (SERRÃO, 2015: 326).

Já no fólio 226, sob o título “Despeza que Francisco Cordovil fez em algumas pessas e outras couzas nos meses de Junho e Julho Anno de 1617”, – “documento nº 51. 1617. inventário de bens e despesas feitas na casa de d. fernando de castro, 1º conde de basto” – está uma “Armação de guadamexim de couros de marzamaior cubertos de ouro e prata verde. Noventa e oito mil e des reis a Jeronimo Fernandes guadamecineiro de quinhentos quarenta e quatro couros e meio de morcamases enbrando tres sanefas per cada couro em que se armarão duas cazas em Santo Antonio do Tojal a 18 reis cada coiro” (SERRÃO, 2015: 348) – temos aqui guadamecis parietais, a descrição tantas vezes genérica da cor, o nome de um guadamecileiro, 544 couros (retângulos de guadameci), e duas casas onde se armavam / montavam essas cobertas, que também tinham sanefas / bordas. Segundo a Wikipédia, “Santo Antão do Tojal (por vezes chamada de Santo António do Tojal) é uma antiga freguesia portuguesa do concelho de Loures [...] Antigamente chamada Santo António de Santo Antão do Tojal, a povoação é conhecida por ter servido de residência de Verão aos arcebispos (depois Patriarcas de Lisboa), que aqui erigiram o Palácio da Mitra” (https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%A3o_do_Tojal, consultado em 2017-11-19). Significaria que os Condes de Basto teriam dependências mais perto de Lisboa, onde se armavam guadamecis.

De salientar o nome do guadamecileiro: Jerónimo Fernandes. Ora é esse mesmo, com oficina na lisboeta Rua dos Douradores, que tinha um escravo “mourisco dos de Granada, natural de Sevilha, comprado em Córdoba” cerca de 1580; ao regressar da cadeia do Limoeiro para ser devolvido ao “seu senhor [Jerónimo Fernandes], dentro a sua loja donde se fazem goadamecis” (PEREIRA, 2009b: 12), em Março de 1610, o escravo, com cerca de 30 anos (20 anos de escravatura em Lisboa, portanto), proferiu umas palavras em cólera contra a religião cristã, e voltou ao tribunal da Inquisição; no cadafalso permaneceu quase um ano, foi julgado antes de ser solto e de se ter salvado de uma morte certa.

Voltando ao inventário, o número de 544 guadamecis não deve ser entendido como um só paramento, mas vários (atendendo à documentação, os paramentos podiam ter algumas dezenas de retângulos). O número elevado de guadamecis leva a admitir que a oficina de Jerónimo Fernandes era de elevada produção e, considerando a data – 1617 –, não é de excluir a participação do próprio escravo “mourisco” Lourenço da Costa; nessa altura, teria ele uns 40 anos de idade.

Ainda neste inventário estão consideradas “Doze cadeiras com os couros de Moscovia pependados de retros amarello e pregos de latão”, “Oito mil e quatro sentos reis a Antonio dias de doze cadeiras de nogueira”, “Tres mil e seiscentos reis de seis couros de moscovia que se tomarão a alfandega”, e “Oitocentos e oitenta reis de onse carneiros atamarados para forro dos emcostos” (SERRÃO, 2015: 347 e 348). Atendendo à data, e presumindo que os couros são mesmo de Moscúvia, estamos perante cadeiras leves, de espaldar rectangular, com ornamentos florais simples, relevados por molde, moldura vincada e algum puncionamento repetitivo – muito longe, portanto, dos modelos usuais de lavrados renascentistas das cadeiras coetâneas. O inventário refere o nome do marceneiro, e a compra da matéria-prima para estofar as cadeiras: couros de Moscúvia, e carneiras atamaradas (cor de tâmara) para os forros. Em artigo anterior nesta revista (PEREIRA, 2017a: 151 e 152) referi o comércio e usos desse tipo de couro importado.

Já o “documento nº 54. 1643. inventário dos bens de d. violante de castro, viúva do 3º conde de basto d. lourenço pires de castro” especifica muito as modas da época – é como a descrição de uma visita guiada aos interiores. Assim, sob o título “Armasões”, temos: “Oito panos de Ras de seis annas de queda dos Triumphos de Petrarcha”, “Quatro panos de Ras de seis annas de queda da Historia de David”, “Seis panos de Ras de cinco annas de queda da Historia de Diana”, “Seis panos de Raz de paisaigens”, “Sinco panos de rãs de folhagens”, “Quatro panos de Ras de três annas e meia de queda que mostram os Mezes”, “Sete panos de Ras de folhagens”, “Huma guarda porta de Ras”, “Outro guarda porta de Ras”, “Outro guarda porta de Ras”, “Outro guarda porta de Ras”, “Huma sobre janella de Ras”, “Outra sobrejanella de Ras”, “Outra sobrejanella de rãs mais velha” e, ainda, “Outra sobrejanella de Ras” (SERRÃO, 2015: 356-357). No item “Tapessaria”, estão mais panejamentos e almofadas: “Hum pano de Ras da Historia de David”, “Hum pano de Ras da Historia de Diana”, “Doze almofadas de estrada de huma parte de veludo da Persia azul e amarello e da outra de damasco das mesmas cores” (SERRÃO, 2015: 365).

Temos agora as alcatifas: “Huma alcatifa da India de estrato [estrado]”, “Outra alcatifa da India do mesmo tamanho com o numero três”, “Huma alcatifa meiam da India uzada fina forrada de bocaxim”, “Huma alcatifa da India forrada de bocaxim”, “Huma alcatifa da India também forrada de bocaxim”, “Huma alcatifa de Veneza de humas rodas velha”, “Huma alcatifa de Castella uzada amarella e azul”, “Hum tapetão da India”, “Outro tapetão do mesmo tamanho e uso”, e “Quatro tapetes felpudos” (SERRÃO, 2015: 357). Interessante é a descrição da alcatifa indiana “com o número três” – trata-se aqui da letra / símbolo “OM” ou “AUM”, a vibração eterna do Cosmos na religião hindu, empregue no ioga e meditação; o inventariante entendeu a letra, em sânscrito ou hindi, como um três, como parece aos olhos de um ocidental.

Para se sentar, seguem-se as almofadas: “Vinte e oito Almofadas de veludo carmesim”, “Seis almofadas de tella e veludo carmesim”, “Dezoito almofadas de cor do vão baio pependados de azul com massanellos e caireis de prata e azul”, “Onze almofadas de veludo e damasco roxo”, “Quatro almofadas de cor do vão baio velhos”, e “Huma almofada da cor do vam com cairel azul velha”; temos também as de guadameci: “Quatro almofadas de guadamecim velhas” (SERRÃO, 2015: 358).

Temos depois os estrados cobertos: “Huma guarda destrado de tafetá encarnado dourada” e “Duas guardas destrado de tafetá” (SERRÃO, 2015). As cadeiras também se encontram: “Dezoito cadeiras de veludo carmezim com franja de ouro e carmezim e pregaria dourada”, “Dous tamborettes de ilhargas de cama de veludo carmezim com franja de ouro com seus coiros de resguardo furrados”, “Doze cadeiras de coiro de mosquovia cham com pregos dourados uzados” e “Dous tamborettes de coiro de mosquovia pependados dobradiços” (SERRÃO, 2015: 360-361). O luxo inclui estofos em têxtil; de novo, vamos admitir que o “coiro de mosquovia” é mesmo couro de Moscóvia e não cadeiras em couro lavrado da tradição portuguesa. Já os tamborettes devem ser cadeiras rasas (sem espaldar), aqui dobradiças. Tome-se em atenção a origem de muitos paramentos – Índia, Veneza, Castela, Pérsia –, o que mostra as capacidades aquisitivas e a entrada de peças não-europeias nas modas da época.

Num outro inventário, “documento nº 56. 1644, 14 de Junho. inventário da livraria do paço dos condes de basto”, na longa lista de livros, está, no fólio 52, listado um volume encadernado com um guadameci: “Tratado das drogas da Índia por gracia dorta de quarto emquadernado em guadamecim avalliado em dusesentos reis” (SERRÃO, 2015: 374) – caso raro, que podemos supor aproveitamento de um guadameci (panejamento ou almofada) retirado de uso.

Outros dados sobre Évora apontam para o trabalho do guadamecileiro Rodrigo Afonso, a trabalhar no âmbito da corte de D. Manuel e D. João III. A restauradora-conservadora Lina Falcão publicou recentemente a referência a um documento de 1519; especifica o texto que D. Manuel concedeu a este mestre um salvo-conduto para transportar de Lisboa para a corte, em Évora, 150 dúzias de peles de carneira. A quantidade é enorme – 1800 peles –, e “faz supor uma produção considerável de guadamecis e também o gosto da família real portuguesa por este tipo de cabedais artísticos” (FALCÃO, 2016: 60), usados na corte, seja em Lisboa, seja em Évora. Rodrigo Afonso, e seus ajudantes, terão montado uma oficina em Évora, pois o documento não refere guadamecis, mas sim a matéria-prima.

Também D. João III reconheceu Rodrigo Afonso como “meu gadamecileiro, darlhe licença que posa amdar em mulla e faca de sela e freyo” (VITERBO, 1917: 385), por documento passado em Évora, em 24 de Julho de 1544. Um outro documento, relativo à despesa da esposa do monarca, lista o trabalho do mesmo Rodrigo Afonso para D. Catarina no dia 8 de Agosto do ano de 1538: “huu estrado que tem xxb [25] peles vermelhas e xiiij [13] peles e mea douradas e cenefas e debruns e

iiij [4] medalhas. dous estrados que cada huu deles tem xxj [21] peles vermelhas e xi [11] peles douradas com cenefas e debruns e ambos biiij [8] medalhas. o outro estrado tem xbiij [17] pelles vermelhas e x [10] douradas com cenefas e debruns e iiij [4] medalhas. xii [12] coxis vermelhos com cenefas douradas” (VITERBO, 1917: 386), entregues em 1538. O guadameci usava-se também para cobrir estrados, usados para se sentar, moda esta herdada do Islão ibérico. Rodrigo Afonso entregou, já em 1544, um frontal de altar à rainha (IDEM, *ibidem*).

Além do seu trabalho em Portugal, vemos o mesmo mestre a tratar de uma avultada compra de guadamecis em Córdova, em 1525; tal lote – “nueve paños de guadamecí grandes de a treinta y dos piezas cada uno de oro y plata y colorado, y seis frontales de imaginaria con sus acenefas y piezas de brocado, y veinte y seis cojines colorados y de brocado con acenefas de oro y plata” – era destinado ao rei D. João III; neste raro documento, assinado por “Rodrigo Alonso, guadamecileiro del señor rey de Portugal” (PEREIRA, 2013a; 2017b: 39) e Lorenzo Fernández, pintor cordovês, incluía obras de pintura devocional. Rodrigo Afonso esteve em Córdova como comprador da corte, o que demonstra a sua importância num ofício de luxo.

Temos, finalmente, registo apreciável sobre a actividade de um mestre guadamecileiro servindo dois reis, pelo menos durante quatro decénios; mantinha-se a corte abastecida e integrada nas ricas modas peninsulares onde estava o guadameci.

A ARTE DO GUADAMECI EM VILA VIÇOSA

No *Livro 1 das Mercês de D. Teodósio II*, encontra-se um dado relativo a um guadamecileiro, com data de 22 de Maio de 1585, cuja indicação e transcrição obtive graças ao serviço da biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa: “Ouve sua ex.a por bem fazer merçe ao dito Jr.mo Rib.ro [Jerónimo Ribeiro] de ó tomar por seu guadamisinr.o pollo ser do Duq q ds. tem, có qtrocetos rs. de moradia por mes coforme há ordenansa de sua casa” (NNG, 253: fl. 249v).

Dir-se-ia que a Casa de Bragança tinha capacidades para requerer um mestre lisboeta, pois o título deste documento é “Jr.mo Rib.ro mor em lxa” [Jerónimo Ribeiro morador em Lisboa]. A referência a “pollo ser [guadamecileiro] do Duque que Deus tem” permite entender que o trabalho deste artífice com a Casa de Bragança antecedia D. Teodósio II, vindo já do seu pai, D. João I de Bragança, 6.º Duque de Bragança (1543-1583).

Este documento – *Livro 1 das Mercês de D. Teodósio II* – refere outros artífices a trabalhar na Casa de Bragança: um carpinteiro, em 1589, e um tapeceiro “do Duq nosso s.or” em 1584 (NNG, 253: fl. 130v e 167). O *Livro 2* acrescenta um sapateiro em 1594 (NNG 254: fl. 353v); e o *Livro 3* refere outro sapateiro em 1595, três seleiros em 1595, 1611 e 1616, um tapeceiro em 1596, um correiro em 1606, e um carpinteiro em 1611 (NNG 255: fl. 13, 25v, 43, 371, 372v, 467v e 471v).

Temos os ofícios do couro em domínio: o imprescindível sapato, o fabrico e manutenção de selas nas mãos dos seleiros, arreios e apetrechos para carruagens sob alçada dos correiros.

Teodósio de Bragança, com dez anos de idade, esteve com D. Sebastião na batalha de Alcácer-Quibir, onde foi feito prisioneiro pelos muçulmanos. Mais tarde, o rei de Marrocos permitiu o seu regresso a Portugal em 1579, via Espanha. Viria a casar em 1603 em Vila Viçosa, e o relato deste acontecimento permite saber como era a ornamentação nobre.

Na “*Relação das festas que se fizeram no casamento do Duque de Bragança Dom Teodósio segundo com a senhora Dona Ana de Velasco filha do Condestável de Castela*” (escrita por Sebastião Lobo Vogado, moço de câmara de D. Alexandre), realizadas no Palácio de Vila Viçosa em 1603, temos plasmada a grandiosidade dos guadamecis, integrados nos ornamentos da época.

Logo de início, somos informados do uso sazonal e frequente dos guadamecis: “*Os quartos destas cazas estavam armados de goadamecins, excepto o 2º quarto do primeiro lanço, que estava armado de telas, como adiante se dirá; e a causa de estarem de goadamecins nesta boda tão celebre; foi por ser costume nesta caza usar de goadamecins pelo Verão. Como também Sua Magestade os usa nos seus quartos; tirando o da Rainha nossa senhora, que se arma de telas*” (MEMÓRIAS..., 1603: fl. 196v); apesar de escrito na época filipina, não é de crer que o relator refira como “Majestade” Filipe II e “rainha” Margarida de Áustria, antes referindo-se ao Duque e esposa.

Esta introdução esclarece que, no tempo quente, os guadamecis eram montados: “*por ser costume nesta caza usar de goadamecins pelo Verão*” demonstra que o hábito já vinha de longe, do século XVI, pelo menos. Indicia ainda que, na época fria, os couros dourados eram desmontados para dar lugar a panejamentos mais quentes, de têxtil. Esta alternância encontra-se expressa noutros documentos da época, que passo a comentar.

O uso e a riqueza do guadameci ficaram registados nos relatos dos cavaleiros Tron e Loppomani, vindos de Itália em 1580 para cumprimentar Filipe I pelo domínio sobre o nosso país: “*Posto que Lisboa seja tamanha e tão nobre povoação, não tem palacio algum de burguez ou de fidalgo, que mereça consideração quanto à matéria; e quanto á architectura apenas são edificios muito grandes. Ornamos, porém de tal modo que na verdade ficam magníficos. Costumam forrar os aposentos de rasos [panos de lã], de damascos, e de finissimos razes [panos de rás, tapeçarias] no inverno, e no verão de couros dourados mui ricos, que se fabricam n’aquella cidade*” (VITERBO, 1920: 60).

Não foi a arquitectura dos palácios lisboetas que seduziu os dois italianos, mas sim a decoração das paredes. Especificam eles que, no inverno, as paredes eram cobertas de tapeçarias e, no verão, de guadamecis fabricados em Lisboa.

Talvez por existirem tapeçarias datadas dos séculos XV-XVII, e os guadamecis terem sido eliminados e se poderem ignorar (mas não se

deverem ignorar), é que o catálogo *Nos Confins da Idade Média*, nos comentários a um panejamento considerado árabe e do século XV (mas na realidade marroquino e do século XX), rodeia a questão: “*No interior da habitação medieval, os tecidos tiveram igualmente um importante papel decorativo e simbólico [...]. Conforme a época do ano, as festas e as cerimónias, armavam-se panos nas paredes e cobriam-se estrados com alcatifas e almofadas*” (CONFINS..., 1992: 243). Perdeu-se uma óptima oportunidade para considerar condignamente os guadamecis (de parede ou de soalho) a par dos têxteis.

Outros dados corroboram a sazonalidade dos ornamentos parietais, permitindo considerar que tais peças não estavam fixas às paredes, mas sim amovíveis de algum modo: “*Quando eles [os guadamecileiros] sabem das dimensões dos aposentos, podem ajustar os painéis de couro para caberem precisamente de modo a serem rematados com bordas em torno das portas e das janelas. Os aposentos são cobertos desta maneira no verão. No inverno estas cobertas são tiradas e são colocados têxteis para os tornar mais quentes*” (JERVIS, 1989: 7; tradução minha). Este relato, escrito pelo alemão Thomas Platter em 1599, durante uma viagem a Barcelona, esclarece os usos correntes do guadameci ibérico.

Uma investigadora espanhola reafirma a alternância sazonal dos guadamecis e tapeçarias, e o esquecimento a que aqueles panejamentos têm sido votados: “*De la abundante cantidad de inventarios pertenecientes a la alta nobleza [...] Sirven sin embargo para demostrar ciertos usos, como era la gran importancia que tenían los guadamecins en el último tercio del siglo XVI, hoy casi olvidados al no conservarse y sí las tapiçerías*” (AGUILÓ ALONSO, 1993: 27), factos também comuns a Portugal.

Voltamos ao extenso e pormenorizado documento da boda em Vila Viçosa. O relato faz-se quarto a quarto: “*De como estava armado o primeiro quarto do primeiro lanço [...]. A sala, que he a primeira caza que esta a mão direita dos que sobem a ela, estava armada de goadamecins de ouro e verde*” (MEMÓRIAS..., 1603: fl. 197); e a descrição continua: “*A camara em que o conde de Haro tomava as visitas, estava armada com goadamecins de ouro e de azul, [...] A caza guarda-ropa estava armada de goadamecins de ouro, e verde*” (IDEM: fl. 197v).

No fólio seguinte, temos uma pequena descrição dos motivos: “*Assim mais estava a camara em que dormio o Conde de Haro armada com goadamecins brutescos de arcos de prata, e figuras douradas*” (MEMÓRIAS..., 1603: fl. 198) – os guadamecis, sendo geralmente pintados com decorações florais, recebiam também outros motivos da época: arcos e figuras (crê-se que do Renascimento, como anjos, músicos, figuras antropomórficas, etc.). Adiante, o relato volta a considerar estas decorações parietais: “*A caza da guarda-ropa de Dom Pedro Girão Inquisidor de Toledo se armou de goadamecins de ouro e carmesim; [...] Estava também a camara do dito Dom Pedro Girão armada com goadamecins de ouro e azul. [...] Estava também outra camara pera Dom Alonso de Velasco, armada de goadamecins de ouro e carmesim*” (MEMÓRIAS..., 1603: fl. 198v).

Para outra câmara, o relato volta a dar mais dados sobre a figuração: “*Outra camara se tinha armado pera Dom Felipe de Navarra com goadamecins de ouro, e preto com meas figuras semeadas por eles*” (MEMÓRIAS..., 1603: fl. 199). Mais à frente, volta o texto à descrição genérica: “*Estava mais outra pera Dom Antonio de Velasco armada de goadamecins de ouro e azul. [...] Outra camara se tinha armado para o secretario do Conde de Haro, e outro companheiro com goadamecins de ouro e prata*” (IDEM: *ibidem*); nesta descrição básica, vemos a folha de prata deixada na sua cor.

Os acompanhantes dos nobres ficavam instalados em quartos com semelhante riqueza: “*Tambem estava outra [câmara] pera o camareiro do Conde, com goadamecins de ouro e carmesim. [...] Tinha-se tambem pera outro criado do Conde armada huma camara de goadamecins, e ouro verde*” (IDEM).

Na descrição “*De como estava armado o 2º quarto*”, sabemos que havia guadamecis brasonados: “*O segundo quarto [...] tinha a sala de goadamecins de ouro com as armas do Duque nos cantos*” (MEMÓRIAS..., 1603: fl. 200) – temos a manufactura personalizada, neste caso com a heráldica do duque.

Outro fólio fala-nos dos aposentos de D. Teodósio: “*A sala, antecâmara, e camara de Sua Alteza, estavam todas armadas com goadamecins azuis, [...] Tambem estavam na camara quatro almofadas de couro azul, sobre huma esteira ao longo da cama*” (IDEM: fl. 202v), sendo de crer que estas almofadas eram também de guadameci.

Sem guadamecis, tal como os aposentos de Ana de Velasco, estava “*A sala dos senhores Dom Duarte, Alexandre e Felipe [...] armada com panos de veludo roxo*” (IDEM: fl. 203).

Para finalizar, o escriba esclarece que o ornamento parietal era manufacturado de acordo com as salas: “*e assim concluo com a armação das 8 cazas; advertindo, que todas as armações delas, assim de tela, como as de goadamecins, têm suas sobrejanelas onde as avia, e estavam as armações feitas á medida da caza em que cada huma delas havia avia de servir*” (MEMÓRIAS..., 1603). Entende-se que a elaboração dos panejamentos, seja em têxtil, seja em guadameci, tinha em conta as dimensões do aposento para o qual se destinavam. De notar ainda que os estofos das muitas cadeiras descritas neste documento são todos em têxtil rico – não está referido qualquer uso do couro lavrado em estofos; neste caso, atendendo à data, seria ainda cedo para que os lavrados em couro bovino se tornassem mais correntes entre a nobreza lusitana.

Noutro texto da mesma cerimónia, ficamos a saber que a personalização dos guadamecis incluía o brasão da Casa de Bragança: “*a sala de jantar ostentava magnificência verdadeiramente real. Achava-se armada de goadamecins de ouro com as armas da casa de Bragança*” (FERRÃO, 1990: 227).

Além da heráldica de uns e das cores de outros, a descrição vale muito pela quantidade de guadamecis em uso regular em Vila Viçosa. Elaborados durante o século XVI, ou de propósito para a boda, estes guadamecis apontam uma estética renascentista, que começa a elimi-

nar as influências mudéjares conhecidas (laçaria, entrançados) – seja apenas nos apontamentos em faixas / molduras, seja na totalidade da obra – nos raros exemplares do século XVI.

A referência a ouro poderá significar, não o uso de folha de ouro, mas antes o dourado, dado no guadameci pela “douradura”; quanto às cores – carmesim, azul, verde, preto – poderão dizer respeito a uma só, ou à dominante; o guadameci nunca foi uma superfície pintada, antes tem desenhos florais, e as cores citadas poderão ser as do campo ou as da folhagem. Além dos brasões, arcos e figuras “ao grotesco” / ao brutesco, e apesar desta descrição nada mais referir quanto a detalhes nos ornamentos, é de admitir o domínio da estilização floral, vista noutros guadamecis coetâneos (e até anteriores), atrás já descritos: flores de pétalas em arco contracurvado, faixas florais com folhagem aparentada ao acanto, pinhas, alcachofras, lírios, flor de cardo, romãs e outros frutos. Perante tal abundância, é caso para perguntar se a produção dos guadamecileiros de Évora e Vila Viçosa se terá toda perdido na mudança de gostos e descuidos com o património móvel e mais frágil.

A colaboração directa de pintores de tábua na execução de guadamecis figurativos permanecerá uma hipótese. Contudo, dados relativos a Córdova apontam para uma participação daqueles em obras dos guadamecileiros (URQUIZER HERRERA, 2003: 520-522).

Para terminar estas referências a Évora e Vila Viçosa, há que recordar a importância de D. Manuel, que construiu os seus paços reais naquela cidade; nessa época, viveram em Évora os pintores Frei Carlos, Gregório Lopes e Francisco Henriques, e o escultor Nicolau de Chanterenne – não é improvável que os mestres guadamecileiros, tanto artífices do guadameci “ao brocado” (o mais frequente), como os pintados com cenas religiosas, brasonária ou de paisagem, se tenham cruzado com os famosos pintores de tábua, respirando todos na cultura do Renascimento das cidades alentejanas referidas. O mesmo direi quanto ao convívio entre ofícios artísticos em Lisboa e Coimbra.

OUTRAS REFERÊNCIAS NO ALENTEJO

Ainda pela mão de Túlio Espanca, o volume 3 do *Inventário Artístico de Portugal* revela mais dados sobre frontais em couro dourado, mas fora de Évora. Na Igreja Matriz de Portel, a capela de S. Francisco Xavier tinha quatro dos altares que mantêm “*afortunadamente, os antigos frontais de guadamecim, da época monástica e do séc. XVIII, decorados com elementos planturosos, florais ou imitando a tecelagem brocada, trabalho pouco corrente nos nossos templos, talvez de produção eborense*” (ESPANCA, 1975: Vol. 3, p. 212).

Por carta, Túlio Espanca informou-me que tais frontais tinham sido roubados; não cheguei a esclarecer com o falecido investigador o que quis dizer com “*época monástica*” – para mim, o termo aplicar-se-ia aos guadamecis mais antigos, planos e de elaboração manual, even-

tualmente com a referida “imaginária” cristã, mesmo com / entre arabescos, denotando as influências islâmicas que sobreviveram até ao século XVI. Talvez a frase “*da época monástica e do séc. XVIII*” signifique dois tipos de guadameci: o que referimos e o que Túlio Espanca descreve de seguida; o termo poder-se-ia aplicar aos guadamecis tardios, do século XVIII, de produção industrial dos Países Baixos, de motivos têxteis repetitivos e já vistos, tanto em Portugal como em catálogos de edição europeia.

Adiante, a igreja de Ciladas (S. Romão) ficou assim descrita: “*Raros e pouco vulgares são os frontais que guarnecem os três altares da igreja, feitos de guadamecim do tipo de Córdova, policromados e dourados, distribuídos os laterais em dois e o principal em quatro altos devidamente protegidos por barras bordadas do mesmo cabedal. São da época de D. João V*” (ESPANCA, 1975: Vol. 3, p. 775). O pároco local, por carta, informou-me que estes frontais tinham sido roubados.

A descrição pode levar a entendimentos que não correspondem à realidade; “*do tipo de Córdova*” (rótulo frequente para os guadamecis, sejam eles quais forem, mas sem base de sustentação) é entendível por mim como guadamecis na técnica clássica ibérica, “ao brocado” / florais, e com “imaginária” eventualmente incluída; ao ler que “*são da época de D. João V*”, leva-me a pensar em frontais tardios, de inspiração floral têxtil barroca ou rococó, prensados e de origem europeia, em particular dos Países Baixos.

Diversos inventários apontam para a utilização frequente do guadameci nas mansões ricas em Borba e Elvas, Arraiolos e Montemor-o-Novo. Em Elvas (datando de 1593, 1601, 1608, 1610 e 1613) e Borba (inventário de 1610), ficamos a saber que havia guadamecis novos e outros considerados usados, guardaportas e coxins (para o típico “sentar-se à mourisca”, em estrados alcatifados). Como muitas vezes acontece, os inventários sumarizam a decoração pela simples referência à cor: alguns panejamentos eram dourados, “*azuyes*”, “*azul e prata*” e “*ouro he verde*”. E quanto ao tamanho, também os registos são parcos: havia um panejamento “*maes grande*”, outro com “*dezoyto peles*”, “*sinquo peles*” e um de “*sinquenta e duas peles*” (PEREIRA, 1998: 76).

A referência a “*dois guadamecins velhos, que estavam armados nas paredes do dito sótão*” (IDEM, *ibidem*) em Elvas – na casa de André Lopes de Garro, casado com Maria da Gama, filha de Vasco da Gama –, mostra como tais paramentos eram de armar / fixar nas paredes.

Em Arraiolos, em 1609, havia “*hum guadamesi e hua guarda porta douradas*”, e “*sete guadamesis vermelhos com as senefús douradas*”. Já outros quatro guadamecis dourados, arrolados na “*Casa de Évora*”, tinham heráldica (“*huas bichas por armas*”) (PEREIRA, 2002: 153-154).

Em Montemor-o-Novo, em 1616, havia “*um pano de armar de guadamesim grande em quatro peles ao alto e em largura e uma guarda porta do mesmo, tudo de ouro e branco*”. A mansão possuía almofadas em guadameci, “*de ouro e preto*” (IDEM: 154). Com data de 1621, um inventário registou “*um guadamesim de quatro peles e uma guarda porta ambas douradas*” (IDEM, *ibidem*).

Em ambas as povoações, os inventários registaram almofadas e alcatifas “*de estrado*”.

Estes exemplos mostram como o mesmo ambiente de luxo e ornamentos típicos do final da Época Medieval e início do Renascimento estavam espalhados por cidades que agora consideramos de província, de menor importância cultural e até económica.

Um pequeno apontamento, também relativo a um casamento, permite entender a continuidade das modas mudéjares nos interiores ricos do sul: datando de 1527, a descrição das bodas do infante D. Duarte com D. Isabel, irmã do V Duque de Bragança, realizadas em Vila Viçosa, mostra a permanência de estrados e almofadas para as senhoras se sentarem. Além da colocação dos panos de Flandres de decoração historiada, veludo de cores e tapeçarias, e alcatifas da Índia, uma das descrições é deveras importante: “*E toda a mais casa ao longo das paredes era alcatifada para se sentarem as Damas, Donas, Fidalgas*”. Mais adiante, acrescenta a descrição: “*hum lado sobre hum grande estrado estava o leito [...] e no estrado algumas almofadas de Arrás primorosamente obradas*” (QUILHÓ, 1970: 425-426) – é nessas modas de conforto e ornamento de interiores ricos que o guadameci se inscreve.

GUADAMECIS DE 1500-1600:

ACHEGAS À SUA ESTÉTICA

Em grande medida, a estética do guadameci anterior a 1500 é a mesma daquela referida em seguida. Não temos obras, e, como sempre, a descrição é genérica.

Um modo de perceber a dimensão artística do guadameci desde a Época Medieval é rever as pinturas de 1500: nalguns casos, os pintores estavam frente a guadamecis, e representaram essas cobertas parietais nas suas obras – a divisão em rectângulos dos “*panos d’armar*” demonstra que se trata de guadamecis de rectângulos justapostos; é remoto admitir que são simples vincos das dobras do rico brocado têxtil.

Recorri, assim, às representações pictóricas dos guadamecis na pintura de tábuas e iluminuras, permitindo visionar como eram tais panejamentos ricos.

Na Fig. 1, o detalhe da pintura “Retrato de D. João I” (escola lusoflamenga, século XV) permite ver os ferros usados – losango com linhas paralelas internas, ponto e bola – no guadameci atrás do rei. O padrão mostra arcos contra-curvados formando as pétalas de uma flor encerrada num círculo, com outra estilização floral (lírio) no campo. Um postal à venda na Biblioteca Pública do Porto reproduz uma imagem de um *Livro de Horas* do século XV (Fig. 2). Atrás da Virgem com o Menino está um panejamento em tons claros (dourado-ocre), dividido em rectângulos, sem se perceber bem qual o ornamento. Na base da iluminura está uma larga moldura, com um elemento mudéjar, elemento esse muito frequente na arte islâmica: dois corações en-

FIGS. 1 E 2 – Em cima, detalhe de “Retrato de D. João I” (*BIOGRAFIAS...*, 2004: capa).

À direita, postal da Biblioteca Pública Municipal do Porto. “Adoração dos Magos”, Ms 622, Ciclo de Natal.

trançados com quadrado. O pano de armar em guadameci e este arabesco revelam as modas e o mudejarismo da época.

Outro motivo vegetalista muito simples – caule com flor com pétalas em arco contracurvado, colocado invertido (Fig. 3) –, também num campo prateado dividido em rectângulos, encontra-se no panejamento atrás da figura de Cristo na pintura “O Bom Pastor” (Frei Carlos, século XVI). Frei Carlos chega a simular por pontilhismo a texturação da prata dos guadamecis.

Em “Circuncisão” (oficina de Vasco Fernandes, 1501-1506), os guadamecis tardo-medievais, da época áurea das oficinas ibéricas, estão

representados nessa cena litúrgica pintada por Grão Vasco (Fig. 4). Como muitas vezes acontecia, o motivo de um rectângulo prolonga-se no motivo do rectângulo seguinte, formando uma teia floral ou padrão que ocupa todo o panejamento.

FIG. 3 – Desenho do ornamento dos guadamecis de “O Bom Pastor”, a partir de *ARTE PORTUGUESA...* (2009: 74).

FIG. 4 – Detalhe de “Circuncisão” (*GRÃO VASCO...*, 1992: 88).

Outro panejamento em guadameci está atrás do santo, na pintura “Santo António” (Fig. 5).

Outras duas pinturas representam também os panejamentos planos e divididos em retângulos. Trata-se de “Nossa Senhora dos Anjos” (oficina dos Países Baixos Meridionais, cerca de 1500) (PINTOR..., 1997: 88), e “Anunciação” (Francisco Henriques, século XVI) (SANTOS, 1970: 48).

Um caso duplamente interessante é o panejamento representado em “Cristo atado à coluna”, também do século XVI (<http://reservasescolhidas.blogspot.pt/2009/03/cristo-atado-coluna.html>, consultado em 2017-11-19). Atrás da figura de Cristo está um grande painel floral plano, sem dobra ou ondulação; está ladeado, à esquerda e à direita, por um panejamento têxtil com as normais pregas. Esse painel central mostra um desenvolvimento floral em dourado sobre fundo verde; provavelmente será tal tipo de guadameci aquele que os inventários da época designam genericamente por “ouro e verde”. Não se trata apenas de obter dados estéticos e representação de modas: sendo de couro, o painel central não ondula. Mesmo que o pintor não tenha representado a usual divisão em retângulos, por que haveria de mostrar o ondulado dos panos laterais e deixar o painel central plano?

Um outro “*pano d’armar*” aparece ao ser aberta a cortina da cama numa das pinturas que compõem as “Tábuas da Vida e Lenda de São Roque”, tela de 1520, de Jorge Leal / Cristóvão de Utreque, no Museu de São Roque, Lisboa. Como muitos outros, há que enfatizar a beleza da harmonia, ritmo e estilização realizadas pelos pintores ao verem as habitações ornamentadas com panejamentos, seja em têxtil, seja em guadameci.

Um documento espanhol de 1552 refere um pouco mais da decoração vegetalista: “*diez y ocho piezas de guadamecies de oro, plata y negro, decorados en el medio de cada uno de los cueros [...] con una alcahofa con follaje alrededor a manera de brocado*” (FUENTE ANDRÉS, 2014: 167). A alcahofa era um dos muitos temas usados nos guadamecis de 1500, como aliás revelam as pinturas que os representam, e os poucos guadamecis que chegaram até aos dias de hoje.

Quanto aos coxins, outras pinturas mostram essas almofadas – serão em guadameci ou brocado têxtil? Revejam-se as pinturas “Virgem do Leite entre S. Bento e S. Jerónimo” (COLECCÃO..., 1996: 37), e “Nossa Senhora da Graça com o Menino entre Santa Julita e São Querito” (PINTOR..., 1997: 148), onde os coxins servem de apoio aos pés das santas.

FIG. 5 – Detalhe de “Santo António”; escola luso-flamenga, século XVI (PINTOR..., 1997: 162).

Na maioria das pinturas de 1500, os panos de armar representados são em têxtil, permitindo retirar paralelos estéticos com os guadamecis coetâneos, e ver a sua montagem por argolas e pregos nas paredes. Outras aplicações de brocados ricos – nomeadamente em vestuário de santos e nobres – estão também na mesma linha de consonância estética.

Neste visionamento de estéticas, há que considerar os guadamecis na Charola de Tomar: o seu relevado, produzido por molde, altera completamente a história desta manufactura. A industrialização do método, com emprego de molde e prensa, começou a fazer-se nos Países Baixos em 1628, permitindo acelerar a produção e criar atraentes estéticas do Barroco e Rococó, como já mostrei nesta revista (PEREIRA, 2015). Contudo, o relevo, presente nos dois modelos de guadameci colados nas paredes de pedra da Charola, mostra que já em inícios do século XVI os artífices portugueses sabiam como conseguir enfatizar o ornamento e produzir com mais rapidez os painéis de couro fino (PEREIRA, 2016). Para o que mais interessa a este artigo, não é de esquecer que, na estética do guadameci, o brasão nacional, a Esfera Armilar e a Cruz de Cristo poderão ter marcado presença nas obras quinzentistas.

FIGS. 6 E 7 – Guadamecis “ao brocado”.
Obras do autor.

Pequenos guadamecis da minha autoria, recriando um desenho floral “ao brocado” – inspirado nos guadamecis representados na “Circunscisão” –, com variação de cores e texturas (Figs. 6 e 7), são outras divagações para se entender uma arte de esplendor. De novo, será tal tipo de guadameci floral aquele referido nos inventários por “prata e verde”, ou de “ouro e carmesim”.

De acordo com o que teria sido a produção clássica – guadameceiro dedicado à parte mais técnica ou floral, pintor de arte sacra executando a parte figurativa –, realizei em 2005 dois panos em guadameci segundo modelos de 1500, encomendando a pintura central – músico de alaúde (já visto na pintura sobre tábuas “Nossa Senhora dos Anjos”), e Cristo crucificado, parcialmente ilustrado num guadameci espanhol – a Alberto Marinho, com ateliê de arte sacra em Braga (PEREIRA e CALDAS, 2017: 38 e 40). A técnica pictórica é a mesma, seja tábuas, tela ou couro prateado; a esse nível, os pintores de 1500-1600 estavam aptos a realizar a sua arte em qualquer suporte.

Relativamente aos frontais de altar figurativos de 1500, apenas um chegou até nós; encontra-se no Museu Abade de Baçal (inv. N.º 147): ladeado por dois rectângulos em duplo arco contracurvado (encerrando uma pinha ou alcachofra florida), está a pintura central de Cristo de braços abertos, recebendo a Pomba Branca do Espírito Santo (PEREIRA, 2008: 209). Depois de consultar a descrição de muitos frontais espanhóis da mesma época, pode-se entender a lusitanidade deste culto, pois nenhum outro frontal apresenta esta simbologia.

A muito reduzida descrição de frontais em Portugal limita-se a dois na igreja de Santa Maria do Olival, em Tomar: um “frontall de godomjill com omaJem [imagem] do crocifixo e com leteras que dizem Jesu” e um “frontall de godomjill do altar mayor com Jmageens da saudaçom” (PINTO, 2010: 240).

No Algarve, relativamente à figuração, as *Visitações* de 1565 relataram: “Vysitamos a dicta irnyda de Santo Antonio d’Atalaya [...] e nelle hum altar e em cima a imagem de Santo Antonio, de vulto [...] Hum frontall de godomiçil com ha imagem de Santo Antonio nelle pintado” – aqui, o frontal figurativo fazia jus à designação da ermida, e à escultura do santo. Além deste frontal, a ermida possuía “Hum godomiçil gramde que está armado na parede do altar, muito bom” (MARTINS e CABANITA, 2001-2002: 201); trata-se, aqui, de um “pano d’armar” considerado de elevada qualidade. Já a visitação à “Irnyda de Nosa Senhora de Ferroyllhas d’Armação” deixou registado um “godomiçil de imagens, ornado de retábulos” (IDEM: 249); dir-se-ia tratar-se aqui de um retábulo de imaginária – esta é a primeira vez que vejo tal recurso em documento lusitano.

As referências ao guadameci em Faro já foram por mim colocadas em artigo nesta revista (PEREIRA, 2013b). Estes novos dados algarvios, conquanto reduzidos em número, são muito importantes, pois revelam a figuração em frontais e, em particular, a aplicação do guadameci em retábulos. É um assunto digno de um artigo mais completo. Um outro frontal em guadameci foi restaurado há mais de 20 anos por Lina Falcão; o pano central mostra Nossa Senhora com o Menino ao colo, segurando o mundo; está rodeada por rostos de anjos nas nuvens, em fundo azul claro; os motivos estão encerrados num grande medalhão de arcos (PEREIRA, 2002: 152). A restauradora não possui melhores imagens, nem se recorda de quem era o frontal – que dato do século XVII, eventualmente nacional –, esplendoroso e raro.

Em 2013, o guadamecileiro cordovês Rafael Varo – <https://cuerosghadames.com> (consultado em 2017-11-19) – esteve em Portugal durante uma semana; todas as manhãs realizámos um ateliê de guadamecis, como que um acrescento ao aprendido em Córdova em 1991 e 1992. É desses dias um quadro devocional com a Pomba Branca – aqui como Pomba da Paz (Fig. 8) –, sendo praticamente garantido terem existido outras representações portuguesas do Espírito Santo em guadameci, além da do frontal brigantino atrás referido. A nível da pintura em tábuas da mesma época, é abundante a representação simbólica da Pomba Branca em halo de luz (GRÃO VASCO..., 1992: 34, 35, 58, 62, 83, 113, 123, 160, 196, 198, 200, 252, 286, 288 e 291; PINTOR..., 1997: 54, 55, 112, 150, 157, 161, 186, 192 e 214).

FIG. 8 – Guadameci de Ana Caldas (2013).

BIBLIOGRAFIA

- AGUILÓ ALONSO, M.ª Paz (1993) – *El mueble en España, siglos XVI-XVII*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Ediciones Antiquaria S.A.
- ARTE PORTUGUESA: da Pré-História ao século XX. *A pintura num século de exceção - 1450-1550* (2009). Porto: Fubu Editores. Vol. 6.
- BIOGRAFIAS da História de Portugal: D. João I (2004) – Coordenação de José Hermano Saraiva. Matosinhos: QN/Edição e Conteúdos. Vol. 21.
- COLEÇÃO de pintura do Museu de Alberto Sampaio, Séculos XVI-XVIII (1996) – Guimarães: IPM / Museu de Alberto Sampaio.
- CONFINS (Nos) da Idade Média. *Arte portuguesa, séculos XII-XV* (1992) – Porto: IPPAR / Museu Nacional de Soares dos Reis.
- ESPANCA, Túlio (1948) – “Alguns Artistas de Évora nos Séculos XVI-XVII: guadamecileiros, tapeceiros, luveiros, etc.”. *A Cidade de Évora*. Évora: Câmara Municipal de Évora. 15-16: 268-269.
- ESPANCA, Túlio (1962-1963) – “Capelas Particulares e do Património Municipal Existentes em Évora nos Anos de 1591-1597”. *A Cidade de Évora*. Évora: Câmara Municipal de Évora. 45-46: 277-297.
- ESPANCA, Túlio (1975) – *Inventário Artístico de Portugal: distrito de Évora*. Lisboa: Sociedade Nacional de Belas Artes. Vols. 1 e 3.
- FALCÃO, Lina (2016) – “Os Guadamecis da Charola do Convento de Cristo”. In FRAZÃO, Irene e AFONSO, Luís Urbano (eds.). *A Charola de Tomar: novos dados, novas interpretações*. Lisboa: DGPC, pp. 55-68. Em linha. Disponível em http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/datal/docs/2017/01/09/Actas_Charola_3_0_FINAL_CORRECAO_BQ.pdf (consultado em 2017-11-19).
- FERRANDIS TORRES, José (1955) – *Cordobanes y Guadameciles*. Madrid: Sociedad Española de Amigos del Arte.
- FERRÃO, Bernardo (1990) – *Mobiliário Português*. Porto: Lello & Irmão. Vol. 4.
- FUENTE ANDRÉS (De La), Félix (2014) – “Guadamassils catalans: Josep Gudiol i Cunill i la historiografia de les arts aplicades a la pell (1913-2013)”. *Quaderns del MEV*. Vic: Museu Episcopal de Vic. 7: 151-169.
- GRÃO VASCO e a Pintura Europeia do Renascimento (1992). Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses / IPM / IPPAR / Secretaria de Estado da Cultura.
- JERVIS, Simon (1989) – “Leather Hangings”. *Newsletter*. Londres: Furniture History Society. 93: 7-9.
- LIVRO dado à Cartuxa de Évora. *Inventário de móveis, vestuário, tapeçarias e outros utensílios* (1590) – Arquivo Nacional da Torre do Tombo - DigitArq. Em linha. Disponível em <http://digitarq.arquivos.pt/viewer?id=4563696> (consultado em 2017-11-29).
- MADURELL MARIMÓN, José Maria (1973) – *La Antigua Arte del Guadameci y sus Artífices*. Vic: Colomer Munmany.
- MARTINS, Luísa Fernanda Guerreiro e CABANITA, João Coelho (2001-2002) – “Visitação das Igrejas dos Concelhos de Faro, Loulé e Aljezur Pertencentes à Ordem de Santiago, 1565”. *Al-úlyá*. Loulé: Câmara Municipal de Loulé. 8: 183-282.
- MEMÓRIAS da Casa de Bragança. Dom Teodósio II, Duque de Bragança, Palácio de Vila Viçosa. *Relação das festas que se fizeram no casamento do Duque de Bragança Dom Teodósio segundo com a senhora Dona Ana de Velasco filha do Condestável de Castela*. Escrita por Sebastião Lobo (1603) – Biblioteca Nacional, Reservados, Cod. 1544 (fls. 195v-250v). Em linha. Disponível em <http://www.casaruibarbosa.gov.br/acasasenhorial/images/csimgs/PDF/BN%20Reservados%20Cod%201544.pdf> (consultado em 2017-11-19).
- NNG, 253 – *Livro 1 das Mercês de D. Teodósio II* (em depósito na Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa).
- NNG, 254 – *Livro 2 das Mercês de D. Teodósio II* (em depósito na Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa).
- NNG, 255 – *Livro 3 das Mercês de D. Teodósio II* (em depósito na Biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa).
- PEREIRA, Gabriel (1891) – *Documentos Históricos da Cidade de Évora*. Évora: Typografia Económica S. José d’Oliveira. Vol. 1.
- PEREIRA, Franklin (1998) – “Couros Dourados / Guadamecis nos Palácios de Borba e Elvas, no Limiar do Século XVII”. *Imenso Sul*. Beja: Sociedade de Jornalistas do Alentejo. 15: 76-79.
- PEREIRA, Franklin (2002) – “Couros Artísticos nos Interiores Abastados de Arraiolos e Montemor-o-Novo, no Século XVII”. *Almansor*. 2.ª série. Montemor-o-Novo: Câmara Municipal de Montemor-o-Novo. 1: 145-168.

- PEREIRA, Franklin (2008) – “Identidade e Memória nas Artes do Couro de Linhagem Ibero-Muçulmana”. In *Actas do I Seminário Internacional de Memória e Cultura Visual / Póvoa do Varzim, 2007*. Póvoa do Varzim: AGIR - Associação para o Desenvolvimento Sócio-cultural, pp. 195-220.
- PEREIRA, Franklin (2009a) – *Ofícios do Couro na Lisboa Medieval*. Lisboa: Editora Prefácio.
- PEREIRA, Franklin (2009b) – *Um Documento da Inquisição de Lisboa, de 1610*. Lisboa: Editora Prefácio.
- PEREIRA, Franklin (2012) – “Uma Leitura do Painel «Santiago aos Mouros» do Museu de Arte Sacra de Mértola: a equitação medieval e os artefactos da guerra a cavalo”. *Arqueologia Medieval*. Mértola: Campo Arqueológico. 12: 279-292.
- PEREIRA, Franklin (2013a) – “O Comércio de «couro dourado» / guadamecis entre Córdoba e Lisboa: um contrato de venda de 1525”. *Medievalista*. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas / Universidade Nova de Lisboa. 13. Em linha. Disponível em <http://www2.fesh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA13/pereira1304.html> (consultado em 2017-11-19).
- PEREIRA, Franklin (2013b) – “De Córdoba para Faro: um documento de importação de couros dourados / guadamecis de 1515”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª série. 18: 147-159.
- PEREIRA, Franklin (2015) – “Couros Dourados / Guadamecis dos Países Baixos em Portugal (Séculos XVII-XVIII)”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 19 (2): 117-132. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/al-madan-online19_2.
- PEREIRA, Franklin (2016) – “The Charola de Tomar: early 16th century mould-embossed gilt leather, glued to stone walls”. *Newsletter*. Stroke-up-Trent: Archeological Leather Group. 43: 14-16.
- PEREIRA, Franklin (2017a) – “De Gil Vicente ao Museu dos Samarreiros: etnografia e erudição nos artefactos em couro”. *Al-Madan Online*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 21 (3): 157-178. Em linha. Disponível em https://issuu.com/almadan/docs/al-madan-online21_3.
- PEREIRA, Franklin (2017b) – *De Córdoba para Portugal: las importaciones de guadamecis en el siglo XVI*. Madrid: Chiado Editora.

- PEREIRA, Franklin e CALDAS, Ana (2017) – *Pele com Pele: transfiguração & transcendência / Skin with Skin: transfiguration & transcendence*. Catálogo da exposição e retrospectiva. Lisboa: Chiado Editora.
- PEZZI, Elena (1990) – *El Cuero en el Atavío Árabe Medieval: su huella en la España cristiana*. Vic: Colomer Munmany.
- PINTO, Pedro (2010) – “Inventário Quinhentista das Igrejas de Santa Maria do Olival, São João da Praça, Santa Maria do Castelo, Santa Iria, Santa Maria das Pias, e da Ermida de Santa Maria do Monte”. *Revista de Artes Decorativas*. Porto: Universidade Católica Editora. 4: 237-245.
- PINTOR (Um) em Évora: *Francisco Henriques no tempo de D. Manuel I* (1997). Évora: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses / Câmara Municipal de Évora.
- QUILHÓ, Irene (1970) – “Mobilário”. In SANTOS, Reynaldo dos (coord.). *Oito Séculos de Arte Portuguesa*. Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade. Vol. 3, pp. 417-480.
- SANTOS, Reynaldo dos (1970) – *Oito Séculos de Arte Portuguesa*. Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade. Vol. 1.

- SERRÃO, Vitor (2015) – *Arte, Religião e Imagens em Évora no Tempo do Arcebispo D. Teotónio de Bragança, 1578-1602*. Vila Viçosa: Fundação Casa de Bragança.
- SOLER, Anna (1992) – “Cordobanes y Guadamecis”. In *L'Art en la Pell: cordovans i guadamecils de la col·lecció Colomer Munmany*. Barcelona: Fundació la Caixa / Generalitat de Catalunya, pp. 145-148.
- URQUIZER HERRERA, Antonio (2003) – “Pintura y Guadamecis en la Córdoba del Siglo XVI”. In *Mil Años de Trabajo del Cuero: Actas del II Simposium de Historia de las Técnicas*. Córdoba: Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas / Universidad de Córdoba, pp. 519-534.
- VITERBO, Sousa (1917) – “Indústria dos Couros: guadamecileiros, peliteiros e seleiros”. *O Instituto*. Lisboa. 64: 384-386.
- VITERBO, Sousa (1920) – *Artes e Artistas em Portugal*. Lisboa: Livraria Ferin.

PUBLICIDADE

Al-Madan também em papel...

distribuição no circuito comercial e venda directa (portes de correio gratuitos *)

* no território nacional continental

Pedidos:
Centro de Arqueologia de Almada
Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

edição **CAA**
Centro de Arqueologia de Almada

[\[http://www.almadan.publ.pt\]](http://www.almadan.publ.pt)

Fernão Lopes, natural do Alandroal

João Torcato ^I e José d'Encarnação ^{II}

INTRODUÇÃO

Todo o investigador que pretenda debruçar-se sobre a história da vila de Alandroal e da sua região envolvente, sente-se, desde logo, constringido com o lamento de outros pesquisadores que, por diferentes épocas, se desafiaram em igual propósito.

Os registos documentais e epigráficos, passíveis de qualquer racionalização, são efetivamente tão escassos e de tal forma dispersos no tempo, que formar com eles uma corrente de sentido constitui uma verdadeira impossibilidade. Contudo, saídos dessa penúria bibliográfica, surgem, subitamente, dois filhos dessa terra, imortalizados por Camões nos *Lusíadas*: Pêro Rodrigues e Diogo Lopes de Sequeira.

PAPEL RELEVANTE EXERCIDO POR FILHOS DO ALANDROAL

Deste último, Diogo Lopes de Sequeira, embora resulte singular que um filho de castelão fronteiriço ascendesse na Corte até se tornar vice-rei da Índia, pacificamente aceitamos, pela relevância do cargo, a sua inclusão na epopeia de Camões. Mas o que dizer de Pêro Rodrigues? Que cometimentos tão relevantes, que feitos tão consideráveis podem atribuir-se ao alcaide-mor do Alandroal, durante a crise de 1383-1385?

Em verdade, da leitura crua dos relatos resulta óbvio que a sua intervenção, por entre o cenário de guerra (quatro batalhas) que sacudia Portugal, não transcendeu, afinal, das pequenas escaramuças de fronteira (fossados). Que critérios, que justificativas levaram, então, Luís de Camões a incluir Pêro Rodrigues entre o “panteão” de heróis da grandiosa epopeia? Certamente – cremos ser a única explicação –, a desmedida ênfase dada ao castelão-mor do Alandroal pelo autor dos escritos que serviram de consulta e de posterior estrutura histórica da épica do Poeta: as *Crónicas* de Fernão Lopes.

FIG. 1 – Rosto que, nos *Painéis de S. Vicente*, se tem identificado com Fernão Lopes.

^I Artista plástico. Investigador.

^{II} Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

RESUMO

Artigo que defende a hipótese de Fernão Lopes ter nascido e sido sepultado no Alandroal. A tese assenta na leitura de inscrição identificada em pedra tumular colocada à entrada da igreja matriz da vila, edificada pela Ordem de Avis. Com vários aspectos da sua vida pouco conhecidos, Fernão Lopes foi Guarda-mor da Torre do Tombo (Arquivo Geral do Reino) e, enquanto cronista real, lançou as bases da moderna historiografia portuguesa. Terá nascido entre 1380 e 1390 e falecido cerca de 1460.

PALAVRAS CHAVE: Património; Historiografia; Epigrafia; Fernão Lopes (1380/1390-1460).

ABSTRACT

This article puts forward the hypothesis that Fernão Lopes would have been born and buried in Alandroal. This thesis is based on the interpretation of an inscription identified on a tombstone placed at the entrance to the town's mother church, which was built by the Order of Avis. Many aspects of Fernão Lopes's life are unknown. We do know that he was the head of the Torre do Tombo (the Kingdom's General Archive) and, as royal chronicler, he launched the roots of modern Portuguese historiography. He is believed to have been born between 1380 and 1390 and to have died in 1460.

KEY WORDS: Heritage; Historiography; Epigraphy; Fernão Lopes (1380/1390-1460).

RÉSUMÉ

Article qui défend l'hypothèse selon laquelle Fernão Lopes serait né et aurait été enterré à Alandroal. La thèse se base sur la lecture de l'inscription identifiée sur une pierre tombale située à l'entrée de l'église principale de la ville, édifiée par l'Ordre d'Avis. Ayant certains aspects de sa vie peu connus, Fernão Lopes a été Grand Archiviste de la Torre do Tombo (Archives Générales du Royaume) et, en tant que chroniqueur royal, a lancé les bases de l'historiographie portugaise moderne. Il serait né entre 1380 et 1390 et décédé vers 1460.

MOTS CLÉS: Patrimoine; Historiographie; Epigraphie; Fernão Lopes (1380/1390-1460).

FERNÃO LOPES, A ORDEM DE AVIS
E O ALANDROAL

“Onde, quando e de quem nasceu Fernão Lopes?”, pergunta Agostinho de Campos na *Antologia Portuguesa* (vol. 1, 1920, p. 12).

Na verdade, nada se sabe ao certo sobre a vida inicial de Fernão Lopes, de entre 1380 a 1390 e até cerca de 1460. O seu nome apenas é mencionado pela primeira vez em 1418, quando aparece a dirigir os Arquivos Reais, o que iria fazer por largo tempo.

É este “Heródoto Português”, o “pai”, o fundador da historiografia portuguesa, quem, na sua *Crónica de D. João I*, exalta de tal forma os factos ocorridos em torno dessa vila fronteiriça que os analistas da sua obra concluem: “Depois de Lisboa, é o Alandroal, uma obscura vila do Alentejo, que mais vezes é referida”.

Nove capítulos (desde o 97 ao 105) dedica Fernão Lopes aos acontecimentos em torno dessa vila, na *Crónica de D. João I*!

Poderemos, pois, conjecturar que esta “anomalia”, num escritor tão criterioso, nos indicia uma qualquer ligação sentimental com essa “obscura vila do Alentejo”? Que outras circunstâncias, senão uma forte afinidade com o local, podem explicar a sua insistência no olhar circunscrito a um ínfimo palmo de fronteira, entre acontecimentos tão dramáticos (crise de 1383-1385) que provocaram as batalhas de Atoleiros, Trancoso, Aljubarrota e Valverde? Nove capítulos a referir o Alandroal, enquanto todo o Reino fervia em guerra?

E, atrevendo-nos mais ainda nesta especulação, ao analisarmos a semântica da sua escrita nestes acontecimentos relatados em torno do Alandroal, não é notória uma maior riqueza na cromática das personagens, as alcunhas conhecidas, um agudizar dos detalhes, uma orografia precisa?

Em suma – e isto defendemos –, nestes nove capítulos da *Crónica de D. João I*, a escrita do cronista altera-se, expressando uma vivência próxima do cenário descrito.

Imaginemos, pois, que Fernão Lopes era oriundo dessa região, ou mesmo da própria vila de Alandroal.

Retorna, assim, a questão antes enunciada para Diogo Lopes de Sequeira: como foi possível que alguém, nascido nesses ermos fronteiriços, ascendesse a Cronista-Mor do Reino, a Guarda-mor da Torre do Tombo? Se, em relação ao Vice-rei da Índia, poderemos inferir que a sua condição fidalga lhe abriu portas até ao poder real, o mesmo se não pode concluir de Fernão Lopes, que, segundo os historiadores, provinha de humildes raízes.

FIG. 2 – Brasões das vilas de Avis e do Alandroal.
Notem-se as semelhanças.

Portanto, nova questão emerge: de que poder tão determinante poderia usufruir essa remota vila de Alandroal? Que autoridade, que influência capazes de catapultar alguém do povo até aos cargos mais exigentes do reino, habitavam nessa “obscura” praça fronteiriça? Ora, as bandeiras que então ondulavam sobre as torres do castelo do Alandroal, eram, precisamente, as das forças do próprio Rei de Portugal (!), do recém-aclamado D. João I, da poderosa organização que emerge

como a grande vencedora da crise de 1383-1385, a Ordem de S. Bento de Avis, e do seu Mestre, que Fernão Lopes transformará no mito messiânico que inicia a Dinastia de Avis ou Joanina.

A semelhança entre os brasões (que em mais nenhuma outra vila alentejana se repete) indica-nos que a vila do Alandroal seria “geminada” com a sede da Ordem de Avis e, também, propriedade do próprio Mestre.

Sabemos que foi Lourenço Afonso, então mestre de Avis, quem, em 1294, ordenou a construção do castelo. Sabemos pelos historiadores que “era notável a presença da Ordem de Avis no concelho, onde o Mestre tinha coudelaria, e a Ordem possuía várias adegas, vinhas, herdades e coutada”¹. Ainda no presente, persiste conhecimento sobre a Rua do Mestre de Avis e a Horta do Mestre de Avis. Isto é, tudo nos leva a acreditar que o poder que iniciou a Dinastia Joanina possuía nessa vila um dos seus feudos principais.

Terá sido nesse seu bastião do Alentejo que D. João I – a quem o mestrado de Avis foi destinado desde a infância – conheceu os dotes de Fernão Lopes e o levou para Lisboa, confiando-lhe os documentos do Tombo, e onde, depois, seu filho, D. Duarte, lhe encomendou as *Crónicas*?

¹ Ver <http://www.cm-alandroal.pt/pt/site-visitari/o-concelho/Paginas/Alandroal.aspx> (consultado em 2017-11-20).

FERNÃO LOPES, NATURAL DO ALANDROAL

Efetivamente, o nascimento de Fernão Lopes nesta zona rural é uma forte probabilidade. Se o Cronista fosse natural de Lisboa, como alguém alvitra sem qualquer fundamento histórico, originário de humilde gente, numa urbe tão populosa, dificilmente acederia à erudição que demonstrou possuir, e, mais improvável ainda, se evidenciaria perante a casa de Avis.

Pelo contrário, sendo oriundo da própria gente do Mestre, nascido num pequeno povoado da Ordem, o seu enorme talento literário obteria reconhecimento imediato, e, sabiamente desenvolvido, seria depois colocado ao serviço da estrutura dos patronos. Admitindo, então, esta conjectura, urge indagar das possibilidades de acesso à erudição que o Cronista evidencia, apesar da juventude passada num ín-

FIG. 3 – Brasão beneditino numa boca do Mosteiro da Pipeira.

fimo meio rural. Onde estudou? Onde revelou de tal forma os seus méritos, que atraiu sobre si o olhar do novo poder reinante? Se a criação da Universidade de Évora data de 1559, onde terá estudado Fernão Lopes?

“*Dominando latim e castelhano*” e “*provavelmente educado numa escola conventual*”, dizem-nos os historiadores. Em verdade, o castelhano (ainda hoje assim sucede) é a segunda língua das gentes fronteiriças, e o Cronista, sem se ausentar sequer da própria vila, teria as condições necessárias para se transformar num homem de saberes amplos: no Convento da Ordem de S. Bento de Avis, herdade da Pipeira, tal como outros semelhantes, se lecionavam disciplinas várias – História, Filosofia, Latim, Gramática, Retórica, Dialética, etc.

Assim, verificados os pressupostos necessários à estrutura desta especulação – Fernão Lopes ser originário do Alandroal –, analisemos o achamento que originou a sua conceptualização.

FIGS. 4 E 5 – A laje sepulcral junto à porta.

É que existe na Igreja Matriz do Alandroal uma pedra tumular em que claramente se lê o nome FERNÃO LOPEZ. Trata-se de uma laje de mármore do tipo Estremoz / Vila Viçosa, que, por haver sido colocada mesmo à entrada do templo (Figs. 4 e 5), foi sujeita, durante séculos, ao passar dos fiéis. Por isso, parte dos sulcos das letras desapareceu com esse espontâneo e constante alisar (Fig. 6).

Reconstitui-se, contudo, sem dificuldade, até porque corresponde ao formulário habitual do século XV e apresenta a habitual abreviatura (S^a por Sepultura) e nexos (o E dentro do D e do H). Desapareceram as pernas oblíquas dos RR, o travessão do A e as barras inferiores dos EE e a do Z (grafado ao revés, como de vez em quando sucede); na palavra SEVS, o S inicial já não existe, do E só temos a haste vertical, do V apenas a haste da esquerda, e do S final somente o seu troço mediano. Há um ponto triangular no final da epígrafe. Lopes está escrito com Z, como era normal na época².

² Um sobrenome que vem desde os tempos feudais, derivado progressivamente das formas antigas Lupici, Lopiz, Lopez.

FIG. 6 – Pormenor do topo da laje sepulcral, sendo evidente o desgaste da inscrição.

FIG. 7 – Pormenor da primeira linha, com o nome de Fernão Lopes.

A localização da inscrição logo à entrada da igreja matriz justifica não apenas o desgaste verificado, como também o facto de ninguém, até ao momento, se haver apercebido do que ali está escrito: é que a porta, quando aberta, fica mesmo por cima das letras, designadamente da primeira linha (Fig. 7), ocultando-a.

Se a todo o conjunto de convergências históricas que enunciámos adicionarmos a imagem desta lápide, onde, apesar de sinais de reutilização, se pode ler, nitidamente, o nome do cronista, toda esta exposição adquire sentido, toda esta especulação se transmuta de probabilidade em facto histórico.

o de cronista” (Agostinho de Campos, *Antologia Portuguesa*, vol. 1, 1920, p. 15).

Assim, com uma idade invulgarmente avançada para a época em que viveu, Fernão Lopes, talvez agastado com as “atordoadas” que invejas lisboetas atiravam à sua obra, foi recolher-se nos braços da sua terra natal, e, sepultado na igreja construída pela sua Ordem de Avis, denominada então Igreja da Nossa Senhora da Graça, elevou-se ao patamar excelso da eternidade, onde sossegam todos os homens extraordinários. 🏃

— PUBLICIDADE —

CONCLUSÃO

Podemos assim, com toda a propriedade, considerar que – se Fernão Lopes se encontra sepultado no Alandroal, se nessa vila estavam reunidas as condições para se presumir serem daí as suas origens, ainda que deduzidas da escassa informação disponível, ou seja, o seu nascimento em meio rural e raiz humilde, a sua educação conventual, a sua ligação à casa de Avis e a acentuada conexão sentimental que deixa transparecer nos seus escritos, ao referir exaustivamente essa vila – o Cronista era, com grande probabilidade, natural do Alandroal.

Depois de uma longa vida ao serviço do Reino, a carta de 6 de junho de 1454, assinada por D. Afonso V, onde se lê “... é já tão velho e flaco, que por si não pode servir o dito ofício, ordenamos, por seu prazimento, de o dar a outra pessoa que o bem possa servir, e fazer a êle mercê, como é razão de se dar aos bons servidores”, coloca fim oficial ao labor da pena do maior escritor da literatura medieval portuguesa. “Devia ter uns oitenta anos, tendo sido guarda do Tombo durante 35, acumulando durante os últimos 18 este cargo com

Al-Madan
também em papel...

distribuição no circuito comercial e venda directa (portes de correio gratuitos *)

* no território nacional continental

Pedidos:
Centro de Arqueologia de Almada
Tel. / Telm.: 212 766 975 / 967 354 861
E-mail: c.arqueo.alm@gmail.com

outra revista...

...o mesmo cuidado editorial

edição
 CAA
Centro de Arqueologia de Almada

[<http://www.almadan.publ.pt>]

novos trabalhos arqueológicos no Médio Tejo

O Projecto “Tarefas em Movimento Através das Formas: a dispersão agro-pastoril para e a partir do Alto Ribatejo”

Nelson J. Almeida ^{1,2,3}, Chris Scarre ⁴, Enrique Cerrillo Cuenca ⁵, Anabela Borralheiro ^{2,6}, João Belo ³, Luís Costa ³, Pedro Cura ^{2,6}, Cristiana Ferreira ^{2,3}, Sara Garcês ^{2,3}, César Neves ^{3,7} e Luíz Oosterbeek ^{1,2,3}

¹ Instituto Politécnico de Tomar;

² Instituto Terra e Memória, Mação;

³ Grupo Quaternário e Pré-História, Centro de Geociências, Universidade de Coimbra;

⁴ University of Durham, Reino Unido;

⁵ Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueologia, Universidad Complutense de Madrid;

⁶ Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado no Vale do Tejo, Mação;

⁷ UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O Instituto Terra e Memória, de Mação, e o Grupo Quaternário e Pré-História, do Centro de Geociências da Universidade de Coimbra, em colaboração com o Instituto de Arqueologia de Mérida, o Instituto de Estudios Prehistóricos (ambos de Espanha), o Instituto Politécnico de Tomar, a Università degli studi di Trento (Itália) e a University of Durham (Reino Unido), encontram-se a desenvolver um projecto plurianual de investigação no Médio Tejo, incidindo nos Concelhos de Abrantes, Alcanena, Alvaizere, Chamusca, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Golegã, Mação, Ourém, Sardoal, Serpente, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha.

O projecto “Tarefas em Movimento Através das Formas: a dispersão agro-pastoril para e a partir do Alto Ribatejo” (MTAS), decorre entre 2016-2019, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e enquadrado no Projecto de Investigação Plurianual “Estratégias de Ocupação do Território no Holocénico no Médio Tejo”, aceite pela Direcção-Geral do Património Cultural.

O projecto centra-se na longa diacronia entre o Mesolítico e o Calcolítico inicial, num período genericamente compreendido entre 7.^o e o 3.^o milénios cal BC, focando-se geograficamente no actual território do Médio Tejo.

Os principais objectivos de estudo que o projecto apresenta são:

- a) Padrões de ocupação;
- b) Revisão estratigráfica e aquisição de novos dados;
- c) As economias líticas;
- d) Caracterização do povoamento.

Existe uma ampla informação sobre a ocupação de determinadas zonas do território em estudo, tal como vales de rios ou zonas calcárias. Não obstante, outras unidades paisagísticas, como o Maciço Hespérico e a Bacia do Tejo, foram normalmente encaradas como secundárias, resultando num padrão de “intensiva” ocupação registada em algumas áreas, e indicações pontuais em outras (à excepção do Megalitismo de cariz funerário). No nosso entender, é possível que um desfasamento relacionado com a história dos trabalhos realizados tenha aumentado um (possível) viés no que concerne à ocupação de zonas normalmente encaradas como “interiores”, pelo que o projecto foca essas mesmas áreas, ainda que não deixando de parte outras.

No primeiro ano de desenvolvimento do MTAS, a equipa desenvolveu trabalhos de prospecção de superfície nos Concelhos de Abrantes, Mação, Tomar e Constância, tendo procedido à relocação de sítios anteriormente conhecidos e à

identificação de possíveis áreas com potencial científico, para novos trabalhos. Procedeu-se ainda a uma revisão da bibliografia especializada e de Cartas Arqueológicas concelhias, de forma a possibilitar a criação de um Geoportal, disponível gratuitamente em linha, e que está actualmente em fase de preparação.

Para além disso, sendo um dos objectivos do projecto a revisão de sequências estratigráficas registadas em trabalhos anteriores, procedeu-se a uma campanha de escavação na Anta 1 de Vale da Laje (Tomar) (OOSTERBEEK *et al.*, 1992), procurando, de igual modo, melhorar a compreensão acerca dos distintos momentos de construção / utilização, alteração do monumento e estruturas periféricas. Como tal, após a limpeza e registo de informações tridimensionais, interveio-se uma área na zona exterior, de frente para o corredor e a mamoa do monumento (Fig. 1). Para a realização dos registos técnicos arqueológicos, foram utilizados um veículo aéreo não tripulado (UAV - *Unmanned Aerial Vehicle*) para a captação de imagens aéreas, e um sensor fotográfico de elevada resolução para a captação de imagens terrestres, que, suportadas por técnicas de fotogrametria, permitiram modelar tridimensionalmente, com elevado detalhe e precisão topográfica, a área intervencionada, possibilitando uma melhor compreensão das estruturas.

Ainda no que concerne aos trabalhos de campo, realizou-se uma campanha de sondagens arqueológicas no sítio de Salvador, localizado em Coelhos, Abrantes. Este sítio já se encontrava referenciado na *Carta Arqueológica de Abrantes* (CANDEIRAS, BAPTISTA e GASPAR, 2009), com os trabalhos de prospecção que levaram à sua identi-

FIG. 1 – Detalhe dos trabalhos arqueológicos nas estruturas periféricas de Anta 1 de Vale da Laje.

cação a registarem a presença de materiais arqueológicos que se enquadravam, genericamente, num longo espaço crono-cultural, entre o Neolítico antigo e a Idade do Bronze.

Numa fase inicial, realizaram-se três sondagens diagnóstico (num total de 6 m²), com o objectivo de determinar a existência, e grau de conservação, de seqüências estratigráficas, contextos de ocupação humana e estruturas conservadas *in situ*, assim como confirmar o enquadramento cronológico associado ao sítio. Face aos resultados obtidos, e devido, essencialmente, ao estado de preservação e à larga quantidade de material arqueológico registado, uma das sondagens foi alargada, procedendo-se à sua escavação em área (12 m²) (Fig. 2). A escavação possibilitou a observação e registo de um significativo conjunto artefactual, englobando indústria lítica (em sílex, quartzito e quartzo), cerâmica manual (lisa e decorada), bem como ecofactos, que se encontram actualmente em estudo.

Em 2018, será dada continuidade aos trabalhos de prospecção, focando fundamentalmente as zonas cársicas e, paralelamente, o Maciço Hespérico.

Estão previstas novas intervenções arqueológicas na Anta 1 de Vale da Laje, com o intuito de dar continuidade aos trabalhos em curso e realizar uma série de datações radiométricas, procurando obter mais elementos quanto às fases de construção e modificação do monumento.

FIG. 2 – Vista geral da escavação do Salvador, nas fases iniciais de abertura em área.

No sítio do Salvador, serão retomados os trabalhos de escavação, com o objectivo de caracterizar de forma mais pormenorizada uma possível ocupação do Neolítico antigo, e de compreender o seu grau de preservação e extensão.

Este novo ano de trabalhos contemplará uma intervenção na Gruta do Cadaval (Tomar), procurando revisitar os trabalhos realizados nas décadas de 1980 e 1990 (CRUZ e OOSTERBEEK, 1985; OOSTERBEEK, 1985).

Estão igualmente previstas intervenções de carácter de diagnóstico em sítios identificados nas prospecções realizadas nos concelhos de Abrantes e Mação, com os elementos registados nas observações de superfície a apontarem para ocupações enquadráveis entre o Mesolítico e o Neolítico final / Calcolítico inicial.

Outras vertentes analíticas estão contempladas no âmbito do projecto, nomeadamente análises

genéticas e de isótopos estáveis, bem como estudos de proveniência, tecno-funcionalidade de matérias-primas líticas e a obtenção de datações radiométricas, dando expressão ao carácter multidisciplinar que caracteriza o projecto MTAS.

Referências bibliográficas

- CANDEIRAS, J.; BAPTISTA, A. e GASPAS, F. (2009) – *Carta Arqueológica do Concelho de Abrantes*. Abrantes: Câmara Municipal de Abrantes (CD-ROM).
- CRUZ, A. R. e OOSTERBEEK L. (1985) – “A Gruta do Cadaval: elementos para a Pré-História do Vale do Nabão”. *Arqueologia na Região de Tomar*. Tomar. Vol. 1, pp. 61-76.
- OOSTERBEEK, L. (1985) – “Elementos para o Estudo da Estratigrafia da Gruta do Cadaval (Tomar)”. *Al-Madan*. Almada. 1.ª série. 4-5: 7-12.
- OOSTERBEEK, L.; CRUZ, A. R. e FÉLIX, P. (1992) – “Anta 1 de Val da Laje: notícia de 3 anos de escavações (1989-91)”. *Boletim Cultural da Câmara Municipal de Tomar*. Tomar. 16: 31-49.

Sondagens no Caracol da Graça, Lisboa

Rui Pinheiro

[Arqueologia e Património, Lda. (rui@pinheiro14@sapo.pt)]

Por opção do autor, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Introdução

Neste pequeno artigo pretende-se dar a conhecer os resultados das sondagens complementares de avaliação arqueológica para a construção do percurso assistido à Graça – Funicular, realizadas no Caracol da Graça e no Jardim da Cerca da Graça, freguesia de S. Vicente, concelho e distrito de Lisboa (Figs. 1 e 2).

Os trabalhos foram promovidos pela EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e por Estacionamento de Lisboa, S.A., sendo realizados pela empresa Arqueologia e Património, Lda., tendo como responsável científico o signatário do presente artigo.

Os trabalhos arqueológicos consistiram na realização de quatro sondagens de solo e uma sondagem parietal, executados no mês de fevereiro de 2017.

A intervenção arqueológica incidiu sobre uma zona formalmente condicionada do ponto de vis-

FIG. 1 – Localização aproximada da área do projeto sobre imagem Google Earth.

ta arqueológico e patrimonial de Lisboa, consideradas como de Nível Arqueológico I e Nível II das Áreas de valor arqueológico, nos termos do disposto no artigo 33.º do Regulamento do PDM de Lisboa, conjugado com a Planta de Qualificação do Espaço Urbano, desdobramento da Planta do Ordenamento (Aviso n.º 11622/2012, publicado no Diário da República n.º 168, Série II, de 30 de agosto de 2012, com as retificações e correções introduzidas pela Declaração n.º 67/2015, publicada no Diário da República n.º 64/2015, Série de 1 de abril, e pela Declaração n.º 68/2015, publicada no Diário da República n.º 64/2015, Série II de 1 de abril). A área de incidência do projeto encontra-se abrangida por duas servidões administrativas, instituídas por Património cultural classificado: Castelo de S. Jorge e Restos das Cercas de Lisboa, Monumento Nacional por Decreto de 16-06-1910, publicado no Diário do

Governo n.º 136, de 23-06-1910, e Zona Geral de Proteção do Convento da Graça, classificado como Monumento Nacional pelo Decreto de Lei n.º 40684 de 13-07-1956. Os trabalhos arqueológicos responderam de forma direta ao Caderno de Encargos, ao parecer da DGPC e ao previsto na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro (Lei de Bases do Património Cultural), Artigo 75 e seguintes, bem como ao Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro (Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos).

FIG. 2 – Implantação e planos finais das sondagens no projeto.

Sondagens arqueológicas

Sondagem 1

A sondagem 1, com uma área de 12 m² (6 x 2 m), atingiu uma profundidade máxima de 2,35 m. Localizada no interior do Jardim da Cerca da Graça, foi implantada transversalmente à sondagem 4 dos trabalhos realizados, em 2015, pela empresa ERA - Arqueologia, S.A. Forneceu-nos sete níveis de ocupação/estratigráficos.

Um primeiro nível de aterro é constituído por terras acastanhadas, bastante heterogéneas, com entulhos contemporâneos que podemos balizar entre os finais do século XX e inícios do século XXI [UE 100].

Num segundo nível de ocupação do local surgiu uma escadaria construída por barrote de madeira, travados com estacaria de ferro [UE 101]. Esta escadaria pode ser datada da segunda metade do século XX.

O terceiro nível, séculos XIX-XX, é constituído por um sedimento de cor acastanhada, pouco compacto com entulhos/materiais de finais do século XIX até meados do século XX [UE 102]. Do século XIX, quarto nível estratigráfico, temos um sedimento de coloração acinzentada e matriz areno-argiloso, bastante homogéneo [UE 103]. Só a partir deste sedimento, este já com um corpo de espólio mais coerente, é que se começou a recolher material, tendo sido recuperado um numisma de X Réis de D. Maria II (1841), vários fragmentos de faiança pó-de-pedra, importação inglesa e da fábrica de Sacavém, além de vários fragmentos de cerâmica comum e vidrados de chumbo. Para além da moeda e dos fragmentos cerâmicos, também se recolheram nesta unidade estratigráfica uma frigideira e uma espora em ferro. Este conjunto de espólio, maioritariamente, tem uma cronologia do século XIX, embora nos surja algum um pouco mais antigo (Figs. 3 a 5). Este sedimento acinzentado cobria um depósito de coloração amarelada [UE 104], quinto nível arqueológico. Este nível já tem interesse arqueológico, pois forneceu vários fragmentos de faiança do século XVIII, vidrados de chumbo e cerâmica comum da mesma cronologia, para além de vários fragmentos de falsa "sigillata" (cerâmica Renascentista). Desta UE, a maioria do espólio recolhido é cerâmica comum e as formas reconhecidas são alguidares e recipientes de armazenamento. As faianças, apesar de não ser possível ver a sua morfologia, podemos datá-las do século XVIII (Figs. 6 a 8).

FIGS. 3 E 4 – Materiais da [UE 103]: vidrados de chumbo (em cima) e faiança industrial (em baixo).

FIG. 5 – Materiais da [UE 103]: reverso e anverso de X Réis de D. Maria II datado de 1841.

FIG. 6 – Materiais da [UE 104]: cerâmica comum, alguidares.

FIGS. 7 E 8 – Materiais da [UE 104]: cerâmica comum decorada e falsa “sigillata” (em cima) e faianças do século XVIII (em baixo).

Esta unidade estratigráfica cobria uma série de depósitos que foram interpretados como áreas de lixeiras/despejos [UE 105, 107, 109 e 115], sétimo nível de ocupação, e a vala de fundação da casa que delimita a Sul a sondagem [UE 112], sexto nível. A vala de fundação corta as lixeiras atrás referidas. Assim, a casa que delimita a Sul a sondagem [UE 113] foi construída entre meados do século XVIII e inícios do XIX (Fig. 9).

Nas lixeiras [UE 105, 107, 109 e 115], o espólio recolhido também se resume a duas moedas, uma de XXXX Réis de prata de 1683, de D. Pedro II, e uma outra que nos parece ser um Meio Real Preto com letra monetária à direita, de D. Duarte, bem como a um conjunto de cerâmica comum e vidrado de chumbo. As formas reconhecidas são alguidares, cântaros, malgas e algumas asas de fita (Figs. 10 a 14).

FIG. 9 – Topo dos depósitos interpretados como lixeiras.

FIG. 10 – Materiais da [UE 109]: reverso e anverso de XXXX Réis de prata de D. Pedro II datado de 1683.

FIG. 11 – Materiais da [UE 109]: reverso e anverso de Meio Real Preto com letra monetária à direita, provavelmente de D. Duarte.

FIGS. 12 E 13 – Materiais da [UE 107]:
cerâmica comum (em cima) e vidrados
de chumbo (à direita).

0 5 cm

FIG. 14 – Materiais da
[UE 115]: cerâmica
comum.

As interfaces verticais destas lixeiras cortam um sedimento de coloração avermelhada de matriz argilosa [UE 111], que se revelou estéril. Por sua vez, este cobre o substrato geológico, uma argila de cor esverdeada/azulada [UE 116] (Fig. 15).

FIG. 15 – Sondagem 1.
Plano final onde se veem
as interfaces verticais
das lixeiras.

FIG. 16 – Sondagem 2. Plano final. Antiga sondagem arqueológica.

Sondagem 2

A sondagem 2, com uma área de 5 m² (2 x 2,5 m) localiza-se no terceiro patamar do Caracol da Graça a contar da Rua dos Lagares, encostada ao “cotovelo” interior das escadas, isto é, na zona mais afastada do acesso ao Jardim da Cerca da Graça, atualmente fechado por motivo de obras. Após a retirada da calçada e da respetiva camada de preparação, verificou-se que praticamente toda a área desta sondagem coincidia com uma outra sondagem arqueológica realizada pela Câmara Municipal de Lisboa uns anos atrás (Fig. 16). A sondagem ficou concluída quando constatámos este facto.

Sondagem 3

A sondagem 3 foi localizada sensivelmente a meio do primeiro lance de escadas a contar da Rua dos Lagares, junto a uma antiga soleira, atualmente inserida no muro que delimita a Norte, nesta zona, o Caracol da Graça.

Esta sondagem não foi realizada, apesar de ter sido marcada no terreno, por razões de segurança, já que no terreno ao lado está-se a fazer a contenção e reforço dos muros do Jardim da Cerca da Graça.

Sondagem 4

A sondagem 4, localizada no início do Caracol da Graça, junto à Rua dos Lagares, tem uma área de 6,15 m² (4,1 x 1,5 m) e não foi muito profícua em dados com interesse arqueológico. Depois de retirada a calçada atual e a respetiva camada de preparação [UE 400], detetou-se a vala de fundação do posto de transformação [UE 401, 402 e 411], cortando esta uma camada de nivelamento para a colocação da atual calçada [UE 403].

Estratigraficamente, sob esta unidade [UE 403] identificámos uma vala para colocação de um tubo de abastecimento de água [UE 404, 405 e 406], que corta uma outra camada de aterro/nivelamento [UE 410]. Sobre esta camada também identificámos o que nos parecem ser restos de uma antiga calçada [UE 409].

Na zona Oeste da sondagem posterior à [UE 410], também identificámos uma vala para colocação de um tubo de grés e um sistema de esgotos [UE 407 e 408].

Sob esta unidade estratigráfica [UE 410] detetámos uma vala para colocação de um cabo de média tensão [UE 412, 413, 414 e 415]. A vala para colocação do cabo de média tensão [UE 415] corta um sedimento de coloração castanha [UE 419], cobrindo esta umas guias laterais com o respetivo lajeado de um antigo percurso pedonal do Caracol da Graça. Estas apoiam-se, na zona Oeste da sondagem, num cunhal de um antigo palacete que existia no local. Podemos datar o lajeado e as guias laterais da época moderna-contemporânea, não nos sendo possível dar uma datação mais precisa, já que na área da sondagem não temos estratigrafia arqueológica preservada,

ou seja, não temos níveis selados que nos permitam dispor de outro tipo de datação.

Assim, nesta sondagem escavou-se uma série de aterros e valas da Época Contemporânea para colocação de diversas infraestruturas, não tendo assim níveis arqueológicos preservados, à exceção do lajeado com as respetivas guias laterais e do cunhal de um antigo palacete que existia no local (Fig. 17).

O espólio exumado na sondagem 4 resume-se a alguns fragmentos de cerâmica comum, vidrados de chumbo e faiança completamente descontextualizados, já que não temos estratigrafia arqueológica preservada, e algum material diverso da Época Contemporânea.

FIG. 17 – Sondagem 4. Plano final.

Sondagem Parietal 1A

A sondagem parietal 1^a, com uma área de 1 m² (1 × 1 m), localiza-se no alçado Sul do muro Norte existente no topo do Caracol da Graça, junto ao acesso à Calçada da Graça.

Esta sondagem tinha o objetivo de localizar/detetar eventuais vestígios da Cerca Fernandina e/ou do Postigo da Graça, não se verificando nenhuma destas situações.

A estratigrafia desta sondagem é bastante simples. Após a remoção da tinta da superfície com a respetiva argamassa de arear [UEM 100], retirou-se uma camada de massa projetada [UEM 101], pondo-se a descoberto a estrutura que delimita e faz de sustentação do Miradouro de Sofia de Mello Breyner Andresen, vulgo Miradouro da Graça. Este muro é construído por um “formigão” de pedras calcárias e seixos envoltos por argamassa de cor alaranjada (Fig. 18).

Síntese interpretativa

Das sondagens realizadas, quer as do solo quer a sondagem parietal, só a sondagem 1, localizada no interior do Jardim da Cerca da Graça, forneceu dados com interesse arqueológico. Desta sondagem escavámos uma série de lixeiras abertas num sedimento estéril, que podemos datar de meados do século XVII a meados do século XVIII. Também podemos datar estratigraficamente a construção da casa que delimita a Sul esta sondagem: finais do século XVIII a inícios do XIX. A sondagem 2 não forneceu dados com interesse arqueológico, já que foi implantada sobre uma outra sondagem anterior realizada pela Câmara Municipal de Lisboa.

A sondagem 3 não foi realizada por motivos de segurança.

A sondagem 4, realizada junto à Rua dos Lagares, também não foi profícua em dados arqueológicos. Para além do cunhal e respetivo muro de um antigo palacete existente no local, e de uma antiga calçada com as respetivas guias laterais (datada da Época Moderna), só se escavaram níveis da Época Contemporânea (séculos XX e XXI) até à cota afetada pelos trabalhos arqueológicos. Não se detetaram eventuais vestígios de sepulturas ou de enterramentos.

Na sondagem parietal realizada no topo do Caracol da Graça, junto à Calçada da Graça, também não foram detetados vestígios quer do Pos-

FIG. 18 – Sondagem parietal. Muro em “formigão” [UEM 102].

tigo da Graça quer da Cerca Fernandina, já que está localizada mais a Este desta sondagem e a uma cota inferior.

Conclusão

Da intervenção arqueológica realizada no Caracol da Graça e no Jardim da Cerca da Graça, até às cotas atingidas, à exceção dos níveis mais antigos e profundos da sondagem 1 e da antiga calçada com as respetivas guias laterais localizada na sondagem 4, não foram detetadas realidades com interesse arqueológico.

Estes dados arqueológicos, ou melhor, a falta deles, não é de estranhar totalmente, atendendo à localização das sondagens. A nível de estratigrafia arqueológica, o caminho pedonal do Caracol da Graça parece-nos profundamente alterado pela colocação de diversas infraestruturas da Época Contemporânea. A sondagem localizada no interior do Jardim da Cerca da Graça, zona onde o terreno tem uma grande inclinação, tornando-o difícil para a fixação humana, também só nos forneceu depósitos de despejo/entulhamentos. Mesmo as lixeiras identificadas não deixam de ser uma zona de despejo.

A sondagem parietal também não deu os resultados esperados. A Cerca Fernandina, projetando os dados obtidos no trabalho desenvolvido por nós (Arqueologia e Património, Lda.) na Trincheira Arqueológica da Graça, desenvolve-se mais a Este desta sondagem.

Apesar da escassez de dados arqueológicos com interesse, não quer dizer que a cotas mais profundas, ou com sondagens com implantação ligeiramente diferente, este cenário não se altere. ❧

Referências bibliográficas

- ALMEIDA, Miguel *et al.* (2001) – *Itinerário da Faiança do Porto e Gaia*. Lisboa: Instituto Português de Museus.
- CALADO, R. S. e LIMA, M. G. (2005) – *Faiança Portuguesa. Roteiro Museu Nacional de Arte Antiga*. Lisboa: Instituto Português de Museus.
- FONSECA, J. e PINHEIRO, R. (2016a) – *Empreitada de Obra Pública para a Execução da Trincheira Arqueológica no âmbito do Percurso da Graça - Funicular. Relatório Preliminar*. Lisboa: Arqueologia e Património, Lda. Policopiado.
- FONSECA, J. e PINHEIRO, R. (2016b) – *Sondagem arqueológica. Empreitada de Obra Pública para a Execução da Trincheira Arqueológica no âmbito do Percurso da Graça - Funicular. Nota Técnica*. Lisboa: Arqueologia e Património, Lda. Policopiado.
- GOMES, Alberto (2007) – *Moedas Portuguesas e do Território que hoje é Portugal*. 5.^a edição. Lisboa: Associação Numismática de Portugal.
- HARRIS, E. C. (1991) – *Princípios de Estratigrafia Arqueológica*. Barcelona: Editorial Crítica.
- IMPEY, O. R. (1992) – *Cerâmica do Extremo Oriente*. Porto: Casa Museu Guerra Junqueiro, CMP - Divisão de Museus.
- MANSO, Cláudia Rodrigues (2016) – *Arqueologia da Arquitetura. Parque de Estacionamento da Graça. Nota Técnica*. Lisboa: Arqueologia e Património Lda. Policopiado.
- MECO, J. (1985) – *Azulejaria Portuguesa*. Lisboa: Editora Bertrand.
- MECO, J. (1993) – *O Azulejo em Portugal*. Lisboa: Publicações Alfa S.A.
- NUNES, Tiago (2016) – *Sondagens Arqueológicas. Plano de acessibilidade suave e assistida à colina do Castelo - Percurso da Graça. Relatório preliminar dos Trabalhos Arqueológicos*. Lisboa: ERA - Arqueologia. Policopiado.
- QUARTEIRÃO DOS LAGARES da Mouraria à Vila Nova (2016) – *Desdobrável da exposição*. Lisboa: Centro de Inovação da Mouraria.
- SABO, R. e FALCATO, J. N. (1998) – *Azulejos. Arte e História*. Lisboa: Edições Inapa.

Fragmento de Molde Cerâmico para Doces da *Villa Romana de Freiria* (Cascais, Portugal)

Guilherme Cardoso

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Durante a escavação arqueológica que decorreu em 1988, no sítio de Freiria, localizado no antigo *ager* de *Olisipo*, sob a responsabilidade de José d'Encarnação e de Guilherme Cardoso, recolheu-se, ao nível da calçada do pátio, entre o celeiro e as termas sul, um fragmento de molde em cerâmica.

A peça localizava-se no quadrado IT', estrato IV, a cerca de 70 cm de profundidade, perto do lado exterior da abside do *frigidarium* das termas sul. Diga-se que, posteriormente, as termas foram aproveitadas para a instalação de uma tinturaria. Já no baixo-império, o edifício foi em parte arrasado e modificada a sua orientação, numa tentativa de construção de novas termas, mais amplas que as primeiras. O novo edifício acabou por não ser terminado, tendo sido abandonado antes da sua conclusão.

Foi então que uma grande sala projectada para o lado norte do novo complexo foi aproveitada para instalar uma padaria naquele espaço (CARDOSO, 2016: 168).

A análise dos materiais arqueológicos recolhidos no estrato onde se encontrava o fragmento de molde, possibilitou saber que se estava perante um estrato com materiais datados entre os séculos I e III d.C., com um horizonte cronológico formado por aterros ali colocados entre o século III e inícios do século IV, certamente durante a construção das novas termas.

Descrição do molde

Trata-se de um fragmento de valva de um molde em cerâmica de pasta siliciosa vermelha, 10R 5/8 (segundo a *Munsell Soil Color Charts*) (Fig. 3), manchada exteriormente de branco, 10YR 7/4, características que remetem para uma origem do molde em olarias do norte de África (SALIDO DOMÍNGUEZ e BUSTAMANTES ÁLVAREZ, 2014: 78). É decorado internamente com o negativo da parte posterior esquerda de um leão, com cauda ligeiramente enrolada (Fig. 1).

A perna apresenta músculos salientes devido ao esforço (Fig. 2), como se estivesse a saltar em corrida. Na parte da frente, embora esteja fracturado, vê-se a representação das almofadas dos dedos da pata anterior esquerda. Por cima da anca, uma lança de ponta afiada. Por baixo, outra lança, paralela ao corpo do leão, de cabo torneado e com ponta de aletas aguçadas a trespassar-lhe a pata traseira.

Na parede exterior do molde observa-se uma aplicação plástica junto ao bordo da valva que servia para unir à outra valva da matriz, através da qual se obtinha a forma tridimensional da cena representada (Figs. 4, 5 e 6).

FIGS. 1 E 2 – Molde para pão doce.

Parte interna (à esquerda) e positivo em silicone (em cima).

FIG. 3 – Ampliação de uma fractura onde se observa o tipo de pasta.

Execução do positivo: Moisés Campos.

FIGS. 4 E 5 – Desenhos do molde.

Lado interno e externo (em cima) e corte (à direita).

DESENHOS: Luísa Batalha.

Função

Trata-se de um fragmento de forma para fabricar pão doce, que era usado habitualmente para oferecer aos espectadores que assistiam aos jogos nos circos, anfiteatros e teatros (SALIDO DOMÍNGUEZ e BUSTAMANTES ÁLVAREZ, 2014: 79).

Existem diversos tipos de moldes. Estes podem representar cenas de circo, anfiteatro, teatrais, eróticas e naturezas mortas (AGUAROD OTAL, 2016: 85).

De Mérida é proveniente outro molde para pão doce que representa um leão deitado, revelando a importância que este animal tinha na cultura romana (BUSTAMANTE ÁLVAREZ e GIJÓN, 2010: 40).

No nosso território esta peça não teria grande expressão, dado que, até ao momento, este é o primeiro exemplar do qual existe referência. ❧

Bibliografia

AGUAROD OTAL, Carmen (2016) – “Avance al Estudio de un Molde Cerámico Bivalvo para Dulces Procedente del Teatro de *Caesar Augusta*”. In *De las Ánforas al Museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris*. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, pp. 85-93.

BUSTAMANTES ÁLVAREZ, Macarena e GIJÓN, M.ª Eulalia Gabriel (2010) – “Un Fragmento de Molde para Pasteles Hallado en *Augusta Emerita* (Mérida, Badajoz)”. *Boletín Ex Officina Hispana*. Madrid. 2: 39-40.

BUSTAMANTES ÁLVAREZ, Macarena; GIJÓN, M.ª Eulalia Gabriel e OLMEDO, A. (2010) – “A New Terracotta Mould in *Augusta Emerita*”. In NOGALES, Trinidad e RODÀ, Isabel (eds.). *XI Coloquio Internacional de Arte Romano Provincial. Roma y los modelos de difusión*. Mérida, 2009. Roma. Vol. 2, pp. 1019-1024.

CARDOSO, Guilherme de J. P. (2016) – *Estudio Arqueológico de la “Villa” Romana de Freiria*. Tesis doctoral. Cáceres: Universidad de Extremadura, Departamento de Historia.

Em linha. Disponível em <http://debesa.unex.es/xmlui/handle/10662/3881> (consultado em 2017-12-18).

SALIDO DOMÍNGUEZ, Javier e BUSTAMANTES ÁLVAREZ, Macarena (2014) – *Pistrina Hispaniae: Panaderías, molinerías y el artesanado alimentaria en la Hispania Romana*. Montagnac: Éditions Monique Mergoïl (*Monographies Istrumentum*, 47).

HUSQVARNA

um utensílio triturador numa escavação da Rua do Arsenal

João Luís Sequeira ¹ e António Valongo

¹ Instituto de História Contemporânea,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
Universidade Nova de Lisboa.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras
do Acordo Ortográfico de 1990.

Introdução

Durante o mês de Abril de 2015, teve início a intervenção arqueológica na Rua do Arsenal, n.º 148, em Lisboa, que veio a revelar uma série de resultados deveras interessantes. No lugar deste conjunto de edifícios, situados entre a Travessa do Cotovelo, a Calçada do Ferragial e a Rua do Arsenal, previa-se a instalação de uma unidade hoteleira, da responsabilidade da empresa Greatcreation SA e com a promoção da Veiga de Mago Gestão e Investimento. O edificado localiza-se entre os números de polícia 134 e 148 da Rua do Arsenal, enquadrado na zona especial de protecção do Monumento Nacional designado “Castelo de São Jorge e Restos das Cercas de Lisboa”, e ainda por “Lisboa Pombalina”, Conjunto de Interesse Público, pela Portaria n.º 740-DV/2012, DR, 2.ª série, n.º 248 (suplemento), de 24 de Dezembro de 2012.

Os objectivos da intervenção arqueológica dispunham-se, assim, a prestar uma acção preventiva de minimização de impactos devido ao empreendimento no local supramencionado.

Aquando da retirada dos entulhos iniciais, a equipa de arqueologia no local, coordenada por um dos signatários (A.V.), deparou-se com um utensílio que despertou alguma curiosidade. Assumindo uma postura de natural protecção, o mesmo foi individualizado para posterior apreciação e estudo.

Trata-se de um moedor manual de carne, da marca HUSQVARNA, feito em ferro fundido (Fig. 1). O mesmo não está completo. Falta o disco picador, ou seja, a peça com múltiplos orifícios por onde sai a carne moída, que encaixa numa das extremidades, suportada pela porca do picador, igualmente desaparecida. Também desapareceu a manivela que, na outra extremidade, e

FIG. 1

pela acção muscular, faz girar o *parafuso de Arquimedes* no interior da peça, empurrando a carne contra o disco.

Mesmo as gerações mais novas estão de alguma forma familiarizadas com o utensílio que é o moedor de carne manual, obsoleto nas cozinhas de hoje. As ofertas de mercado tornaram este utensílio dispensável nos lares, substituído pelos picadores eléctricos, mas também porque o comércio local ou das grandes superfícies faculta o produto já no estado desejado, ou seja, a carne já é vendida moída sem custos adicionais para o cliente.

Os picadores de carne foram inventados na Alemanha, ainda na primeira metade do século XIX, por Karl Drais ¹. A sua utilidade levou a um sucesso quase imediato, com produção generalizada em diversos países.

O que torna este picador *sui generis* é a marca.

Temos por hábito associar, de forma imediata, a marca Yamaha a motocicletas, e só depois nos lembramos que também possui uma estrutura produtiva de instrumentos musicais. A multinacional alemã BASF, que faz parte da história das cassetes áudio tão populares nos anos 70/80/90 do século passado ², é, afinal, uma marca que na sua linha de ofertas

possui pesticidas e outros produtos químicos, tais como tintas.

Para alguns de nós, é uma novidade que a sueca HUSQVARNA tivesse produzido utensílios de cozinha (neste caso específico, também podia ser para um talho), já que é uma das marcas líderes em motocicletas. Mas, se pensarmos nas adaptações que muitas empresas fazem para manter postos de trabalho e salários, não é assim tão estranho que tal opção de produção aconteça.

Estes suecos não são doidos!

A primeira fábrica da HUSQVARNA ³, situada na localidade sueca Huskvarna, do condado de Jönköping, na província de Småland, iniciou a sua laboração em 1689 como fábrica de armas real, e esteve em actividade até 1876. Situava-se

¹ Conforme <http://best-electric-meat-grinder.bereviews.com/history-of-meat-grinders/> (consultado em 2017-11-18).

² Veja-se <http://www.dw.com/pt-br/mais-famoso-produto-da-basf-pertence-ao-passado/a-1043389> (consultado em 2017-11-18).

³ O texto que se segue sintetiza e aglomera a informação nos sites mencionados. Os autores

julgaram pertinente e oportuno resumir a informação que os mesmos contém.

Veja-se também http://www.sewalot.com/husqvarna_sewing_machines.htm (consultado em 2017-11-18), domínio com informação interessante relativamente às máquinas de costura produzidas pela HUSQVARNA.

perto do rio para aproveitar a energia hidráulica através de moinhos, utilizando a força motriz para a produção de pólvora. Durante este período, mais precisamente em 1757, a fábrica é privatizada com o nome de HUSQVARNA GEVÄRS-FAKTORI (Fábrica de espingardas HUSQVARNA). Em 1867, graças a um aumento do volume da produção, a companhia atravessa um período de prosperidade até que, em 1872⁴, dá-se uma quebra de encomendas por parte da coroa sueca, sendo Óscar II o monarca em funções nesta altura. Esta vicissitude acende o engenho sueco de adaptação e a fábrica passa a apostar em algo completamente diferente: máquinas de costura.

Em 1874 é construída uma forja, mas, aparentemente, o negócio não corre bem. A construção desta mesma forja consumiu recursos financeiros consideráveis à fábrica. A partir de 1877, sob a direcção de um novo director, Wilhelm Tham (1839-1911), a produção fabril foi focada exclusivamente para o mercado civil. Neste período desenvolveu-se a produção de armas, desta vez para caça, e ainda de fogões, bicicletas, motorizadas, motocicletas e produtos para o lar. A companhia deve a este industrial um período de prosperidade, que proporcionou as bases sólidas da multinacional nos dias que correm: a cidade de Huskvarna cresceu graças à criação de empregos directos e indirectos, beneficiou de novos contratos de armas com as duas guerras mundiais e aumentou o número de empregados de 180 em 1877, para 4000 em 1946. Foi durante este período que a empresa produziu os mencionados moedores de carne.

Segundo informação fornecida pessoalmente pelo director do museu da HUSQVARNA Company, Rickard Bindberg: *“A HUSQVARNA começou a produzir estes equipamentos em 1892, e manteve a produção até 1971. No total, para cima de 12 milhões de exemplares foram fabricados”*. No entanto, a HUSQVARNA não foi a única marca que apostou nesta produção. Este tão desejado utensílio foi produzido nos Estados Unidos pela Keystone, Grisworld, Universal ou pela Enterprise, desde finais do século XIX (Fig. 2), ou na Europa por outras marcas, tais como a Boldingers, também ela sueca, ou National e a SIF em Inglaterra.

Um utensílio robusto

A cronologia deste exemplar situa-se assim entre 1901 e 1965, desconhecendo-se, por completo, a longevidade da sua utilização. Chega-se a esta

⁴ Já como HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG (o equivalente a Fábrica de Armamento HUSQVARNA S.A.).

conclusão através do número 22, presente num dos lados do bocal superior (Fig. 1). Este número é atribuído ao modelo, o que ajuda a restringir a cronologia do equipamento ao século XX. A HUSQVARNA produziu em grande quantidade outros modelos de diversos tamanhos, que moeriam diferentes quantidades de carne.

O presente exemplar, que consideramos ser de grandes dimensões, ao contrário dos modelos menores que se seguravam à mesa por acção de uma rosca, teria de estar permanentemente aparafusado a uma superfície forte e robusta, contendo, inclusive, os orifícios para o fazer junto aos apoios inferiores. O utensílio possui cerca de 6 kg de peso (de recordar que não está completo, pelo que seria bem mais pesado), tendo 30 centímetros de comprimento, 18 de altura por nove de largura máxima. O bocal superior abre até 15 centímetros, com bordo extrovertido.

Conclusão

Os moedores de carne são um utensílio de cozinha cuja obsolescência para as gerações mais novas é quase equivalente à dos telefones analógicos de disco. É por este motivo que achámos pertinente esta breve notícia acerca de um equipamento resgatado num processo de demolição e preparação de obra. O aparecimento de um destes objectos, com estas dimensões, num edifício da Rua do Arsenal, não nos parece de todo despropositado. Desde há muitos séculos que se trata de artéria urbana relacionada com o comércio de bens alimentares, e a necessidade de um estabelecimento que moesse carne é perfeitamente compreensível.

FIG. 2

É talvez um dos dois fundamentos principais deste registo: primeiro, estimular a atenção para realidades da cultura material que, se forem consideradas demasiado recentes para merecer um estudo, tendem a ser esquecidas. Uma demolição ou uma limpeza, mesmo que no início de uma obra ou de outra intervenção arqueológica, podem oferecer-nos boas hipóteses de estudos acerca de realidades que já não voltam. Em segundo lugar, parece-nos fundamental dar atenção ao estudo da arqueologia da máquina⁵, evidência da industrialização que julgamos ter todo o cabimento numa arqueologia do passado recente.

Neste caso, não só exclusivamente para enaltecer o engenho de um inventor em particular, mas também para compreender os processos de adaptação e improvisado que motivam o ser humano a conseguir obter o melhor rendimento de um dado ofício ou processo, com o mínimo de esforço ou de capital.

Uma peça como um moedor de carne pode não ser tão apetecível de estimar como outras culturas materiais mais caras aos arqueólogos, tais como objectos em cerâmica ou moedas, mas... convêmhamos que não deixa de ter o seu charme.

Agradecimento

A Rickard Bindberg, director do museu da HUSQVARNA, pelas informações sobre datações e total disponibilidade em colaborar. ✎

⁵ COSSONS, Neil (2007) – “Industrial Archaeology: the Challenge of the Evidence”. *The Antiquaries Journal*. 87: 1-52.

Reabilitação e Boas Práticas

a propósito de um arco / porta identificado no centro histórico de Santarém

Vanda Bela Maximiano Luciano

[Licenciada em Arqueologia e História pela FLUL; Mestre em Património Público, Arte e Museologia pela FBAUL; Doutoranda em História pela UAL].

Por opção da autora, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Efectuámos, entre 2015 e 2017, o acompanhamento arqueológico da reabilitação de um edifício residencial do século XIX no centro histórico de Santarém, empreitada da responsabilidade da empresa de construção civil Crafrade e sob o enquadramento da empresa de Arqueologia Cornucopiariver. Este imóvel localiza-se na Rua Vila de Belmonte, mais propriamente na proximidade de três dos mais emblemáticos monumentos da cidade: a Igreja de Marvila (Matriz de Santarém), a Igreja de S. João do Alporão (o famoso “Museu dos Cacos”) e a Igreja da Graça (morada final de Pedro Álvares Cabral), nas coordenadas GPS: 39° 14' 6.7" N e 8° 40' 50.5" W (Fig. 1). Durante a picagem das paredes desta casa, surgiu um arco de pedra calcária aparelhada, com cerca de três metros de altura no seu ponto mais alto, por 2,5 m de largura ao nível do solo, e a configuração de um arco / porta gótico(a) (Fig. 2). Este achado inusitado e “improvável”, atendendo às leituras mais recentes do povoamento de Santarém (CARDOSO, 2001; VIANA, 2007), veio trazer novas possibilidades de interpretação do espaço urbano, no que diz respeito à sua cintura de muralhas e às portas medievais. Da mesma forma, as fontes disponíveis não fazem qualquer referência à sua existência. Refere-se vagamente uma porta próxima dali – a porta de *Argal*, ou do Argão (VIANA, 2007: 117). O argão, espaço dos despejos da Vila, viria a dar origem a um aterro sobre o qual foi construído o Convento dos Agostinhos (Igreja da Graça), o que nos leva a crer que a estrutura descoberta por nós possa, efectivamente, ser uma porta da antiga Vila. Afirmamo-lo devido ao tipo, estrutura e dimensões semelhantes a outras portas existentes ainda em Santarém: a Porta de Santiago (ou da Alcáçova), a Porta de Leiria (actualmente dentro da

Igreja da Piedade) e a Porta do Sol. Obviamente, no início e face à inexistência de fontes e bibliografia que apontassem nesse sentido, foi colocada por nós a hipótese de se tratar do vestígio de um antigo espaço religioso, dada a sua orientação Oeste-Este, mas a falta de ornamentação e a simplicidade da cantaria derrubavam essa teoria. As suas dimensões, consentâneas com as portas já referidas, afastavam também a possibilidade de serem um elemento de arquitectura civil. Restavamos, obviamente, a arquitectura militar, ainda que ao arrepió do que a Historiografia vinha dizendo, nomeadamente Mário VIANA (2007). Este arco tem negativos de fecho, tal como marcas de canteiro.

O seu estado de conservação permitiu que esta fosse, ao longo dos tempos, uma das principais paredes-mestras da casa, entaipada e perdida durante centenas de anos. A intervenção agora realizada deu-nos ainda percepção de métodos construtivos invulgares, como o uso da cortiça no tabique das paredes do primeiro piso, dando maior leveza à estrutura e melhorando o seu comportamento acústico e térmico. As paredes exteriores da casa são em alvenaria mista, sendo possível perceber vários períodos construtivos e sucessivos acrescentos de divisões, que são visíveis na estrutura do edifício. Na zona do saguão foi iden-

FIGS. 1 E 2 – Ortofotomapa da zona (em cima) e desenho do arco / porta (à direita).

calcário (arco)
 calcário (parede)
 restos de estuque
 argamassa

tificada uma cisterna já tapada, que decidimos em conjunto – Arqueologia e Engenharia Civil – não afectar. Assim, cumprir-se-iam não só os prazos de consecução da obra, como se evitaríamos custos desnecessários. No entanto, ficou registada a sua existência para que, de futuro, se o proprietário entender fazer obras no prédio, tenha que pedir a actuação da Arqueologia.

Na fachada exterior, a Oeste, as paredes são em alvenaria mista ou de pedra ordinária, com arcos em tijolo burro sobre as janelas que permitem suportar o sobrado. O acesso ao piso superior é feito por escadas de um só lanço (escadas de tiro), que dão acesso ao sótão. Foi aí que encontramos um elemento avulso em calcário, provavelmente parte de uma janela ou do arco ogival identificado ao nível do piso térreo (Fig. 3). Não foram encontrados outros materiais que pudessem corroborar a antiguidade do arco, bem como fornecer dados mais concretos do seu uso e abandono. Este achado carece, portanto, de um estudo mais aprofundado, esperando-se que, no futuro, se consigam mais dados, obtidos através de outras intervenções no âmbito da Arqueologia urbana nesta zona e que permitam dar mais força ao nosso argumento. “Reabilitação e boas práticas” é um título que, todavia, não se refere a nós, que apenas fizemos o que nos competia enquanto profissionais de Arqueologia, mas a um esforço que nem sempre é feito neste tipo de trabalhos: muito do que se descobre acaba encaixotado nas reservas das Divisões de Património das Câmaras Municipais, sem qualquer visibilidade ao público ou apenas plasmado

num relatório final. Neste caso, o promotor, face ao carácter de excepção do achado que fizemos, teve a sensibilidade de o restaurar e enquadrar no projecto de Arquitectura do imóvel, como um elemento que atribui carácter ao edifício, ao invés de o voltar a emparedar. Foi esta simbiose de ideias e este compromisso que assumimos desde início que permitiu deixá-lo à vista, em todo o seu esplendor (Fig. 4).

Bibliografia

- BEIRANTE, Maria Ângela da Rocha (1980) – *Santarém Medieval*. Lisboa: Univ. Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.
- BEIRANTE, Maria Ângela da Rocha (1990) – “Santarém”. In MARQUES, António H. de Oliveira (dir.). *Atlas das Cidades Medievais Portuguesas (Séculos XII-XV)*. Lisboa: Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa. Vol. 1.
- BEIRANTE, Maria Ângela da Rocha (2007) – “Santarém nas Crónicas de Fernão Lopes”. In SANTARÉM, 2007: 297-309.
- BRANDÃO, Zeferino (1883) – *Monumentos e Lendas de Santarém*. Lisboa: David Corazzi (ed.).
- CARDOSO, Mário de Sousa (2001) – *As Muralhas de Santarém. Interpretação e enquadramento histórico-arqueológico*. Santarém: Câm. Mun. de Santarém.
- CUSTÓDIO, Jorge; MATA, Luís e NAZARÉ, Luís (coord.) (1996) – *Património Monumental de Santarém*. Câm. Mun. de Santarém. 2 vols.

FIG. 3 – Elemento que se encontrava numa parede da casa.

- FERNANDES, Hermenegildo (2002) – “Em torno de Santarém: posição e funções”. In ALMEIDA, Maria José de; ARRUDA, Ana Margarida e VIEGAS, Catarina (coord.). *De Scallabis a Santarém*. Catálogo de exposição. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia.
- GALVÃO, Duarte (ed.) (1995) – *Chronica do muito Alto, e muito esclarecido Príncipe D. Afonso Henriques, Primeiro Rei de Portugal*. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda. Capítulo XXVII.
- LEAL, António F. (2007) – “Santarém: alguns aspectos da habitação Medieval”. In SANTARÉM, 2007: 63-76.
- MANTAS, Vasco Gil (1986) – “Arqueologia Urbana e Fotografia Aérea. Contributo para o estudo do urbanismo antigo de Santarém, Évora e Faro”. *Trabalhos de Arqueologia*. Lisboa. 3: 13-55.
- SANTARÉM, Câmara Municipal (org.) (1997) – *Santarém Cidade do Mundo. Investigação realizada no âmbito da candidatura de Santarém à classificação pela UNESCO como património mundial*. Santarém: Câmara Municipal de Santarém. 2 vols.
- SANTARÉM, Câmara Municipal (org.) (2007) – *Santarém na Idade Média: actas do colóquio, 13 a 14 Março 1998*. Santarém.
- VASCONCELLOS, Ignácio da Piedade e (1740) – *Historia de Santarém edificada que dá noticia da sua fundação e das cousas mais notaveis nella succedidas, a saber, DM Fundaçoes de todas as suas Igrcias, affim das Paroquias, como dos Conventos, e Ermidas, d'os prodigiosos Milagros ali succedidos, das Reliquias quecm Vi encerra, das vidas de varios Santos, e Bcatos, e de muytas pefoas dignas de memoria, affim em virtudes, como em letras, e armas, todas natura: de S ntarcm, e de tudo o que toca ao scu Termo, e Comarca, do que se segue dar munas noticias de todo o Reyno*. Lisboa: Francisco Sabino da Costa Pinto. 2 vols.
- VIANA, Mário (2007) – *Espaço e Povoamento numa Vila Portuguesa*. Lisboa: Caleidoscópio.

FIG. 4 – Porta / Arco (antes e depois).

apontamento sobre a

Descoberta de um Canhão de Mão nas Imediações de São Julião da Barra

André Albuquerque¹, António Fialho²
e Jorge Freire³

¹ TMF / EV2 (andre.albuquerque@archaeofactory.net);

² Câmara Municipal de Cascais (antonio.fialho@cm-cascais.pt);

³ CHAM - Centro de Humanidades; TMF / EV2; CINAV - Centro de Investigação da Escola Naval (jorge.freire@archaeofactory.net).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Enquadramento

Nunca será demais relembrar que o complexo arqueológico de São Julião da Barra é sobretudo conhecido pelo impacto que teve durante a realização da Expo'98, para o Pavilhão de Portugal. Tirando a visibilidade pública e a importância académica que lhe foi dada logo após o evento, a sustentabilidade e a gestão do potencial científico e patrimonial nem sempre foram assegurados. Entre 1976 e 2005, a zona foi alvo de recolhas não programadas e de campanhas de escavação e monitorização. A vasta origem cultural e tipológica dos materiais recolhidos, nem sempre devidamente registados, tem-nos criado dificuldades na análise arqueológica, sobretudo em isolar contextos de naufrágio que nos possibilitem reconstruir a diacronia de acidentes marítimos neste trecho do litoral (FREIRE, 2012; FREIRE, BETTENCOURT e COELHO, 2014). Do mesmo modo, em estabelecer uma eficaz gestão, que assenta numa continuada monitorização com o objetivo primeiro de garantir a preservação *in situ* dos Bens Culturais Subaquáticos (FREIRE, 2017).

Por isso, desde 2011, o Município de Cascais tem vindo, em colaboração com um conjunto de instituições públicas e privadas, a desenvolver campanhas de prospeção e de sondagens arqueológicas integradas no ProCASC - Projeto de Carta Arqueológica Subaquática do Concelho de Cascais, com a dupla finalidade de valorizar e sensibilizar o público e, por outro lado, garantir a proteção e a preservação destes bens.

É, precisamente, no decurso da campanha de 2017, em estreita colaboração com o Centro de Investigação da Escola Naval (CINAV) e da empresa de Arqueologia TMF, Unipessoal Lda (projeto EV2 /

FIG. 1 – Canhão de Mão, Ref.^a de Inventário SJB.131.17, partido na zona do gancho.

/ ProCASC), que ocorre a descoberta de dois fragmentos de um canhão de mão possivelmente datado dos séculos XV e XVI. Este artigo é, por isso, um pequeno contributo para história da balística e para a sistematização dos bens arqueológicos em depósito nas reservas municipais de Cascais.

Descrição

A arma de fogo em bronze, de forma hexagonal, com 66,5 cm de comprimento, partida na altura do gancho que serviria para alocar suporte para aguentar o coice quando disparada (Fig. 1), tem 34,5 cm no sentido da culatra e 31,5 cm no sentido da boca. A boca tem 2 cm de diâmetro (calibre 20), e o gancho tem 9 cm de comprimento e 5,7 cm de largura, com uma espessura de 2 cm. O gancho apresenta uma curvatura na base, que serviria exatamente para ser colocado na amurada de um navio ou num suporte que permitisse sustentar o coice no momento do disparo. Não possui marcas ou selos visíveis. No entanto, é possível que esse facto se deva ao tempo de permanência em ambiente marítimo, onde terá sofrido da bioerosão. Na parte da culatra, são ainda visíveis os vestígios de madeira no interior do tubo (Fig. 2). A arma não tem mira e torna-se surpreendente o seu peso na altura de a manusear.

Breve caracterização funcional

A arma de fogo é, genericamente, definida por um dispositivo ou mecanismo que impele um ou vários projéteis através de um cano, impulsionados pela pressão gerada pela combustão de

FIG. 2 – Resíduos de madeira presentes no interior do tubo, na parte da culatra.

uma carga propulsora. Podemos, ainda, reforçar o conceito geral de arma como qualquer objeto com características que permitem uma capacidade de defesa ou de ataque. Também merece uma clarificação o termo “fogo” associado ao sujeito “arma”, pois designa uma forma de arremesso à distância que pode provocar perfuração e rutura de tecido, com ou sem laceração e esmagamento destes (CARDOSO, 2011).

Os termos “Hackbutt”, “Harquebuse”, “Arcabuz”, “Canhão de mão”, são de uso variado quando falamos deste predecessor do mosquete, com utilização predominante no século XV, apesar de ainda existirem referências para o século XVI (WEAPONS..., 2015).

No entanto, no arcabuz típico o cano metálico está inserido por cima de um invólucro de madeira que o suporta, facilita o manuseamento e o posicionamento da culatra na zona do ombro, de modo a absorver o coice. Para além disso, o sistema de disparo incluía um rastilho de serpentina localizado na parte lateral do cano, que induzia a combustão da pólvora colocada no seu interior (sistema de fecho de mecha).

FOTOS: António Fialho.

Diferente seria o canhão de mão, um tipo de arma de fogo que acreditamos ser anterior ao arcabuz. O corpo principal era em bronze e, no presente achado, subsistem vestígios de madeira no interior do tubo, na parte da culatra. Isso indica que, sua forma funcional, teria uma ripa robusta de madeira para ser posicionada na axila do atirador, com o propósito de direcionar a arma e adquirir algum tipo de pontaria (*THE ENCYCLOPEDIA...*, 2011). O gancho (Fig. 3) serviria para absorver o coice quando disparada, apoiada na amurada de um navio ou noutro suporte que servisse o mesmo propósito. Esta era uma arma que se poderia tornar mais um entrave do que um benefício no campo de batalha, de produção cara, não muito certa, pesada e que demorava muito tempo a ser carregada e recarregada para permitir disparos. No entanto, pela novidade que representavam as armas de fogo na altura e pelo barulho produzido, comparado a um trovão pelos seus contemporâneos, atuava como elemento dissuasor e intimidatório para o inimigo. Em todo o caso, o arco longo (*longbow*) continuaria a ser mais eficaz até ao aparecimento do mosquete (*WEAPONS...*, 2017).

Como paralelo, de mencionar a arma que foi descoberta em Brighton (Inglaterra), no âmbito do “Brighton Marina Protected Wreck Project” (CLARK, 2005). Em Portugal, desconhecemos exemplares do género. Pelo menos a bibliografia assim o indica, o que torna este vestígio duplamente inédito, por ter sido recolhido em ambiente subaquático.

FIG. 3 – Vista de gancho para suporte.

Nota final

Se estaria associada a algum naufrágio ocorrido na zona é, neste estado da arte, difícil de definir, tendo em conta que a área de S. Julião da Barra é marcada pela “sobreposição” de naufrágios, documentados nas fontes escritas e observados no terreno, o que dificulta a interpretação e, muitas vezes, o aferimento de contextos associados (FREIRE, 2012).

O facto de não ter marcas visíveis (de referir que a arma ainda necessita de tratamento), torna mais difícil identificar a sua origem.

Essa dificuldade interpretativa está, desde logo, na origem primária do seu fabrico. De facto, parte da pouca bibliografia existente sobre o assunto indica o Sacro Império Romano-Germânico como origem, enquanto outra aponta para uma proveniência espanhola. Por ser uma peça de um grau elevado de raridade, carece de mais investigação. 🏹

Bibliografia

- CARDOSO, J. C. L. P. (2011) – *Armas de Fogo de Cano de Alma Lisa. Contribuição para a análise das características do disparo*. Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra para obtenção do grau de Mestre em Medicina Legal e Ciências Forenses.
- CLARK, K. (2005) – *The Brighton Marina Protected Wreck Project*. The NAS Part II Certificate.
- FREIRE, J. (2012) – *À Vista da Costa: a paisagem cultural marítima de Cascais*. Dissertação de Mestrado em Arqueologia apresentada à Fac. de Ciências Sociais e Humanas da Univ. Nova de Lisboa.
- FREIRE, J. (2017) – “Os Bens Culturais Subaquáticos: o caso de Cascais”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª Série. 21: 67-75.
- FREIRE, J.; BETTENCOURT, J. e COELHO, I. P. (2014) – “O Sítio Arqueológico de São Julião da Barra (Cascais-Oeiras) e a Dinâmica Marítima do Porto de Lisboa na Idade Moderna”. In *O Tempo Resgatado ao Mar*. Lisboa: MNA, pp. 177-121.

Webgrafia

- THE ENCYCLOPEDIA of Weapons* (2011) – “Early Rifles”. Em linha. Disponível em <http://guidearms.blogspot.pt/2011/06/early-rifles.html> [consultado em 2017-11-21].
- WEAPONS and Warfare* (2015) – “Spanish arquebusier”. Em linha. Disponível em <https://weaponsandwarfare.com/2015/10/08/spanish-arquebusier/> [consultado em 2017-11-21].
- WEAPONS and Warfare* (2017) – “The Development and Influence of Firearms”. Em linha. Disponível em <https://weaponsandwarfare.com/2017/01/25/the-development-and-influence-of-firearms/> (consultado em 2017-11-21).

HARQUEBUSES

Simple hand-cannons remained in use into the 16th century. These evolved into harquebuses (hook gun) – muzzle-loaders with a recoil-absorbing hook on the underside to place over a wall or portable support for a steadier aim. Key to their development was a wooden shoulder stock that allowed the user to brace the gun with his shoulder, a feature that led to the evolution of the modern gun stock. Harquebuses were fired by a hand-held match cord, and they used lead balls. A harquebus modified by attaching a matchlock (see p. 22) gave rise to the first musket.

FIG. 4 – Exemplos de Canhões de Mão (três de cima) e de Arcabuz (em baixo). Na segunda arma a contar de cima, o gancho e a arma no seu todo são bastante similares à encontrada (segundo *WEAPONS...*, 2017).

notícia preliminar da

Descoberta de Dois Naufrágios na Entrada do Estuário do Tejo

Alexandre Monteiro ¹, Jorge Freire ², Flávio Biscaia ³, Paulo Costa ⁴, Marijo Gauthier-Bérubé ⁵, Pedro Patacas e Sandro Pinto

¹ Instituto de Arqueologia e Paleociências (IAP-NOVA/FCSH);

² Centro de Humanidades (CHAM-NOVA/FCSH) e Centro de Investigação Naval (CINAV);

³ Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Subaquático do Instituto Politécnico de Tomar (LACPS-IPT);

⁴ Instituto de História Contemporânea (IHC-NOVA/FCSH);

⁵ Texas A&M University.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Introdução

Na tarde do dia 18 de Outubro de 2017, encontrando-se a navegar pelo Tejo, a baixa rotação de motor e a operar uma sonda de pesca em busca de pesqueiros, Sandro Pinto e Pedro Patacas, mariscadores profissionais, deram com uma imagem pixelizada do leito marinho bastante diferente das que geralmente obtinham do fundo do estuário do rio Tejo.

Com efeito, destacando-se por sobre a habitual monocromia dos sedimentos arenosos, uma mancha escura, de forma alongada, parecia sugerir a existência de um leixão. Constituindo qualquer área pedregosa no centro de um terreno alargado de sedimentos um abrigo preferencial para as *Necora puber* – o crustáceo habitualmente conhe-

cido como “navalheira” –, os mariscadores resolveram ancorar a embarcação e fazer um mergulho de reconhecimento.

A cerca de nove metros de profundidade, o “leixão” era na verdade o destroço em madeira de um naufrágio, por onde despontavam dois canhões em ferro e três âncoras, uma delas ainda com o seu cepo em madeira ¹. Por estarem à superfície do sedimento, os achadores procederam à recolha de dois pratos em estanho, um deles em fragmentos, de modo a acautelar a sua preservação e integridade ².

Registado o sítio em vídeo de alta definição, emergiram os mariscadores para o seu posicionamento em GPS, deixando depois correr a em-

barcação. Arrastados para Leste durante alguns minutos, o destroço rapidamente foi deixado para trás. No entanto, na sonda surge nova anomalia, desta vez sob a forma de dezenas de escolhos, como se fossem pedras, ocupando todo o monitor.

Nova imersão e nova surpresa – com uma visibilidade de cerca de quatro a cinco metros, excepcional para a zona, os mariscadores rapidamente se aperceberam que as “pedras” mais não eram do que, na verdade, barris em madeira, espalhados a esmo pelo fundo. Limitados pela força da corrente de maré, que se começava a fazer sentir com mais intensidade, os achadores novamente registaram em vídeo parte deste segundo destroço, recuperando um fragmento de uma aduela, que trouxeram para a superfície ³.

De volta a terra, Pedro Patacas e Sandro Pinto entraram em contacto com o primeiro autor – A. M., com quem tinham já cooperado na sua anterior declaração de achado do naufrágio *Tróia 1*, no estuário do Sado, em 2011 – e, em conjunto com este, elaboraram nova declaração, entregue na Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) no dia 20 de Outubro. Em anexo, seguiu igualmente um parecer técnico do primeiro autor, baseado nas imagens vídeo captadas em ambos os sítios de naufrágio.

FIG. 1 – Plano de localização dos destroços.

¹ A sua identificação, enquanto Património Cultural Subaquático, foi fácil para estes mariscadores – afinal, tratava-se dos mesmos achadores do naufrágio *Tróia 1*, localizado por estes no estuário do Sado, em 2011 (MARTINS, 2014).

² Ambos estão estabilizados e à guarda provisória do IAP-FCSH/NOVA. Ainda que muito concrecionados, estes pratos são morfologicamente idênticos, apresentando ambos aba curta e fundo plano.

³ Tal como os pratos em estanho do *Tejo A*, esta aduela está estabilizada e à guarda provisória do IAP-FCSH/NOVA.

No âmbito do Projeto de Carta Arqueológica Subaquática de Cascais (FREIRE, 2017), foi realizado um mergulho de verificação preliminar para georreferenciação dos dois sítios descobertos⁴. Assim, foram analisadas a previsão meteorológica e a tabela de marés, decidindo os autores efectuar uma imersão a 28 de Outubro, dia de marés mortas, altura para a qual se previa corrente mínima e visibilidade máxima.

Neste mergulho participaram investigadores do Centro de Investigação da Marinha (CINAV) e do Centro de Humanidades (CHAM-FCSH/NOVA), do Instituto de História Contemporânea (IHC-FCSH/NOVA), da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC)⁵ e ainda os biólogos marinhos, Gonçalo Calado, director do Departamento de Ciências da Vida da Universidade Lusófona, e Ana Castanheira, do Projeto m@rbis da EMEPC.

Os mergulhos foram efectuados durante o estófo da preia-mar, a partir da embarcação *Selvagem Grande*, da EMEPC.

Os vestígios (Fig. 1) encontram-se numa zona de fundo de areia exposta aos efeitos da hidrodinâmica do rio Tejo, que condiciona o mergulho ao período de estófo e de baixa amplitude da maré. Acresce a má visibilidade causada pela quantidade de sedimento habitualmente em suspensão, originada pelas fortes correntes de maré, associadas às enchentes e vazantes do estuário do rio Tejo, o que introduz neste espaço uma dinâmica e diversidade própria (FREIRE, 2012: 43).

⁴ Apesar de, nos termos da lei, decorrer em sede de Tutela (DGPC) o processo de inventariação, de classificação e de avaliação da declaração de achado fortuito, os signatários optaram, tendo em consideração o projeto em curso, por realizar de pronto mergulhos de verificação, registo e confirmação do bem arqueológico.

⁵ Com quem o IAP tem protocolo, no âmbito do apoio ao mergulho arqueológico e à prospeção geofísica.

FOTOS: Augusto Salgado.

Os sítios

O Tejo A

O sítio submerso *Tejo A* está à profundidade média de 10,5 metros, ligeiramente a ocidente do farol do Bugio, no limite lateral do actual canal sul da barra do porto de Lisboa.

O *Tejo A* é constituído por dois conjuntos de madeiras em conexão que entram pelo fundo arenoso adentro, avultando no local a existência de dois canhões em ferro (Fig. 2) de grande calibre, e de três âncoras do tipo Almirantado (Fig. 3), uma delas ainda apresentando o seu cepo em madeira.

O Tejo B

O *Tejo B* está localizado entre o farol do Bugio e a Trafaria, mais precisamente na área a que os pescadores locais chamam o esporão da Cova do Vapor, na zona do antigo canal de navegação da

FIGS. 2 E 3 – Bolada de canhão em ferro (em cima) e âncora do tipo almirantado (em baixo).

Golada (Fig. 4). Na preia-mar, o *Tejo B* encontra-se a uma profundidade média de 7,5 metros, variando a disposição do vestígio entre os dez e os seis metros de profundidade.

O sítio é constituído por restos de um navio em madeira, muito assoreados, e por um número bastante expressivo, na ordem das várias centenas, de barris em madeira, fortemente colonizados por vida marinha, nomeadamente algas e crustáceos sésseis.

Estes barris poderão corresponder quer a carga diversa transportada pelo navio cujo naufrágio deu origem a este sítio, hipótese para a qual nos inclinamos em primeiro lugar, quer, no todo ou em parte, às virtualhas para o abastecimento da sua tripulação e passageiros.

Na zona central do vestígio, os barris estão empilhados em pelo menos três fileiras horizontais,

no que certamente demonstra a disposição da sua estiva a bordo.

Os barris em posição mais elevada apresentam incrustações em dimensão francamente superior aos que se encontram a maior profundidade, o que nos leva a presumir que os vestígios mais profundos do navio se encontram habitualmente assoreados.

Alguns barris apresentam-se danificados. Apesar de ser visível o seu conteúdo, atualmente solidificado, não nos é ainda possível definir a sua natureza.

Foram efectuadas medições em sete barris distintos, escolhidos aleatoriamente, obtendo-se para estes um comprimento consistente de 70 cm de altura, para um diâmetro de base de 35 cm (Fig. 5).

Durante a prospeccção visual foi possível observar aquilo que nos parece ser o vestígio da quilha, que se encontra ainda conexas com parte de uma roda de popa, ou de proa (Fig. 6). Verificou-se ainda a existência vários elementos que terão pertencido ao madeirame e que poderão corresponder aos restos das cavernas e das tábuas de forro. Observam-se ainda elementos do poleame, surdo e de laborar, nomeadamente bigotas, moitões e até um cadernal, que, por estar solto e em perigo de perca foi objeto de salvaguarda (em depósito temporário no CINAV). Por fim, reconhecem-se outros elementos verticais que poderão corresponder ao sistema de mastreação ou a aparelhos de força, como cabrestantes.

Por todo o sítio encontram-se dispersos restos de redes de pesca, pedaços de borracha e covos, o que sugere que este sítio é conhecido dos pescadores, que farão dele pesqueiro.

Por fim, como método de registo expedito, procedeu-se à recolha de imagem vídeo em alta definição, a dois metros do despojo, com 60 % de sobreposição entre fileiras. A partir destas imagens, foram capturados fotogramas que, seleccionados em *software Photoscan* pelo ShipLAB da Universidade do Texas A&M, produziram uma imagem compósita, em três dimensões simuladas, de todo o sítio designado por *Tejo B* (Fig. 7).

Discussão

Não é descabido dizer-se que estas descobertas não constituem qualquer surpresa. Com efeito, a barra do porto de Lisboa deverá ser um dos locais mais perigosos da costa portuguesa, pelas condições exigentes de marinharia que exige a sua franquia, especialmente com embarcações de alto bordo e à vela.

FIGS. 4, 5 E 6 – Em cima, zona da Golada e do esporão da Cova do Vapor. À esquerda, barris de *Tejo B*. Em baixo, roda de popa ou de proa.

FOTOS: Flávio Biscaia.

As fortes correntes de maré, o vento, a natureza extremamente móvel dos seus fundos – tudo são factores que levaram à perda de inúmeras embarcações no estuário do Tejo (SILVA e CARDOSO, 2005). Mas estas perdas não se deram em qualquer local do estuário. Pelo contrário, elas tendem a concentrar-se em três pontos críticos.

Com efeito, a barra de Lisboa tem três canais, por onde têm que forçosamente passar os navios que querem entrar ou sair do porto:

- 1) A barra do canal norte, que fica entre o banco de areia paralelo à costa da praia de Carcavelos (o Cachopo Norte) e a própria praia;

2) A barra do canal sul, a mais utilizada e segura, que permite a entrada de navios de maior calado e tonelagem, delimitada a ocidente pelo banco do Cachopo norte e a oriente pelo banco do Cachopo sul, na restinga onde hoje se implanta o farol do Bugio;

3) E o canal da Golada, que separa o banco do Cachopo sul da praia da Trafaria (BOIÇA, 1998).

É exactamente neste último canal que vamos encontrar o *Tejo B* – muito provavelmente um navio que tentou passar pelo canal da Golada, tendo lá encalhado e ficado preso –, facto que suscita interessantes questões em termos da hidrografia do estuário do Tejo e da consequente data da perda deste navio.

Com efeito, embora a Golada seja um elemento presente em todas as representações cartográficas do porto de Lisboa da Idade Moderna – navegável, mas sempre com posição, largura e profundidade do talvegue muito variáveis –, observa-se uma tendência para a diminuição de profundidades em resultado de uma deposição de materiais sedimentares móveis ao longo do Canal sul e no banco do Bugio durante a idade Contemporânea (VALVERDE, 2016), situação que terá levado à formação de uma praia arenosa que unia a Trafaria ao Bugio, praia essa que terá desaparecido em meados da década de 40 do século XX por efeito de dragagens na zona (ABREU, 2010; OLIVEIRA, 2015).

Ora, para se ter perdido em fundos de dez metros no canal da Golada, o *Tejo B* terá certamente naufragado em período anterior à Idade Contemporânea.

FIG. 7 – Plano de sítio do *Tejo B*. Imagem compósita de Marijo Gauthier-Bérubé sobre vídeo de Flávio Biscaia.

Já o *Tejo A* é obviamente um navio que encalhou no Cachopo sul, na zona da Cabeça Seca – a designação toponímica dada à coroa de areia que emerge acima da linha de água no flanco sul da entrada da barra de Lisboa, e que surge já nas cartas náuticas e documentação quinhentista, sugerindo ser a concentração de areias nessa zona um fenómeno repetido e continuado desde, pelo menos, tempos medievos (BOIÇA e BARROS, 2004). A perda da nau *Nossa Senhora dos Mártires* no canal Norte (ALVES *et al.*, 1998; CASTRO, 2005), e as do navio de guerra inglês de 74 canhões *Bombay Castle*⁶ (Fig. 8) e do navio a vapor *Patrão Joaquim Lopes* (FREIRE, 2017), no canal Sul, são paradigmáticas das dezenas de naufrágios ocorridos nesta zona da barra do Tejo. Em todo o caso, ambos os sítios demonstram possuir forte interesse patrimonial histórico-arqueológico,

necessitando de uma investigação e monitorização de continuidade capaz de aclarar a sua extensão e expressão.

Em termos de cronologia, parece-nos estarmos perante um naufrágio dos séculos XVII ou XVIII para o *Tejo A*; quanto ao *Tejo B*, apontamos para que seja um naufrágio do período Moderno, cronologias que só poderemos afinar perante a análise estrutural dos destroços, a utilização de dendrocronologia e a observação da cultura material neles existente.

Não nos admiraria que ambos os sítios tivessem ficado desassoreados no passado recente, desassoreamento esse que deverá, contudo, ter ocorrido já há algum tempo, considerada a vida marinha instalada, por exemplo, no *Tejo B*.

Seja como for, a integridade preservada e visível do *Tejo B* é de todo surpreendente, tendo em conta a dinâmica do estuário do Tejo.

⁶ Neste caso em particular, as chuvas intensas que açoitaram Portugal no mês de Dezembro de 1796 levaram a uma alteração nos fundos arenosos da barra de Lisboa. Estas alterações fizeram com que a frota inglesa do Almirante Jervis – que buscava ficar surta em Lisboa – tivesse enormes problemas na entrada da barra. No dia 21 de Dezembro, o *Bombay Castle* encalhou no Cachopo sul. Toda a tripulação se salvou entre esse dia e o dia 27, altura em que o mar e as areias o engoliram para sempre (COBBETT, 1803; ROBSON, 2010).

FIG. 8 – Quadro de Thomas Buttersworth: “The wreck of H.M.S. *Bombay Castle* at the mouth of the Tagus, Lisbon on the 21st December 1796”.

Obviamente, o factor mais diferenciador deste naufrágio é a quantidade e o grau de preservação dos barris que contém. Com efeito, embora a presença destes na navegação à vela fosse constante e ubíqua⁷, a sua sobrevivência em contexto arqueológico não é muito comum. Embora conheçamos casos de naufrágios em que existem barris presentes, quer intactos, quer mais habitualmente colapsados⁸, o estado em que se apresenta esta carga é invulgar, sendo o número destes elementos francamente superior a tudo o que conhecemos na literatura.

Ainda que esta notícia de descoberta seja preliminar, as perspectivas futuras apontam para que este caso pode vir a constituir um paradigma no que concerne à partilha de informação entre ins-

tuições, quer as de tutela quer académicas. Estamos a referir-nos não só às informações passíveis de serem obtidas junto do Instituto Hidrográfico, relativas ao levantamento topo-hidrográfico da Golada do Bugio efectuado por este Instituto, em 2015, para aferição da evolução de fenómenos de acreção ou erosão na zona do *Tejo B* e a tomada de eventuais medidas de protecção do sítio, mas acima de tudo à acção social da Arqueologia, com o envolvimento dos achadores em todo o processo de investigação e disseminação. Afinal, é através dos utentes do mar que hoje conhecemos a esmagadora maioria dos vestígios de Património Cultural Subaquático existente no espaço marítimo português (COSTA e MONTEIRO, 2017). 🇵🇹

⁷ A partir de alguns elementos de barris, onde se incluíam três exemplares intactos, recuperados do naufrágio do *Heroine*, Nina Chick descreve exaustivamente a indústria da tanoaria para serviço marítimo (CHICK, 2015).

⁸ Para o século XVI, existem alguns exemplares no *Mary Rose* (SPALDING, 2014) e no *San Juan* (ROSS, 1980 e 1985). Para o século XVIII, várias peças de barris foram recuperadas do naufrágio do *Hazardous*, de 1706 (OWEN, 1988), tendo ainda sido observados quatro barris intactos no seu interior (JOHNSTON, 2014); do naufrágio do *Barrel Wreck*, em Robben Island (VAN DUIVENVOORDE, 2012) surgiram, em quantidade incerta, vários barris, em duas tipologias diferentes, a de maior tamanho contendo provavelmente peixe (ADAMS *et al.*, 2011).

Já no século XIX, do naufrágio do *William Salthouse*, foram apenas recuperadas peças soltas dos mais de mil barris de várias tipologias e dimensões que transportaria, de acordo com o manifesto de carga (STANIFORTH, 1987, 2000, 2003 e 2007).

Bibliografia

- ABREU, F. (2010) – “O Porto de Lisboa e a Golada do Tejo”. *Revista de Marinha* (2010-01-12).
- ADAMS, R.; ARKESTEJN, M.; COENEN, T.; EVANS, W.; JANSEN, L.; MAREMANE, R.; MOWA, E.; NDZUZO, L.; NGIVIGIVI, C.; WINTON, S. e WOOD, J. (2011) – *Nautical Archaeological Society. Report Course Part II. February 2011, Robben Island*. Cape Town.
- ALVES, F.; CASTRO, F.; RODRIGUES, P.; GARCIA, C. e ALELUIA, M. (1998) – “Archaeology of shipwreck”. In *Nossa Senhora dos Mártires: the last voyage*. Lisboa: Pavilhão de Portugal Expo'98 / Verbo, pp. 183-218.
- BOIÇA, J. (1998) – “Setting sail and arriving in Lisbon during the era of modern navigation”. In *Nossa Senhora dos Mártires: the last voyage*. Lisboa: Pavilhão de Portugal Expo'98 / Verbo, pp. 23-32.
- BOIÇA, J. e BARROS, M. (2004) – *O Forte e Farol do Bugio: São Lourenço da Cabeça Seca*. Oeiras: Fundação Marquês de Pombal.
- CASTRO, F. (2005) – *The Pepper Wreck*. College Station: Texas A&M University Press.
- CHICK, N. (2015) – *The Cargo of the Steamboat 'Heroine' and the Army of the Frontier, 1838*. Master Thesis, College Station, Texas A&M University.
- COBBETT, W. (1803) – *Cobbett's Weekly Political Register*. Londres: R. Bagshaw. Vol. 4.
- COSTA, P. e MONTEIRO, A. (2017) – “Património Cultural Subaquático da Grande Guerra: localização e identificação do destroço do caça-minas *Roberto Ivens* (1917)”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª série. 21: 86-95.
- FREIRE, J. (2012) – *À Vista da Costa: a Paisagem Cultural Marítima de Cascais*. Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Tese de Mestrado.
- FREIRE, J. (2017) – “Os Bens Culturais Subaquáticos: o caso de Cascais”. *Al-Madan*. Almada: Centro de Arqueologia de Almada. 2.ª série. 21: 67-75.
- JOHNSTON, D. (2014) – *Warship Hazardous Prize (1706) a protected wreck site at risk: case study and quantitative analysis of dynamic seabed movement and rapid site destruction by biological attack*. Warship Hazardous Prize Project Group.
- MARTINS, A. (2014) – *Contributo Para o Estudo das Rotas Marítimas e Comerciais: a região do Sado no século XIX*. Tese de Mestrado. Lisboa: Universidade Autónoma.
- OLIVEIRA, M. (2015) – *Evolução Natural e Antrópica: Trafaria - Cova do Vapor - Costa de Caparica*. Tese de Mestrado. Universidade de Lisboa.
- OWEN, N. (1988) – “HMS *Hazardous* wrecked 1706. Pre-disturbance survey report 1987”. *International Journal of Nautical Archaeology*. 17: 285-293.
- ROBSON, M. (2010) – *Britain, Portugal and South America in the Napoleonic Wars: Alliances and Diplomacy in Economic Maritime Conflict*. London: I. B. Tauris & Co Ltd. (*International Library of Historical Studies*).
- ROSS, L. (1980) – “16th-Century Spanish Basque Coopering Technology: A Report of the Staved Containers Found in 1978-1979 on the Wreck of the Whaling Galleon *San Juan*, Sunk in Red Bay, Labrador, 1565”. *Manuscript Report Series*. Ottawa. 408.
- ROSS, L. (1985) – “16th-Century Spanish Basque Coopering”. *Historical Archaeology*. 19 (1): 1-31.
- SILVA, M. e CARDOSO, G. (2005) – *Naufrágios e Acidentes Marítimos no Litoral Cascalense*. 2.ª edição. Cascais: Junta de Freguesia de Cascais.
- SPALDING, S. (2014) – *Food at Sea: Shipboard Cuisine from Ancient to Modern Times*. London: Rowman & Littlefield.
- STANIFORTH, M. (1987) – “The casks from the wreck of the *William Salthouse*”. *Australian Historical Archaeology*. 5: 21-28.
- STANIFORTH, M. (2000) – “The Wreck of the *William Salthouse*, 1841: Early trade between Canada and Australia”. *Urban History Review / Revue d'Histoire Urbaine*. 28 (2): 19-32.
- STANIFORTH, M. (2003) – “Early Trade Between Canada and Australia and the Wreck of the *William Salthouse* (1841)”. In ROY, Christian *et al.* (ed.). *Mer et Monde: questions d'archéologie maritime*. Association des Archéologues du Québec, pp. 212-227.
- STANIFORTH, M. (2007) – “*William Salthouse* 1841: Barrels, Beef and Bottles”. In NASH, M. (ed.). *Shipwreck Archaeology in Australia*. Perth: University of Western Australia Press, pp. 99-110.
- VALVERDE, M. (2016) – *Uma Análise SIG de Cartografia dos Séculos XVI ao XIX Como Contributo Para o Conhecimento da Evolução Morfodinâmica da Foz do Rio Tejo*. Tese de Mestrado. Lisboa: Nova Information Management School, Universidade Nova de Lisboa
- VAN DUIVENVOORDE, W. (2012) – *The Barrel Wreck: A Preliminary Assessment of its Hull Remains*. Department of Maritime Archaeology, Western Australian Museum. Report No. 288.

STORM: Safeguarding Cultural Heritage Through Technical and Organizational Resources Management

Ana Patrícia Magalhães^{1,2}, Inês Vaz Pinto^{1,3}
e Patrícia Brum^{1,4}

¹ Troiaresort - Investimentos Turísticos, S.A.;

² UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras de Lisboa;

³ CEAAAC - Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património, Universidade de Coimbra;

⁴ IHC - Instituto de História Contemporânea, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Descrição do projeto

O património cultural europeu encontra-se extremamente exposto às alterações climáticas e ao risco de catástrofes naturais que comprometem a sua conservação e, por consequência, o seu valor patrimonial. O projeto STORM (Fig. 1) tem como objetivo desenvolver modelos preditivos e ferramentas de diagnóstico não-intrusivas para prevenir os efeitos das alterações climáticas e das catástrofes naturais no património construído, numa lógica de colaboração e combinando metodologias ecológicas inovadoras e sustentáveis. O projeto STORM foi um dos dois projetos vencedores do Programa Disaster Resilience & Climate Change, do Horizonte 2020, financiado pela União Europeia.

Este projeto conta com uma equipa multidisciplinar de 20 parceiros de diferentes áreas, distribuídos por sete países e dois parceiros associados, o ICCROM - International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property e Pompeia. Está sob a coordenação da empresa italiana ENG - Engineering Ingegneria Informatica, e tem cerca de 27 *stakeholders*, que se dividem entre autoridades relacionadas com o património ou com a proteção e socorro, centros de investigação, universidades, sítios arqueológicos e empresas de inovação e tecnologia.

Em Portugal este projeto conta com a participação da Direção-Geral do Património Cultural, do INOV Inesc Inovação - Instituto de Novas Tecnologias, da Nova Conservação - Restauro e Con-

servação do Património Artístico-Cultural, Lda, do Serviço Municipal de Proteção Civil do Município de Grândola, e da empresa Troiaresort - Investimentos Turísticos, S.A., proprietária dos terrenos onde se situam as Ruínas Romanas de Tróia e responsável pelo seu projeto de valorização. Foram escolhidos cinco sítios piloto que servissem de referência para o património cultural europeu: as Ruínas Romanas de Tróia, as Termas de Diocleciano (Itália), o Centro Histórico de Rethymno (Creta), o Projeto Patrimonial de Mellor (Reino Unido) e o grande teatro de Éfeso (Turquia). Cada um destes sítios está sujeito a diferentes ameaças, pelo que o estudo dos seus fatores de risco pretende traçar modelos que ajudem as equipas a operar no terreno, sejam eles arqueólogos, entidades de tutela, proteção civil ou a comunidade, a atuar em diferentes cenários.

O projeto STORM tem a duração de 36 meses, distribuindo-se por 12 temas de trabalho, tendo-se iniciado a 1 de Junho de 2016. Mais informações sobre este projeto e respetivas iniciativas em <http://www.storm-project.eu> (consultado em 2017-11-19).

Objetivos: prevenção, intervenção e políticas de planeamento

Nas últimas quatro décadas, tem-se assistido a uma preocupação crescente na prevenção e proteção do património cultural europeu, com o desenvolvimento de mapas de risco, como a *Carta de Risco do Património Arquitectónico*, realizada pela Direção-Geral dos Monumentos Nacionais (CARVALHO, 2001).

Apesar do conhecimento acumulado na avaliação do risco patrimonial, ainda não sabemos o que

fazer após uma catástrofe natural. *What to do next?* é a questão a que o STORM pretende dar resposta, estruturando toda a informação recolhida em procedimentos, sistemas e tecnologias que possam ser postos em prática pelo conjunto dos intervenientes em caso de desastre natural (bombeiros, proteção civil ou técnicos de conservação e restauro) e pelos vários agentes culturais responsáveis pela salvaguarda do património.

O projeto STORM irá implementar uma plataforma integrada de trabalho, com ferramentas e serviços que operem tanto a nível macro como a um nível micro, fornecendo uma visão global de toda a cadeia de valores envolvida e promovendo processos específicos de proteção e prevenção. Cada sítio piloto pretende ilustrar uma situação de risco específica, a que será endereçada uma solução suportada por determinada tecnologia.

A multidisciplinaridade dos parceiros envolvidos e associados ao projeto traz uma oportunidade de melhoria ao nível da prevenção e intervenção, assim como um maior impacto nas políticas de planeamento e no desenvolvimento de processos a serem implementados nos sectores privado e público.

Ao nível da prevenção, pretende-se mapear as alterações climáticas e tipificar as ameaças naturais e humanas, desenvolvendo uma metodologia inovadora e um serviço de suporte que melhore a resiliência do património e permita a minimização do impacto das ameaças que podem afetar a sua integridade.

Ao nível da intervenção, pretende-se promover os seguintes processos:

1. Desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, não invasivas e eficientes no diagnóstico e prospeção de materiais e condições climáticas que pos-

FIG. 1 – Logótipo do projeto STORM.

sam ajudar a identificar o perfil de determinado bem cultural;

2. Implementação de modelos e serviços que possam responder a um cenário de risco, com base nos dados recolhidos por sensores e através de uma *app* para *crowdsensing*. O *crowdsensing* pretende também o empoderamento da sociedade civil na proteção do património;

3. Fornecimento de métodos inovadores e ferramentas de *software* mais fiáveis na manutenção e primeiros socorros do património móvel e imóvel;

4. Definição de uma plataforma de colaboração e partilha de conhecimento entre os vários parceiros, de forma a propor soluções de conservação para uma gestão patrimonial mais sustentável. Por fim, relativamente às políticas de planeamento, no final do projeto serão dadas propostas de alteração da legislação e de validação dos conhecimentos adquiridos na estratégia do governo. Neste mesmo âmbito, incorpora-se também a análise de custos das ferramentas analíticas de recolha de dados do STORM destinadas à proteção de sítios contra as ameaças naturais e humanas.

Resumo da primeira fase de projeto no sítio piloto de Tróia

As Ruínas Romanas de Tróia, na margem esquerda do estuário do Rio Sado, são o maior centro produtor de salga de peixe do Império Romano. A grande capacidade de produção deve-se à sua localização privilegiada numa ilha ou restinga arenosa, com fácil acesso a matérias-primas locais, como o sal e o peixe, essencial para as salgas e molhos e, permitindo ao mesmo tempo, o rápido escoamento destes produtos por mar e por rio.

O posicionamento estratégico que tanto beneficiou o sítio na antiguidade é agora o seu principal fator de risco natural, com correntes de mar que todos os dias varrem a base de estruturas e afetam os contextos arqueológicos na orla do estuário do Sado, causando o desmoronamento de sedimentos e o colapso de paredes muito altas.

O projeto STORM procura encontrar soluções de mitigação do efeito das correntes de mar e da subida do nível médio das águas do mar, atendendo igualmente a outras ameaças como temporais, vapor salino, humidade, intrusão humana, colonização biológica e terramotos (Fig. 2), entre outras a que o sítio arqueológico está sujeito.

Após a identificação dos principais fatores de risco em Tróia, foram selecionados três casos de estudo mais vulneráveis a estes impactos, as Oficinas de Salga 21 e 23, e a Basílica. Em cada um destes núcleos das ruínas, foi circunscrita uma

área exemplificativa, que correspondeu às paredes do canto sul da Oficina de Salga 21, onde se localiza a única janela preservada numa oficina, o poço da Oficina de Salga 23, pela sua exposição às marés e grau de preservação, e uma das paredes pintadas da Basílica Paleocristã, um grande desafio de conservação, tendo em conta as características ambientais de Tróia e a altura das paredes com pintura mural, que as torna únicas no território português (Fig. 3).

Para cada um destes casos de estudo foram apresentados cenários de eventual catástrofe e propostas de minimização de impacto no caso da sua ocorrência (*Disaster Risk Reduction*), com um plano de ações a implementar num ciclo segmentado em cinco fases que seguem as normativas mais atuais de gestão de desastre no património cultural (*Disaster Risk Management*), como o acordo de Sendai (UNISDR, 2015). As fases estudadas e incorporadas no projeto STORM são as seguintes:

1. Análise do risco;
2. Prevenção e Mitigação;
3. Preparação;
4. Resposta (inclui Primeiros Socorros);
5. Recuperação.

Após o desenvolvimento destes conceitos chave e sua aplicação ao território, foram então definidas as ferramentas não invasivas para o controlo do risco sobre o património construído do sítio arqueológico de Tróia, mais concretamente nos

FIG. 2 – Intensidade macrossísmica em Portugal continental (escala de Mercalli modificada, 1956).

casos de estudo selecionados para este sítio piloto. O histórico das condições climáticas de Tróia tem sido fornecido por uma estação meteorológica localizada a cerca de um quilómetro do complexo industrial romano, que registou os dados dos últimos dez anos. De forma a obter uma leitura mais rigorosa, foi adquirida uma estação meteorológica, em fase de calibração, que forneça informação permanente e sistematizada no sítio arqueológico (Fig. 4).

Para a instalação de uma estação meteorológica, foi necessário dotar o sítio arqueológico de eletricidade, através da instalação de painéis solares, e de Internet, que consiste num acesso ponto-a-ponto Wi-Fi (a cerca de 2 km) com ligação a um ISP e uma ligação redundante 3G/4G.

De forma a vigiar a conservação e afetação das oficinas de salga da orla, caso das Oficinas de Salga 21 e 23, foram feitas duas campanhas de fotogrametria até ao momento. Este método revelou-se extremamente útil em Tróia, adaptando-se facilmente aos grandes desníveis de duna, sendo capaz de registar estruturas com volumetrias diversas e fornecer nuvens de pontos de elevado rigor a um preço significativamente mais baixo que o *laser scanner*. Dois membros da equipa receberam ainda formação em fotogrametria por parte da empresa FORTH - Foundation for Research and Technology, Hellas, um dos parceiros do projeto, e procedeu-se à aquisição de equipamento (computador e máquina fotográfica), assim como de *software* informático adequado (*Agisoft Photoscan*), de modo a proceder autonomamente à recolha e processamento de dados obtidos em trabalho de campo.

Para deteção precoce de contaminação biológica, foi desenvolvida pelo INOV uma metodologia de espectroscopia Raman (de dispersão inelástica) e fluorescência induzida, com dois testes já realizados nas pinturas da Basílica.

Por fim, está a ser desenvolvida uma aplicação portátil para promover a participação dos visitantes das ruínas e da comunidade envolvente na salvaguarda e preservação do sítio. Esta técnica de sensorização em *crowdsensing* assumirá o formato de jogo, para aumentar a interação e facilitar o envolvimento dos participantes.

FIG. 3 – Tróia. Oficina de Salga 21 (A); Oficina de Salga 23 (B) e Basílica Paleocristã (C).

Próximos passos

Nos próximos meses, vai ser feita a instalação de um sensor acústico na Oficina 23 e de sensores de estabilidade estrutural, humidade, água, luz e vento na Basílica. Far-se-á ainda a monitorização da tecnologia já implementada, e a experimentação de uma plataforma que integrará todos os dados destes sensores e emitirá alertas em tempo real para a tipologia de atores identificada no programa de socorro de cada sítio.

Após o estudo da legislação e dos procedimentos existentes em cada um dos países com sítios piloto envolvidos no projeto, procurar-se-á agora desenvolver processos que interliguem os vários decisores de proteção e socorro no património

FIG. 4 – Instalação provisória da estação meteorológica para calibração, junto da estação meteorológica localizada a um quilómetro do sítio arqueológico.

cultural, apresentando propostas de melhoria das políticas de planeamento existentes. A abrangência geográfica e de aspetos ambientais e sociais do projeto permitirá a sua aplicação a outros monumentos e sítios arqueológicos, lançando bases para um maior envolvimento da

sociedade civil e o compromisso entre a tutela e as instituições culturais numa estratégia eficaz de defesa do património.

O Projeto STORM veio dar um importante contributo para a preservação futura das Ruínas Romanas de Tróia, Monumento Nacional na Lista Indicativa de Portugal ao Património Mundial e uma das maiores referências da arqueologia portuguesa. 🇵🇹

Bibliografia

- CARVALHO, José Maria Lobo de (2001) – “The heritage at risk survey”. In LOURENÇA, P. B. e ROCA, P. *Historical Constructions*. Guimarães, pp. 277-282.
- UNISDR (2015) – *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*. Terceira Conferência Mundial UN (Sendai, Japão, 2015-03-18). Em linha. Disponível em http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf (consultado em 2017-11-19).

Saudades da Rua da Saudade.

O teatro romano e a sua envolvente nas memórias da cidade

um projeto museológico e de investigação de ligação à comunidade através da música, da história e da memória, desenvolvido pelo Museu de Lisboa - Teatro Romano

Lídia Fernandes ¹ e Carolina Grilo ²

¹ Arqueóloga. Coordenadora do Museu de Lisboa - Teatro Romano (EGEAC / CML) (lidiafernandes@egeac.pt);

² Arqueóloga. Museu de Lisboa - Teatro Romano (EGEAC / CML) (carolinagrilo@egeac.pt).

Por opção das autoras, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

O facto de um monumento romano do século I d.C. permanecer no coração de uma capital é notável. Se pensarmos que sobreviveu ao casario compacto que sobre ele se erigiu, aos muitos terramotos que assolaram a cidade e à pilhagem de quase todas as suas pedras que permitiram reerguer a cidade após o terramoto de 1755, é verdadeiramente admirável que ele subsista, reconhecível, sob o chão que pisamos.

As vicissitudes da descoberta do monumento revelam contornos não menos interessantes. O esforço de alguns, o azar de algumas situações e as coincidências felizes, em outros casos, uniram-se para forjar uma história plena de episódios insuspeitos, recheados por pessoas que viveram no local e cujo destino se enredou com a história do antigo teatro romano, construído nos inícios do século I d.C.

E como somente se protege o que se conhece, é objetivo do Museu de Lisboa - Teatro Romano dar a conhecer o monumento cénico romano. Abrir as portas a todos os públicos, divulgar o espólio recolhido ao longo de muitas intervenções arqueológicas, transmitir alguns dos conhecimentos que uma longa investigação, iniciada há mais de cinquenta anos, permitiu recolher, é a missão que se impõe.

A reabertura do Museu de Lisboa - Teatro Romano em 2015, após obras de renovação e valorização implementadas nos dois anos anteriores, levou a que se preconizasse uma maior divulgação deste equipamento após aquele período de encerramento. O objetivo é, naturalmente, divulgar o museu, mas também torná-lo mais acolhedor

junto do público e, muito especialmente, da população local, uma vez que se pretende que este espaço seja entendido também como um centro de encontro e partilha, para além da natural divulgação do monumento romano e da história do sítio que se preconiza.

Desde a reabertura do museu (setembro de 2015), o Museu de Lisboa - Teatro Romano oferece uma programação variada a todos quantos veem no museu um local de partilha de conhecimentos. Palestras, visitas guiadas, percursos na envolvente do museu, encenações clássicas nas ruínas e múltiplas outras atividades, têm demonstrado um interesse crescente por este equipamento.

Também com o objetivo de abrir o teatro romano, recuperando a função para a qual foi criado, acontece em julho, nas suas vetustas ruínas, o Teatro Clássico. Com peças do repertório clássico greco-latino levadas à cena exclusivamente para este monumento arqueológico, o grupo de Teatro Maizum tem desenvolvido um importante trabalho de encenação. Em 2016, foi levada à cena a peça *A Paz*, do poeta grego Aristófanes, e, em 2017, a peça *O Misanthropo*, do poeta Menandro, que subiu ao palco entre 6 e 23 de julho.

Uma das atividades de maior sucesso é a “Hora de Baco”. Nas últimas quintas-feiras de cada mês, entre as 18 e as 20h, o museu abre gratuitamente, oferecendo, de modo informal, pequenos concertos musicais acompanhados de provas de vinhos patrocinadas pela Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões. Recupera-se, afinal, a função do *post scaenium* dos teatros romanos: por

detrás da fachada cénica dos teatros latinos localizavam-se grandes praças, onde a população se entretinha antes e no final dos espetáculos. O objetivo é, assim, abrir o museu a todos, em horário alargado, e promover a iniciativa da “Hora de Baco” como um elo de ligação da comunidade desta nova intensa e extensa freguesia de Lisboa: Santa Maria Maior.

Tecer uma teia de relações que una populações tão diversas como as que habitam o território vasto que se estende desde a Baixa Pombalina a São Vicente, Santo Estevão, o Bairro do Castelo ou a zona da Sé, constitui um desafio difícil, mas verdadeiramente aliciante. Neste intento, o papel da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior tem sido decisivo, e é também por essa razão que museus e instituições locais têm de unir esforços para formar uma rede informativa fortemente identitária. Na “Hora de Baco”, apela-se aos vizinhos do Museu de Lisboa - Teatro Romano que venham encontrar-se e fruir este local, que queremos que vejam como seu.

No projeto *Saudades da Rua da Saudade*, que o Museu de Lisboa - Teatro Romano tem vindo a desenvolver desde os finais de 2016, é o museu que sai ao encontro dos vizinhos mais antigos, querendo conhecê-los e registar as memórias que ainda persistam sobre o longo processo de implantação deste equipamento cultural na zona em que residem. São simultaneamente recordações e informações preciosas que concorrem para um mais profundo conhecimento do teatro romano, e para a compreensão do impacto social das campanhas arqueológicas no local.

Este projeto entende-se como um trabalho de continuidade que pretende recolher este património imaterial. Os resultados deste primeiro ano de investigação do projeto *Saudades da Rua da Saudade* junto da comunidade local foram apresentados ao público através de uma exposição que inaugurou no dia 9 de novembro de 2017, na Galeria de Exposições da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (patente até março de 2018), e de um espetáculo musical nas ruínas do teatro romano, que ocorreu no dia 21 de outubro de 2017. A entrada, gratuita em todos os eventos, apela à participação de todos e abre o sítio arqueológico do teatro romano a toda a comunidade de vizinhos e ao público em geral.

Num território tão ligado ao Fado e à Música Popular, pensamos que as *Saudades da Rua da Saudade* (um dos arruamentos fronteiro ao Teatro Romano) não poderiam deixar de estar associadas a Ary dos Santos, poeta maior que aí residiu até à sua morte, em 1984. A colaboração dos “Flor de Sal” (grupo de música tradicional / *world music*) e da fadista Marifá (residente na Graça), foi pensada no sentido de oferecer a Lisboa um espetáculo que se pretendeu que fosse simultaneamente um Tributo a Ary dos Santos e à tradição cultural desta área tão antiga da cidade. Porque a música popular, também ela, tem uma história, é diversa e evolui, o Museu de Lisboa - Teatro Romano dá o seu contributo para o aliar da tradição à modernidade, para a partilha de histórias que façam do quotidiano e do futuro lugares melhores para viver e pensar.

FIGS. 1 E 2 – Aspectos do espetáculo *Saudades da Rua da Saudade - Tributo a Ary dos Santos*, inserido no projeto *Saudades da Rua da Saudade*. O teatro romano e a sua envolvente nas memórias da cidade.

Sublinha-se, neste projeto, a apresentação de uma pequena monografia que contou com algumas colaborações institucionais, e a participação de investigadores vocacionados para a recolha do património imaterial sobre o qual este projeto também se debruça. Neste âmbito, o contributo de vários antropólogos que nele participaram foi imprescindível [Ana Cosme (CML), Daniela Araújo e Rui Coelho (Museu de Lisboa, EGEAC)]. A exposição pretende mostrar “o antes e o agora” da área envolvente ao teatro romano. Para tal, a colaboração do Arquivo Municipal de Lisboa (CML) foi determinante, permitindo ilustrar,

através das suas magníficas fotografias, um território repleto de história e de histórias. Não poderíamos deixar de agradecer o contributo dos muitos depoimentos que nos foram dados por habitantes, uns mais antigos outros mais recentes, sobre a sua visão de como é habitar e usufruir desta zona da cidade. Também um agradecimento a Maria Miguel Lucas que participou neste projeto e que colabora na iniciativa da “Hora de Baco” no museu desde o seu início. No entanto, este é um projeto que parte da arqueologia e que pretende devolver à comunidade os contributos desta ciência. O sítio arqueológico

FOTOS: José Avelar / Museu de Lisboa - Teatro Romano.

do teatro romano continua a representar nos nossos dias um marco da paisagem urbana. Um marco pela ausência, uma vez que o espaço atualmente escavado constitui um sítio em negativo: uma área escavada visível da rua e que ocupa cerca de 1.500 m². Do processo de demolição e escavação, operados num tempo longo, ainda permanecem as marcas, quer nas empenas onde ficaram marcados os negativos de edifícios, quer no que persiste dos alicerces de outros já demolidos, mas que perduram na zona limítrofe da área intervencionada.

Deste complexo processo de escavação arqueológica em pleno coração da cidade antiga, outras marcas atestam uma intervenção interrompida e cujas soluções arquitetónicas e urbanísticas adotadas não foram pensadas como permanentes, antes como solução de recurso que foram ficando ao longo dos anos. Passadiços provisórios que aguardam substituição para se tornarem mais acessíveis, tapumes que esperam por opções mais agradáveis, constrangimentos da área viária que não demarcam o espaço museográfico ou a área arqueológica.

Um sítio arqueológico no meio de Lisboa é um privilégio. No entanto, pode tornar-se um incómodo para muitos dos moradores que, paredes meias com o sítio, assistem durante anos seguidos a um “estaleiro” de escavação que não tem fim à vista.

É especialmente para estes moradores que o Museu de Lisboa - Teatro Romano tem voltado a sua atenção. Os vizinhos mais antigos são, naturalmente, os que guardam memórias vivas desse

passado. São eles que relembram a demolição dos edifícios, a incerteza de permanecerem na zona ou de aguardarem a deslocação para outro local. São eles que assistiram às primeiras descobertas dos vestígios do teatro romano, as primeiras colunas, as primeiras pedras, os pavimentos, muros e construções que testemunhavam a existência de um teatro romano no mesmo sítio onde moravam.

São estas testemunhas que assistem, também, ao 25 de abril de 1974 e aos novos valores que então se impõem. Como a imprensa de então sublinha, “descobertas de mero valor arqueológico” são contrárias à expropriação dos moradores e à demolição dos edifícios.

O objetivo que se impõe é o de dar um contributo físico para que estas memórias, e as recolhas realizadas até ao momento, não se percam. A análise social e antropológica liga-se, de forma natural e irremediável, ao tecido histórico e à herança arqueológica deste local. Apenas conhecendo a riquíssima herança histórica que nos coube, a podemos proteger e estabelecer uma ligação entre o passado e o nosso presente.

É também esta a missão do Museu de Lisboa - Teatro Romano, a de constituir um repositório de informações, memórias do teatro romano e da sua envolvente ao longo da nossa história. Este compromisso articula-se com o próprio objetivo deste espaço museológico: o Museu de Lisboa - Teatro Romano tem como missão a investigação, salvaguarda e preservação das estruturas arqueológicas que integram o seu espaço museológico. É objetivo do museu a divulgação deste património – composto pelas ruínas do teatro romano, mas também pelas ocupações humanas reconhecidas no local, anteriores e posteriores à construção do monumento romano. O profundo conhecimento que se possui sobre esta zona da cidade, transforma este equipamento num museu de sítio, possibilitando o usufruto do conhecimento diacrónico do local.

O teatro da antiga cidade romana de *Felicitas Iulia Olisipo* é o monumento romano melhor conhecido em Lisboa. Edificado nos inícios do século I d.C. e tendo capacidade para quase quatro mil espectadores, testemunha a importância da cidade desde os primeiros tempos da conquista romana.

Espectáculo Saudades da Rua da Saudade - tributo a Ary dos Santos

Museu de Lisboa - Teatro Romano: nas ruínas do teatro, frente à Rua de São Mamede, n.º 3-A.

21 de outubro de 2017, 21h;
entrada gratuita; maiores de 6 anos.

Exposição e publicação Saudades da Rua da Saudade: o teatro romano e a sua envolvente nas memórias da cidade

Galeria de Exposições da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior

9 de novembro de 2017 a 2 de março de 2018;
entrada gratuita.

índice da publicação

Saudades da Rua da Saudade e o Museu de Lisboa - Teatro Romano, Joana Gomes Cardoso (Presidente do Conselho de Administração da EGEAC)

Saudades da Rua da Saudade, Joana Sousa Monteiro (Diretora do Museu de Lisboa / EGEAC)

O Projeto “Saudades da Rua da Saudade”. Gênese e enquadramento, Lídia Fernandes (Coordenadora do Museu de Lisboa - Teatro Romano / EGEAC)

O Teatro Romano de Felicitas Iulia Olisipo. Um monumento romano e um museu no centro da cidade, Lídia Fernandes (Coordenadora do Museu de Lisboa - Teatro Romano / EGEAC)

Tão Perto e Tão Longe: a transformação da paisagem urbana da zona envolvente do museu do teatro romano, Carolina Grilo (Arqueóloga. Museu de Lisboa - Teatro Romano / EGEAC)

Memórias da Saudade, Daniela Araújo e Rui Coelho (Antropólogos. Museu de Lisboa - Palácio Pimenta / EGEAC); Ana Cosme (Antropóloga. Câmara Municipal de Lisboa)

Do Teatro à Cidade: renovação de um espaço, novas funções e novas pessoas, Maria Miguel Lucas (Arqueóloga. Colaboradora do Museu de Lisboa - Teatro Romano)

O Que a Arqueologia nos Conta, Lídia Fernandes (Coordenadora do Museu de Lisboa - Teatro Romano / EGEAC), Carolina Grilo, (Arqueóloga do Museu de Lisboa - Teatro Romano / EGEAC), Rani Almeida (Aluna do curso História da Arte da FCSH da Universidade Nova de Lisboa. Estagiária do Museu de Lisboa - Teatro Romano).

Novos Desafios: a Junta de Freguesia de Santa Maria Maior: um coração que não pode parar de bater, Miguel Coelho (Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior).

Revista Internacional Divulga Raridade de Motivo Decorativo de Mosaico Romano de Conímbriga

Miguel Pessoa [Arqueólogo, Museólogo. Conservador do Museu de Conímbriga]

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

A conservação e o estudo de um sítio arqueológico é um projecto cultural e social de procura e respeito pelos homens e mulheres que o criaram, conservaram, usufruíram e usufruem e tentam transmitir aos vindouros!

FIG. 1 – Capa de *Journal of Mosaic Research*, n.º 9 (2016).

Nos primeiros meses de 2017, foi publicado no volume 9 (2016) do *Journal of Mosaic Research* (Fig. 1), o estudo de um pavimento de mosaico romano de Conímbriga, descoberto entre 1938 e 1941, no tempo do Professor Vergílio Correia (Fig. 2)¹. Está conservado *in situ*, no *triclínium* da Casa dos Esqueletos (Figs. 3 e 4), decorado com um motivo sem paralelo no que se conhece nos *corpora* de mosaicos romanos de Portugal e Espanha².

FIG. 2 – Homens, Mulheres e Jovens de Condeixa-a-Velha, participantes sazonais nas descobertas realizadas em Conímbriga, entre 1930

e 1941, junto do nobilitante arco do aqueduto e muralha romana, então recentemente descobertos, ao tempo do Professor Vergílio Correia. Ano: 1937. Recolha de fotografia: Isabel Vaio (n. 1949), neta de Manuel Simões Branquinho, natural de Condeixa-a-Velha. In *Actas das I Jornadas de Valorização do Património Cultural Material, Imaterial e Natural de Condeixa-a-Velha*, 2015 (contracapa).

¹ PESSOA, 2016. Trata-se da versão, em inglês, do livro publicado em português, em 2014, sob título *Imitação de "Mármore" em Mosaico Romano de Conímbriga, Descoberto Entre 1938 e 1941, ao Tempo do Professor Vergílio Correia (1888-1944): uma reflexão*, edição do Centro de Estudos Vergílio Correia (Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova / Associação Ecomuseu de Condeixa), com o apoio da Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação do Mosaico Antigo - APECMA, secção portuguesa da AIEMA -

- Associação Internacional para o Estudo do Mosaico Antigo, com sede na École Normale Supérieure, em Paris.
² Nesta série do *Corpus dos Mosaicos Romanos de Portugal*, os autores procuram reconstituir a arquitectura dos edifícios, cujas salas se apresentavam pavimentadas a mosaico, e apresentar um estudo minucioso dos pavimentos que decoravam a casa, tratados sob a forma de fichas de inventário, onde é estudada a técnica de assentamento, a estratégia de execução, o estado de conservação, os restauros antigos e modernos

e o material e cor das tesselas. Nestes *corpora* de mosaicos são ainda apresentados levantamentos fotográficos e topográficos, pormenorizados desenhos dos motivos, bem como uma descrição dos pavimentos, correntes estilísticas, relação de paralelos e sua contextualização, no quadro da colonização romana. Esta série teve início no nosso país, em 1992, sob a coordenação de João Manuel Bairão Oleiro (1923-2000), consagrado arqueólogo e historiador de Arte da Antiguidade Clássica, autor da primeira obra do *Corpus dos Mosaicos Romanos de Portugal*, dedicado à Casa dos Repuxos, em Conímbriga (OLEIRO, 1992). A segunda foi dedicada aos mosaicos da *Villa* de Torre de Palma, Monforte (LANCHA e ANDRÉ, 2000) e a terceira aos sítios arqueológicos registados no Algarve Este (LANCHA e OLIVEIRA, 2013). Em Setembro de 2017, foi apresentado o segundo volume dedicado ao *Conventus Scallabitanus* e centrado nos mosaicos da *Villa* do Rabaçal, em Penela (PESSOA, 2017) [ver caixa na pág. 180].

Foto: Danilo Pavone, 2005.

DECAQUE: 2003; DESENHO DIGITAL: Ana Ravara.

FIGS. 3 E 4 – Fotografia de pavimento de mosaico romano de Conímbriga *in situ*, de meados do século III d.C., em tesselas de calcário local. Pormenor do tapete central do *triclínium* da dita Casa dos Esqueletos. Composição de circunferência inscrita num quadrado, definido por uma moldura de fundo preto, onde sobressai uma trança polícroma de três fios, e motivo geométrico embutido, composto por nó de três oitos entrelaçados, definido por trança polícroma de dois fios, sobre um fundo com incrustação imitando placa de calcário com fósseis coníferos rudistas, bivalves e acéfalos (sendo que algumas dessas espécies que chegaram aos nossos dias são comestíveis, como, por exemplo, a amêijoia, o mexilhão, a vieira e a ostra). Trata-se de placas representadas como se tivessem sido cortadas transversalmente na bancada da pedra, tomando os fósseis aplanados a forma de “ovos estrelados”. Nos topos do painel, faixas com vasos e conchas.

Em cima, pormenor da imitação de embutido com “fingimento mármoreo”, no fundo do motivo de três oitos entrelaçados.

Este estudo recentemente publicado, com base em acção iniciada em 2014, com o apoio de voluntários e fruto da entejuda internacional ³, no âmbito das acções do Movimento para a Promoção da Candidatura de Conímbriga a Património Mundial da UNESCO 2013-2016, trata um mosaico de uma *domus* ou habitação senhorial (dotada de jardim central em colunata ou *peristylum*, *peri* – à volta; *stylum* – coluna), no qual o artífice e o artista imitaram um tipo de placa de rocha calcária polida (originada pela secagem de um antigo fundo marinho do Jurássico Superior - final do Cretácico, da Era Mesozóica ou Secundária, no tempo de grandes transformações geológicas que conduziram à distribuição dos continentes), do género de material comumente extraído, em Portugal, em particular nas pedreiras de Pero Pinheiro (Sintra), presente em pavimentos e revestimentos de palácios e edifícios públicos de Lisboa e região, como, por exemplo, no vizinho Convento de Mafra e na Estação de Caminhos de Ferro de Santa Apolónia, em Lisboa (Fig. 5) ⁴.

Esta elaborada mimitização de rocha decorativa, executada pelo mosaicista anónimo de Conímbriga, em meados do século III d.C., é caso único na Península Ibérica. No entanto, é conhecida a sua representação em pavimentos coevos do sul da Itália (Sicília – *Agrigento*), Norte de África (Tunísia – *Bulla Regia*, *Bir Chana*, *Sousse* e *Thina*; Líbia – *Syrene*) e Médio Oriente (*Zeugma* e *Antioquia* – Turquia).

³ Uma palavra de agradecimento deverá ser dita, chamando a atenção para os milhares de horas de trabalho de voluntariado, no campo arqueológico e no gabinete, que vêm sendo desenvolvidas há décadas em prol da descoberta e estudo e conservação deste património. Sem elas, certamente, as presentes reflexões ficariam muito limitadas.

⁴ Os fósseis de conchas são formados em ambiente de mar pouco profundo, com águas quentes e límpidas, propícias à proliferação de organismos de esqueletos carbonatados, construtores de bancos de recifes. Os seus depósitos foram formados no período do Cenomaniano - Turoniano, do Cretácico (AIRES-BARROS, 2001: 89).

FIG. 5 – Pormenor de placas polidas de calcário rudista ou pedra lioz. Embutidos policromos, usando vários tipos de calcários cretácicos, bem como o azul de Sintra. Fundo matizado de amarelo e vermelho.

Conserva-se *in situ* no pavimento do corredor do lado poente, do 1.º andar do Palácio Nacional de Mafra, sendo semelhante ao que se conserva nos pavimentos da Basílica da Estrela, em Lisboa (AIRES-BARROS, 2001: 93, foto 29).

A vertente da imitação da pedra decorativa é um fenómeno de hoje e de ontem e tem origem no facto de o *marmor* (designação com a qual os autores antigos identificavam não apenas o mármore mas também, por exemplo, o granito, a brecha e o pórfiro, sendo que o sentido que hoje lhe atribuem os geólogos é relativamente recente) e outros tipos de rochas afins serem raros na Natureza e a sua extracção e transporte dispendiosos.

A representação de uma incrustação verdadeira de rocha ornamental em calcário com fósseis coníferos rudistas (espécie extinta de molusco, aproximadamente cónico, de concha folhosa ou rugosa) (Fig. 6), do tipo pedra lioz, assinalada neste mosaico, revela contactos, influências e recursos técnicos que só uma Escola de Artes pode proporcionar. Está ainda patente no conjunto do mosaico romano aqui referido uma criteriosa escolha de motivos figurativos (vasos e conchas, de acordo com a função de sala de refeições ou *triclinium*) e geométricos (nó de três oitos, trança policroma de dois e três fios, reticulados de favos e quadrados côncavos e convexos), bem como uma assinalável profusão de coloridos, apropriada para decorar ambientes requintados.

FIG. 6 – Placas de revestimento de calcário com rudistas na fachada de uma habitação, em cima.

Fóssil de rudistas em corte transversal e em corte longitudinal, com secção de valva inferior e reconstituição (segundo SILVA, Carlos Marques da. *Fósseis de Rudistas 2*. Em linha. Disponível em <http://paleoviva.fc.ul.pt/almafossil/Radiolitidae/Radiolit01.htm> (consultado em 2018-01-07).

Conímbriga reúne a maior colecção de mosaicos romanos descoberta até hoje em Portugal⁵, com o acrescido valor de estes pavimentos serem executados em calcário local e de se encontrarem conservados no seu local de origem.

Vergílio Correia foi o responsável pela descoberta em Conímbriga, entre 1930 e 1944 (Fig. 2), de 80 dos 93 pavimentos de mosaicos romanos conhecidos, os quais se conservam *in situ* e ao dispor dos públicos e dos estudiosos. Os referidos 80 pavimentos de mosaicos foram todos eles descobertos entre 1930 e 1941, sendo 40 localizados na Casa dos Repuxos, 12 na Casa da Cruz Suástica, quatro na Casa dos Esqueletos e 24 na Casa de Cantaber.

Em período anterior, em 1899, com o apoio mecenático da Rainha Dona Amélia, António Augusto Gonçalves havia coordenado as escavações, tendo sido descobertos quatro pavimentos de mosaico, os quais foram transpostos então para o Museu do Instituto de Coimbra e depois, em 1911, para o Museu Nacional Machado de Castro, voltando a Conímbriga aquando da construção do Museu Monográfico, em 1962, ao tempo da Direcção de Bairrão Oleiro.

Na década de 1950, a Direcção Geral dos Monumentos Nacionais é responsável pela descoberta de mais quatro pavimentos de mosaico em Conímbriga, na dita Casa do Tridente e da Espada. Entre 1964 e 1971, Bairrão Oleiro, Jorge de Alarcão e Robert Étienne dirigem as Escavações Luso-Francesas e descobrem mais cinco pavimentos.

Se a esta colecção de 90 pavimentos ligarmos os conjuntos de mosaicos das *villae* ou quintas agrícolas com residência senhorial descobertos no Território do *municipium* de Conímbriga, no Rabaçal, Penela (1984 e 1994, 20 mosaicos), em Santiago da Guarda, Ansião (2002 e 2005, 31 mosaicos) e em São Simão, Penela (2015 e 2016, seis mosaicos), comprova-se a presença de um total de 147 obras, dotadas cada uma de características muito próprias, e uma produção continuada entre os séculos I e V d.C. Constituem um impressionante testemunho que nos remete para correntes estilísticas de vários períodos da Época Romana, marcados pela influência itálica, africana ou oriental.

Corpus dos Mosaicos Romanos de Portugal

A Villa do Rabaçal, Penela

No decorrer da Feira do Livro das Festas de São Miguel, em Penela, foi apresentado em 29 de Setembro de 2017 o segundo volume do *corpus* dos mosaicos romanos de Portugal, dedicado ao *Conventus Scallabitanus*, mais especificamente aos pavimentos da *villa* do Rabaçal.

A obra é da autoria de Miguel Pessoa, Conservador do Museu Monográfico de Conímbriga, e membro da Direcção da Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação do Mosaico Antigo (APECMA) e da Direcção da Associação Internacional para o Estudo do Mosaico Antigo (AIEMA).

Corresponde à versão da tese de doutoramento por este apresentada, em 2012, sob a orientação de Justino Maciel, docente do Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa. A sua defesa teve como arguentes Guadalupe Lopes Monteagudo, investigadora do Instituto de História do Centro de Ciências Humanas e Sociais de Madrid, e de Luz Neira Jiménez, docente da Universidade Carlos III, também de Madrid.

A edição é da Câmara Municipal de Penela e contou com o apoio da Associação de Amigos da *Villa Romana do Rabaçal* e do Programa PROMUSEUS, promovido pela Direcção-Geral do Património Cultural.

A obra salienta o papel da Comunidade local na descoberta da *villa* romana do Rabaçal, a qual, durante séculos, soube guardar e vestir de lendas o antigo local das descobertas recentes (1984-2011), e deve ser hoje parte activa no projecto que pretende trazer à luz do dia outros achados. O autor defende as perspectivas da Museologia desenvolvidas ao longo do século XX, posteriores àquelas que se centravam na instituição museu, acervos e técnicas, deslocando o eixo das preocupações para as funções sociais dos museus, para o seu papel na solução de tensões sociais e para as dinâmicas geradas pela descoberta, estudo e exposição dos seus acervos.

⁵ O número de inventário dos locais onde foram detectados mosaicos romanos em Portugal é superior a 254 sítios (ABRAÇOS, 2005: 15), estando nele representadas autênticas obras-primas da arquitectura antiga e do mosaico romano em Portugal.

Tendo em vista os dados arqueológicos disponíveis e as comparações estilísticas com outros documentos bem escalonados no tempo,

esta produção parece assentar em sete grandes fases, durante o domínio romano em Portugal, entre os séculos I e VI d.C. O avanço do estudo e conservação destes locais é fundamental numa estratégia que visa a valorização das várias componentes de um todo. Nos mosaicos romanos de Portugal são retratados temas mitológicos, cenas da vida quotidiana e outros elementos figurativos, com valor de “pintura em pedra”; elaboradas

conjugações geométricas, em estilo orientalizante, que são o prenúncio do fascínio da arte islâmica; temas vegetalistas, que vemos muito reproduzidos na arte renascentista. O mosaicista é um miniaturista que usa com mestria a técnica de embutido de minúsculas tesselas de calcário, mármore e vidro. O mosaico é, por esse facto, considerado um antecedente próximo do vitral.

O tema do mosaico romano será, com certeza, um dos pontos fortes do dossiê da Candidatura de Conímbriga a Património Mundial da UNESCO, que o referido Movimento pretende tornar uma realidade, em paralelo com a criação do Centro Internacional de Documentação do Mosaico Antigo e Contemporâneo, em ligação com o centro seu congénere existente em Ravenna, Itália, Cidade Património Mundial da UNESCO desde 1996.

Os artífices e os artistas que elaboraram, durante os séculos I, II, III e IV, os mosaicos romanos de Conímbriga e do seu Território dotaram a cidade de uma verdadeira Escola de Artes.

A realidade mostra-nos que continuam a ser dados à luz do dia novos mosaicos romanos no nosso Território. Em breve iremos conhecer novas obras, bem como os seus elaborados detalhes. A prová-lo temos a descoberta recente, iniciada em 2015, e actualmente em curso, na *villa* romana de São Simão, em Penela, de vários pavimentos de mosaico policromo, com motivos e composições sem paralelo nos mosaicos da cidade de Conímbriga e da sua área de influência.

Por outro lado, em Conímbriga conhecemos apenas um sexto do interior da cidade muralhada, o que torna evidente ser mais que provável que, em breve, venha a ter lugar a descoberta, em zonas residenciais nobres, de novos pavimentos de mosaico. A existência de equipas no terreno que

acautelam, estudam, conservam e acompanham, com métodos experimentados, essas descobertas no nosso tempo são a garantia de que os testemunhos não se irão perder.

Estes achados serão certamente alvo de planos de estudo, salvaguarda e valorização, em programas envolvendo a População, apelando à entreaducação internacional, no sentido de transformar

essas descobertas numa oportunidade para colocar estes valores patrimoniais ao serviço das comunidades dos territórios onde estão inseridos.

Celebremos assim o valor dos diversos Patrimónios acima referidos e coloquemos em comunhão não apenas a cultura já catalogada do passado, mas também a cultura em estado de permanente criação.

Bibliografia

- ABRAÇOS, Maria de Fátima (2005) – *Para a História da Conservação do Mosaico Romano em Portugal. I. Inventário por Sítios. II. Catálogo dos Mosaicos Romanos das Coleções em Museus em Portugal*. Lisboa: Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa.
- AIRES-BARROS, Luís (2001) – *As Rochas dos Monumentos Portugueses. Tipologias e Patologias*. Lisboa: IPPAR. Vol. I.
- LANCHA, Janine e ANDRÉ, Pierre (2000) – *Corpus dos Mosaicos Romanos de Portugal. II. Conventus Pacensis. 1. A Villa de Torre de Palma*. Lisboa: Instituto Português de Museus.
- LANCHA, Janine e OLIVEIRA, Cristina (2013) – *Corpus dos Mosaicos Romanos de Portugal. II. Conventus Pacensis. 2. Algarve Este*. Faro: Universidade do Algarve / Missão Luso-Francesa “Mosaiques du Sud du Portugal”.

OLEIRO, Manuel Bairráo (1992) – *Corpus dos Mosaicos Romanos de Portugal. I. Conventus Scallabitanus. I. Conímbriga, Casa dos Repuxos*. Lisboa: Instituto Português de Museus / Museu Monográfico de Conímbriga.

PESSOA, Miguel (2016) – “Mimicking ‘marble’ in Roman Mosaics in Conímbriga (Condeixa-a-Velha, Portugal) Discovered Between 1938 and 1941 in the Time of Professor Vergílio Correia (1888-1944): A Reflection”. *Journal of Mosaic Research*. Uludag University Mosaic Center, Bursa / AIEEMA Turkey. 9: 59-83.

PESSOA, Miguel (2017) – *Corpus dos Mosaicos Romanos de Portugal. I. Conventus Scallabitanus. 2. A Villa do Rabaçal, Penela*. Penela: Câmara Municipal de Penela.

PUBLICIDADE

NEOÉPICA

arqueologia e património

- Prospecção, sondagens, escavação e acompanhamento arqueológico.
- Marcação, inventariação e estudo de espólio arqueológico
- Desenho técnico de campo e espólio arqueológico, ortofotografia e 3D
- Arqueologia da Arquitectura
- Geo-Arqueologia
- Consultoria e peritagem
- Conservação e restauro

www.neoeptica.pt tel. 210793220 telem. 960148955

Depósitos Arqueológicos

património ou lixo?

José d'Encarnação

[Catedrático de História, aposentado, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Subordinado ao tema “Depósitos Arqueológicos: património ou lixo?”, realizou-se, conforme estava previsto, na Sociedade de Geografia de Lisboa, a 11 de Outubro de 2017, um colóquio que reuniu, em média, cerca de 60 arqueólogos. Uma iniciativa conjunta da Secção de Arqueologia da Sociedade e do Centro de Arqueologia de Lisboa (Fig. 1).

O Prof. Doutor Aires de Barros, presidente da Sociedade anfitriã, saudou os participantes, referiu-se à importância do debate na conjuntura actual e augurou o maior êxito para os trabalhos, que teve a honra de moderar. Também no mesmo sentido usaram da palavra o Prof. Doutor João Carlos Senna-Martínez, vice-presidente da Secção de Arqueologia da Sociedade de Geografia, e o Dr. António Marques, coordenador do Centro de Arqueologia de Lisboa.

Alexandra Gradim, da Câmara Municipal de Alcoutim, historiou o que tem sido a investigação arqueológica naquele remoto concelho algarvio, em cujo castelo, no ano 2000, se inaugurou um Museu de Arqueologia, cujo rés-do-chão, com 114 m², ficou destinado a reserva. Privilegiou-se a cuidada embalagem, devidamente monitorizada; pensa-se já na ampliação e em investir na conservação e na selecção dos materiais a expor e/ou a estudar. O êxito dessa actividade tem constituído uma “surpresa muito positiva”. Transcreve-se a parte final da sua intervenção, a que teve acesso, por intermédio de Ana Caessa (cuja colaboração agradeço):

“No entanto, o binómio lixo ou património, mesmo encarando-o como uma provocação reflexiva, não deixa de me levantar algumas questões éticas e, mais do que as desejadas respostas ao problema, adensam-se as dúvidas em relação às opções que se perfilam. E assim, concluindo a minha intervenção, e na perspectiva de estimular o debate desta tarde, refiro-vos alguns aspectos da encruzilhada de paradigmas em que me encontro:

FIG. 1

1 – *É inevitável um processo selectivo para o património? Ou a actuação não deverá seguir no sentido de consciencializar os organismos institucionais da sua responsabilidade na salvaguarda destes bens e da necessidade de investimento na área da conservação e preservação dos seus valores patrimoniais, tendo em vista a sua importância como recurso único e fundamental para o contributo do todo social, presente e futuro?*

2 – *Deveremos investir em critérios de selecção e dispositivos iguais que os promovam, descurando a necessidade de fomentar critérios legais que protejam o património como um todo e incentivem os meios económicos para nele apostarem?*

3 – *Face à inevitabilidade de critérios de selecção, que valores lhes podem estar subjacentes, à luz dos conhecimentos actuais, de modo que o incremento tecnológico e de meios não venha a revelar-se como uma lacuna no conhecimento futuro do nosso passado?*

Alexandre Monteiro, ligado à Arqueologia Subaquática, foi muito assertivo e, por vezes, justificadamente cáustico na sua intervenção, ao referir, por exemplo, que, na Tailândia, o bronze de um canhão recuperado servira para uma estátua de Buda (Fig. 2); ou que, na China, a Arqueologia Subaquática serve para justificar nacionalismos e a posse de uma porção do oceano. Sendo a classe média, afirmou, a “grande con-

sumidora das indústrias culturais”, aludiu à “Arqueologia bíblica”, à insistência na presença de Fenícios nos Açores, realçando a necessidade de se optar por uma Arqueologia crítica, comunitária (a envolver o conjunto da sociedade), e criticando a Arqueologia “da vala e do buraco”, as pilhagens, a caça ao tesouro, em que estão envolvidas empresas apoiadas por personalidades políticas de relevo, inclusive chefes de Estado.

FIG. 2

Às 10:48 horas, foi dada a palavra a António Carvalho, que se apresentou na qualidade de “ouvidor” da parte da Directora-Geral do Património Cultural, uma vez que recebera esse encargo, no sentido de lhe transmitir o essencial que ali iria ser analisado. Interveio, no entanto, na qualidade de director do Museu Nacional de Arqueologia, historiando o que fora a política de directores que o antecederam, nomeadamente os Drs. Francisco Alves e Luís Raposo, no que se refere à organização das reservas do museu, que albergam, neste momento, materiais de 3153 sítios arqueológicos, acumulados ao longo de 170 anos, praticamente de todos os concelhos do País. Salientou a importância do arrumo físico, do uso de contentores *standard*, “*uma caixa própria para cada artefacto*”. Recomendou, por fim, o recurso a parcerias, nomeadamente através da Rede Portuguesa de Museus, e deu exemplos da eficácia desse procedimento.

Às 11:11 h, foi a vez de António Manuel Silva, arqueólogo a trabalhar na Câmara Municipal do Porto, que começou por aludir ao “*insustentável peso dos cacos na Arqueologia portuguesa*”, quando parece preconizar-se uma “*Arqueologia low cost*”. Quanto à recolha dos materiais, perguntou: deve ser sistemática? Por amostragem? Que fazer dos espólios volumosos? No que se refere ao tratamento dos espólios, as questões que se lhe põem são: etiquetar tudo ou não? Que procedimentos a ter com os metais e os materiais orgânicos? Optar-se-á pela avaliação e descarte “em gabinete”? Segue-se a 3.ª fase, a do depósito, que implica estudo e valorização. Opta pela palavra “arquivo” em vez de “depósito” e, no caso da cidade do Porto, propõe a criação de um Centro de Recursos Arqueológicos / Casa da Memória, de 700 a 900 m², de gestão intermunicipal ou regional.

Urge terminar, observou, com o regime de efemeridade em que se vive: congressos sem actas publicadas, por exemplo. Criem-se bolsas, prémios de investigação!

António Marques, do Centro de Arqueologia de Lisboa, aludiu ao aumento substancial do número de trabalhos arqueológicos, muito diferente do que há anos se passava, porque tínhamos uma “Arqueologia de Projecto”; agora, já temos uma “Arqueologia Contemporânea”, o que significa substancial aumento de espólios a tratar. Duas atitudes a tomar, portanto: pugnar para que superiormente se encare a rendibilidade do património arqueológico e entregar o espólio no sítio certo. Carlos Fabião, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, interveio a partir do meio-dia e dez minutos (Fig. 3), pondo a tónica na necessária leitura do que preconiza o *Regulamento dos Trabalhos Arqueológicos*, onde está bem claro que a Arqueologia deve servir para a produção do conhecimento histórico, como elemento essencial da cultura dos povos. Há, pois, que inscrever a Arqueologia no contexto da sociedade portuguesa; e não carecemos de mais legislação, porque é bem explícita e completa a que temos. Urge corresponsabilizar todos e não insistir nos tópicos “*virtude do arqueólogo*” / “*irresponsabilidade da tutela*”. Há uma efectiva rede de depósitos? Aposta-se na criação de emprego científico? E deu dois exemplos: 1.º queria incorporar na exposição “Lusitânia Romana: origem de dois povos” a falcata de Elvas; não pôde, porque o seu estado de conservação o não permitiu; 2.º na escavação de *Ammaia*, achou-se uma moeda nas condições em que habitualmente estão as moedas; a prioridade foi tratá-la em laboratório e, quatro horas depois, estava-se perante um numisma *Urbs Roma* de Constantino, o que certa-

mente não aconteceria se não houvera a preocupação de imediato tratamento laboratorial.

Carlos Mendes, responsável pela associação de utilidade pública Terras Quentes, de Macedo de Cavaleiros, fundada em 2002, deu conta da actividade da sua associação em termos de conservação dos espólios; aludiu à possibilidade de – numa perspectiva de rendibilidade – se “*certificar um caco e vendê-lo*”! Lembrou que 2018 será o Ano do Património Cultural, o que constituirá ocasião óptima para que venham a concretizar-se algumas das sugestões aqui enunciadas.

A finalizar a manhã, João Luís Cardoso, que superintende na Arqueologia de Oeiras, referiu-se às iniciativas que ali se têm realizado, nomeadamente a criação de um espaço anexo à Fábrica da Pólvora de Barcarena, de tratamento, estudo e exposição de materiais, para fruição por parte do público. O recurso a jovens de vários programas ocupacionais e a regular publicação dos *Estudos Arqueológicos de Oeiras* (23 números de 1991 a 2016) não proporcionado um bom desenvolvimento da Arqueologia naquele concelho.

A partir das 14:35 h, Eugénia Cunha, do Departamento Ciências da Vida (Laboratório de Antropologia Forense) da Universidade de Coimbra, aludiu à cada vez maior importância que se está a dar aos restos osteológicos, na medida em que se apuram as técnicas susceptíveis de, através deles, se conhecerem muitas características da espécie humana e, concretamente, dos indivíduos. Há que criar, em seu entender, reservas osteológicas nacionais, nas melhores condições possíveis, designadamente no que se refere à aclimação, porque, por exemplo, as técnicas de determinação do ADN não se conheciam e, agora, há, através delas, novas perspectivas de análise que se abrem. Deu inúmeros exemplos estrangeiros, que con-

FIG. 3

siderou modelares e passíveis de ser incrementados entre nós.

Francisco Sande Lemos, que acompanhou desde o início os trabalhos em *Bracara Augusta*, pioneiros no âmbito de uma Arqueologia Urbana sistemática, disse que, ali, o facto de todos os materiais darem entrada, devidamente identificados, no Museu D. Diogo de Sousa tem sido a opção adoptada, com êxito, embora o espaço se esteja a tornar, obviamente, cada vez mais diminuto. A propósito da palavra “lixo”, não quis deixar de sublinhar a importância que constitui para os arqueólogos o achamento de uma lixeira, dada a profusão de informações que aí permite colher. Preconizou que a solução para os problemas que estão a ser debatidos se deve apoiar numa efectiva descentralização de responsabilidades para as autarquias.

Foram dois, a partir das 15:10 h, os tópicos principais da intervenção de José Arnaud, presidente da Associação dos Arqueólogos Portugueses (Fig. 4): a opção por uma solução de compromisso, que passa pela selecção dos materiais a armazenar; e deve competir aos museus regionais a salvaguarda desses espólios.

Miguel Lago, responsável pela empresa ERA Arqueologia, começou por referir que a sua empresa criara o Depósito dos Perdígões, onde mantinha em reserva boa parte dos materiais das suas intervenções. No âmbito específico dos problemas abordados na sessão, fez as seguintes recomendações aos profissionais e à(s) tutela(s):

- Criação da rede de depósitos certificados;
- Maior uniformização de critérios de recolha e depósito;
- Controlo de inventários pela tutela (incluindo os espólios à guarda de arqueólogos);
- Controlo do tráfico de espólios.

Após a apresentação de todas as comunicações, de acordo com o programa, dispunha-se de cerca de 45 minutos para debate e esclarecimento das questões levantadas. Antes, porém, foi lida, a seu pedido, a moção da arqueóloga Jacinta Bugalhão, que a apresentou nestes termos:

“Considerando as alarmantes notícias vindas a público recentemente sobre a situação de risco em que se encontra o importantíssimo espólio à guarda do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática / Direcção-Geral do Património Cultural, motivada pela conjugação de uma escandalosa insuficiência de meios humanos, técnicos e financeiros

ao dispor daquela unidade, com uma gestão incompetente e negligente do processo relativo às suas instalações;

Propõe-se a comunicação às entidades competentes do Ministério da Cultura de um veemente voto de repúdio pelo seu desempenho neste processo, acompanhado da exigência da tomada de medidas imediatas para a criação/reposição de todas as condições que garantam a adequada conservação, estudo e fruição pública do acervo em causa, parcela ímpar do Património Cultural Português”.

Posta à discussão, vários dos presentes intervieram, mormente no sentido de apoio ao que se propunha. Nada mais havendo a referir nesse âmbito, o moderador pôs a proposta à votação, que foi aprovada por larga maioria, pois se registaram algumas abstenções, mas nenhum voto contra. Pode acrescentar-se, desde já, que – conforme se preconizava – a moção foi por mim encaminhada para a Senhora Directora-Geral do Património Cultural e para a Procuradoria-Geral da República, sem que, até ao momento em que preparo este relato, tenha eu próprio recebido qualquer resposta, o que era, de resto, expectável.

Das intervenções havidas, devo realçar que houve uma grande sintonia de opiniões. Algumas das ideias expostas:

- A necessidade de viabilizar a admissão de pessoal qualificado para o desempenho, nos vários organismos, das tarefas que a preservação e consequente estudo e valorização dos espólios requerem.
- A premente opção de descentralizar competências;
- A viabilidade, a impulsionar, de se certificarem depósitos arqueológicos através da Rede Portuguesa de Museus;

– Sendo a situação criada o corolário de uma negligência sucessivamente acumulada e de desrespeito pelo que a legislação em vigor impõe, competirá ao arqueólogo decidir o que guardar e o que selectivamente eliminar.

Recordaria, neste âmbito da eliminação selectiva, que uma intervenção arqueológica actual, nomeadamente em contexto urbano, se reveste de uma sensibilidade que, há anos, não se tinha, quando, por exemplo, se procurava chegar a níveis romanos ou da Idade do Ferro, consoante os interesses da investigação (por exemplo, académica) do arqueólogo, e se desprezavam os níveis superiores, negligenciando espólios dos séculos XV e posteriores, a que, hoje, naturalmente, também se dá importância.

É uma perspectiva diferente, mais consentânea com a deontologia científica, não há dúvida, mas que implica, por outro lado, a recolha de muito maior quantidade de espólio.

Costuma dizer-se, a propósito de muitas matérias, que *“cada caso é um caso”*. E, de certa maneira, também não deixou de ser, a meu ver, essa a tónica geral do debate: há que privilegiar o sentido de responsabilidade do agente: fazer Arqueologia é fazer História, com a agravante, amiúde citada, de que – ao contrário dos estudiosos de pergamínhos e manuscritos – o arqueólogo, ao escavar, “rasga” o documento que encontrou e ninguém mais o pode ler.

Restarão os relatórios conscienciosamente elaborados, é certo; restarão os vestígios que briosamente se guardaram. E essa é a nossa responsabilidade, que a tutela, qualquer que ela seja, tem por dever ajudar a não enjeitar.

FIG. 4

1.º Encontro de Carpologia Ibérica

João Pedro Tereso¹, Marian Berihuete Azorín² e Ferran Antolín³

¹ InBIO - Research Network in Biodiversity and Evolutive Biology, Associated Laboratory; CIBIO - Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources, Universidade do Porto; UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa;

² Universität Hohenheim;

³ Institute of Prehistory and Archaeological Science - Universität Basel.

ENCONTRO DE CARPOLOGIA IBÉRICA

Iberian Carpology Meeting

*Um tributo a / A tribute to
A. R. Pinto da Silva*

Porto (Portugal) - 22 - 23 Junho / June 2017

FIG. 1

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Decorreu nos dias 22 e 23 de Junho, no Porto, o 1.º Encontro de Carpologia Ibérica, com o tema “Uso de plantas pelas comunidades humanas na Península Ibérica: perspetivas carpológicas”. Realizado no ano em que se assinalavam 25 anos do falecimento de A. R. Pinto da Silva, este encontro constituiu-se também como uma homenagem a este investigador. Não deixa, por isso, de ser relevante o facto de se ter tratado de uma organização conjunta de diferentes instituições europeias, nomeadamente o InBIO (Rede de Investigação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva, Laboratório Associado.), CIBIO (Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos), Universität Hohenheim, IPAS (Institute of Prehistory and Archaeological Science) da Universität Basel, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, MHNCUP (Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto) e GEEVH (Grupo de Estudos em Evolução Humana). A organização esteve ao cargo dos três signatários desta notícia.

A. R. Pinto da Silva: a pertinência de uma homenagem

Como referido antes, foi entendido que este Encontro Ibérico, realizando-se em Portugal, no ano que passavam 25 anos desde o falecimento de A. R. Pinto da Silva, seria uma boa oportunidade de fazer um tributo a este investigador, um dos primeiros a trabalhar em Arqueobotânica no nosso país.

A. R. Pinto da Silva trabalhou em colaboração com diversos arqueólogos nacionais desde a década de 1930 até à sua morte, em 1992. É lícito falar de um período antes de Pinto da Silva e depois de Pinto da Silva na carpologia portuguesa, sendo escassos os trabalhos na área antes deste botânico ter sido convidado a identificar material de Vila Nova de São Pedro. A carpologia nunca

foi a sua principal atividade, sendo Pinto da Silva botânico e engenheiro agrónomo da Estação Agronómica Nacional. Mas, com este investigador, passámos de cerca de meia dúzia de curtas notícias de descoberta de sementes ou frutos, para quase meia centena de sítios estudados. Coube-lhe a possibilidade de estudar material de diferentes cronologias, de sítios arqueológicos de norte a sul do país, e o seu trabalho não se limitou ao diagnóstico taxonómico, tendo também realizado estudos biométricos, de forma a melhor compreender as características dos cultivos que encontrava. Ainda assim, à semelhança do que então se verificava com outras áreas consideradas auxiliares da Arqueologia, verificou-se uma desarticulação entre o trabalho laboratorial que realizou e a interpretação dos contextos arqueológicos, fruto da relação desigual estabelecida com as equipas de Arqueologia. Por outro lado, embora Pinto da Silva tenha trabalhado isolado em Portugal, tentou contrariar esse isolamento de forma a colmatar lacunas, perfeitamente naturais, na identificação de algum material carpológico. Como tal, manteve contactos com M. Kislev, a quem colocou questões acerca de morfologia dos cereais das jazidas portuguesas, tendo inclusive enviado material por correio para que o carpológico israelita identificasse. Apesar destes esforços, o investigador português não beneficiou verdadeiramente dos avanços teóricos e metodológicos cruciais que se verificaram na Arqueobotânica europeia, numa altura em que metodologias de trabalho, inclusive critérios morfológicos para a identificação de cereais, estavam a ser discutidas e revistas. Seja como for, o trabalho de Pinto da Silva é ainda hoje crucial e, em muitos aspectos, incontornável para compreendermos a distribuição antiga de algumas espécies agrícolas no ocidente peninsular. A homenagem ao seu trabalho, neste 1.º Encontro de Carpologia Ibérica é, assim, um tributo merecido e necessário para que o seu tra-

balho seja lembrado e os seus esforços sejam recompensados.

Encontro de Carpologia Ibérica: porquê e como

Embora designado de 1.º Encontro de Carpologia Ibérica, este evento vem no seguimento de uma prática iniciada anteriormente. Desde há vários anos, os carpológicos ibéricos reuniam-se, primeiro anualmente, depois de forma mais espaçada, com o intuito de trocar ideias, promover parcerias e debater metodologias. Estes encontros contavam sempre, como elemento central, com uma sessão laboratorial, onde cada investigador partilhava dúvidas que a comunidade, em conjunto, tentava esclarecer, num espírito científico e de camaradagem ímpar. Com o crescente número de investigadores desta área no espaço ibérico, tornou-se evidente que a comunidade científica – não só os carpológicos – beneficiaria de uma mudança de formato, decidindo-se por um modelo intermédio que se aproximasse de um congresso, mas que mantivesse alguns elementos característicos dos encontros informais que anteriormente se realizavam. Nasceu assim o Encontro de Carpologia Ibérica / *Iberian Carpology Meeting* e não um encontro de carpológicos ibéricos, pois encontra-se aberto a investigadores estrangeiros a trabalhar sobre material ibérico.

Deste modo, o encontro decorreu em dois dias, cada um com uma estrutura bem distinta. O primeiro decorreu na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde foram apresentadas diferentes comunicações orais, seguidas de um debate, abertos ao público e de entrada gratuita. O programa do segundo dia desenvolveu-se no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Aí realizou-se uma sessão laboratorial reservada a carpológicos onde, replicando o espírito dos eventos anteriores, cada investigador

pôde mostrar material carpológico, ver algumas das suas dúvidas ser esclarecidas e ajudar a esclarecer as dúvidas dos seus colegas.

As conferências

Como é possível perceber através dos títulos das apresentações (ver caixa), verificou-se uma significativa diversidade temática e cronológica. Foram apresentados resultados de estudos carpológicos de jazidas de diferentes cronologias e localizações, da Pré-História à Época Moderna, de Portugal a diversas regiões espanholas. Após cada comunicação, seguiu-se um debate salutar e muito enriquecedor, tornando claro que, apesar da alteração de formato, este continua a ser um evento de proximidade particularmente enriquecedor para os seus participantes e assistentes. Esta questão é muito relevante, considerando a diversidade de comunicantes. De facto, este encontro contou com a presença de investigadores de referência para a carpológia ibérica e europeia, assim como de estudantes de mestrado e doutoramento, cons-

tituindo uma excelente oportunidade de aprendizagem para os segundos.

O uso de recursos vegetais por parte de caçadores recolectores foi abordado por Carmen Martínez Varea, com enfoque no sítio da Cova de les Cendres, mas a exploração de recursos silvestres foi igualmente explorada na discussão do contexto excepcional de Pou Nou-2, já do Neolítico, numa comunicação feita por Ferran Antolín.

Ainda da Pré-História, mas para períodos mais recentes, foram apresentados os resultados dos estudos de jazidas portuguesas, nomeadamente de Alcalar, por Hans-Peter Stika, e do Terraço das Laranjeiras, por Ana Jesus. São também portugueses dois dos sítios da Idade do Ferro abordados neste encontro, o Crastoeiro, por Luís Seabra, e o Crasto de Palheiros, por Margarida Leite, a que se acrescentou Els Estincells, um sítio catalão apresentado por Natália Alonso.

FIGS. 2 E 3 – Aspectos das conferências do primeiro dia (em cima) e da sessão laboratorial do segundo dia (em baixo).

FOTOS: Filipe Vaz.

1.º ECI

Lista de Comunicações

João Pedro TERESO, “Pinto da Silva no contexto da carpológia e arqueologia portuguesas”;

Carmen María MARTÍNEZ VAREA e Miguel Ángel BEL MARTÍNEZ, “Recolectores-cazadores: uso y gestión de los recursos vegetales en el Magdaleniense de la Cova de les Cendres”;

Ferran ANTOLÍN, Vicente LÓPEZ, Josep MESTRES, Jordi NADAL e Juan FRANCISCO GIBAJA, “Bellotas y cereales. Primeras observaciones sobre el registro carpológico de una estructura del V milenio cal. ANE en el yacimiento de Pou Nou-2 (Sant Pere Molanta, Barcelona)”;

Guillem PÉREZ JORDÀ e Leonor PEÑA-CHOCARRO, “Las Salinas de Añiana (Álava) un conjunto de semillas y frutos particular”;

Hans-Peter STIKA, “Results of archaeobotanical analyses concerning Chalcolithic settlement excavations at Alcalar, Algarve, Portugal”;

Ana JESUS, João Pedro TERESO e Rita GASPAS, “O estudo carpológico das estruturas negativas do Terraço das Laranjeiras (Idade do Bronze)”;

Luís SEABRA e João Pedro TERESO, “Evidências arqueobotánicas de armazenagem no povoado da Idade do Ferro do Crastoeiro (Mondim de Basto, Noroeste Peninsular)”;

Miguel TARONGI CHAVARRI, “Presentación del proyecto de investigación doctoral «Prácticas agroalimentarias en el Mediterráneo Occidental durante la Protohistoria: Las Leguminosas. Una nueva propuesta taxonómica e interpretativa»”;

Margarida LEITE, João Pedro TERESO e Maria de Jesus SANCHES, “Aproximações ao espaço e aos gestos no Crasto de Palheiros na Idade do Ferro: novos estudos de carpológia”;

Eva MONTES-MOYA, “Fruit cultivation at the Ibero-Roman city of Cástulo, Jaén, Spain, with special reference to olive tree cultivation”;

Natália ALONSO, “Estudio carpológico de los edificios quemados en el s. III a.C. en Els Estincells (Verdú, Cataluña)”;

João TERESO e Lídia FERNANDES, “Fodder in the city: carpolological data from Lisbon in the 1st of November 1755”;

Amaia ARRANZ OTAEGUI, Inés L. LÓPEZ-DÓRIGA e Marian BERIHUETE AZORÍN, “Prehistoric underground storage structures in the Iberian Peninsula”;

Ana JESUS, Alexandre GONÇALVES e João Pedro TERESO, “Estudo carpológico do sítio Islâmico do Alto da Vigia (Sintra)” [poster].

Do período romano, a comunicação de Eva Montes-Moya focou o cultivo de árvores de fruto, em especial de oliveira, em Cástulo, Jaen. A Época Moderna surge representada neste encontro através do estudo carpológico do Museu do Teatro Romano de Lisboa, apresentado por João Tereso.

A última comunicação centrou-se num tipo de vestígios pouco estudados, nomeadamente as estruturas subterrâneas de reserva (por exemplo, bolbos) que, por vezes, surgem nas amostras arqueobotânicas. A apresentação esteve ao cargo de Amaia Arranz Otaegui, Inés L. López-Dóriga e Marian Berihuete Azorín e tentou alertar para a fragilidade destas estruturas botânicas depois de carbonizadas, demonstrando também as especificidades do seu estudo. O Encontro contou ainda com um *poster*, focado no estudo do Alto da Vigia, sítio islâmico localizado em Sintra.

Debate

Como estava previsto no programa, após as comunicações decorreu um interessante debate com o mote “A Carpologia na Península Ibérica: um Estado da Questão”. A maior parte da discussão centrou-se na necessidade de fundar uma associação de carpólogos peninsulares, tema já alvo de um primeiro debate na reunião anterior, realizada em Março de 2014, na Universidade de Hohenheim. Embora tenham ficado patentes algumas divergências, concordou-se com a criação da associação, sustentando essa decisão em quatro argumentos principais, a saber: **1)** a associação servirá de intermediário entre arqueólogos e as instituições ligadas à investigação arqueobotânica, favorecendo assim a integração dos estudos arqueobotânicos nos planos e protocolos de escavação; **2)** uma associação de profissionais, tal como foi proposta, zelará pela qualidade dos trabalhos e prevenirá que as análises deste tipo sejam totalmente reguladas por normas de mercado; **3)** a associação servirá de agente de consulta e aconselhamento, ajudando no estabelecimento de programas de intervenção para que incluam estudos arqueobotânicos; **4)** a associação ajudará à projecção internacional da investigação feita no âmbito peninsular.

Além deste tema, o debate focou outras questões, tendo sido debatidas propostas de temas específicos, que poderão mesmo vir a ser desenvolvidos no âmbito de uma futura associação. A título de exemplo, foi proposta a realização de *workshops* sobre temáticas muito específicas que sejam do interesse dos carpólogos ibéricos, tais como o estudo

de fibras ou de órgãos de reserva subterrâneos, entre outras.

O futuro do Encontro de Carpologia Ibérica

O sucesso evidente do 1.º Encontro de Carpologia Ibérica exige a sua continuidade, em articulação com outros eventos científicos que habitualmente cativam parte da comunidade arqueobotânica ibérica. O crescimento desta comunidade e a proliferação de estudantes de diferentes

graus do ensino superior sustenta a realização, com periodicidade regular de três anos, de um evento que junte os carpólogos, promovendo uma interacção entre diferentes gerações e uma melhor difusão dos trabalhos que os vários laboratórios realizam. Neste sentido, o próximo Encontro de Carpologia Ibérica será realizado em Jaen, na universidade dessa cidade andaluza, estando a sua organização ao cargo de Eva Montes-Moya, que solicitamente se disponibilizou para o efeito.

3.º Congresso Internacional sobre o Solutrense

João Cascalheira¹, Isabell Schmidt², Nuno Bicho¹ e Gerd-Christian Weniger³

¹ ICAEHB - Interdisciplinary Center for Archaeology and Evolution of Human Behavior, Universidade do Algarve, Portugal (jmcascalheira@ualg.pt);

² Universidade de Colónia (Alemanha);

³ Museu Neandertal (Alemanha).

Por opção dos autores, o texto segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Entre os dias 12 e 14 de outubro de 2017 decorreu, no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve (UALG), o 3.º Congresso Internacional sobre o Solutrense. Esta foi uma organização conjunta de investigadores do Centro Interdisciplinar em Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICAeHB) (João Cascalheira e Nuno Bicho), da Universidade de Colónia (Isabell Schmidt) e do Museu Neandertal (Gerd-Christian Weniger).

Edições anteriores desta conferência foram organizadas em Arcy-sur-Cure (França), em 2007, e em Velez Blanco (Almeria, Espanha), em 2012. Ainda que os respetivos organizadores desses encontros não tenham considerado, à partida, que este se pudesse tornar um congresso periódico, a organização de 2017 tomou a liberdade de considerar esta uma continuação dos eventos anteriores, com o objetivo de iniciar uma periodicidade de cinco anos para a realização do evento.

FIG. 1

Durante os últimos anos, o estudo do tecnocomplexo Solutrense parece ter perdido algum terreno, do ponto de vista de publicações internacionais, projetos financiados, etc., para outros temas com mais impacto, como, por exemplo, a transição entre Neandertais e Humanos Anatomicamente Modernos. Não obstante, a importância que o estudo das adaptações humanas ao Último Máximo Glacial no Oeste Europeu tem tido no âmbito dos estudos paleolíticos é incontestável. O rico património arqueológico e o contexto ambiental distinto a que o Solutrense está associado, têm permitido ao longo dos anos a aplicação, teste e melhoria de novos métodos analíticos, e a construção de modelos teóricos, frequentemente aplicados e problematizados em questões paleoantropológicas mais amplas. Foi precisamente neste âmbito, e acreditando que o Solutrense deve ser mantido como um dos principais focos da investigação pré-histórica da Eu-

ropa Ocidental, que os organizadores procuraram evidenciar, no programa científico do encontro, as mais recentes descobertas e estudos sobre o tema, mas também o carácter internacional que o mesmo deverá assumir no futuro.

A conferência contou com mais de 50 participantes de diversas nacionalidades (Fig. 2), incluindo não só os países tradicionalmente associados ao Solutrense (França, Espanha e Portugal), mas também de países como a Itália, Alemanha, Estados Unidos, Canadá e Rússia.

O programa final contou com um total de 34 comunicações orais e 13 *posters*, abrangendo um amplo espectro de tópicos relacionados com o tecno-complexo, incluindo apresentações de novas descobertas de sítios e contextos, estudos paleoambientais, análises tecnológicas, investigações sobre arte parietal e móvel, entre outros. Comunicações e *posters* foram organizados em dez sessões independentes durante os três dias do congresso.

As sessões 1 e 2, coordenadas por Alvaro Arrizbaga e Jesus Jordá Pardo, respetivamente, contaram sobretudo com apresentações dedicadas à descoberta de novos contextos e a revisões do estado da arte em regiões particulares. No primeiro grupo, são talvez de destacar a apresentação por Fanny Bouché, em representação de uma equipa liderada por Pierre Bodu, sobre o impressionante sítio de Bossats à Ormesson, e as novas evidências estratigráficas de Solutrense na Cueva de Ardales, apresentada por José Ramos Muñoz em nome de uma equipa extensa que tem desenvolvido trabalhos recentes na gruta.

A sessão 3, coordenada por Ariane Burke, contou com apresentações dedicadas às interpretações geoarqueológicas e reconstruções paleoclimáticas do Último Máximo Glacial na Península Ibérica. É de destacar a comunicação de Ernestina Badal que, para além de apresentar os importantes dados antracológicos provenientes dos sítios de Rambla Perea, elaborou alguns comentários muito relevantes sobre as metodologias de recolha e

análise dos restos vegetais em contextos paleolíticos.

A mesma investigadora coordenou a Sessão 4, que contou com comunicações de Josep Fullola, sobre o sítio em altitude de Montlléu (Cerdagne, Lleida), de Manuel Alcaraz-Castaño, sobre a sequência de Peña Capón e a sua importância enquanto testemunho de ocupações recorrentes no centro da Península Ibérica, e de João Zilhão, que teceu críticas a recentes estudos que negam a existência de um estruturação do Solutrense em diferentes fases cronológicas, apresentando para isso dados das suas escavações em La Boja (Murcia). No final do primeiro dia decorreu a sessão de *posters*, juntamente com um *Welcome Drink* elaborado com produtos algarvios gentilmente oferecidos por uma série de produtores regionais. O segundo dia de conferência contou com uma sessão em honra de Lawrence Straus, cujo trabalho embrionário sobre o Solutrense no Norte da Península Ibérica marcou indelevelmente todos os estudos que se têm desenvolvido sobre o tecno-complexo. Straus reformou-se recentemente da sua posição académica na Universidade do Novo México (EUA), onde lecionava desde 1975. A abertura da sessão coube a Nuno Bicho, que salientou o papel preponderante de Straus na arqueologia do Paleolítico a nível mundial e, principalmente, a sua impressionante produção científica como autor/editor de 22 livros/volumes e autor/co-autor de mais de 600 artigos científicos. As apresentações nesta sessão abrangeram um amplo espectro de temas, desde a elaboração de modelos computacionais de simulação de clima e adaptações humanas ao Último Máximo Glacial (Burke *et al.*); a apresentação dos novos dados proto-solutrenses do sítio da Lapa do Picareiro (Estremadura portuguesa) (Haws *et al.*); a análise da tecnologia lítica de um conjunto de sítios solutrenses no Sul da Península Ibérica e as possíveis interpretações ao nível da organização do território (Casalheira e Bicho); bem como a revisão de dados artefactuais, faunísticos e demo-

gráficos da cornija cantábrica (Schmidt, Jones e Straus, respetivamente). O ato de encerramento da sessão coube ao próprio Straus (Fig. 3), que salientou sobretudo o seu agrado em ver jovens investigadores a reavivarem a investigação sobre o tecno-complexo solutrense.

Para além do programa científico do dia 13, o evento contou ainda, durante a tarde, com uma visita de campo ao sítio arqueológico de Vale Boi, uma das principais referências para a ocupação solutrense do extremo sudoeste da Península Ibérica. Durante a visita, os participantes tiveram oportunidade de conhecer o sítio, mas também alguns dos materiais mais emblemáticos descobertos ao longo dos 17 anos de trabalhos arqueológicos (Fig. 4). Seguiu-se uma visita ao menir do Padrão, guiada pelo arqueólogo da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Ricardo Soares (Fig. 5), e uma passagem pelo Cabo de São Vicente. O jantar do congresso realizou-se em Sagres, gentilmente oferecido pelo Município de Vila do Bispo.

Uma das novidades desta edição foi a organização, no dia 14 de manhã, de uma sessão totalmente dedicada às ocupações contemporâneas do Solutrense em território europeu (Rios Garaizar,

FIG. 3

FIG. 2

Lbova e Volkov, e Peresani), mas também no Norte de África (Poti *et al.*). Para os organizadores, este foi um dos pontos fortes do congresso e uma ideia a manter para futuras edições, uma vez que a presença de investigadores provenientes de fora do âmbito territorial do Solutrense poderá permitir tirar proveito de uma massa crítica externa, muitas vezes com perceções do fenómeno solutrense totalmente distintas.

Ainda na manhã do dia 14, decorreu a sessão 7, dedicada, sobretudo, aos estudos dos elementos artísticos associados ao Solutrense. Cabello *et al.* e Simón-Vallejo *et al.* apresentaram novos dados das grutas de Malamuerzo e Martin's Cave, respetivamente, enquanto Bolin *et al.* expuseram um interessante estudo de comparação entre os cálculos de modelação de distribuição de espécies e a sua representatividade nas representações artísticas durante o Último Máximo Glacial. A sessão ficou concluída com uma revisão crítica, por Aura Tortosa, do estado dos conhecimentos sobre os presumíveis enterramentos solutrenses no Sul da Península Ibérica.

Durante a tarde do dia 14 decorreram ainda duas sessões de apresentações, que se focaram sobretudo em estudos faunísticos e de análise de coleções líticas de contextos solutrenses provenientes de várias regiões da Península Ibérica. De destacar são os novos estudos experimentais com pontas mediterrânicas de pedúnculo lateral, apresentados por Muñoz Ibañez e Martín, e os dados ainda preliminares da exploração de matérias-primas nos sítios de Rambla Perea (Murcia), apresentados por Lucena *et al.*

Não surpreendentemente, dado o leque de investigadores participantes, na maior parte das sessões os debates foram amplos, participados e construtivos, deixando muito em aberto para uma próxima reunião que, com muito probabilidade, se

FIG. 4

FIG. 5

realizará dentro de cinco anos em Barcelona, organizada pela Universidade de Barcelona. Resta salientar que o congresso não teria sido possível sem o apoio de algumas instituições: os municípios de Faro e Vila do Bispo, as faculdades de Economia e de Ciências Exatas e Humanas, e o Centro de Ciências do Mar da UALG, o Faro Boutique Hotel, a Delta Cafés, a Tertúlia Algarvia e a editora British Archaeological Reports; bem como dos elementos do secretariado (Célia Gon-

çalves, Lino André e Ana Gomes) e voluntários que nele participaram (David Nora, Daniela Martins, Milena Carvalho, Joana Belmiro e Cláudia Costa).

O download do programa completo do encontro pode ser feito em https://www.dropbox.com/s/v8ejlkf8z7bxjff/Solutrean_2017_abstract_book.pdf?dl=1 (Em linha; consultado em 2017-11-12).

FIG. 6 – Foto de grupo com os participantes no congresso.

Arqueoacústica - A Arqueologia do Som

memórias de um congresso recente

Fernando Coimbra¹ e Luiz Oosterbeek²

[Comissão Organizadora e Científica do Congresso;
Professores Convidado e Coordenador do Instituto Politécnico de Tomar (respectivamente)]

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Entre 4 e 8 de Outubro de 2017, decorreu em Tomar e Mação o Congresso Internacional *Archaeoacoustics III: the Archaeology of Sound*, organizado conjuntamente pela fundação norte-americana sem fins lucrativos OTSF - Old Temples Study Foundation (Myakka City, Florida), pelo Instituto Politécnico de Tomar (onde já existe formação inicial em Arqueoacústica, no âmbito do Mestrado em Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre), pelo Instituto Terra e Memória e pelo Centro de Geociências da Universidade de Coimbra, sendo ainda o Convento de Cristo colaborador da iniciativa.

O evento iniciou-se no dia 4 de manhã, com uma visita às Grutas das Lapas (Torres Novas), e da parte da tarde à Sinagoga medieval de Tomar, que apresenta condições acústicas particulares, nomeadamente a inclusão de um vaso cerâmico em cada um dos quatro cantos da sala principal deste monumento do século XV, de modo a amplificar o som. Ao final da tarde do mesmo dia, teve lugar a cerimónia de abertura do Congresso, no auditório Prof. Doutor Pacheco de Amorim, do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), com um beberete oferecido pela organização, seguido das boas vindas aos congressistas por parte de João Coroado (Vice-Presidente do IPT) e breves intervenções de Luiz Oosterbeek (Pró-Presidente do IPT e membro da Comissão Científica do Congresso) e de Fernando Coimbra (Comissão Organizadora e Comissão Científica do Congresso). As actividades continuaram com uma breve apresentação sobre a disciplina da Arqueoacústica, por parte de Linda Eneix, Presidente da OTSF, instituição que dispõe de um pólo em Malta, seguida da conferência inaugural intitulada “Hal Saflieni: an Introduction to the Site and its Acoustics”, da responsabilidade de Katya Stroud

(Senior Curator of Prehistoric Sites, Heritage Malta).

No dia seguinte iniciaram-se as comunicações, num dos salões de congressos do Hotel dos Templários, em Tomar (Fig. 2), antecedidas pela conferência “When the Ancient World Got a Soundscape”, por parte de Paul Devereux, renomado pioneiro e especialista de Arqueoacústica, investigador do Royal College of Art (Londres) e editor da revista *peer-review Times and Mind*.

No terceiro dia, 6 de Outubro, para além da continuação das comunicações, houve tempo para a apresentação de alguns *posters* e vídeos, da parte da tarde, destacando-se uma demonstração de canto tradicional húngaro, por parte de Iren Lovasz (Universidade de Budapeste), actividade filmada dois dias antes no interior da Sinagoga de Tomar. O dia encerrou com um divertido jantar medieval, oferecido pela organização, num conhecido restaurante de Tomar.

No dia 7 de manhã, os congressistas deslocaram-se a Mação, onde muito apreciaram uma visita guiada ao Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado no Vale do Tejo, seguida de uma breve de-

FIG. 1

FONTE: www.otsf.org

monstração de como tocar o adufe, instrumento tradicional português, que teve lugar nas instalações do Instituto Terra e Memória, por parte de um grupo feminino local (Fig. 3). Seguiu-se, no moderno auditório Elvino Pereira, um debate sobre a disciplina da Arqueoacústica, suas problemáticas e metodologias, com a participação ocasional de Chris Scarre, que se encontrava a fazer escavações arqueológicas em Mação, e que foi organizador de um importante congresso de Arqueoacústica em 2003, na Universidade de Cambridge, cujas Actas se publicaram em 2006.

Depois de almoço, foram ainda apresentadas algumas comunicações no referido auditório (Fig. 4), após as quais se regressou a Tomar.

No dia 8, domingo, de manhã, tiveram lugar as últimas apresentações, de novo no Hotel dos Templários, às quais se seguiu a conferência de encerramento da responsabilidade de Iegor Reznikoff (Antropólogo Musical, Universidade de Paris) intitulada “On Foundations of Archaeoacoustics”.

De tarde, os conferencistas reuniram-se para um debate geral, discutindo-se questões diversas, onde se destacou a proposta da fundação de uma sociedade ou associação científica internacional para estudo da Arqueoacústica, proposta pelo renomado antro-

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

pólogo e arqueólogo Ezra Zubrow (Universidade de Buffalo, EUA e Universidade de Toronto, Canadá), editor, com Colin Renfrew, do livro *The Ancient Mind. Elements of Cognitive Archaeology* (1994). Esta ideia e o modo como implementar a referida associação continuam em debate, através de um fórum de discussão entre alguns congressistas, tratando-se de um ponto alto no âmbito do Congresso e no futuro da investigação em Arqueoaústica.

Após o encerramento do Congresso, houve ainda tempo para uma visita guiada ao Convento de Cristo, seguida de um concerto de canto gregoriano, por parte de Iegor Reznikoff, na charola do monumento, cuja capacidade de reverberação sonora causou grande admiração em todo o grupo.

O jantar final, em salão reservado do Hotel dos Templários, constituiu um momento de convívio e *relax*, onde, todavia, a exemplo do que acontecera no congresso anterior, em Istambul, onde Portugal foi proposto para acolher o III Congresso Internacional de Arqueoaústica, se sugeriu

que o próximo evento deste género se realizasse na Escócia, em 2019.

Em suma, os congressistas consideraram, na sua maioria, que o nível científico do Congresso de Tomar / Mação foi superior ao dos dois anteriores organizados pela OTSF (Malta, 2014, e Istambul, 2015), cujas Actas se encontram publicadas em papel. De facto, para além das três conferências referidas, apresentaram-se trinta comunicações por investigadores provenientes dos seguintes países: Portugal, Espanha, França, Holanda, Itália, Reino Unido (Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte), Noruega, Dinamarca, Sérvia, Croácia, Grécia, Roménia, Hungria, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Canadá e Austrália. De um modo geral, as temáticas foram muito apreciadas, destacando-se comunicações sobre arqueoaústica e comportamento musical primitivo, acústica e arte

rupestre em grutas, acústica em teatros greco-romanos, em catedrais e igrejas medievais, o efeito psicológico de certo tipo de sons, metodologia de investigação, para além de questões teóricas relacionadas com intencionalidade relativamente a construções com características acústicas notáveis. O Congresso reuniu a troca de saberes entre arqueólogos, engenheiros de acústica, antropólogos, arquitectos, musicólogos, psicólogos e outros, tendo sido reconhecidamente um sucesso.

No âmbito deste evento, realizou-se ainda uma pequena exposição de pintura contemporânea de temática relacionada com a arqueoaústica, da autoria de Rosário Sousa, com obras inspiradas em cenas de dança e música na Pré-História Recente, que chegaram aos nossos dias através da arte rupestre (Figs. 5 e 6).

Imagens destes quadros serão publicadas nas Actas, acompanhadas de um pequeno texto, em anexo às comunicações, prevendo-se a edição do livro para o verão de 2018.

Mais informações sobre os três congressos de Arqueoaústica organizados pela OTSF em: www.otf.org/archaeoaoustics-1.html (consultado em 2017-11-29). 📖

FIG. 5

FIG. 6

Fragmentações e Deposições na Pré-História Recente e Proto-História em Portugal

António Valera [Núcleo de Investigação Arqueológica da ERA Arqueologia].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Decorreu no dia 14 de Outubro de 2017, na sala do Museu Arqueológico do Carmo, o *workshop* intitulado “Fragmentação e Deposições na Pré-História Recente e Proto-História em Portugal”. Organizado pelo Núcleo de Investigação Arqueológica da ERA Arqueologia e pelo Interdisciplinary Centre for Archaeology and Evolution of Human Behaviour da Universidade do Algarve, e contando com o apoio da Associação dos Arqueólogos Portugueses e do Museu Arqueológico do Carmo, esta iniciativa procurou estimular o debate em torno das temáticas da fragmentação e da multiplicidade de práticas de deposição intencional associadas ao desenvolvimento das sociedades complexas da Pré-História Recente e Proto-História.

Acompanhando tendências há muito desenvolvidas na Arqueologia europeia, as últimas décadas têm vindo a evidenciar o interesse da Arqueologia portuguesa por estas matérias. Todavia, reuniões especificamente pensadas para debater estas práticas e os enquadramentos teóricos no âmbito dos quais têm sido abordadas têm sido raras em contexto nacional.

Assim, o objectivo do *workshop* visou precisamente reunir um conjunto de apresentações sobre casos de estudo e/ou reflexões teóricas, juntando em debate um conjunto de investigadores que têm, de uma forma ou de outra, revelado interesse ou trabalho em torno desta temática.

A primeira comunicação, intitulada “A segmentação e a deposição na Pré-História Recente do Sul de Portugal: entre a fluidez e a permanência ontológica”, da autoria de António Valera, procurou evidenciar a relação entre determinadas práticas de fragmentação e deposição e dimensões estruturais cosmológicas e cognitivas, argumentando que tais práticas correspondem a acções através das quais as visões e vivências de um mundo fluido se constituem, expressam e reproduzem recursivamente.

Seguiu-se a apresentação de Lídia Baptista e Sérgio Gomes, “Fragmentação e Arquitetura. Contributos para a discussão dos enchimentos das es-

truturas em negativo da Pré-História Recente do Baixo Alentejo”. Os autores pretenderam dar a conhecer o modo como o estudo da fragmentação pode contribuir para orientar a análise da arquitectura em negativo da Pré-História Recente do Baixo Alentejo, procurando perceber o modo como a fragmentação nos podia dar indicações acerca do processo de enchimento e dos mecanismos da criação de relações entre estruturas.

Rui Mataloto e Catarina Costeira, na sua comunicação “*Life will tear us apart...*: sobre rejeição, deposição e fragmentação cerâmica nos povoados do São Pedro (Redondo)”, desenvolveram uma aproximação à intencionalidade e à sua materialização sob a forma de rejeição ou deposição, seguida de uma reflexão sobre a fragmentação da cerâmica e a sua representação no conjunto analisado.

O problema das escalas de análise a que esta temática pode ser abordada foi desenvolvido por Ana Vale (“Deposições, arranjos e relações na Pré-História Recente”). A propósito do sítio do Castanheiro do Vento, a tónica foi posta nas relações que são criadas através das práticas de deposição. Sublinhou-se que o arranjo de coisas coloca diferentes elementos em correspondência e cria novos conjuntos, novas relações desejadas ou imprevisíveis, assim como põe em relação elementos que carregam práticas anteriores distintas, podendo o estudo das práticas de deposição contribuir para a compreensão das dinâmicas de sítios e contextos.

A manhã terminaria com a apresentação de Tiago do Pereiro e Patrícia Castanheira, “Em busca da intencionalidade: a fracturação de cerâmicas na Robalinha (Idade do Bronze)”. Combinando abordagens de pendor tafonómico e de natureza

FIG. 1

FIG. 2

biográfica aos conjuntos cerâmicos, os autores procuraram estabelecer bases empíricas para a identificação da intencionalidade recorrendo a exemplos de Arqueologia experimental.

A tarde começaria com a apresentação “Materialidades, invisibilidades, possibilidades. Deposições metálicas do Bronze Final”, da autoria de Raquel Vilaça e Carlo Bottaini. Abordando a problemática da deposição de metais no Bronze Final, os autores sublinham o carácter excepcional destas práticas e a dificuldade de acesso, devido à distância temporal, à complexidade de certos casos de manipulação, amortização e ocultação do metal. Dificuldade que transformam em desafio, convocando três componentes principais em interação: objectos, pessoas, lugares serviram de mote para a reavistagem de casos conhecidos e apresentação de novos dados.

António F. Carvalho, David Gonçalves, Francisca Alves-Cardoso e Raquel Granja, expuseram o estudo de segmentação nas práticas funerárias “Até que a morte nos separe? Evidências de segmentação deliberada nas práticas funerárias do Neolítico Médio no Algar do Bom Santo (Serra de Montejunto)”. Neste estudo, os autores identificaram, através de análise arqueotanológica, comportamentos funerários diferentes em duas salas daquele complexo cársico no que respeita ao tratamento do corpo: deposições primárias numa e processos de transporte e redeposição na outra, nos quais sugerem estar envolvidos outros contextos da Estremadura e até do Norte alentejano.

Ana Catarina Basílio, Nelson Cabaço e António C. Valera, em “Fim que perpetua: um *cairn* do final do 3º milénio AC nos Perdígões”, falaram de uma estrutura de tipo *cairn*, na qual um aglomerado pétreo encerra um conjunto de estruturas, entre as quais uma fossa com evidências de deposição faseada de um amplo conjunto faunístico, ao qual se associam, ainda que com pouca expressividade, fragmentos de cerâmica decorada (campaniforme e simbólica) e objectos tipicamente associados ao sagrado (ídolo de Calcário). Consideram que o processo, associado a uma ligeira monumentalização, aponta para uma dupla expressão: o encerrar de uma sequência de práticas, permitindo uma perpetuação física evocativa, naquilo que seria a área central dos Perdígões, já nas últimas fases de utilização.

Lucy Evangelista e António C. Valera apresentaram “Pensar as deposições de restos humanos em fossos na Pré-História Recente a partir do caso dos Perdígões”. Discutiram os dados actualmente disponíveis para aquele complexo de recintos, contextualizando-os na realidade ibérica,

procurando debater as possibilidades interpretativas que se colocam face à ocorrência de restos humanos nos enchimentos de fossos, enquadradas num contexto mais abrangente de práticas intencionais de fragmentação e deposição estruturada que se registam no sítio.

Por último, Mariana Diniz, na sua comunicação “Fragmentos, caixas e outras narrativas arqueológicas. Reflexões a partir do povoado do Neolítico antigo da Valada do Mato (Évora)”, sublinhou a necessidade de fundamentar em bases empíricas sólidas a identificação da intencionalidade das

práticas de fragmentação e deposição, nomeadamente através de um despiste prévio de acções de natureza tafonómica.

O encontro terminou com um debate em torno do problema da identificação e interpretação da intencionalidade nestas práticas e da importância que elas assumem na interpretação e explicação das dinâmicas sociais das sociedades complexas durante o período considerado.

A publicação de todo o *workshop* em livro está prevista para 2018. ✎

O 23.º Congresso da European Association of Archaeologists

25 anos depois, em Maastricht

João Pedro Tereso

[InBio - Research Network in Biodiversity and Evolutionary Biology, Associated Laboratory; CIBIO - Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources, Universidade do Porto; UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa].

Por opção do autor, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Entre os dias 29 de Agosto e 3 de Setembro de 2017, decorreu em Maastricht, Holanda, o 23.º Annual Meeting da European Association of Archaeologists (EAA), com o tema “Building Bridges”. A organização estava ao cargo da associação epónimo, assim como do município de Maastricht e da Agência para o Património Cultural da Holanda (Cultural Heritage Agency of the Netherlands), do Ministério de Educação, Cultura e Ciência. O congresso decorreu no centro de congressos da cidade (MECC - Maastricht Exhibitions Events Conventions).

A edição deste ano pretendia assinalar os 25 anos do Tratado de Maastricht e da Convenção Europeia para a Protecção do Património Arqueológico, conhecida como Convenção de Malta. Considerando a importância destes eventos para a história recente da Europa e do seu património, as instituições organizadoras adequaram o programa do congresso às efemérides.

O congresso iniciou-se com as excursões pré-conferências e reuniões do comité executivo da EAA, tendo no segundo dia decorrido a sessão de abertura, com a participação de diversas personalidades ligadas às instituições organizadoras, a recepção e a primeira de seis Palestras Convidadas que, ao longo do evento, tentaram deixar bem marcada a vertente europeísta e de projecção pa-

ra o futuro, por parte deste congresso. Nos três dias seguintes decorreram as sessões paralelas, deixando para o último dia novas excursões ao património da região.

Genericamente, o congresso estava bem organizado, ainda que várias falhas, a diferentes níveis, possam ser apontadas. Saliento alguns problemas na comunicação entre a organização e os participantes, por exemplo, em relação a alterações ao programa que prejudicaram muitos destes, entre os quais vários dos comunicantes portugueses. A sobreposição, no programa, entre comunicações de determinados palestrantes e sessões organizadas por eles próprios noutras áreas do edifício, demonstra alguma falta de coordenação, resolução, caso a caso, com bom senso, entre palestrantes e organizadores de sessões. De referir, ainda, a inadequação de alguns espaços – demasiado pequenos para a afluência de pessoas –, embora a acústica e as comodidades, ainda que longe de serem perfeitas, fossem suficientes.

Um programa vasto e variado

O programa foi muito variado, como é costume nos congressos da EAA, tendo contado com cerca de 200 sessões e 1800 comunicações. Esta vastidão torna impossível fazer uma síntese minimamente fiel do que foi apresentado e discutido no congresso.

As sessões foram estruturadas em cinco temas relativamente circunscritos, e um sexto tema mais genérico, onde se enquadraria uma grande multiplicidade de temáticas:

1. “*Twenty-five years after Maastricht: archaeology and Europe’s future*”;
2. “*The Valletta convention: the next 25 years*”;
3. “*Trans- and metadisciplinary approaches in Archaeology*”;
4. “*The «third science revolution» in Archaeology*”;
5. “*Comparing Archaeology across regions and periods*”;
6. “*Interpreting the archaeological record*”.

A pequena quantidade de sessões dos dois primeiros temas e o reduzido número de comunicações de algumas, sugerem que, apesar do interesse manifestado nas temáticas subjacentes às efemérides assinaladas neste congresso, a comunidade arqueológica apresenta uma apetência mais marcada para a discussão científica no seu sentido mais convencional.

Como é usual neste tipo de eventos, a multiplicidade de sessões a decorrer em paralelo, chegando a ocorrer 15 sessões simultâneas, tornou necessário proceder a uma seleção cuidadosa, sendo certo que dificilmente seria possível assistir a todas as comunicações de nosso interesse. Considerando a grande quantidade de comunicações orais ou em *poster*, assim como as mesas redondas e reuniões científicas que decorreram, houve espaço para comunicações de qualidade tão diversa quanto as temáticas abordadas. Naturalmente, esta percepção advém da pequena parte das comunicações a que o autor desta notícia conseguiu assistir.

A participação portuguesa

Vários investigadores portugueses ou de instituições portuguesas participaram em diversas sessões deste congresso. O número de comunicações não foi muito elevado, mas deve ser referido que a multiplicidade deste congresso encontra reflexo na diversidade temática abordada pelos investigadores de instituições nacionais, o que nos parece bastante positivo.

Salienta-se ainda a disponibilidade demonstrada por alguns destes investigadores portugueses, ou de instituições portuguesas, para organizar sessões, o que só demonstra a crescente disponibilidade da Arqueologia nacional para ajudar a marcar a agenda científica europeia. Uma listagem das cinco sessões organizadas pode ser encontrada na caixa anexa.

Considerações finais

Ainda que muito heterogêneos, os congressos da EAA podem ser boas ocasiões para conhecer investigação científica de qualidade e ter contacto com temáticas discutidas em outros países, em contextos de investigação com diferentes – para melhor e para pior – níveis de desenvolvimento teórico ou metodológico, face àquele verificado em Portugal. Esse contacto é sempre uma mais-valia. No próximo ano, o congresso da EAA irá decorrer em Barcelona, entre os dias 5 e 8 de Setembro, com o mote “*Reflecting Futures*”.

Estou certo que contará com mais presença portuguesa, sendo uma oportunidade ímpar para mostrar ao resto da Europa o que de melhor se faz no nosso país. 🇵🇹

23.º Congresso da EAA

Sessões organizadas por investigadores de instituições portuguesas

Tema 3. *Trans- and Metadisciplinary Approaches in Archaeology*

“Integrating natural and cultural heritage: internal coherence and external efficiency” - Heleen Van Londen e **Marcial Felgueiras** (A Rocha).

Tema 4. *The «Third Science Revolution» in Archaeology*

“New approaches to human mobility in 4th and 3rd millennium BC Iberia” - **António Valera** (ERA Arqueologia S.A.), Catherine Frieman, Rachel Wood e Lizzie Wright.

Tema 5. *Comparing Archaeology Across Regions and Periods*

“Medieval ritual and votive deposits” - M. Prieto-Martínez e **Catarina Tente** (Universidade Nova de Lisboa).

Tema 6. *Interpreting the archaeological record*

“Constructing social theory for the «different Iron Ages»: critical insights in a comparative perspective” - Inés Sastre e **Brais Currás** (Universidade de Coimbra, CEACCP).

“Within the Woodlands: exploitation of wild plants during Medieval and Post-Medieval Period” - María Martín-Sejjo, Koen Deforce, Sandrine Paradis-Grenouillet, **João Pedro Tereso** (InBIO, CIBIO, UNIARQ) e Julian Wiethold.

Crónica del XII Congreso Ibérico de Arqueometría (Burgos)

Manuel García-Heras^{1,2}, Clodoaldo Roldán García^{1,3}, María Isabel Dias^{1,4}
e María Isabel Sarró⁵

¹ SAPaC - Sociedad de Arqueometría aplicada al Patrimonio Cultural, Universidad de Zaragoza;

² Instituto de Historia, CCHS - Centro de Ciencias Humanas y Sociales,
CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid;

³ ICMUV - Instituto de Ciencia de los Materiales de la Universidad de Valencia;

⁴ Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares. Campus Tecnológico e Nuclear,
Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa;

⁵ CENIEH - Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, Burgos.

XII CONGRESO IBÉRICO DE ARQUEOMETRÍA

FIG. 1

Entre los días 25 al 28 de octubre de 2017 se celebró el XII Congreso Ibérico de Arqueometría (XII CIA) en las instalaciones del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) situado en la ciudad de Burgos. El evento fue organizado por este centro en colaboración con la Sociedad de Arqueometría aplicada al Patrimonio Cultural (SAPaC). El CENIEH es una infraestructura científica y técnica singular (ICTS) abierta a la comunidad científica y tecnológica, mientras que la SAPaC es una asociación sin ánimo de lucro creada en 1997 para promover e intercambiar conocimientos e investigación científica sobre aplicación de técnicas arqueométricas al estudio del Patrimonio Cultural.

Los congresos ibéricos de Arqueometría los promueve la SAPaC y se celebran bianualmente desde el año 1995. Estos congresos pretenden ser un

foro de discusión y debate de los avances de la comunidad ibérica relacionada con la investigación arqueométrica, que es aquella en la que se utilizan y aplican técnicas experimentales en el estudio del Patrimonio Cultural. En un principio se denominaron Congresos Nacionales de Arqueometría, hasta que en la quinta edición celebrada en El Puerto de Santa María (Cádiz) en el año 2003, pasaron a denominarse Congresos Ibéricos de Arqueometría para integrar también en estos congresos a los investigadores de Portugal. Además, desde la novena edición celebrada en Lisboa en 2011, los congresos alternan, bianualmente, una ciudad portuguesa y una ciudad española en cada edición. Los idiomas oficiales de estos congresos, desde la quinta edición de 2003, son tanto el portugués como el español.

Con la celebración del XII CIA en octubre de 2017 la SAPaC cumple 20 años de andadura. Estos 20 años han demostrado que la investigación arqueométrica o, en otras palabras, la interacción entre Humanidades y Ciencias Experimentales, es un componente imprescindible en el estudio

integral del Patrimonio Cultural. Actualmente, las principales áreas de investigación arqueométrica comprenden estudios sobre biomateriales y estudios paleoambientales, datación, estudios sobre materiales cerámicos y vidrio, metales, materiales líticos, patrimonio construido y conservación, pigmentos y estudios sobre prospección y teledetección.

En el XII CIA celebrado en octubre de 2017 en Burgos se presentaron un total de 76 contribuciones: 41 comunicaciones orales y 35 posters; dos conferencias invitadas (una inaugural y otra con motivo del 20 aniversario de la SAPaC), así como una mesa redonda. La conferencia inaugural sobre “Aplicaciones arqueométricas en los yacimientos de Atapuerca” corrió a cargo de Josep M. Parés, coordinador del programa de geocronología del CENIEH, mientras que la conferencia del 20 aniversario de la SAPaC titulada “20 años de congresos de Arqueometría: el camino recorrido y el que falta por recorrer” fue impartida por Manuel García-Heras, actual presidente de la SAPaC. La mesa redonda se centró en un debate

FIG. 2 – Asistentes al XII Congreso Ibérico de Arqueometría celebrado en Burgos.

FIG. 3 – Recepción por el Alcalde de Burgos, Excmo. Sr. Javier Lacalle, en Salón Rojo del Teatro Principal de Burgos a los asistentes al XII Congreso Ibérico de Arqueometría.

sobre Geocronología y Arqueometría. Las áreas de investigación representadas por las 76 contribuciones fueron las siguientes: biomateriales (14 contribuciones); datación (una contribución); materiales cerámicos y vidrio (20 contribuciones); metales (siete contribuciones); material lítico y pigmentos (ocho contribuciones); patrimonio construido, conservación y restauración (ocho contribuciones); prospección física, teledetección y análisis espacial (ocho contribuciones); y análisis de imagen, escaneado 3D y tomografía computarizada (diez contribuciones). Todas las contribuciones que cumplan los requisitos indispensables de calidad científica y técnica serán publicadas en un volumen que recogerá las actas del congreso.

Con el ánimo de impulsar y reconocer el trabajo que están llevando a cabo los jóvenes investigadores en la disciplina arqueométrica, en el XII CIA se celebró un certamen para estudiantes, patrocinado por la Obra Social “La Caixa” y por la Fundación Caja de Burgos. El premio a la mejor comunicación oral fue para David Rubio Melendi, de la Universidad de Oviedo, por el trabajo titulado “Uso combinado de ERT y análisis de atributos sobre señales GPR en el castillo medieval de Pancorbo (Burgos, España)”. El premio al mejor poster fue para Luis Dias, de la Universidad de Évora, por el trabajo titulado “Degradação

FIG. 4 – Premiadados en el certamen de estudiantes. De izda. a dcha. David Rubio Melendi, Isidoro Campaña, Luis Dias y Verónica Pérez de Dios.

de pedra ornamental: alteração de cor em calcário aplicado”. Los pósters de Isidoro Campaña sobre “Estudio de la influencia de la metodología en la señal isotópica del hidrógeno en las arcillas y sus implicaciones paleoambientales” y de Verónica Pérez de Dios sobre “Evolución paleoambiental del valle del Tormes (Salamanca) en asentamientos rurales de época romana”, obtuvieron el segundo y tercer premio respectivamente. El congreso se complementó con una cena celebrada el día 26 de octubre en la que se conme-

moró el 20 Aniversario de la SAPaC y con una visita, realizada el día 28 de octubre, a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y al Museo de la Evolución Humana de Burgos. 🐾

II Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses

José Morais Arnaud¹, Andrea Martins^{1,2}, André Teixeira³, Carlos Boavida^{1,4}, Elisa Sousa², João Marques¹, Leonor Pinto¹, Luís Raposo^{1,5} e Mariana Diniz^{1,2}

¹ Associação dos Arqueólogos Portugueses;

² UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras;

³ CHAM - Centro de Humanidades, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores;

⁴ IAP - Instituto de Arqueologia e Paleociências, Universidade Nova de Lisboa;

⁵ Museu Nacional de Arqueologia.

Por opção dos autores, o texto não segue as regras do Acordo Ortográfico de 1990.

Decorreu de 22 a 26 de Novembro o II Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), realizado em co-organização com a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH - UNL), iniciando um formato de colaboração institucional a que se pretende dar continuidade em futuros eventos desta natureza.

Após o êxito alcançado em 2013 com o I Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses, onde cerca de 200 arqueólogos apresentaram 105 comunicações e 36 *posters* durante quatro dias, tornou-se imperativa a realização de uma nova edição deste evento marcante para a comunidade arqueológica portuguesa.

Este II Congresso da AAP decorreu em três espaços distintos – Museu Arqueológico do Carmo (MAC), FLUL e FCSH - UNL – reunindo durante cinco dias 290 participantes, maioritariamente arqueólogos profissionais, mas também bastantes estudantes de Arqueologia. Esta participação muito expressiva da comunidade arqueológica nacional revela a consolidação deste evento, programado para ter edições trianuais, bem como a necessidade de divulgação e discussão de resultados arqueológicos.

Na cerimónia de abertura, que decorreu no dia 22, no auditório da sede da AAP - MAC, foi proferida uma conferência por João Zilhão, sobre evolução humana, intitulada “Neandertal”, trans-

mitida em directo / *live* para canais de redes sociais.

Os dias 23, 24 e 25 foram exclusiva e intensamente dedicados a apresentações, distribuídas por duas sessões em simultâneo, bem como à exibição dos *posters*, que decorreu na FLUL. Durante estes três dias, teve lugar uma Feira do Livro, com a participação de diversas instituições nacionais, dando maior relevo a esta reunião da comunidade arqueológica.

Relativamente às temáticas abordadas, verificou-se a presença de numerosas participações resultantes de intervenções de Arqueologia Preventiva ou de Minimização, nomeadamente em contexto urbano, bem como de estudos feitos em âmbito académico (Mestrado e Doutoramento), mostrando uma substancial renovação geracional na comunidade arqueológica.

Foram discutidas problemáticas de todos os períodos cronológicos, desde o Paleolítico Inferior até à Época Contemporânea, mostrando a transversalidade e abertura temática pretendida para este evento, que contou

FIG. 1

FIG. 2 – Sessão de comunicações.

FIGS. 3 E 4 – Voluntários do II Congresso da AAP (à direita) e visita ao povoado do Zambujal (em baixo).

também com sessões de Historiografia, Estudo e Valorização, bem como Gestão e Salvaguarda do Património Arqueológico.

Materializando as 153 participações (110 comunicações e 43 *posters*) foi publicado o livro *Arqueologia em Portugal 2017. Estado da Questão*, em formato digital e com livro de resumos impresso, reunindo os respectivos artigos de todas as participações. Foi assim possível disponibilizar imediatamente os estudos apresentados durante o Congresso, situação que, infelizmente, não sucede em outros encontros em que a publicação apenas surge passado bastante tempo, levando, muitas vezes, a que os dados publicados já careçam de necessária actualização.

No último dia do Congresso decorreu a visita a sítios arqueológicos da Estremadura: Vila Nova de São Pedro, Convento de Nossa Senhora das Neves, Fábrica do Gelo e Zambujal, seguido de visita ao Museu Municipal Leonel Trindade, em Torres Vedras. A visita terminou com uma conferência de Michael Kunst sobre os povoados calcolíticos da Península Ibérica.

Neste II Congresso da AAP foi formada uma equipa de 22 voluntários, estudantes de Arqueologia e de História da FLUL, FCSH e Universidade do Algarve, que desempenharam as mais diversas

tarefas, de forma eficaz, proactiva e com entusiasmo. Destaca-se, ainda, a participação no Congresso de alunos de mestrado em Arqueologia, que foram voluntários no I Congresso da AAP em 2013, e que nesta segunda edição já apresentaram os resultados dos seus estudos académicos.

Tendo em conta o número de participantes (comunicantes e assistentes), a diversidade temática e sua complexidade, os intensos debates, a publicação imediata dos dados apresentados e todos os momentos de confraternização proporcionados pelo evento, parece-nos que a implementação destas reuniões periódicas é uma aposta ganha e

que vem ao encontro das necessidades da comunidade arqueológica nacional. Afinal, estes congressos da AAP têm constituído um dos raros momentos de encontro de todos os arqueólogos portugueses.

A AAP e a Comissão Executiva do II Congresso da Associação dos Arqueólogos Portugueses gostariam de agradecer a todos os participantes que possibilitaram a concretização desta reunião científica, aos apoios institucionais (FLUL, FCSH e Câmara Municipal de Torres Vedras), ao patrocinador oficial (Fundação Millennium BCP), e aos voluntários que nos ajudaram com especial empenho e dedicação. ✎

EVENTOS

25 - 27 Jan. 2018, Madrid (Espanha)
International Workshop Explaining the Urban Boom. A comparison of the regional development of cities in the roman provinces of Africa and Hispania | <http://bit.ly/2r2asxQ>

29 - 31 Jan. 2018,
 Lisboa (Portugal)

Workshop do **International Committee for Architecture and Museum Techniques (ICAMT) do ICOM** | <http://www.icamtlisboa2018.eu/>

1 - 4 Fev. 2018, Carmona,
 Sevilha (Espanha)
TAG Ibérico 2018
<http://bit.ly/2tHi58P>

19 - 23 Mar. 2018,
 Tübingen (Alemanha)
Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) International Conference: Human History and Digital Future | <http://2018.caaconference.org/>

22 - 23 Mar. 2018,
 Lisboa (Portugal)

II Encontro de Arqueologia de Lisboa | <http://bit.ly/2AWMYtA>

6 - 8 Abr. 2018,
 Zamora (Espanha)
III Festival Internacional de Cine Arqueológico de Castilla y León | <https://arqueocine.jimdo.com/>

Cine Arqueológico de Castilla y León | <https://arqueocine.jimdo.com/>

13 - 14 Abr. 2018,
 Barcelona (Espanha)
TICCIH Thematic Conference. Heritage of the water industry: historic values of supply and treatment networks | <http://ticcih.trigrital.org/en>

19 - 21 Abr. 2018,
 Cartagena (Espanha)
Congreso Internacional Termas Públicas de Hispania | <http://bit.ly/2mtYOWR>

Termas Públicas de Hispania | <http://bit.ly/2mtYOWR>

9 - 11 Mai. 2018, Taragona (Espanha)
XI Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (JiA) | <http://bit.ly/2muZODr>

17 - 18 Mai. 2018, Izmir (Turquia)
Unguentarium. A terracota vessel form and other related vessels in the Hellenistic, Roman and Early Byzantine Mediterranean. An international symposium | <http://bit.ly/2D1Xulm>

22 - 26 Mai. 2018, Colónia e Bona (Alemanha)
19th International Congress of Classical Archaeology Archaeology and Economy in the Ancient World | <http://www.aiac2018.de/>

28 Mai. - 1 Jun.
 2018, Lisboa
 (Portugal)

II Congresso Internacional As Aves. Evolução, Paleontologia, Arqueozoologia, artes e ambientes | <http://bit.ly/2Fz7RPh>

4 - 9 Jun. 2018, Paris (França)
XVIII Congrès Mondial de l'UISPP. Exploring the World's Prehistory | <https://uispp2018.sciencesconf.org/>

18 - 22 Jun. 2018, Estrasburgo (França)
Spring Meeting of the European Materials Research Society (EMRS). Material Processing and Characterization: cultural heritage-materials, techniques and knowledge perspectives on a common identity | <http://bit.ly/2Fz7RPh>

22 - 26 Ago. 2018, Turin (Itália)
International Conference NeandertART 2018.

Is there palaeoart before modern humans? Did Neanderthals or other early humans create «art»? | <http://bit.ly/2u90WXm>

29 Ago. - 2 Set. 2018,
 Valcamónica (Itália)
IFRA 2018. 20th

International Rock Art Congress | <http://bit.ly/2tHg5NZ>

5 - 8 Set. 2018,
 Barcelona (Espanha)
24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists: reflecting futures | <https://www.e-a-a.org/ea2018>

17 - 20 Set. 2018, Newcastle / Durham (Reino Unido)
5th Landscape Archaeology Conference | <http://bit.ly/2AWseCb>

23 - 30 Set. 2018,
 Cluj (Romênia)

31st Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores | <http://bit.ly/2mzavfU>

21 - 26 Out. 2018,
 Atenas (Grécia)
12th International Congress on Medieval & Modern Period Mediterranean Ceramics | <http://bit.ly/2AX9B1d>

2 - 4 Nov. 2018, Nelas (Portugal)
Conferência De Gibraltar aos Pirenéus: megalitismo, vida e morte na fachada atlântica peninsular | <http://bit.ly/2DdPRLC>

21 - 24 Nov. 2018, Tarragona (Espanha)
4.º Congreso Internacional de Arqueología y Mundo Antiguo / VII Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica. El Cristianismo en la Antigüedad Tardía: nuevas perspectivas | <http://bit.ly/2EFamOH>

Nota: todas as ligações estavam activas em 2018-01-13.

almada online

[<http://www.almadan.publ.pt>]

[<http://issuu.com/almadan>]

uma edição

CAA

Centro de Arqueologia de Almada

[<http://www.caa.org.pt>]

[<http://www.facebook.com>]

[c.arqueo.alm@gmail.com]

[212 766 975 | 967 354 861]

[travessa luis teotónio pereira, cova da piedade, almada]